

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né des suites d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

« Des thèses qui dorment dans nos bibliothèques universitaires ou dans nos tiroirs, nous en avons assez ! »

Ce cri de ras-le-bol vient de notre équipe de chercheurs rassemblés sous le manteau du réseau associatif international ACAREF (Académie Africaine de Recherches, d'Etudes et d'Expertise francophones), qui après plusieurs années d'expériences dans le domaine de la recherche collaborative en Lettres et Sciences Humaines/ Sociales, constate que la plupart des résultats issus des travaux de thèse ayant conduit à l'obtention du diplôme de doctorat dans les universités africaines :

- ne sont plus exploités pour le bénéfice des sociétés sur lesquelles portent ces recherches
- ne sont même pas portés à la connaissance de ces populations
- n'impactent pas significativement la vie de nos sociétés
- n'ont généralement pas de grand retentissement auprès du monde universitaires

Ainsi, ces thèses finissent pas s'user par faute d'exploitation réelle et appropriée.

Au vu de cela et pour combler ce manquement, l'ACAREF met en place une équipe de chercheurs afin de mettre en valeur les recherches doctorales et postdoctorales dans une perspective de publication régulière de l'essentiel des thèses ; c'est-à-dire de la synthèse des recherches doctorales, sous la forme d'article ou de chapitre d'ouvrage. Elle se veut aussi garante de la publication entière des thèses de doctorat sous la forme régulière d'un ouvrage à mettre à la disposition du grand public universitaire ou non.

Cette collection se destine à une périodicité de parution trimestrielle (soit 4 parutions par an) et à des publications non ordinaires de thèse complète avec un numéro spécifique de série.

COLLECTION THESE ⇒ SYNTHESE

SYNTHESE ⇒

Collection

Actes / ACAREF - 2025

- ◆ A- Congrès Mondial des Chercheurs Francophones - Accra / Ghana
Septembre 2025 (Part II)
- ◆ B- Colloques Internationaux Virtuels: Mars - Avril - Juin - Juillet
Octobre - Novembre 2025

Vol. 5 N° Spécial, Janvier 2026

ACTES DES RENCONTRES SCIENTIFIQUES / ACAREF – 2025

➤ **A- Congrès Mondial des Chercheurs / Experts Francophones, Accra – Ghana du 03 au 05 Septembre 2025 (Part II)**

- **Lieu : Université de Legon, Accra, Ghana**

- **B. Colloques Internationaux Virtuels Mars, Avril, Juin, Juillet, Octobre, Novembre 2025**

Collection
THESE/SYNTHESE
VOL 5 N° Spécial – Janvier 2026
ISBN : 978-2-493659-19-4

Sous la direction de Koffi Ganyo
AGBEFLE

Equipe technique

Mise en page : D. Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

➤ **A. Congrès Mondial des Chercheurs / Experts
Francophones, Accra – Ghana du 03 au 05
Septembre 2025 (Part II)**

**THEME : LA RECHERCHE FRANCOPHONE
DANS TOUS LES SENS : L'HEURE DU
BILAN ET DU PERSPECTIVES NOUVELLES**

Dates : 03, 04 et 05 Septembre 2025

Lieu : Université de Legon, Accra, Ghana

➤ **B. Colloques Internationaux Virtuels Mars,
Avril, Juin, Juillet, Octobre et Novembre 2025**

**Thème Général : L'Afrique : Quelles
Nouvelles Perspectives de
Développement ?**

Comités organisateurs

TANAÏ Aboubakar (MC), Université de Lomé

TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder

Djibril BOUSSOU, UAC, Bénin

Jules AYIGBANVI, UAC, Bénin

AGUESSY Yelian Constant (MC), Université
de Parakou

LAWANI Ayouba (AM), Université de
Parakou

ADJAGBO Kintossou Armand (MA),
Université de Parakou

Dr. Samuel KOFFI, University of Ghana,
Legon

Dr. Kodjo TETEKPOR, Hô Technical
University, Ghana

Mashoud Ogoumola, UG, Accra Ghana

Comité scientifique restreint de l'ACAREF

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DEVRIESERE Viviane, ISFEC Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- KOFFI Samuel, University of Legon, Ghana
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TCHEHOUALI Destiny, Montréal, Canada
- THIAM Khadimou Rassoul, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal
- YENNAH Robert, University of Legon, Ghana

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- DOSSOU Paulin Jésutin, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- KOUDJO Bienvenu, Université d'Abomey Calavi, BENIN
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- SOW N'diémé, Université e Ziguinchor, Sénégal
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TCHEHOUALI Destiny, Montréal, Canada
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- TUBLU Yves, CELHTO UA Niamey, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

LISTE DES AUTEURS

A. Congrès Mondial des Chercheurs / Experts Francophones, Accra – Ghana du 03 au 05 Septembre 2025 (Part II)

1. Abdou Moumouni Issoufou, *Université Djibo Hamani de Tahoua/Niger_*
issoufou.abdoumoumouni@udh.edu.ne

2. Assagaye AGAISSA & Ibrahim ABOU DAN BOUGA, *Université
Djibo Hamani de Tahoua & Université André Salifou de Zinder / Niger_*
agaissa.assagaye@yahoo.fr & aboudanbougai@gmail.com

3. Renaud-Guy Ahioua MOULARET, *Institut National Supérieur des Arts
et de l'Action Culturelle/Côte d'Ivoire_* ahioua.moularet@hotmail.fr

B. Colloques Internationaux Virtuels Mars, Avril, Juin, Juillet, Octobre, Novembre 2025

4. Abékoua Julien YÉPRI & Gnionssihan Noëlle SEHI-GOULIA, *Université Alassane Ouattara de Bouaké / Côte d'Ivoire* [_yepriabek@gmail.com](mailto:yepriabek@gmail.com) & gnionss.noelle@gmail.com

5. Ablakpa Jacob AGOBE, *Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire* [_jacobagobe@yahoo.fr](mailto:jacobagobe@yahoo.fr)

6. Alain Francis NGOMBE_ alain.ngombe@umng.cg

7. Amadou KONE, *Université Félix Houphouët BOIGNY/ Côte d'Ivoire_* amadou.kkone1@gmail.com

8. ANDOH Amognima Armelle Tania, *Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire_* armelletania26@gmail.com

9. Antoine TOKPA Germain, *Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire_* antoinegermain.tokpa@yahoo.fr

10. Bi Gohi Marius SEMI, *Université Alassane Ouattara-Bouaké(RCI)/Côte d'Ivoire_* mariussemi.le@gmail.com

11. Effossou Landry ASSEMIEN, *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle(INSAAC)/ Côte d'Ivoire_* assemien.landry@gmail.com

12. GUEU DENIS, *Université Félix Houphouët Boigny / Côte d'Ivoire_* gueudenis@outlook.fr

13. Mamadou Vieux Lamine Sané, *Université Numérique Cheikh Hamidou Kane/ Sénégal_* mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn

14. Rolph Cyrille OKOMBI, *Université Marien Ngouabi/ République du Congo_* okombirolphcyrille@gmail.com

15. Serges MEYE NDONG, *Université Omar Bongo/ Gabon_*
maydanone@hotmail.fr

16. Toppé Gilbert *_Université de Bouaké/ Côte d'Ivoire_*
toppe_gilbert@yahoo.fr

17. Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON, *Université d'Abomey-
Calavi (UAC)/ Bénin_* magloire.dognon@imsp-uac.org

18. Ardjouma TUO, Khan KOUAME & Georges Harold YAPI,
Université Alassane Ouattara/ Côte d'Ivoire_ tuoardjouma@gmail.com,
khankouame@gmail.com & haroldyapi2000@gmail.com

**19. Londjité PALE & Awa 2^{ème} Jumelle
TIENDREBEOGO/SAWADOGO**, *Université Joseph KI-ZERBO/ Burkina
Faso_* londjitepale@gmail.com & awatiend@gmail.com

20. Lucien Kouamé KOUADIO, *Université Alassane OUATTARA/ Côte
d'Ivoire_* kklucio0925@gmail.com

21. V. C. Charlemagne HOUNTON, *Universität Abomey-Calavi/ Benin_*
ladacharly@outlook.fr

22. Souleymane SORO, ZOGBO Zady Edouard & KONE Basoma,
*Université Peleforo GON COULIBALY & Université Alassane Ouattara
/Côte d'Ivoire_* souleysoromen@gmail.com, ed.zogbo@yahoo.fr &
konbassoma@gmail.com

SOMMAIRE

A. Congrès Mondial des Chercheurs / Experts Francophones, Accra – Ghana du 03 au 05 Septembre 2025 (Part II)

1. LE DISCOURS EPIQUE OUEST-AFRICAIN : UN SUPPORT DIDACTIQUE POUR ENSEIGNER DES SEQUENCES TEXTUELLES AU LYCEE16

Abdou Moumouni Issoufou

2. L'APPORT DES SUPPORTS DIDACTIQUES DANS L'ACQUISITION DES COMPETENCES EN GEOGRAPHIE AU NIGER40

Assagaye AGAISSA &

Ibrahim ABOU DAN BOUGA

3. STRUCTURATION DU MARCHE DU LIVRE EN COTE D'IVOIRE AU PRISME DES DYNAMIQUES JURIDIQUES : APPROCHES ETIOLOGIQUE ET PROSPECTIVE63

Renaud-Guy Ahioua MOULARET

B. Colloques Internationaux Virtuels Mars, Avril, Juin, Juillet, Octobre, Novembre 2025

4. *DJELA, LE PACTE D'AMOUR OU DE RAISON* D'ETTY MACAIRE : MARQUE POETIQUE DE REPONSE AU PASSE ANCESTRAL NEGRE.....95

Abékoua Julien YÉPRI &

Gnionssihan Noëlle SEHI-GOULIA

5. LA GESTION DES DONNEES PERSONNELLES DANS LES SERVICES DE SANTE DIGITALISES : ENJEUX ETHIQUES ET SOCIOLOGIQUES120

Ablakpa Jacob AGOBE

6. L'EDUCATION MESOPOTAMIENNE ET LA NAISSANCE DE L'ECOLE : 3000 ANS AV. J.C.....145

Alain Francis NGOMBE

7. DES RECOMMANDATIONS A L'ACTION : MESURE DES EFFETS QUALITATIFS D'UNE IMMERSION INSTITUTIONNELLE SUR LA GESTION DU PATRIMOINE PUBLIC IVOIRIEN155

Amadou KONE

8. LE RUBAN ROSE EN AFRIQUE : POLITIQUES DE SANTE GLOBALES, DYNAMIQUES LOCALES DE MOBILISATION ET CONSTRUCTION SOCIALE DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN EN COTE D'IVOIRE182

ANDOH Amognima Armelle Tania

9. LA TERRE, UN SÉDIMENT DE LA CRISE IDENTITAIRE EN AFRIQUE : UNE LECTURE THÉÂTRALE DE *AU NOM DE LA TERRE* DE MAURICE BANDAMAN206

Antoine TOKPA Germain

10. LE ROLE DE LA RECHERCHE EN SOCIOLINGUISTIQUE DANS LA CONSTRUCTION D'UNE COMMUNICATION INCLUSIVE ET EFFICACE EN AFRIQUE : ENTRE ENJEUX IDENTITAIRES ET UTILITE SOCIALE. LE CAS DE LA COTE D'IVOIRE224

Bi Gohi Marius SEMI

11. L'ANIMATION CULTURELLE COMME LEVIER DE RESILIENCE ET DE COHESION SOCIALE FACE AUX CRISES : APPORTS THEORIQUES DU

MONDE UNIVERSITAIRE ET PRATIQUES INNOVANTES EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE.....	229
Effossou Landry ASSEMIEN	
12. PERCEPTION DU VOL A MAIN ARMEE DES CLIENTS DE BANQUES A ABIDJAN : UNE APPROCHE SOCIO-PSYCHOLOGIQUE.....	252
Monsieur GUEU DENIS	
13. LA PLACE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION DANS L'EXPERIMENTATION DES POLES DE DEVELOPPEMENT INITIES PAR LE NOUVEAU REGIME DU SENEGAL : ENJEUX ET DEFIS.....	263
Mamadou Vieux Lamine Sané	
14. L'INFLUENCE DU SYSTEME PHONOLOGIQUE DE L'AKWÁ SUR LA PHONOLOGIE DU FRANÇAIS PARLE A MAKOUA	301
Rolph Cyrille OKOMBI	
15. LA PRIMAUTE DE LA VARIABLE HUMAINE, UN ENJEU POUR L'AMELIORATION DE LA SECURITE DU TERRITOIRE ESSAI SUR LES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE	322
Serges MEYE NDONG	
16. L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL ET DE LA PROMOTION CULTURELLE EN COTE D'IVOIRE	343
Toppé Gilbert	
17. ETUDE DE LA DYNAMIQUE COGNITIVE INSTITUTIONNELLE RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET L'APPRENTISSAGE DE LA LOI D'OHM AU BENIN	362
Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON	
18. REPENSER LA DEPENDANCE DES JEUNES ELEVES AUX RESEAUX SOCIAUX NUMERIQUES (RSN) : LA METHODE NUDGE COMME LEVIER D'ACTION ?.....	391
Ardjouma TUO Khan KOUAME & Georges Harold YAPI	
19. L'ECOLE COLONIALE ET LE SYSTEME MATRONYMIQUE DANS L'ATTRIBUTION DES NOMS DE FAMILLE CHEZ LES LOBIS AU BURKINA FASO.....	410
Londjité PALE & Awa 2^{ème} Jumelle TIENDREBEOGO/SAWADOGO	

20. « L'USAGE DU PROVERBE DANS *SOUNDJATA OU L'EPOPÉE MANDINGUE* DE DJIBRIL TAMSIR NIANE : UNE MANŒUVRE PANAFRICAINNE »437
Lucien Kouamé KOUADIO
21. KONTRASTIVE STUDIE ZUM SPRECHAKT *BEGRÜSSUNG* IM DEUTSCHEN UND IM AYIZO.....453
V. C. Charlemagne HOUNTON
22. ANALYSE DE L'IMPLICATION DES FEMMES DANS LA PRODUCTION ET TRANSFORMATION DU MANIOC DANS LES SOUS-PREFECTURES DE YAMOUSOUKRO ET LOLOBO (CENTRE COTE D'IVOIRE)477
Souleymane SORO
ZOGBO Zady Edouard &
KONE Basoma

LE DISCOURS EPIQUE OUEST-AFRICAIN : UN SUPPORT DIDACTIQUE POUR ENSEIGNER DES SEQUENCES TEXTUELLES AU LYCEE

Abdou Moumouni Issoufou,
UDH/Tahoua/Niger,
issoufou.abdoumoumouni@udh.edu.ne

Résumé :

Toute activité formelle d'enseignement-apprentissage, quels que soient son contexte et ses approches méthodologiques suppose l'utilisation d'un support didactique. Cette réalité empirique est d'usage dans le cadre de l'enseignement du français au lycée. La présente contribution vise à montrer que le discours épique peut servir de pilier aux professeurs pour enseigner des séquences textuelles au lycée. Elle questionne donc l'opportunité que ce type de discours offre aux praticiens de la langue dans leur action enseignante pour dispenser des cours sur celles-ci. L'analyse s'appuie sur la théorie de la transposition didactique d'Y. Chevallard (1985), J-P. Bronckart (2016). L'étude conclut que le discours épique est un support didactique pour l'enseignement des séquences textuelles telles que la narrative, la descriptive, la dialogale, chacune avec ses caractéristiques propres.

Mots clés : discours épique, support didactique, transposition didactique, français, lycée, séquences textuelles.

Abstract:

Any formal teaching-learning activity, regardless of its context and methodological approaches, requires the use of teaching materials. This contribution aims to show that epic discourse can serve as a pillar for teachers to teach textual sequences at secondary school level. It therefore questions the opportunities that this type of discourse offers language practitioners in their teaching activities to deliver courses on these topics. The analysis is based on the theory of didactic transposition by Y. Chevallard (1985) and J-P. Bronckart (2016). The study concludes that epic discourse is a didactic support for teaching textual sequences such as narrative, descriptive and dialogical, each with its own characteristics.

Keywords: Epic discourse, didactic support, didactic transposition, French, secondary school, textual sequences.

Introduction

C'est un truisme de le dire, toute action formelle d'enseignement quels que soient ses méthodes, ses contextes et ses conditions d'exécution s'adosse sur l'utilisation des supports didactiques. C'est pourquoi, la présente étude aborde la place et l'importance de ces derniers dans l'enseignement du français au lycée en général et en particulier celles du discours épique. Mais qu'entend-t-on par supports didactiques ? Les supports didactiques sont des instruments, des outils que les acteurs de l'action didactique (enseignants, apprenants) utilisent dans leurs pratiques didactiques quotidiennes. « Notre acception de supports [didactiques] renvoie donc ici à des documents ou objets utilisables par les élèves et par l'enseignant pour servir le processus d'enseignement/apprentissage, en classe puis éventuellement hors de la classe », écrivent L. Le Ferrec, M. Leclère, (2015, p. 279). Autrement dit, dans toute animation d'enseignement, le professeur mobilise des supports considérés comme le piédestal de son action soit pendant les heures de préparation du cours, soit pendant le déroulement de la séance du moment, soit dans les activités de prolongement confiées aux apprenants.

Dans l'enseignement du français langue étrangère et seconde (FLES) au lycée, les enseignants utilisent divers moyens didactiques parmi lesquels les supports authentiques, les supports adaptés et les supports fabriqués. Les premiers ont d'énormes avantages pour les apprenants. Selon le point de vue d'A. Manal, repris par J. Safaa Sourak (2013, p. 259) :

Les théoriciens et les praticiens ont opté pour les documents authentiques parce qu'ils constituent un excellent moyen de découvrir différentes facettes de la communication (psychologiques, linguistiques, socioculturelles...) et parce qu'ils dévoilent la langue

telle qu'elle est réellement parlée, telle qu'elle est écrite.

Ces documents authentiques, issus des savoirs savants qui, après une décontextualisation, une dépersonnalisation et une récontextualisation pour les besoins éducatifs précis peuvent servir d'outils pour l'enseignement du français. C'est justement le cas du discours épique (une pratique discursive sociale émanant d'une classe professionnelle de traditionalistes et un savoir savant des temps anciens) qui peut être utilisé comme support didactique pour enseigner le « français-matière ». L'objet de cette étude est de voir l'importance que peut prendre ce genre de discours exploitable par les professeurs de français pour l'enseignement des séquences textuelles. Cette terminologie est empruntée à J.M. Adam (1992, p. 28) qui la définit telle :

Une STRUCTURE, c'est-à-dire comme :

- un réseau relationnel hiérarchique : grandeur décomposable en parties reliées entre elles et reliées au tout qu'elles composent ;
- une entité relativement autonome, dotée d'une organisation interne qui lui est propre et donc en relation de dépendance/indépendance avec l'ensemble plus vaste dont elle fait partie.

Le genre épique comme structure textuelle et moyen discursif de grande qualité littéraire, une fois sélectionné ou confectionné peut permettre de conduire une leçon sur ces séquences et d'atteindre les objectifs visés par l'enseignant. Ainsi, le discours épique ne peut-il pas être un outil didactique pour mener un cours de français au lycée sur les séquences textuelles ? L'exploitation de ce support didactique ne sert-elle à enseigner divers types de textes ? Dans quelle rubrique des programmes de lycée, doit-on inscrire son enseignement.

L'appui théorique de cette analyse est la transposition didactique d'Y Chevallard (1985) qui en distingue deux formes, la transposition didactique externe et interne. En fonction de la chaîne de transposition didactique établie par celui-ci, pour J-P. Bronckart (2016, p. 94) la transposition interne « traduit l'ensemble des transformations qui s'opèrent lors de l'intégration des éléments de savoir désignés (contenus à enseigner) dans un curriculum particulier (contenus d'enseignement). L'auteur poursuit en disant qu'elle :

S'explique par le passage d'une économie du savoir à une autre : contrairement à l'objet du savoir savant, l'objet d'enseignement doit désigner quelque chose qui puisse être appris, à propos duquel des exercices (des activités ?) puissent se déployer et dont la maîtrise puisse conduire à une évaluation ». Bronckart (2016, p. 95).

C'est ce modèle de transposition qui intéresse le présent travail, opérant ainsi des réadaptations, des transformations axées sur le discours épique et menées en classe par le professeur de français pour enseigner des séquences textuelles. Ledit travail abordera, d'abord, le discours épique comme support didactique pour enseigner le texte narratif, ensuite, le texte descriptif et enfin, le texte dialogal.

1. Le discours épique ouest-africain : un support didactique pour l'enseignement du texte narratif

J.M. Adam (1992), l'auteur de *Les Textes : types et prototypes* a dégagé cinq prototypes de séquences : narratif, descriptif, argumentatif, explicatif et dialogal. Mais dans le cadre restreint de cet article, il sera étudié uniquement trois séquences à commencer par le texte narratif. Le discours épique, dans son principe de fonctionnement, est avant tout un discours

narratif dont le but principal est de raconter le parcours tumultueux ou irréprochable d'un héros aux traits exceptionnels.

Dans les programmes de français en vigueur actuellement au Niger, l'étude de la typologie des textes figure en bonne place au niveau des classes du lycée. Elle s'effectue dans la rubrique Pratique de la langue parmi les trois activités menées à savoir, **Expression écrite, Lecture et Pratique raisonnée de la langue** dans la discipline français. La séquence didactique narrative vise un objectif fédérateur clairement exprimé dans les programmes nigériens : produire un texte narratif à l'écrit. Dans cette perspective, l'enseignant, dans sa classe, peut s'appuyer sur un support tel que le discours épique. En déclinaison de l'objectif général, il peut définir dans sa préparation quelques objectifs de la séance (au lycée la séance de pratique de la langue dure 1h), dégager : la structure du texte ; les personnages (principaux et secondaires), les indicateurs de temps et de lieu, les temps verbaux, identifier la typologie du texte. Pour atteindre ces objectifs, l'enseignant peut exploiter plusieurs récits épiques d'Afrique, en particulier ceux de l'Afrique de l'ouest comme l'extrait suivant.

Texte : Le réveil du lion

Sogolon Kédjou et ses enfants, vivaient des restes de la reine-mère ; elle tenait derrière le village un petit jardin dans la plaine, c'était là qu'elle passait le plus clair de son temps, à soigner ses oignons. Un jour, elle vint à manquer de condiments et elle alla chez la reine-mère quêmander un peu de feuilles de baobab.

Tiens, fit la méchante Sassouma, j'en ai pleine la calebasse ; sers-toi, pauvre femme. Moi, mon fils à sept ans savait marcher et c'est lui qui allait me cueillir des feuilles de baobab. Prends donc, pauvre mère, puisque ton fils ne vaut pas le mien. Puis, elle ricana, de ce ricanement féroce qui vous traverse la chair et vous pénètre jusqu'aux os. Sogolon Kédjou en était anéantie. Elle n'avait jamais pensé que la haine pût être si forte chez un être humain [...]. Ne pouvant plus se contenir,

Sogolon éclata en sanglots, se saisit d'un morceau de bois et frappa son fils :

Ô ! fils de malheur, marches-tu jamais ! par ta faute, je viens d'essuyer le plus grand affront de ma vie [...].

Mari-Djata saisit le morceau de bois et dit en regardant sa mère :

- Mère, qu'y a-t-il ? [...]
- Tais-toi, rien ne pourra jamais me laver de cet affront
- Mais quoi donc ?
- Sassouma vient de m'humilier pour une histoire de feuilles de baobab [...].
- Eh bien, je vais marcher aujourd'hui, dit Mari-Djata. Va dire aux forgerons de mon père de me faire une canne en fer la plus lourde possible [...].

Quand les forgerons déposèrent l'énorme barre de fer devant la case le bruit fut si effrayant que Sogolon qui était couchée se leva en sursaut [...]. Les apprentis forgerons étaient encore là [...]. Prenant appui sur ses genoux et sur une main, de l'autre, il souleva sans effort la barre de fer et la dressa verticalement [...]. Dans un grand effort, il se détendit et d'un coup, il fut sur ses deux jambes, mais la grande barre de fer était tordue et avait pris la forme d'un arc [...].

Derrière Nani, il y avait un jeune baobab [...]. D'un tour de bras, le fils de Sogolon arracha l'arbre, le mit sur ses épaules et s'en retourna auprès de sa mère. Il jeta l'arbre devant la case et dit :

- Mère, voici des feuilles de baobab pour toi. Désormais, c'est devant ta case que les femmes de Niani viendront s'approvisionner.

Djibril Tamsir Niane, *Soundjata ou l'épopée mandingue*, Paris, P.A., 1960, pp. 42-47.

Activité

Temps didactique :10 mn

Stratégie pédagogique : travail collectif (organisation de la classe en de petits groupes de travail)

Consignes :

- Lisez attentivement le texte ci-dessus.
- Quel est le thème développé dans le texte ?
- Quelle est l'idée générale du texte ?
- Quelles sont les différentes étapes du texte et dites à quoi correspond chaque étape ?
- Donnez un titre nominal à chaque partie.
- Quels sont les personnages du texte et dites leurs actions.
- Relevez dans le texte les indicateurs de temps et de lieu.
- Quels sont les temps verbaux dominants du texte et donner la valeur de chaque temps verbal ?
- Le narrateur se manifeste-t-il dans le texte ? Justifiez votre réponse.
- Que dit-on des indices d'énonciation ?
- De quel type de texte s'agit-il ?
- Récapitulez-en les principales caractéristiques.

Après le travail effectué par les élèves en groupes, le professeur les amène dans la phase de l'exploitation du support à déterminer sa typologie. Il désigne un rapporteur d'un des groupes pour noter au tableau noir les réponses données puis il les organise en fonction des objectifs visés. Ainsi, à l'étape de la synthèse/récapitulation, l'enseignant conduit-il les élèves à dégager :

Le thème développé dans le texte est : le réveil, la marche de Djata après plusieurs années de perclusion.

L'idée générale : c'est l'histoire d'un jeune héros épique qui décide de marcher afin de sauver l'honneur de sa mère souillé par sa coépouse en arrachant un jeune baobab et de le replanter à la devanture de la case de sa mère où se ravitaillera désormais tout le village.

La structure du texte : elle est composée de quatre grandes étapes :

La situation initiale : [Sogolon...oignons], **titre** : la marginalisation de Sogolon et de ses enfants au sein de la cour royale.

L'élément modificateur : [un jour...jusqu'aux os], **titre** : la demande des feuilles de baobab de Sogolon auprès de la reine-mère suivie de son humiliation par celle-ci.

Les péripéties : [Sogolon Djatou...arc], **titre** : les conséquences de la perturbation : elles sont marquées par la succession de plusieurs actions à la suite de la perturbation : Pleurs de Sogolon, invectives et brimade physique de son enfant, promesse de marcher de Mari Djata, fabrication de la canne de fer par les forgerons et de son soulèvement par le héros, redressement de celui-ci sur ses deux jambes.

La situation finale : [derrière Niani...Viendront s'approvisionner], **titre** : arrachage du jeune baobab par Djata et ravitaillement des femmes du village chez Sogolon.

Les personnages et leurs actions : plusieurs personnages interviennent dans le déroulement de l'histoire. **Les principaux** sont : **la reine-mère** (auteure de l'humiliation de Sogolon et élément déclencheur du destin royal de Djata), **Sogolon** (mère

de Djata, coépouse de la reine-mère, victime des invectives et des quolibets de sa coépouse pour une banale histoire de feuilles de baobab), **Mari Djata** (l'enfant de Sogolon, héros ayant décidé de marcher après plusieurs années de réclusion pour laver l'affront fait à sa mère, auteur de l'arrachage et de la replantation du baobab devant la case de sa mère). **Les personnages secondaires** sont : les **forgerons** (acteurs de la fabrication de la canne de fer), les **apprentis-forgerons** (transporteurs de la barre de fer jusqu'à la cour royale).

Le cadre spatio-temporel : l'histoire étant une suite d'actions, une scansion d'événements, d'après U. Eco (1985), elle se déroule toujours dans un ou plusieurs lieux à un ou plusieurs moments. Les indicateurs de lieu sont : le village de Niani, la cour-royale, derrière, devant. Pour les indicateurs de temps, il y a : un jour, aujourd'hui, désormais, devant.

Les temps verbaux : dans le support didactique, se dégage une omniprésence de verbes d'actions conjugués au passé simple (vint, ricana, éclata, frappa, arracha, mit, jeta etc.) ; à l'imparfait (vivaient, tenait, savait, étaient, c'était, n'avait etc.). Le passé simple rend compte de la succession des faits complètement achevés dans le passé. Il est le temps par excellence du récit tandis que l'imparfait a une valeur temporelle (valeur de base) descriptive et marque une pause dans la narration.

La présence ou non du narrateur : le texte comporte deux types de discours : un narratif et un autre dialogal. C'est ce mélange de genres que M. Bakhtine (1984) appelle l'hétérogénéité compositionnelle des énoncés. Dans la partie non-dialogale du support, le narrateur ne s'y manifeste pas explicitement, ce qui explique l'utilisation de la troisième personne (**il**) comme pronom personnel. L'effacement du

locuteur fait que les indices d'énonciation du texte sont faibles. Cependant, la partie dialogale montre la présence manifeste des interlocuteurs à travers les pronoms personnels (je, tu). A ce niveau, par contre, les indices d'énonciation sont dits éclatants.

Le type de texte : il s'agit d'un texte narratif intégrant une composante dialogale.

Pour terminer sa séance, à la phase de l'évaluation, le professeur demande soit à l'oral, soit à l'écrit, aux élèves de dresser le tableau complet des éléments caractéristiques du texte narratif épique. Ensuite, en prolongement, il propose une activité qui consiste à leur demander de produire un premier déclenchement de texte narratif à tonalité épique répondant aux spécificités étudiées.

On peut donc retenir avec Aristote (1990, p. 145) que le type narratif suppose un agencement « autour d'une action une, formant un tout et menée jusqu'à son terme, ayant un commencement, un milieu et une fin ». Répondant à ce critère, le discours épique en tant que récit structuré, est marqué par un début ou le nœud, un milieu marqué par les différentes péripéties et une fin ou le dénouement ponctué par l'échec ou la réussite (en termes de réparation du manque initial comme c'est le cas dans cet extrait) de l'entreprise héroïque. Si le discours épique peut constituer un tremplin pour l'enseignement du type narratif, il peut être aussi un bon appui pour étudier le texte descriptif.

2. Le discours épique ouest-africain : un support didactique pour l'enseignement du texte descriptif

Le genre épique est un discours global comportant des unités discursives séquentielles. Ces discursivités isolables renferment à leur sein toutes les formes de communication en termes de

typologies textuelles. Ici, il s'agit de voir comment le discours épique peut contribuer à l'enseignement du texte descriptif. D'après Larousse que citent J.M. Adam et A. Petitjean (1989, p. 8), la description :

[...] ne serait que l'image exacte, la photographie de l'objet décrit ; d'après les anciens, suivis en point par la plus grande partie des modernes, ce serait comme l'a dit Buffon, la nature embellie. Cette dernière expression, qui s'approche de la vérité, n'est cependant pas exacte et n'exprime pas avec précision ce qu'elle veut dire. La description littéraire n'est pas absolument la nature embellie ; elle est la nature vue par un esprit particulier sous un jour propre à ses idées et à ses sentiments, la nature reproduite avec exactitude dans ses lignes principales, mais modifiée dans ses détails selon l'âme du poète et le sentiment qui le domine au moment où il la voit.

Il faut dire que la description se présente selon P. Fontanier (1977) sous plusieurs formes à savoir la topographie, la chronographie, la prosopographie, l'éthopée, le tableau, le parallèle et le portrait.

L'enseignement du type descriptif, en fonction toujours des programmes de français nigériens, vise un objectif général orienté vers la production d'une description à l'écrit. Pour atteindre cet objectif, l'enseignant, au cours d'une séance didactique, peut se fixer les objectifs spécifiques ci-après : présenter un objet, un lieu ou un personnage évoqué et ses divers aspects exposés, le champ lexical y afférent, les indicateurs de lieu, les figures de style utilisées, les temps verbaux prédominants. Dans la transposition en classe, il s'appuie sur un texte épique tel l'extrait suivant qui relève du portrait (description tant au moral qu'au physique d'un être animé, réel

ou fictif) selon la classification indiquée ci-haut afin de déterminer sa typologie et ses caractéristiques :

Texte :

Djalé Hamma Bodoji Paaté s'était vêtu d'une chemise noire,
d'un pantalon noir,
d'un bonnet noir,
et portait des chaussures noires.

Il vint s'asseoir sur sa peau de lion
et se mit à aiguïser son sabre sur sa pierre fétiche.

Chacun de ses yeux équivalait au soleil
à son lever le matin ou à son coucher au crépuscule,
tellement ses yeux étaient rouges,
menaçant les griots.

Il avait l'allure d'un roi et la prestance d'un vaillant,
et il était aussi un guerrier redoutable.

Il était en colère ! on ne pouvait le regarder dans les yeux.

On ne peut pas regarder ses yeux, Djado !

Extrait de « Djalé Hamma Bodoji Paaté », in *Récits épiques du Niger*,
O. Tandina, 2004, p.84.

Activité :

Temps didactique : 10 mn.

Méthode de travail : Penser-comparer-partager.

Consignes :

- Lisez attentivement le texte.
- Quel est l'élément présenté dans le texte ?
- Relevez-en les différents points présentés.
- Relevez les mots et expressions qui renvoient à l'élément évoqué.
- Relevez les mots et expressions qui permettent de situer la présentation dans un espace.

- Relevez les expansions de noms.
- Relevez quelques adjectifs et donnez leurs valeurs.
- Relevez quelques figures de style et dites l'effet recherché à travers leur utilisation.
- A quel temps et à quel mode sont conjugués les verbes du texte ?
- De quel type de texte s'agit-il ?
- Récapitulez ses principales caractéristiques.

A la fin de l'activité exécutée par les élèves et en fonction des réponses obtenues en groupe, l'étape de l'exploitation du support permet de relever:

L'élément présenté dans le texte : il s'agit de Djalé Hamma Bodoji Paaté, un héros épique à la recherche d'un « moolo ¹ » qui le glorifie et l'identifie par rapport aux autres héros. Le thème évoqué constitue ce que J-M. Adam (1992, p. 85) appelle « l'ancrage référentiel de la séquence descriptive ».

Les points décrits du personnage : plusieurs aspects du personnage sont décrits : l'**aspect physique** (les yeux), **vestimentaire** (chemise noire, pantalon noir, bonnet noir, chaussures noires), **moral** (allure d'un roi et prestance d'un vaillant, guerrier redoutable). Ces différents éléments liés à la description du personnage correspondent à « l'opération d'aspectualisation », d'après J-M. Adam (1992, p. 89) qui consiste en une mise en œuvre de l'élément-tout mais qui est découpé en des parties.

Le champ lexical relatif à l'élément présenté : un ensemble de mots et expressions renvoient au personnage décrit (vêtements, yeux, roi, peau de lion, pierre fétiche, vaillant,

¹ C'est un mot en Songhay-zarma qui désigne un instrument de musique accompagnant généralement la parole dans un récit épique.

guerrier redoutable). Ils permettent de détailler les différents aspects du thème en question.

Les expansions de noms : il y a une abondance de noms accompagnés par des adjectifs qualificatifs : (chemise noire, pantalon noir, bonnet noir, chaussures noires, guerrier redoutable), ou de compléments du nom (peau de lion).

Les adjectifs qualificatifs : dans le texte, ils abondent : (noir, noires, fétiches, rouges). Ce sont des adjectifs évaluatifs qui dénotent d'un jugement de valeur pour sublimer la qualité épique du héros décrit. De par leur valeur axiologique et méliorative, ils montrent la trame, la dimension héroïque du guerrier.

Les figures de style : dans le texte, pour faire le portrait du héros, plusieurs figures de rhétorique sont employées : la comparaison (chacun de ses yeux équivalait au soleil à son lever le matin ou à son coucher au crépuscule, tellement ses yeux étaient rouges, il était aussi un guerrier redoutable), l'épiphore par la répétition d'un même mot (noir) à la fin de plusieurs vers. La première figure stylistique met en exergue la dimension surhumaine du personnage et l'intensité de sa colère. Quant à la deuxième, son emploi indique le thème de l'habillement du preux guerrier en insistant spécifiquement sur le noir, symbole de son caractère effroyable.

Les temps verbaux : le passé simple (vint, mit) et l'imparfait (s'était, portait, équivalait, avait, étaient) forment le couple verbo-temporel et sont en alternance dans le texte. Mais, on note une domination de l'imparfait qui constitue un point clé de la description.

La typologie du texte : le texte est de type descriptif au regard de toutes les marques distinctives ainsi dégagées.

A la fin de la séance didactique, en guise d'évaluation, l'enseignant demande aux élèves de récapituler les marques distinctives du texte descriptif épique oralement ou à l'écrit. Ensuite, il leur demande de faire un premier lancement de production d'un court texte faisant le portrait physique et moral d'un personnage d'une épopée déjà écoutée ou lue en insistant sur les éléments particuliers de la description.

Domaine du merveilleux et du fantastique, dans le discours épique la description foisonne. Elle a pour fonction de donner au texte une visée esthétique ou ornementale. En dehors des séquences textuelles narrative et descriptive ainsi analysées, le genre épique peut être une ressource didactique pour enseigner le prototype dialogal.

3. Le discours épique ouest-africain : un support didactique pour l'enseignement du texte dialogal

La séquence dialogale est le dernier prototype de texte qui est étudié dans cet article. Le discours épique est le domaine de l'action guerrière mais aussi le lieu de l'interlocution entre des partisans d'un même camp ou entre des adversaires de différents fronts. C'est pourquoi, O. Tandina (2008, p. 54) écrit : « l'épopée est une dialectique de l'action et de la parole. Parler et agir semblent nécessaires aux acteurs. La parole assume de multiples effets. Le dialogue véhicule des émotions qui agitent les acteurs ». Selon E. Bordas et al (2005, p.145), le dialogue est :

Une unité textuelle définie par un échange de discours, le dialogue suppose un engagement réel des divers intervenants qui interdit la coexistence des paroles parallèles sans influence réciproque. Dans tout vrai dialogue en effet, les répliques se déterminent

mutuellement : c'est pour répondre à A que B prend la parole, et conditionne dans le même temps l'intervention suivante de A. Le dialogue pourra alors se définir comme une interaction [...] le dia-logos se veut parole adressée, dirigée vers l'autre.

Cette assertion confirme la thèse linguistique du principe dialogique selon laquelle : « tout discours est dirigé sur une réponse, et ne peut échapper à l'influence profonde du discours-réplique prévu », M. Bakhtine et V.N. Volochinov (1977, p. 103). Pour E. Bordas et al (2005), le dialogue se catégorise en trois genres, le dialogue didactique, le dialogue dialectique ou heuristique et le dialogue polémique ou éristique. Ce dernier est le « lieu d'affrontement, ce type de dialogue oppose violemment deux camps, les partisans du oui à ceux du non. Les répliques sont alors brèves, et privilégient l'assertion et l'exclamation », E. Bordas et al, (2015, p. 147). Il est parsemé d'échanges d'une certaine violence verbale avec à la clé des invectives, des injures et des menaces pouvant affecter moralement l'adversaire. Dans le dialogue éristique le désir de chaque protagoniste est de vaincre et de faire mordre littéralement la poussière à l'autre.

Au terme de la séquence didactique, l'enseignement de ce prototype vise à amener les apprenants à produire un texte dialogal à tonalité épique. De cet objectif général, au cours de la séance, le professeur formule des objectifs spécifiques et tente de les atteindre tels que : dégager le thème évoqué, la structure d'un texte dialogal, identifier les personnages et leurs actions, les marques spécifiques de la ponctuation. Le support didactique ci-après (un dialogue du type polémique ou éristique) peut constituer une base pour conduire la leçon afin de réaliser les objectifs visés.

Texte : Le combat de Bakari Dian contre Bilissi

Dans l'épopée *Da Manzou de Ségou*, Bilissi est présenté comme un monstre qui débarque périodiquement à Ségou, terrorise la

population et s'en va sans que nul n'ose intervenir. Ces procédés finissent par irriter Bakari Dian (un des principaux chefs de guerre du royaume) qui prend la décision de combattre le diable (sept yeux, sept bouches, sept têtes). Il s'empare de la part de viande réservée à Bilissi sur les bœufs égorgés et annonce que cet usage est terminé. Prévenu de ce défi, Bilissi convoque Bakari Dian.

- Bilissi dit : « c'est moi qui t'ai mandé, Bakari Dian [...] mais tes tondyon m'ont raconté que tu avais pris ma part de viande. Je tiens à l'apprendre de ta propre bouche[...]

- Bakari Dian dit : « Bilissi, j'ai pris ta part aujourd'hui, et je prendrai encore celle de demain et s'il en reste pour après-demain. Moi, Bakari Dian, je la prendrai encore ! Bilissi, c'est aujourd'hui, la dernière fois que tu as pris nos enfants pour les troquer contre ton vin. Ils sont les derniers, ceux que tu voleras ce matin, ceci ne passera plus jamais à Ségou. Bilissi, c'est aussi la dernière fois que tu auras de ta part de viande à Ségou. Jusqu'à ma mort, cela ne se fera plus à Ségou [...].

- Bilissi répondit : « Bakari de Ségou, ils t'ont bien trompé tes marabouts [...] Tiédian, tu n'as l'âge de jouer au jeu des hommes [...] Tiédian, tu es sérieux ou bien tu ris ».

- Bilissi : « je suis sérieux, nous commençons tout de suite, si tu veux ».

Ils sortirent de Ségou tout en se défiant. Les guerriers tremblaient, nul n'osa s'en mêler. On vint annoncer à Da Manzon que le combat de Tiédian et Bilissi est pour le jeudi.

- Bilissi s'adressa à Bakari Dian : « Bakari Dian, petit frère, tu m'as appelé et je suis venu ».

- Bakari dit : « Sois le bienvenu Bilissi, il est d'usage que l'étranger offre le tabac [...] »

- Bilissi répondit : « C'est bien vrai petit frère, je l'avais oublié, c'était sorti de ma mémoire ».

- Bakari Dian répondit : « Bilissi, si tu n'en veux pas, moi si [...] ».

- Bilissi dit : « Qui commence, toi ou moi ? ».

- Bakari Dian dit : « L'arrivant n'est pas chef de village ».

- Bakari Dian tint une lance et galopa vers Bilissi. Il la lui jeta et l'extrémité se recourba. Elle se tordit et ne pénétra point Bilissi.

- Bilissi dit : « La bataille n'est jamais favorable au lâche [...] ».

- Bakari Dian : « Mon petit Bilissi, je t'ai dit que personne mieux que moi ne connaît le jeu des hommes [...] ».
- Bilissi demanda : « Bakari Dian, puis-je te trouver là tu es à présent sans que tu recules ? »
- Bakari Dian dit : « De toutes les manières, tu ne me trouveras pas sauf si tu m'attrapes ! »
- Les guerriers qui se tenaient sur les toits de Ségou ont crié : « Héé, Bakari tu as bousculé Bilissi, maintenant c'est Bilissi qui te bouscule ».

Tié dian et Bilissi se poursuivaient toujours. Bakari Dian court sur son étalon. Bilissi court sur ses cinq blancs. Ils enroulèrent ainsi trois fois la ville. Bakari se dirigea vers le ravin avec son cheval [...] qui sauta par-dessus le fossé et atterrit de l'autre côté. Bilissi arriva avec ses cinq blancs et voulut bondir par-dessus le ravin mais une force renversa ses chevaux, pattes en l'air et Bilissi s'écroula dans le ravin et les cinq bêtes sur lui s'écroulèrent en lui brisant le cou. Bakari enleva le bonnet d'or, il retira les amulettes de Bilissi dessous les sept tresses de ses têtes. Ce n'est qu'alors qu'il put lui trancher le cou.

Extrait de *Les Épopées d'Afrique noire*, Paris, Karthala, 2009, pp.182-191.

Activité :

Temps didactique : 10 mn.

Stratégie pédagogique : travail individuel

Consignes

- Lisez attentivement le texte ci-dessus.
- Quel est le thème évoqué dans ce texte ?
- Quelle est la structure du texte ?
- Dégagez les pronoms personnels dominants.
- Quels sont les personnages du texte et dites les arguments que chacun défend ?
- Quel est le type de discours privilégié dans les interactions ?

- Quelles sont les marques particulières de ponctuation du texte et expliquez leur sens ou leur signification ?
- Quelle est la catégorie grammaticale du mot « héé ! » et dites ce qu'il exprime ?
- Dégagez quelques figures de style utilisées dans le texte et les effets induits.
- De quel type de texte s'agit-il ?
- Récapitulez ses caractéristiques essentielles.

A la fin du temps didactique réservé à l'activité donnée aux élèves, le professeur, au niveau de la mise en commun avec la classe (phase de l'exploitation du support), les amène à dégager :

Le thème évoqué dans le texte : cet extrait évoque le combat entre deux héros épiques, l'un (Bakari Dian) aux traits humains et l'autre (Bilissi) à la nature de diable.

La structure du texte : Le texte est composé de trois grandes phases : une phase d'ouverture appelée chapeau qui donne une information sur la communication dialogale, une phase d'interaction qui comporte les échanges transactionnels entre les protagonistes et une phase de clôture ou de conclusion qui marque la fin de l'interlocution avec la victoire de Bakari Dian sur Bilissi.

Les pronoms personnels dominants : dans le déroulement des interactions, deux pronoms personnels sont récurrents (je et tu). A travers eux, s'établit une relation communicationnelle où un « je parlant » s'adresse à un « tu répondant » de façon réciproque. A cette forme énonciative, s'oppose le recours à la troisième personne du singulier (il) ou du pluriel (ils) notamment observé dans les parties narratives du texte (chapeau et conclusion).

Les personnages : deux personnages principaux constituent le nœud de l'interlocution (Bakari Dian et Bilissi). Ils s'affrontent physiquement et mystiquement dans un duel mortel. Le premier argumente de façon irréversible qu'il mettra fin aux agissements de terreur et d'agression de son adversaire alors que le second défend que nul ne peut le vaincre. D'autres acteurs (les guerriers hissés sur les toits) sont présents mais en qualité d'observateurs de la scène guerrière entre les deux principaux bras armés de la confrontation.

Le type de discours : le discours direct est fondamentalement développé dans les interventions des interlocuteurs. Chaque personnage intervient dans l'échange verbal par le biais du style direct où ses paroles sont reprises exactement sans altération.

Les temps verbaux : par les propos tenus au cours des interactions, le présent (es, suis commençons, recules, attrapes, veux, etc.) et le passé composé (ai demandé, t'ont trompé, ai pris, ai dit, as bousculé ; as appelé etc.) dominent. Ces deux temps de la conjugaison sont caractéristiques du dialogue tandis que le passé simple, l'imparfait dénotent du caractère narratif du texte.

Les marques de ponctuation : plusieurs signes de ponctuation accentuent ce texte. Il s'agit des tirets qui marquent d'une part l'intervention, la prise de parole d'un intervenant et d'autre part, la réplique, le changement d'un interlocuteur. En outre, il y a les guillemets appelés séparateurs qui indiquent que les propos du locuteur sont rapportés directement sans modification. De même, nous avons les deux points qui précisent la préparation d'une prise de parole et la présence d'une intervention. A cela s'ajoutent les points d'exclamation et d'interrogation donnant au texte une tournure emphatique.

Les interjections : une autre forme d'expression prend forme dans les échanges verbaux des acteurs en présence à savoir l'interjection. Elle se matérialise dans le texte par le mot « héé ! » employé par les acteurs-observateurs de la scène de guerre. Elle traduit leur étonnement, leur surprise par rapport à la tournure des combats.

Les figures de style : quelques figures stylistiques sont utilisées parmi lesquelles la métaphore (le jeu des hommes) qui renvoie à la guerre, la gradation (un monstre qui débarque périodiquement à Ségou, terrorise la population et s'en va sans que nul n'ose intervenir) décrivant les actions successives et graduelles de Bilissi à Ségou. Il y a aussi l'emploi de la comparaison (je t'ai dit que personne mieux que moi ne connaît le jeu des hommes). Par ce style, Bakari Dian se met en valeur et affirme sa posture de guerrier redoutable.

Le type de texte : il s'agit d'un texte dialogal mettant aux prises deux guerriers qui se battent l'un pour maintenir son influence sur Ségou et l'autre pour débarrasser la ville du monstre.

L'enseignant finit son cours par une évaluation formative orale, en demandant aux élèves de récapituler les principales marques du texte étudié. Pour l'évaluation écrite en prolongement, il leur propose comme activité la production d'un premier jet de dialogue opposant deux héros épiques lors d'un défi concurrentiel, d'un combat où chacun essaie de triompher de l'autre.

Conclusion

Le discours épique est un carrefour où se côtoient différentes séquences textuelles. En tant que discours, il renferme un creuset

de types de textes comme le soutient F. Rastier (1989, p. 40) :

Un discours s'articule en divers genres, qui correspondent à autant de pratiques sociales différenciées à l'intérieur d'un même champ. Si bien qu'un genre est ce qui rattache un texte à un discours. Une typologie des genres doit tenir compte de l'incidence des pratiques sociales sur les codifications sociales.

C'est dire que dans le discours épique comme activité sociale et forme de communication, prennent forme plusieurs séquences textuelles. Pour cela, il peut occuper une place importante dans le champ didactique en français et en devient un précieux instrument pour enseigner les formes textuelles narrative, descriptive, dialogale au lycée. Chaque type de texte développe une thématique précise et se particularise par une structure de cohésion et de cohérence. La transposition didactique interne mise en œuvre par l'enseignant dans son action, en s'appuyant sur le discours épique, a permis de dégager les marques de chacun. Ainsi, les principales particularités du type narratif se résument-elles à la présence de (s)/d'un(e) : histoire marquée par plusieurs phases, personnages (principaux, secondaires) qui accomplissent des actions, cadre spatio-temporel à l'intérieur duquel se passent lesdites actions, la manifestation ou non du narrateur dans l'histoire racontée, la fréquence des temps verbaux (imparfait et passé simple). Quant à la séquence descriptive, elle se signale par la présentation (dans le cas précis de cet article) d'un personnage héroïque aux traits incomparables. Au plan lexical et stylistique, il y a l'utilisation d'un vocabulaire mélioratif, laudatif détaillant l'allure physique, vestimentaire et morale du personnage et l'emploi des figures de rhétorique dégageant la singularité de celui-ci. Au niveau grammatical, le texte se caractérise par la fréquence et l'abondance des adjectifs qualificatifs appréciatifs et des

expansions de nom. A cela s'ajoute, la prédominance de l'imparfait comme temps verbal, associé au passé simple. Enfin, le type dialogal se singularise par ses procédés d'énonciation (elle est marquée par l'intervention de deux personnages qui entrent en contact physiquement et échangent face à face, la présence des interjections), grammaticaux (abondance des phrases exclamatives et interrogatives, des temps verbaux tels que le présent, le passé composé, le futur), stylistiques (utilisation de la gradation de la comparaison de la métaphore etc.), typographiques (les tirets, les deux points, les guillemets).

Références bibliographiques

ADAM Jean-Michel & PETITJEAN André. 1989. *Le Texte descriptif*, Paris, Editions Nathan.

ADAM Jean-Michel. 1992. *Les Textes : types et prototypes*, Paris, Hatier.

ARISTOTE. 1990. *La Poétique*, trad. M. Magnien, le Livre de poche.

BAKHTINE Mikhaïl. 1984. *Esthétique de la création verbale*, Paris, Gallimard.

BAKHTINE Mikhaïl & VOLOCHINOV Valentin Nicolaïevitch. 1977. *Le Marxisme et la philosophie du langage*, Paris, Minit.

BORDAS Éric & al. 2015. *L'Analyse littéraire*, Paris, Armand Colin, 2^e édition.

BRONCKART Jean-Paul. 2016. *Pourquoi et comment devenir didacticien ?* Villeneuve d'Acq, Presses Universitaires du Septentrion.

CHEVELLARD Yves. 1985. *La transposition didactique, du savoir savant au savoir enseigné*, Grenoble, La pensée Sauvage.

ECO Umberto. 1985. *Lector in fabula*, Paris, Grasset.

FONTANIER Pierre. 1979. *Les Figures du discours*, Paris, Flammarion.

- KESTELOOT Lilyan & al. 1993. *Da Manzon de Ségou, épopée bambara*, Paris, réed, L'Harmattan.
- KESTELOOT Lilyan & DIENG Bassirou. 2009. *Les Epopées d'Afrique noire*, Paris, Karthala.
- LE FERREC Laurence & LECLERE Malory. 2015. « Les supports au cœur des pratiques en classe de langue, Quelle place dans la fabrique de l'action enseignante ? ». Recherches en Didactique des Langues et Cultures, *Les Cahiers de l'Acedle, Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères*, La fabrique de l'action enseignante, vol.12, n°2, pp.277-300. hal-01385109, consulté le 30/12/2020.
- MANAL Assaad. 2005. « *Le rôle culturel de la publicité dans l'enseignement/apprentissage du français langue Etrangère* », thèse de doctorat., Université Rennes II – Haute Bretagne.
- RASTIER François. 1989. *Sens et textualité*, Paris, Hachette.
- TAMSIR NIANE Djibril. 1960. *Soundajta ou l'épopée mandingue*, Paris, Présence Africaine.
- TANDINA Ousmane. 2004. *Récits épiques du Niger*, Amiens, Université de Picardie-Jules Verne, Presses du Centre d'études médiévales.
- TANDINA Ousmane. 2008. *L'épopée orale au Niger*, Amiens, Université de Picardie-Jules Verne, Presses du Centre d'études médiévales.

L'APPORT DES SUPPORTS DIDACTIQUES DANS L'ACQUISITION DES COMPETENCES EN GEOGRAPHIE AU NIGER

Assagaye AGAISSA

*Faculté des Sciences de l'Education
Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger)
agaiissa.assagaye@yahoo.fr*

Ibrahim ABOU DAN BOUGA,

*Faculté des Sciences de l'Education
Université André Salifou de Zinder (Niger)
aboudanbougai@gmail.com*

Résumé

Cette recherche s'intéresse à l'apport des supports didactiques dans l'acquisition des compétences en géographie au niveau de l'enseignement secondaire au Niger. Dans un contexte marqué par des défis pédagogiques multiples, notamment le manque de ressources matérielles et didactiques, cette étude vise à analyser dans quelle mesure l'usage de supports tels que les cartes, les croquis, les graphiques, ou encore les images permet de renforcer la compréhension, la motivation et les performances des élèves. À travers une enquête menée auprès de 79 enseignants, 348 élèves et trois conseillers pédagogiques du Lycée Amadou Kouran Daga de Zinder. Les résultats révèlent que l'intégration effective des supports didactiques facilite le développement de compétences spécifiques : lecture de carte, localisation, analyse spatiale et interprétation de phénomènes géographiques. Toutefois, l'impact reste limité par le manque de matériel, la faible formation continue des enseignants et les classes surchargées. L'étude préconise un renforcement des équipements, une formation ciblée et une intégration systématique des supports visuels dans l'enseignement.

***Mots-clés** : géographie, compétences, supports didactiques, enseignement secondaire, Niger*

Abstract :

This research focuses on the contribution of teaching aids to the acquisition of geography skills at the secondary school level in Niger. In a context marked by multiple educational challenges, including a lack of material and

teaching resources, this study aims to analyze the extent to which the use of materials such as maps, sketches, graphs, and images can enhance students' understanding, motivation, and performance. Through a survey of 79 teachers, 348 students, and three educational advisors at the Lycée Amadou Kouran Daga in Zinder, the results reveal that the effective integration of teaching aids facilitates the development of specific skills: map reading, localization, spatial analysis, and interpretation of geographical phenomena. However, the impact remains limited by a lack of materials, poor continuing education for teachers, and overcrowded classrooms. The study recommends improving equipment, providing targeted training, and systematically integrating visual aids into teaching.

Keywords : *geography, skills, teaching aids, secondary education, Niger*

Introduction

Selon Lévy et Lussault (2003), l'enseignement de la géographie au secondaire permet aux élèves de saisir les dynamiques spatiales et les interactions entre sociétés et environnements. Il vise à développer des compétences telles que l'analyse, l'interprétation ou encore la représentation de phénomènes spatiaux (Rey, 1996). En effet, les supports didactiques, qu'ils soient visuels (cartes, croquis), matériels (maquettes) ou numériques (SIG, images satellites), jouent un rôle crucial dans l'enseignement de la géographie. Ils permettent aux élèves de visualiser et de mieux comprendre des concepts souvent abstraits comme les reliefs, les climats ou les dynamiques territoriales. Selon Peyrard (2011), ces supports facilitent l'appropriation des savoirs géographiques en rendant les réalités spatiales plus concrètes et accessibles. De même, l'INSERM (2019) souligne que l'utilisation de supports variés contribue à l'engagement cognitif des apprenants et améliore leur capacité à interpréter les phénomènes géographiques.

Cependant, au Niger, l'utilisation optimale de ces supports reste limitée, en raison de contraintes telles que le manque de ressources, la formation insuffisante des enseignants et les conditions difficiles d'enseignement. Cette situation soulève

plusieurs questions : dans quelle mesure les supports didactiques contribuent-ils réellement à l'acquisition des compétences en géographie ? Quelles sont les pratiques des enseignants et les perceptions des élèves face à ces outils ? Et enfin, quels sont les obstacles à leur utilisation effective ?

Cette étude vise à analyser l'apport des supports didactiques dans l'enseignement de la géographie au Niger, en s'appuyant sur une enquête menée auprès d'enseignants, d'élèves et de conseillers pédagogiques. Elle cherche à évaluer l'impact de ces outils sur les compétences des apprenants et à identifier des pistes d'amélioration pour une meilleure intégration dans les pratiques pédagogiques. Le problème soulevé réside dans la pénurie de documents didactiques (manuels, cartes, supports visuels) dans les établissements scolaires, une situation qui limite considérablement l'efficacité de l'enseignement-apprentissage de la géographie (Agaissa, 2018).

Les enseignants de géographie au Niger font face à de nombreuses difficultés dans l'utilisation des supports didactiques. Celles-ci sont principalement liées à un manque de formation pédagogique, une motivation parfois faible, et des conditions de travail peu favorables. Beaucoup d'enseignants exercent par nécessité plutôt que par vocation, ce qui affecte leur engagement. De plus, l'insuffisance de matériel didactique adapté, le manque de formation spécifique et l'effectif pléthorique dans les classes compliquent l'intégration des supports. La croissance du nombre d'élèves accroît les besoins, alors que les ressources restent limitées (Galea, 1999). Même disponibles, les supports sont rarement suffisants pour répondre aux attentes pédagogiques. Pourtant, leur rôle est essentiel dans la clarification et l'illustration des contenus (Baldener & Baron, 2003). À cela s'ajoutent des infrastructures inadaptées et une

formation initiale parfois inadéquate, qui limitent l'efficacité de l'enseignement (Coulibaly, 2009).

En effet, selon les données du MEN (2021-2022), 68,5 % des professeurs du secondaire, notamment en Histoire-Géographie, exercent sans avoir bénéficié d'une formation pédagogique initiale. Cela signifie que nombre d'entre eux sont affectés directement en classe sans préparation didactique adéquate, ce qui engendre un véritable malaise professionnel et affecte négativement la qualité de l'enseignement-apprentissage (Agaïssa, 2018). Comme le souligne Coulibaly (2009), l'enseignement de l'Histoire-Géographie est de plus en plus confié à des personnes non qualifiées, notamment des licenciés en sociologie, en français, voire en philosophie. Cette situation résulte d'une politique éducative inadaptée, qui compromet la spécialisation et l'efficacité pédagogique dans ces disciplines fondamentales.

En effet, l'apport des supports didactiques dans l'acquisition des compétences en géographie s'appuie sur un cadre théorique mobilisant plusieurs approches complémentaires. Les travaux en didactique de la géographie s'accordent à reconnaître leur rôle central dans la construction des savoirs. Des auteurs comme Jean-Marc Besse (2003) et Michel Lussault (2004) ont montré que l'usage de supports variés (cartes, maquettes, SIG, vidéos) favorise la compréhension des concepts en offrant des représentations concrètes des réalités spatiales. Pires et Rodrigues (2015) confirment que ces outils facilitent l'analyse, l'interprétation et la mobilisation des compétences géographiques, en particulier chez les élèves du secondaire. Ainsi, les supports didactiques apparaissent comme des médiateurs incontournables pour un enseignement géographique efficace.

Selon Piaget (1970), le constructivisme repose sur l'idée que l'apprentissage est plus efficace lorsque l'élève construit activement son savoir à partir d'expériences concrètes. En géographie, les supports didactiques tels que les cartes interactives ou les applications SIG favorisent cette implication en permettant la manipulation d'informations spatiales. Pires et Rodrigues (2015) soulignent que les manuels et supports visuels (cartes, photos, graphiques) structurent les contenus et facilitent la compréhension. Lussault (2004) ajoute que ces supports renforcent aussi la mémorisation en associant efficacement données spatiales et temporelles. Ainsi, les outils visuels sont essentiels à l'acquisition durable des compétences géographiques.

C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude dont la démarche méthodologique vise à collecter et analyser des données empiriques sur l'apport des supports didactiques dans l'acquisition des compétences géographiques des apprenants.

Méthodologie

La présente recherche, à visée descriptive et analytique, porte sur le Lycée Amadou Kouran Daga (LAKD) de Zinder, choisi en raison de l'accessibilité à la population cible. L'échantillon comprend 176 élèves, 10 enseignants d'histoire-géographie et 3 conseillers pédagogiques relevant de l'IESG Zinder 1.

Pour atteindre les objectifs fixés, trois techniques de collecte de données ont été mobilisées de manière complémentaire : l'entretien, la grille d'observation de classes et le questionnaire. Le guide d'entretien s'articule autour de trois axes correspondant aux objectifs spécifiques de l'étude :

1. Les effets de l'usage des supports didactiques sur l'acquisition des savoirs géographiques ;

2. Les difficultés rencontrées par les enseignants dans leur utilisation ;

3. Les pistes d'amélioration pour une meilleure intégration des supports dans l'enseignement.

Par ailleurs, des observations ont été réalisées dans les classes de géographie afin d'évaluer l'implication des élèves, leur participation et leurs interactions avec les contenus. L'analyse a également porté sur les méthodes pédagogiques utilisées et les types de supports mobilisés par les enseignants.

Dans le cadre de cette étude, deux questionnaires distincts ont été élaborés : l'un à l'intention des enseignants de géographie, l'autre destiné aux élèves. Le premier vise à recueillir des informations sur les pratiques d'utilisation des supports didactiques, leurs effets pédagogiques ainsi que les éventuelles limites rencontrées en classe. Le second questionnaire explore les perceptions des élèves quant à l'usage de ces supports et leur impact sur l'apprentissage en géographie.

Les données collectées à travers les entretiens et les questionnaires ont été traitées par la méthode de l'analyse de contenu manifeste et les statistiques descriptives. En effet, les analyses statistiques quantitatives sont effectuées à l'aide du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Ces analyses sont approfondies et appuyées par une analyse qualitative des réponses ouvertes aux questionnaires et aux entretiens. Ainsi, on a effectué des analyses qualitatives à partir du contenu manifeste uniquement. À ce sujet, J.-M. Van der Maren (1995, p. 414) « présume que les énoncés d'un discours sont des unités complètes en elles-mêmes sur lesquelles des opérations peuvent porter ». La première étape a consisté à

la retranscription des entrevues individuelles de chacun des participants avec le logiciel de traitement de texte Word. Les verbatims des entretiens individuels sont analysés avec le logiciel QDA Miner, logiciel reconnu pour faciliter les analyses qualitatives. Il est largement utilisé dans le monde de l'éducation (T. Karsenti et al., 2011). À partir de l'analyse de contenu du corpus retenu, l'on a procédé à un codage des données pour une meilleure lisibilité des réponses. Ainsi, chaque enseignant interrogé se voit attribuer le code E suivi d'un numéro et les Conseillers pédagogiques, le code CP suivi aussi d'un numéro.

3. Résultats

Les résultats de cette étude s'articulent autour de trois axes principaux :

- les apports pédagogiques des supports didactiques dans le développement des compétences géographiques chez les élèves ;
- les obstacles rencontrés par les enseignants dans leur utilisation efficace en classe de géographie ;
- les stratégies envisagées pour améliorer l'intégration de ces supports en vue de renforcer l'acquisition des compétences géographiques.

3.1. Apport pédagogique des supports

Ce sous-point porte sur les acquisitions des compétences selon les élèves et l'évaluation de l'utilisation des supports didactiques en classe de géographie.

3.1.1. Acquisitions des compétences selon les élèves

L'utilisation des supports didactiques contribue au développement des compétences chez les apprenants. À ce titre,

les compétences géographiques visées à travers ces supports sont présentées dans le tableau n° 1.

Tableaux n°1 : Utilisation des supports didactiques selon les compétences géographiques visées

	Supports didactiques utilisés	Nb. cit.	Fréq.
Localiser des lieux sur une carte ?	Oui	176	100%
	Non	0	0,0%
Lire une carte ou un croquis ?	Oui	174	98,9%
	Non	2	1,1%
Produire un croquis ?	Oui	148	84,1%
	Non	28	15,9%
Expliquer un phénomène géographique ?	Oui	159	90,3%
	Non	17	9,7%
Analyser un paysage ?	Oui	130	73,9%
	Non	46	26,1%
TOTAL OBS.		176	

Source : I. ABDOU DAN BOUGA, 2025

Ce tableau présente la fréquence d'utilisation des supports didactiques en géographie en fonction de cinq compétences spécifiques. Il s'agit de :

- Localiser des lieux sur une carte : 100 % des enseignants (176/176) déclarent utiliser des supports pour développer cette compétence. Cela montre une reconnaissance unanime de l'importance de la cartographie en géographie scolaire.
- Lire une carte ou un croquis : 98,9 % d'utilisation (174 enseignants), ce qui confirme que cette compétence est

également largement travaillée avec les supports adaptés. C'est dire que très peu d'enseignants (1,1 %) n'intègrent pas cette activité.

- Produire un croquis : Moins pratiquée, avec 84,1 % des enseignants impliqués. Les 15,9 % d'abstention peuvent s'expliquer par un manque de temps, de formation, ou de matériel.
- Expliquer un phénomène géographique : Une forte proportion (90,3 %) utilise des supports didactiques pour cette compétence, soulignant leur rôle dans la compréhension des phénomènes abstraits.
- Analyser un paysage : C'est la compétence la moins travaillée avec les supports : 73,9 % des enseignants seulement. Le taux de non-utilisation (26,1 %) peut refléter le manque d'images, de sorties de terrain ou de supports visuels adaptés.

Le tableau montre une forte mobilisation des supports didactiques pour les compétences de base (localisation, lecture), mais un usage plus limité pour les compétences plus complexes comme la production de croquis ou l'analyse de paysage. Cela souligne la nécessité de renforcer la formation des enseignants et l'accès à des outils variés pour couvrir l'ensemble des compétences géographiques.

3.1.2. Indicateurs d'observation en situation pédagogique de géographie

Afin d'analyser l'utilisation effective des supports didactiques lors des séances de géographie, une grille d'observation structurée a été conçue. Les données recueillies à partir des différents indicateurs observés sont synthétisées dans le tableau n°2.

Tableaux n°2 : évaluation de l'utilisation des supports didactiques en classe de géographie

Les Critères d'observation	Les indicateurs de l'observation	Echelle d'appréciations	
		Oui	Non
Les supports didactiques utilisés	Sont-ils bien adaptés au niveau des élèves ?	6	
	L'enseignant explique-t-il clairement l'usage du support ?	5	1
	L'enseignant fait-il participer les élèves à l'analyse du support ?	6	
L'interaction entre les élèves et les supports.	Les élèves manipulent-ils les supports ?	4	2
	Facilitent-ils la compréhension des concepts géographiques ?	6	
	Favorisent-ils la réflexion et l'esprit critique ?	3	3
L'efficacité des supports dans l'acquisition des compétences géographiques.	Permettent-ils aux élèves de formuler des hypothèses et d'analyser des situations spatiales ?	1	5
	Peuvent-ils définir et expliquer les concepts géographiques (ex. : relief, climat, urbanisation) ?	6	
	Peuvent-ils faire la lecture et l'interprétation de cartes, croquis, images satellites, graphiques ou SIG ?	6	
	Peuvent-ils se situer et localiser des éléments géographiques sur différents supports ?	6	

Source : I. ABDOU DAN BOUGA, 2025

Ce tableau présente une évaluation de l'usage des supports didactiques en géographie, à partir de trois grands critères :

➤ **Adéquation des supports et posture pédagogique de l'enseignant**

Il s'agit des supports bien adaptés au niveau des élèves : 6/6 réponses « Oui », ce qui montre une bonne adéquation entre les supports utilisés et le niveau des apprenants. A cela s'ajoute l'Explication claire par l'enseignant : 5 « Oui » contre 1 « Non » ; cela indique que la majorité des enseignants accompagnent

bien l'usage des supports, mais un effort de clarification reste nécessaire. Enfin, il faut aussi noter la Participation des élèves à l'analyse : 6 « Oui » ; preuve d'une approche participative dans la majorité des cas.

➤ **Interaction entre les élèves et les supports**

Concernant la manipulation directe des supports géographiques, seuls 4 enseignants sur 6 y ont recours, ce qui suggère une marge d'amélioration pour favoriser un apprentissage plus actif. La compréhension des concepts géographiques est unanimement facilitée par les supports (6/6), soulignant leur valeur pédagogique. Toutefois, seuls 3 cas font état du développement de l'esprit critique à travers ces supports, ce qui met en évidence une absence d'activités suffisamment orientées vers la réflexion autonome.

➤ **Contribution des supports à l'acquisition des compétences géographiques**

L'exploitation des supports pour la formulation d'hypothèses et l'analyse spatiale reste très limitée (1 « Oui » contre 5 « Non »), ce qui montre que ces compétences restent peu sollicitées. En revanche, la capacité des élèves à définir et expliquer les concepts géographiques (6 « Oui »), à lire et interpréter cartes et croquis (6 « Oui »), ainsi qu'à localiser des éléments spatiaux (6 « Oui ») témoigne de l'efficacité des supports pour développer des savoir-faire fondamentaux en géographie.

Les supports sont globalement bien adaptés et utiles pour la compréhension et la localisation géographique, mais leur potentiel pour développer la pensée critique et l'analyse spatiale est sous-exploité. Des efforts doivent être faits pour intégrer des approches pédagogiques plus actives et réflexives.

3.2. Difficultés rencontrées par les enseignants

Dans le contexte de l'enseignement de la géographie, les enseignants font face à diverses difficultés liées à l'utilisation des supports didactiques en classe. Ces contraintes sont illustrées dans le graphique ci-dessous.

Figure n° 1 : Difficultés liées à l'utilisation des supports didactiques en classe

Source : I. ABDOU DAN BOUGA, 2025

Ce graphique indique que l'absence d'électricité/connexion (23,3 %) est l'un des obstacles les plus importants. Cela montre que les conditions techniques (notamment pour les supports numériques ou audiovisuels) sont souvent inadéquates. Le temps de préparation des leçons (23,3 % aussi) car la charge de travail ou le manque de temps pour préparer des leçons intégrant des supports constitue un frein majeur. A ces contraintes s'ajoutent le Manque de matériels (20,0 %) car beaucoup d'enseignants n'ont pas accès aux outils nécessaires (cartes, globes,

projecteurs, etc.), limitant les possibilités pédagogiques. Il y a aussi la Motivation des élèves (16,7 %) du fait d'un certain désintérêt des élèves pour la géographie ou les méthodes pédagogiques utilisées peut décourager les enseignants à recourir à des supports. Enfin, il faut aussi noter la Formation insuffisante (13,3 %) sur l'utilisation efficace des supports pédagogiques empêche les enseignants d'en tirer pleinement profit.

Les contraintes sont à la fois matérielles, institutionnelles et humaines. Pour améliorer l'utilisation des supports didactiques, il faut d'une part, renforcer la formation des enseignants et améliorer les infrastructures (connexion, électricité) et d'autre part alléger la charge de préparation et motiver davantage les élèves par des approches actives.

En tout état de cause, pour améliorer l'utilisation des supports didactiques, plusieurs stratégies d'amélioration de l'usage des supports didactiques ont été proposées.

3.3. Les stratégies d'amélioration de l'usage des supports didactiques

En réponse à la question : « Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir (formation, matériel, accès aux ressources numériques, etc.) ? », plusieurs recommandations ont été formulées par les enseignants et les conseillers pédagogiques. Celles-ci sont synthétisées dans les tableaux n°3 et n°4.

Tableau n°3 : les recommandations des enseignants

E1	Carte murale, Ordinateur
E2	Vidéos projecteur ; Augmenter le volume horaire
E3	Vidéo-visuel
E4	Les livres; Carte murale
E5	La formation des enseignants et les outils numériques
E6	Vidéos projecteur et Ordinateur

Source : I. ABDOU DAN BOUGA, 2025

L'analyse du tableau relatif aux recommandations formulées par les enseignants met en évidence plusieurs leviers d'amélioration visant à renforcer l'efficacité de l'enseignement de la géographie, en particulier à travers l'usage des supports didactiques :

➤ **Renforcement des supports visuels et numériques**

Plusieurs enseignants (E1, E2, E3, E4, E6) recommandent l'utilisation accrue d'outils tels que les cartes murales, vidéoprojecteurs, vidéos et ordinateurs. Ces supports sont perçus comme indispensables pour concrétiser des notions géographiques abstraites, en facilitant la représentation visuelle de phénomènes spatiaux, climatiques ou cartographiques.

➤ **Renforcement des compétences pédagogiques**

L'enseignant E5 souligne la nécessité de former les enseignants à l'utilisation des outils numériques. Cette recommandation met en lumière un besoin de développement professionnel, essentiel pour une intégration pertinente et maîtrisée des supports dans les pratiques d'enseignement.

➤ **Valorisation des ressources pédagogiques classiques**

La mention des livres (E4) indique que les ressources traditionnelles demeurent pertinentes, en tant que supports de référence pour les contenus théoriques et la structuration des savoirs.

➤ **Réaménagement du temps d'enseignement**

La demande d'augmentation du volume horaire (E2) traduit un besoin de temps pédagogique supplémentaire pour intégrer efficacement les supports didactiques, en particulier dans des

contextes marqués par la surcharge des effectifs et l'ampleur des programmes.

En somme, les recommandations convergent vers un meilleur équipement des établissements, une formation continue des enseignants, et une réflexion sur le temps pédagogique. Ces leviers sont jugés indispensables pour améliorer la qualité de l'enseignement de la géographie et favoriser l'acquisition de compétences chez les élèves.

Tableau n°4 : Les recommandations des CP

CP1	Intensification de formation et à l'usage des outils numériques
CP2	La mise à disposition de ces supports au niveau des établissements et la recommandation de leur usage dans les classes aux enseignants et à l'usage des outils numériques.
CP3	Favoriser les enseignants ayant le profil de géographie pour l'enseignement de cette discipline.

Source : I. ABDOU DAN BOUGA, 2025

L'analyse des recommandations formulées par les conseillers pédagogiques met en évidence trois axes stratégiques essentiels pour renforcer l'enseignement de la géographie à travers l'utilisation des supports didactiques :

➤ **Renforcement des compétences professionnelles des enseignants (CP1 et CP2)**

Le conseiller pédagogique CP1 insiste sur la nécessité d'intensifier la formation à l'usage des outils numériques, illustrant une volonté d'aligner les pratiques pédagogiques sur les évolutions technologiques. Dans la même dynamique, CP2 souligne l'importance de l'accès effectif aux supports dans les établissements et encourage leur utilisation systématique en classe. Ces recommandations traduisent une reconnaissance des

limites actuelles, tant en termes de maîtrise que de disponibilité des supports, et la nécessité d'un accompagnement structuré et durable.

➤ **Accès aux ressources pédagogiques (CP2)**

La mise à disposition de supports didactiques est perçue comme une condition indispensable à leur intégration. Cette recommandation révèle une insuffisance en matériels pédagogiques dans les établissements, entravant la mise en œuvre d'un enseignement géographique interactif et efficace.

➤ **Adéquation du profil enseignant à la discipline (CP3)**

Le conseiller CP3 suggère de privilégier les enseignants ayant une formation spécifique en géographie. Cette recommandation met en lumière une réalité institutionnelle : la discipline est parfois assurée par des enseignants issus d'autres spécialités, ce qui peut limiter la pertinence de l'exploitation des supports et la profondeur des contenus enseignés.

En résumé, ces recommandations appellent à une réponse institutionnelle cohérente, articulée autour de la formation continue, de l'équipement des établissements, et de la gestion des ressources humaines, afin d'optimiser l'intégration des supports didactiques et d'améliorer la qualité de l'enseignement de la géographie.

Au vu des difficultés énumérées ci-dessus, des besoins en formation sont évoqués pour une meilleure amélioration d'utilisation des supports didactiques.

Les réponses des enseignants en besoins de formation et matériel spécifiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableaux n°5 : les besoins exprimés par les enseignants

Oui, en matériel spécifique	5	35,7%
Et accès aux outils numériques.	3	21,4%
Oui, la formation en lecture des cartes	3	21,4%
Et surtout les supports audio-visuels et les supports numériques	1	7,1%
Oui, surtout en l'utilisation des cartes	1	7,1%
Une formation en cartographie serait nécessaire	1	7,1%
TOTAL	14	100,0%

Source : I. ABDOU DAN BOUGA, 2025

Ce tableau met en évidence les besoins exprimés par 14 enseignants en matière de formation et de matériel spécifique pour améliorer l'enseignement de la géographie. Il s'agit de :

- Besoins matériels prédominants (35,7%) : La majorité des enseignants (5 sur 14) déclarent avoir besoin de matériel spécifique, ce qui souligne un manque criant d'équipements adaptés pour enseigner efficacement la géographie.
- Accès aux outils numériques (21,4%) : Trois enseignants soulignent l'importance d'un meilleur accès aux technologies (Internet, ordinateurs, logiciels, etc.), ce qui reflète une volonté de moderniser les pratiques pédagogiques.
- Formation en lecture de cartes (21,4%) : Trois enseignants identifient un besoin de renforcement des compétences cartographiques, une compétence centrale en géographie.

- Supports audio-visuels et numériques (7,1%) : Un enseignant évoque spécifiquement l'usage des supports multimédias, confirmant l'intérêt pour des méthodes plus interactives et visuelles.
- Utilisation des cartes (7,1%) : Un autre insiste sur l'importance d'apprendre à exploiter efficacement les cartes, outil fondamental en géographie.
- Formation en cartographie (7,1%) : Un besoin ciblé de formation technique en cartographie est exprimé, ce qui renforce l'idée d'un déficit de compétences pratiques.

Le tableau révèle des besoins urgents à la fois en ressources matérielles et en formations spécifiques, notamment en cartographie et outils numériques. Cela souligne l'importance d'un accompagnement pédagogique et logistique pour renforcer les compétences professionnelles des enseignants au Niger.

4. Discussion des résultats

4.1. Les apports pédagogiques des supports didactiques dans l'acquisition des compétences géographiques.

Les enseignants et les élèves s'accordent à reconnaître que l'utilisation des supports didactiques contribue de manière significative à la compréhension des concepts spatiaux tels que le relief, le climat ou la localisation. Ils facilitent également l'analyse de cartes et de croquis, la définition et l'explication des notions géographiques, tout en favorisant le développement de l'esprit critique à travers la lecture, l'interprétation et l'exploitation active des supports visuels.

Ces résultats trouvent un appui théorique chez François Audigier (1993), pour qui les supports didactiques tels que les textes, cartes, croquis et images facilitent la construction du sens à partir de situations-problèmes. Ils rejoignent également les constats

d’Audigier (2000) et de l’INSERM (2019), selon lesquels les supports visuels contribuent à la formation de représentations mentales, à la consolidation des connaissances et au développement des compétences géographiques. Toutefois, leur efficacité reste étroitement liée à la qualité de l’interaction pédagogique et à leur adaptation au niveau des apprenants.

4.2. Les difficultés rencontrées par les enseignants dans l’utilisation efficace des supports didactiques dans les cours de géographie.

L’analyse des données issues du lycée Amadou Kouran Daga (LAKD) met en lumière une série de contraintes majeures affectant l’enseignement de la géographie. Les enseignants évoquent principalement l’insuffisance de matériel didactique, l’absence ou l’instabilité de la connexion électrique ou Internet, le manque de formation spécifique — notamment en lecture de cartes ou en systèmes d’information géographique (SIG) —, un temps de préparation réduit, ainsi qu’un désintérêt croissant des élèves. Ces observations confirment les analyses de Rey et al. (2003), qui estiment que nombre d’enseignants peinent à exploiter pédagogiquement les supports géographiques par manque de formation adaptée.

Dans le contexte subsaharien, Pérennès (2007) insiste également sur le poids des contraintes logistiques et de la surcharge professionnelle, qui freinent toute démarche innovante. À cela s’ajoute, comme le soulignent Legros et Chervel (2011), une inégalité d’accès aux ressources pédagogiques, particulièrement en zones rurales, où l’absence d’équipements numériques et de documents actualisés limite considérablement la qualité des pratiques éducatives. Verniers (2010), quant à lui, met l’accent sur la pression temporelle : les enseignants manquent souvent de temps pour concevoir des leçons diversifiées et basées sur des

supports variés, freinant ainsi toute volonté de renouvellement pédagogique.

Ces constats plaident en faveur d'un renforcement de la formation continue, d'un meilleur équipement des établissements, ainsi que d'une révision de l'organisation du travail des enseignants, afin de leur permettre d'intégrer efficacement les supports didactiques à leur pratique.

4.3. Les stratégies d'amélioration de l'usage des supports didactiques

Les résultats de cette étude ont permis d'identifier plusieurs stratégies pertinentes pour optimiser l'utilisation des supports didactiques dans le développement des compétences géographiques. Ainsi, tant les enseignants que les élèves préconisent :

- un renforcement de la formation des enseignants en cartographie et en technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) ;
- l'équipement des établissements en supports variés tels que des images, vidéos, cartes, logiciels de SIG ;
- la réduction des effectifs dans les classes afin de favoriser une exploitation active et efficace des supports ;
- la promotion de l'interactivité et des activités pratiques comme les sorties de terrain ou la manipulation d'outils géographiques.

Ces propositions s'inscrivent dans la continuité des réflexions de Chervel et Legros (2011), pour qui « l'interaction avec le support numérique transforme la posture de l'élève, de consommateur à acteur ». L'usage de ressources comme les cartes interactives

(Google Earth, Géoportail), les SIG éducatifs ou les applications de cartographie participative devient alors une voie privilégiée.

Enfin, ces recommandations s'alignent sur les fondements de la pédagogie active. Comme le souligne Legendre (2005), l'apprentissage gagne en efficacité lorsqu'il est ancré dans des situations concrètes et contextualisées. La géographie, discipline fondamentalement visuelle et spatiale, se prête idéalement à une telle approche, à condition de disposer des ressources nécessaires.

Les supports didactiques jouent un rôle crucial dans l'acquisition des compétences géographiques. Cependant, leur efficacité reste conditionnée par les ressources disponibles, les capacités des enseignants, et l'engagement des élèves. Une approche intégrée, combinant équipement, formation, et pédagogie active, est indispensable pour améliorer durablement l'enseignement de la géographie au Niger.

Conclusion

En somme, l'enseignement de la géographie, notamment au secondaire, ne saurait être pleinement efficace sans un usage judicieux et réfléchi des supports didactiques. Qu'ils soient traditionnels (cartes, manuels, schémas) ou numériques (SIG, vidéos, supports interactifs), ces outils jouent un rôle central dans la transmission des savoirs et le développement des compétences géographiques chez les élèves. L'étude a révélé qu'ils favorisent la compréhension des contenus, stimulent l'analyse spatiale et facilitent l'interprétation des phénomènes géographiques, rendant ainsi l'apprentissage plus concret et motivant.

Cependant, l'impact de ces supports est encore entravé par divers obstacles : insuffisance de ressources, formation

pédagogique limitée, surcharge des classes et manque d'intégration des innovations didactiques. Pour surmonter ces défis, il est impératif de renforcer les capacités des enseignants par des formations continues adaptées, d'améliorer l'équipement des établissements et d'encourager des pratiques pédagogiques variées et actives. Ce n'est qu'à ce prix que les supports didactiques pourront pleinement jouer leur rôle dans une géographie plus dynamique, formatrice et en phase avec les réalités éducatives du Niger.

Références bibliographiques

AGAÏSSA Assagaye (2018). *La didactique de la géographie et des technologies de l'information et de la communication (TIC) au Niger : état des lieux et des perspectives*. Thèse inédite de doctorat soutenue à l'Université Norbert Zongo de Koudougou (Burkina-Faso).

AUDIGIER François (1993). *Enseigner les sciences sociales : l'histoire et la géographie à l'école*. Paris : Hachette Éducation.

AUDIGIER François (2000). *Compétences et savoirs scolaires*. Paris : Presses Universitaires de France.

BESSE Jean-Michel (2003). *Géographie et éducation : Un champ disciplinaire en construction*.

CHERVEL Alain & Legros Gérard (2011). *Contributions diverses dans des ouvrages sur les usages numériques en géographie scolaire*.

COULIBALY Modibo (2009). *Impact des TIC sur le sentiment d'auto-efficacité des enseignants du secondaire au Niger et leur processus d'adoption d'une innovation* (thèse de doctorat à l'université de Montréal, Canada).

INSERM. (2019). *Didactique de la géographie : pratiques et enjeux pédagogiques*. Paris : Éditions Sedes.

KARSENTI Thierry, KOMIS Vassilis, DEPOVER Christian et COLLIN Simon (2011). « Les TIC comme outils de recherche

en sciences de l'éducation », Dans T. Karsenti et L. Savoie-Zajc (dirs), *La recherche en éducation : étapes et approches* (6^e édition), Montréal, Québec : ERPI, p. 279-301.

LEGENDRE René (2005). *Dictionnaire de didactique et de pédagogie*. Paris : Presses Universitaires de France.

LEVY Jacques & LUSSAULT Michel (2003). *Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés*. Belin.

LUSSAULT Michel (2004). *La géographie scolaire : Une discipline en mouvement*. PUF.

PERENNES Jean-François (2007). *Les enjeux de l'innovation pédagogique dans l'enseignement secondaire*. Paris : Presses Universitaires de France.

PEYRARD Anne (2011). *Didactique de la géographie : outils, démarches, pratiques*. Hachette Éducation.

PIAGET Jean (1970), *Psychologie et pédagogie*, Paris : DUNOD, 200 p.

PIRES João & RODRIGUES Maria (2015). *L'enseignement de la géographie : Pratiques et supports didactiques*. Éditions Le Harmattan.

REPUBLIQUE DU NIGER (2022), *Annuaire statistique du Ministère de l'éducation nationale du Niger*, Niamey, MEN

REY Bernard (1996). *Les compétences à l'école : apprentissage et évaluation*. ESF Éditeur.

REY Bernard et al. (2003). *Les compétences à l'école : apprentissage et évaluation*. Bruxelles : De Boeck.

VAN DER MAREN Jean-Marie (1995). *Méthodes de recherche pour l'éducation*, De Boeck Wesmael S.A. Presses de L'Université de Montréal.

VERNIERS, S. (2010). *Didactique de la géographie*. Bruxelles : De Boeck Supérieur.

STRUCTURATION DU MARCHÉ DU LIVRE EN CÔTE D'IVOIRE AU PRISME DES DYNAMIQUES JURIDIQUES : APPROCHES ÉTIOLOGIQUE ET PROSPECTIVE

Renaud-Guy Ahioua MOULARET

*Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) Abidjan – Côte d'Ivoire
ahioua.moularet@hotmail.fr*

Résumé

En Afrique noire francophone, la Côte d'Ivoire connaît une relative performance de la filière livre. Les activités des acteurs que sont les éditeurs, les imprimeurs, les diffuseurs, les distributeurs, les libraires, sans oublier les bibliothécaires et documentalistes, s'exercent dans une tacite anarchie en raison d'une faiblesse de la structuration du marché livre (S. Konaté, 1998 ; O. Sylla, 2007). Cette faiblesse de l'organisation du secteur de l'édition, réside avant tout dans le déficit du cadre juridique qui fait le lit, souventes fois, à une absence totale de textes nécessaires à la répartition des tâches et au respect des domaines d'intervention liés aux différents maillons de la chaîne du livre (L. Pinhas, 2005 ; R. Thierry, 2015). S'appuyant sur les théories de l'industrie culturelle (G. Tremblay, 1997 ; P. Mæglin, 2012 ; B. Miège, 2017), du structuro-fonctionnalisme et de la méthode juridique (B. Barraud, 2016 ; P. Ibanda Kabaka, 2023), cette étude convoque l'analyse qualitative ; laquelle est outillée par la recherche documentaire, l'observation et l'entretien compréhensif (J-C. Kaufmann, 1996) avec non seulement, les professionnels de l'édition, mais aussi les acteurs de la gestion institutionnelle du livre. Ceci rend compte de l'état actuel du secteur du livre longtemps marginalisé, prédominé par l'informel et caractérisé par un manque à gagner de ressources financières. Dès lors, le renforcement du cadre juridique et de la politique sectorielle du livre, reposent sur des textes actualisés et contextualisés, eux-mêmes tributaires d'une approche managériale globale.

Mots-clés : Côte d'Ivoire, dynamiques juridiques, marché du livre, prospective, Structuration.

Abstract

In French-speaking sub-Saharan Africa, Côte d'Ivoire has a relatively high performance in the book industry. The activities of the players, such as publishers, printers, distributors, booksellers, not to mention librarians and documentarians, are carried out in a tacit anarchy due to a weak structuring of the book market (S. Konaté, 1998; O. Sylla, 2007). This weakness in the organization of the publishing sector lies above all in the deficit of the legal framework which often leads to a total absence of texts necessary for the distribution of tasks and respect for the areas of intervention related to the different links in the book chain (L. Pinhas, 2005; R. Thierry, 2015). Drawing on theories of the cultural industry (G. Tremblay, 1997; P. Møglin, 2012; B. Miège, 2017), and the legal method (B. Barraud, 2016; P. Ibanda Kabaka, 2023), this study calls for qualitative analysis; which is equipped with documentary research, observation and comprehensive interviews (J-C. Kaufmann, 1996) with not only publishing professionals, but also actors in the institutional management of the book. This reflects the current state of the book sector, which has long been marginalized, predominated by the informal sector and characterized by a lack of financial resources. Therefore, the strengthening of the legal framework and the book sector policy are based on updated and contextualized texts, themselves dependent on a global managerial approach.

Keywords: Côte d'Ivoire, legal dynamics, book market, foresight, Structuring.

Introduction

Cet article a pour objet d'analyser l'organisation du marché ivoirien du livre selon le cadre juridique en vigueur. En effet, les textes juridiques offrent non seulement l'opportunité de la régulation du marché, mais aussi celle de la sécurisation des investisseurs et autres acteurs intervenant dans ce marché culturel. À l'observation, la Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, a longtemps connu un vide juridique en matière d'Industries Culturelles et Créatives (ICC) en général et d'industrie du livre en particulier ; ce qui d'ailleurs a occasionné la fragilité de ce secteur.

Or, La faiblesse du cadre juridique est elle-même, révélatrice d'un déficit organisationnel qui visite les différents maillons de la chaîne du livre. Les différents corps de métiers, connaissent des difficultés opérationnelles, occasionnant une totale confusion des rôles.

Ainsi, la règle de droit de par sa fonction régulatrice (P. Moulinier, 1999), prend toute sa place dans l'affirmation d'un développement rigide et harmonieux du secteur. C'est en substance le lieu de préciser qu'au regard des multiples fonctions culturelles et économiques du livre (Unesco, 2005 ; 2025), la structuration du secteur l'édition sur fond de mesures juridiques, est primordiale et bien plus encore, vitale pour la performance de la filière en termes de contribution au développement. Concrètement, les textes juridiques devant organiser et sécuriser l'industrie du livre sont sinon insuffisants, à tout le moins inexistantes.

De fait, la structuration en tant qu'activité managériale, ramène au principe de l'organisation. Celui-ci qui apparaît comme le terreau de la structuration ou de la départementalisation, est aussi meublé par la précision des relations d'autorité et par la répartition des tâches. Conformément aux textes juridiques. Si pendant longtemps (1960-2011), la Côte d'Ivoire a connu une insuffisance juridique dans le secteur du livre, elle a par la suite (2012-2024) connu une relative production de textes amorçant un début de réglementation de la filière, dévoilant ainsi la capacité productive des institutions ivoiriennes en matière d'art et de culture.

Aussi, La structuration du marché du livre conduit à une réflexion non seulement, sur les causes de la faiblesse du cadre juridique, mais aussi sur les défis à relever au niveau du Bloc

Légal pour une filière plus compétitive. En effet, la performance d'un secteur d'activité reposant entre autres sur la sécurité juridique, invite à analyser les raisons de l'insuffisance des textes juridiques. En se projetant dans l'avenir, la législation en matière d'édition devient inéluctable d'où des perspectives pertinentes qui ne doivent point éluder le droit. Dès lors, la structuration du marché du livre prenant en compte les textes juridiques, revêt un double intérêt. D'abord, ce marché est en proie à un désordre et à une désorganisation reposant sur une insuffisance de textes. Ensuite, les faibles textes existants sont confrontés à une inapplication. Autant de situations problématiques qui annihilent l'essor de la filière, elle-même insérée dans une économie peu structurée.

C'est pourquoi, l'interrogation centrale qui naît de cette étude est libellée comme suit : comment les textes juridiques peuvent-ils contribuer à la structuration du marché du livre en Côte d'Ivoire ? Les questions secondaires de recherche quant à elles sont : quelles sont les situations problématiques auxquelles se trouvent confrontés les professionnels de la chaîne du livre en Côte d'Ivoire dans l'exercice de leur métier ? Quelles sont les mesures d'ordre juridique nécessaires à une structuration efficace du marché du livre en Côte d'Ivoire ? La réponse à ces questions a permis d'émettre des hypothèses de travail dont la principale est : la structuration du marché du livre est liée à l'avènement de textes juridiques actualisés. Les hypothèses secondaires précisent d'une part que L'état des lieux du marché du livre révèle des textes juridiques en souffrance. D'autre part, Le renforcement de l'ordonnancement juridique du livre permet une structuration efficace du marché du livre en Côte d'Ivoire. À ce stade, les objectifs de l'étude au niveau général visent à Montrer la place des textes juridiques dans la structuration du marché du livre en Côte d'Ivoire. Au niveau spécifique, il s'agit d'abord de faire l'état des lieux des textes juridiques existants

dans le secteur du livre en Côte d'Ivoire. Ensuite, de présenter les mesures nécessaires à une meilleure structuration du marché du livre en Côte d'Ivoire. En effet, de nombreux textes reflétant l'ordonnancement juridique (conventions de Florance et de Nairobi, lois portant politique culturelle nationale et industrie du livre, décrets portant acheteurs institutionnels du livre et arrêtés portant création des directions régionale en charge de la culture) sont présents dans la culture en général et dans le secteur de l'édition en vue d'assurer une meilleure visibilité de cette dernière.

À l'issue de l'introduction, trois (03) parties meublent le développement de cette étude : dans un premier temps, le cadre conceptuel et méthodologique, dans un second temps, le cadre des résultats et dans un troisième temps, le cadre de discussion. Une conclusion vient boucler l'étude.

1. Cadre conceptuel et méthodologique

Ce cadre présente premièrement l'analyse conceptuelle relative au sujet et deuxièmement, la méthodologie convoquée pour traiter l'objet d'étude.

1.1. Cadre conceptuel

Les mots-clés à clarifier dans le cadre de la présente étude sont : « structuration du marché du livre », et « dynamiques juridiques dans le secteur du livre ». Mais avant, rappelons que la littérature sur le sujet n'omet pas de signaler l'insuffisance des textes encadrant le secteur du livre. Aussi, les travaux sur l'industrie du livre en Afrique précisent depuis toujours et parfois dans une approche systémique, la précarité du secteur, sinon la prédominance de l'informel (S. Konaté, 1993 ; 1998 ; MCF, 2003 ; O. Sylla, 2007). En 2005, Luc PINHAS, très interrogatif sur la question du livre dans l'espace francophone,

abordait la législation en Afrique Subsaharienne dans une approche panoramique très sombre. Il en conclut que les textes sont quasi-inexistants et par conséquent, rendent le secteur inefficace dans une Côte d'Ivoire pourtant, porteuse d'espoir. Il relève aussi les inégalités et les écarts du marché du livre dans les territoires ayant le français en partage. Les pays du Nord ont un marché plus structuré, alors que ceux du Sud sont encore à la traîne après plus de six décennies d'indépendance aujourd'hui (L. Pinhas, 2010). Mais les auteurs (L. Pinhas, 2007 ; 2019 ; J. Foucault, M. Manson et R. Thierry, 2015 ;2019) évoquent en sus et très souvent, le déficit de la dimension juridique comme substrat de l'informalisation du secteur, en soulignant la nécessité de combler le vide juridique. Pourtant, Véronique ASSALÉ, dans sa brillante thèse sur *La protection juridique du Patrimoine Culturel en Côte d'Ivoire* soutenue en 2024, a produit un document de référence sur l'arsenal juridique dans le domaine de la culture. Les textes recensés dans une approche chronologique respectant l'ordonnancement juridique, apparaissent comme un recueil de textes consacrés au patrimoine culturel, sans grande relation à l'industrie du livre.

Au sujet des concepts en présence, dans un premier temps, la structuration du marché du livre renvoie à un ensemble formalisé des relations suscitées par la rencontre des offreurs et des acheteurs de livres (L. Pinhas, 2010). Il en découle une compréhension claire du marché en tant que lieu de rencontre de l'offre et la demande auquel lieu se joignent les acteurs qui influencent le marché. Et c'est ce que Claude MOLLARD (2012) affirme lorsqu'il présente plusieurs points d'appréciation dont le critère professionnel ; lequel tient compte des acteurs de la chaîne du livre à travers les maillons de la création, de la production, de la reproduction, de la circulation et de la commercialisation du livre. Le critère d'entreprise se réfère aux petites, aux moyennes et aux grandes entreprises. En outre, est

pris en compte le critère d'intervention composé des prescripteurs, du législateur et des établissements financiers. À cela s'ajoutent les caractéristiques du marché du livre en tant que marché culturel, que sont la tempérance, la fragilité, l'expansion rapide et la forte créativité (C. Mollard, 2012, *Id.*). Toutefois, le marché au sens large et c'est ce que nous retenons dans cette étude, englobe aussi des acteurs agissant dans une interdépendance et une interactivité nécessaire à l'équilibre du système de l'édition ; ce qui induit l'industrie du livre.

Dans un second temps, les dynamiques juridiques dans le secteur du livre peuvent être comprises au double point de vue matériel et organico-formel (R. Dégni-Ségui, 2002). Ces dynamiques stipulent l'ensemble des textes juridiques favorisant l'organisation de l'industrie du livre selon l'ordonnement juridique (conventions internationales ratifiées, lois, décrets, arrêtés, circulaires, etc.). En sus, il s'agit des textes régissant le fonctionnement et les interventions des acteurs de la chaîne du livre. Du point de vue matériel, l'existence de ces textes permet de régir de façon spécifique les relations entre les acteurs du livre. Du point de vue organico-formel, ces textes précisent le statut des acteurs et fixent les domaines d'intervention de ceux-ci.

Cependant, les textes majeurs organisant le secteur des arts et de la culture, s'inscrivent dans une politique culturelle dont la typologie est révélée par Pierre MOULINIER (2014). En effet, la politique culturelle dans un pays peut être constitutive, régulatrice, distributive et redistributive¹. La politique culturelle selon les territoires, peut aussi revêtir une compétence nationale, locale ou sectorielle (P. Moulinier, 2014, *Id.*).

¹Dans son livre sur les politiques publiques de la culture en France, Pierre Moulinier explique que la politique culturelle est constitutive lorsqu'elle est élaborée pour la première fois en vue d'organiser le secteur. Elle est régulatrice quand elle intervient pour régir de façon précise les divers domaines des arts et de la culture. Elle est distributive lorsqu'elle contribue à la création de richesse nationale. Enfin elle est redistributive quand elle permet aux acteurs de bénéficier de la richesse à laquelle ils ont contribué.

1.2. Cadre méthodologique

Étudier la problématique de la structuration du marché du livre au prisme des dynamiques juridiques nous a conduit à identifier les méthodes de recherche, ainsi que les techniques de recherche utiles à la résolution du problème posé.

En premier lieu, les méthodes de recherche retenues dans cette étude sont la théorie de l'industrie culturelle, le structuro-fonctionnalisme et la méthodologie juridique.

La théorie de l'industrie culturelle remonte à l'école de Francfort² dont elle tire ses racines. Concrètement, la théorie de l'industrie culturelle postule une triple dimension à la fois culturelle, sociologique et économique (G. Tremblay, 1997). L'industrie culturelle est révélatrice de facteurs multiples qui orientent sa spécificité, sans l'exclure de sa nature humaine et sociétale. Aujourd'hui, les industries culturelles se répartissent selon la littérature en trois catégories que sont l'audiovisuel, l'édition et la musique (R. E. Zida, 2018). Cependant, les industries culturelles désignent l'ensemble des entreprises qui selon le mode capitaliste, combinent la création, la production, la reproduction, la diffusion, la distribution et la commercialisation des biens et services à contenu culturel et le plus souvent protégé par le droit d'auteur (P. Møeglin, 2012 ; B. Miège, 2017). Ainsi, cette théorie nous permet de considérer l'ensemble de la chaîne du livre depuis l'auteur jusqu'au point de vente. Le droit applicable ne peut omettre cette approche processuelle qui donne du sens à la réglementation de la filière.

Le structuro-fonctionnalisme (La langue française, 2025) sollicité dans le cadre de la présente étude, adresse

²Le concept de l'industrie culturelle remonte à l'École de Francfort avec Théodore W. Adorno et Max Horkheimer (1947) qui le substituent à la consommation de masse. Dans un contexte de standardisation de la culture à travers le cinéma, la musique, Contexte d'utilisation de méthodes industrielles pour la diffusion des œuvres culturelles.

l'organisation interne ou la structuration d'une institution ainsi que sa fonction dans la société. Ce qui revient à explorer d'abord son organigramme tel que prévu par ses textes fondateurs (T. Parsons, 1951) ; ensuite, la mission qui lui a été confiée ou le rôle qu'elle joue dans le corps social (G. Gaillard et N. Journet, 2022). C'est le lieu de préciser que ce modèle théorique permet d'apprécier l'organisation du marché du livre et par extension, toute l'industrie du livre avec ses composantes que sont les acteurs intervenant dans la chaîne du livre et le rôle de ceux-ci d'abord dans l'industrie du livre, caractérisée par une prédominance de l'informel, ensuite dans la société.

La méthodologie juridique convoquée dans l'étude, permet de cerner les démarches, les approches et les éléments constitutifs de fond et de forme utiles à la construction d'un texte juridique à savoir, les lois, les décrets, les arrêtés, etc. (B. Barraud, 2016 ; P. Ibanda Kabaka, 2023). En conséquence, cet aspect permet dans un premier temps d'analyser les textes juridiques actuellement en vigueur et dans un second temps, d'étudier les projets possibles de textes à formuler pour atténuer voire, combler le vide juridique dans les différents maillons de la chaîne du livre.

En second lieu, l'article s'appuie aussi sur des méthodes d'analyse que sont l'analyse qualitative, l'analyse de contenu, l'analyse étiologique et l'analyse prospective. D'abord, l'analyse qualitative nous a permis de cerner les réalités du sujet à partir d'une analyse thématique, elle-même reposant sur un procédé thématique continu (P. Paillé et A. Mucchielli, 2021). Ensuite, l'analyse de contenu, a aussi permis de critiquer le noyau sémantique des documents utiles à notre étude, à partir de leur contenu symbolique (J-P. Adigran, 2017). L'analyse étiologique quant à elle, s'est attelée à identifier et à comprendre

les causes du problème ; pour cela, le diagramme d'Ishikawa³ a été utilisé (A. Lefebvre, 2024). Enfin, l'analyse prospective, par l'étude du futur, nous éclaire sur les textes juridiques nécessaires à un meilleur encadrement juridique du marché du livre. Développée dans le secteur stratégique même l'on y a encore recours (F. Roubelat, 1993 ; Gouvernement du Canada, 2024 ; Futurable, 2025). C'est pourquoi, elle s'articule autour des étapes que sont la délimitation du périmètre d'étude, le diagnostic prospectif et l'exploration des futurs possibles (V. Calay, F. Claisse, J-L. Guyot et R. Ritondo, 2022).

En troisième lieu, l'article utilise des techniques de recherche que sont la recherche documentaire, l'observation directe (A-M. Arboro et P. Fournier, 2015) et l'entretien compréhensif (J-C. Kaufmann, 2016) avec onze (11) personnes ressources.

2- Cadre de résultats

Pour rappel, les hypothèses de l'étude affirment au niveau principal que la structuration du marché du livre est liée à l'avènement de textes juridiques actualisés. Les hypothèses secondaires précisent d'une part que L'état des lieux du marché du livre révèle des textes juridiques en souffrance. D'autre part, Le renforcement de l'ordonnancement juridique du livre permet une structuration efficace du marché du livre en Côte d'Ivoire. Ainsi, les résultats de l'étude s'articulent autour de l'état des lieux, de l'approche étiologique et de l'approche prospective.

³ Il s'agit « d'un diagramme de causes à effets qui se présente comme ... un véritable outil de résolution de problème. Il permet ainsi d'identifier l'ensemble des causes (à partir des 5 M), qui ont une influence plus ou moins directe sur un problème » (A. Lefebvre, 2024, *Ibid.*). Ce diagramme tient ainsi compte de la méthode, de la matière, du matériel, du milieu et de la main d'œuvre liés au problème. Dans sa méthodologie de construction, cet outil accepte de pointer les effets, de ressortir les causes, délimiter les causes sur lesquelles agir et de classer les causes. Les étapes de la résolution du problème que concède le diagramme d'Ishikawa visent à déterminer le problème principal, présenter l'ensemble des causes possibles, ordonner les causes, relever la cause principale du problème et élaborer un plan d'action.

2.1- Écosystème de la structuration du marché du livre

La Côte d'Ivoire apparaît aujourd'hui comme un modèle économique caractérisé par la résilience, avec un taux de croissance de 6,2% en 2023 et un Indice de Développement Humain (IDH) passant de 0,538 en 2020 à 0,550 en 2022 (PNUD, 2023). La population de la Côte d'Ivoire est de 29.389.150 habitants en 2021, dont 14.044.160 (47,8%) de femmes et 15.344.990 (52,2%) d'hommes, ainsi qu'une population urbaine évaluée à 15.428.957 (52,5%) (ONU-Habitat, 2023). Toujours en 2023, le Taux Brut de Scolarisation (TBS) est de 96,63% (MEPD, 2024a). Selon la Banque Mondiale, le Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant est de 2.728,8 US\$ (GBM, 2023). Aussi, en 2023, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 172,2%, sans oublier que le taux de pénétration de l'internet fixe est de 1,4% et le taux de pénétration de l'internet mobile est de 93,7% (ARTCI, 2023). La Côte d'Ivoire dispose d'un réseau routier de 82.000 km dont 7.731 km de voies revêtues (MEPD, 2024b).

Relativement au secteur du livre et de l'édition, il est dénombré en Côte d'Ivoire, environ 800 écrivains, 62 maisons d'édition avec une présence de maisons fantômes n'ayant pas de véritable existence (M. B. Makolo, 2005); 224 nouveaux titres en 2021 et 115 en 2022. Le traitement éditorial opère une répartition de 70% de livres scolaires et 30% de littérature générale. Il faut ajouter à cela, 03 diffuseurs-distributeurs, 60 librairies agréées, 01 librairie en ligne, 02 librairies étrangères et 235 bibliothèques publiques soit une bibliothèque publique pour 132.800 habitants et 2.000 emplois (Unesco, 2025).

Un mécanisme récent de prêts bonifiés et de financements pour la création d'entreprises culturelles a vu le jour à travers le Guichet Unique de la Culture (GUC) (G.

Châtelain, 2025). Il est doté d'un budget de 1.633.987,00 US\$ et est cofinancé par le Ministère en Charge de la Jeunesse et Orange Bank Côte d'Ivoire. La valeur monétaire de l'ensemble des achats publics de livres scolaires est estimée à environ 32.000.000 US\$. Ce montant prend en compte les différents formats de livres (imprimés, numériques, audio...). Le montant total de l'investissement public pour soutenir le secteur du livre et de l'édition est d'environ 408.497 US\$. Le livre représente 29% des exportations des biens culturels et plus de onze (11) milliards de francs CFA en termes d'importation, sans oublier que les foires et les salons ces dernières années, sont passés de vingt mille (20 000) à plus de 100,000 participants en 2023 et 125.000 en 2024. À ce jour, 80% des éditeurs possédant le marché public du livre scolaire, sont des maisons d'édition aux capitaux détenus majoritairement par des nationaux (Éditions Éburnie, Les Classiques Ivoiriens, Vallesse Éditions, Frat-Mat Éditions). Les maisons d'édition aux capitaux détenus par des groupes multinationaux ou étrangers (NEI-CEDA), possèdent 20% de part de marché du livre scolaire.

2.2- État des lieux du cadre juridique régissant l'industrie du livre

Le secteur du livre et de l'édition est régi par des lois, des décrets et des arrêtés dont les plus significatifs se répartissent à divers niveaux.

2.2.1- Les textes à caractère général annonçant le cadre juridique

Les textes qui présents dans le secteur le livre organisent dans une dimension plus large l'activité globale des arts et de la culture et par extension, le monde de l'éducation. C'est le cas de la Convention de Florence de 1950 et son protocole additionnel de Nairobi de 1976. Le premier texte concerne l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique et culturel dont il prône

« l'exemption des droits de douanes, la simplification des formalités administratives et toutes autres impositions afférentes à l'importation de livres, publications et documents spécifiques » (MCF, 2003, p.21). Le second texte élargit la liste des objets à caractère éducatif, scientifique, ou culturel Pour y inclure les livres imprimés sous forme de feuillets ou de brochés et les épreuves sur papier ou sur film destinés à la production de livres. De plus ce protocole étend l'exemption des droits de douanes à plusieurs nouvelles catégories d'objets. Il s'agit... des matières (pâte à papier, papier de réemploi, papier journal et autres papiers servant à 'impression, encres d'imprimerie, etc.) et machines servant à la fabrication de livres, publications et documents (MCF, 2003, *Ibid.*)

La Convention de Florence a été approuvée par l'État ivoirien mais à ce jour, elle demeure non encore ratifiée ; ce qui pose de sérieux problèmes d'application de ce texte. Le Protocole additionnel de Nairobi quant à lui, demeure non approuvé et non ratifié. En outre, l'exécutif ivoirien prend le soin d'assurer le contrôle des publications par le biais du Décret N°62-28 du 02 février 1962 instituant le dépôt légal, lequel relève du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à travers la Direction des Archives Nationales de Côte d'Ivoire (DANCI) et non pas de la Bibliothèque Nationale de Côte d'Ivoire (BNCI). Ce qui laisse planer des relents de censure *a priori* ou de censure *a posteriori*.

Si au lendemain des indépendances, le Gouvernement Ivoirien, protecteur du manuel scolaire, ne se dote pas de textes spécifiques au secteur du livre, plus de deux décennies plus tard, il agit par le Décret N° 86-448 du 25 juin 1986 portant transfert de l'État aux communes pour la création, l'équipement et la gestion de certains établissements culturels tels que les bibliothèques, les musées, les centres culturels. L'objectif est de

décloisonner les centres de décision par le biais de la décentralisation en vue de permettre aux collectivités territoriales de contribuer entre autres, à l'expansion de la lecture. Ce règlement est renforcé par la Loi N° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'État aux collectivités territoriales. Ce texte stipule en son article 10, entre autres compétences, « l'action sociale, culturelle et de promotion humaine ».

Avec le Décret de 2001-156 du 15 mars 2001 portant organisation du MCF, le Gouvernement affirme de façon claire, la tutelle administrative du livre. En effet, l'État de Côte d'Ivoire place la politique du livre sous la responsabilité dudit Ministère à travers les actions suivantes : « la promotion de la création littéraire et artistique, des arts et des traditions populaires ; la protection des œuvres de l'esprit et la promotion des Langues nationales ; la préservation et la mise en valeur du Patrimoine Culturel National » (MCF, 2003, p. 25). Ces actions traduisent la volonté de l'État d'amorcer une nouvelle ère favorable à la culture en général et au livre en particulier. Autrice de nombreuses conventions applicables en Côte d'Ivoire comme dans de nombreux pays membres, L'UNESCO, à travers sa Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ratifiée par l'État de Côte d'Ivoire en 2007, place les Industries Culturelles et Créatives (ICC) au cœur des politiques publiques de la culture. À cet effet, l'État de Côte d'Ivoire a désigné un point focal de ladite convention en la personne de Madame KOUASSI BLÉ Esther Lucile, Directrice Design et Textile, en charge des industries créatives au MCF.

Cependant, la décennie 2010 va marquer une ascension juridique caractérisée par le dynamisme du Gouvernement ivoirien qui s'incarne dans une fécondité textuelle débutant par

la formalisation de sa politique culturelle. Ainsi, la Loi N°2014-425 du 14 juillet 2014 portant politique culturelle de la Côte d'Ivoire, vient pour la première fois encadrer l'ensemble de la vie et du fonctionnement de la culture et des arts en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une innovation majeure qui participe de la vision d'émergence des autorités pour une Côte d'Ivoire émergente avec un secteur culturel structuré, créatif, innovant et performant, ainsi que par une contribution importante au Produit Intérieur Brut (PIB).

Dans un secteur culturel en perpétuel mouvement qui fait d'Abidjan la plaque tournante de la Culture en Afrique, le législateur ivoirien accorde un intérêt à la propriété littéraire et artistique.

2.2.2- Les textes relatifs au droit de la propriété littéraire et artistique

La création du Bureau Ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA) en 1981, a marqué un tournant décisif dans la protection des artistes et la perception par ceux-ci de leurs droits. En effet, par cette société de gestion collective, l'État ivoirien s'est engagé à mieux valoriser la création artistique. Cependant, la première loi relative au droit d'auteur voit le jour en 1996. Il s'agit précisément de la « Loi N°96-564 du 25 juillet 1996 portant protection des œuvres de "l'esprit" qui s'entend de toute création ou production du domaine littéraire, artistique ou scientifique quelqu'en soit le mode d'expression » (MCF, 2003, p.19). Ce texte connaîtra des révisions et des enrichissements pour épouser les mutations technologiques et sociologiques. Ce qui donna lieu à la Loi N°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Si les artistes musiciens sont réellement identifiés et rémunérés, les écrivains quant à eux, gèrent la perception de leurs droits d'auteur avec les éditeurs et les libraires. Ces textes sur le droit d'auteur ont été complétés

par le Décret N° 2021-632 du 20 octobre 2021 portant rémunération pour copie privée ; texte qui élargit l'assiette de la perception du droit d'auteur pour le plus grand bien des artistes ivoiriens et partant qui laisse présager réglementation spécifique de l'industrie du livre.

2.2.3- Les textes spécifiques à la chaîne du livre

Il faut remonter au début des années 2000 pour voir un texte juridique sur le livre. Il est matérialisé par l'Arrêté N°0025/MEN/CAB du 28 février 2001 portant attribution de la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (DPFC) pour l'élaboration du Manuel scolaire. En somme, le ministère en charge de l'Éducation Nationale (MEN) a très tôt manifesté son engagement pour un cadre normatif du manuel scolaire même si à ce jour, l'attribution des lots du livre scolaire aux éditeurs demeure nébuleuse en raison de son opacité. Le MCF n'ayant jamais été associé à cette gestion, le MEN jouit d'un autoritarisme sinon d'un monopole de fait quant à la gestion du manuel scolaire. Toutefois plus d'une décennie plus tard, le MCF semble s'être réveillé en produisant des textes utiles au système du livre. Il s'agit de :

- la Loi N°2015-540 du 20 juillet 2015 relative à l'industrie du livre ;
- le Décret N° 2019-103 du 30 janvier 2019, déterminant la procédure, les conditions, les normes et les barèmes d'acquisition de livres par les acheteurs institutionnels ;
- le Décret N° 2021-621 du 20 octobre 2021 fixant les modalités de l'interdiction de l'accès des mineurs à certains ouvrages ;
- le Décret N°2021-631 du 20 octobre 2021 fixant la liste des métiers du livre et déterminant les modalités de déclaration d'exercice de ces métiers.

Ces textes ayant pour objet d'intervenir de façon sectorielle dans la chaîne du livre, participent d'une volonté de mieux encadrer les professionnels de la filière, de régir les relations entre acheteurs et vendeurs et d'assurer la protection des jeunes publics face à certains ouvrages jugés contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou incitant à des attitudes présentant un danger pour la République.

Cet état des lieux présentant l'arsenal juridique encadrant la vie du livre, traduit de nombreuses insuffisances qui nécessitent un renforcement juridique.

2.3- Renforcement de l'ordonnement juridique lié à l'industrie du livre

Les textes sus présentés ayant pour fonction de régler l'industrie du livre et de contribuer efficacement à sa structuration, semblent loin de satisfaire les acteurs. Il en découle de nombreuses insuffisances qui en appellent à une meilleure législation du livre. Ainsi, dans le cadre de la présente les personnes ressources rencontrées ont partagé leur avis sur l'état actuel de l'édition. C'est tout le sens de l'analyse étiologique qui nous permet selon diagramme d'Ishikawa, de présenter les causes de la faiblesse du cadre juridique lié au livre. Les enquêtés ont affirmé que « *le livre demeure marginalisé* » (E. D. Lasmé, 2025 ; J. C. N'Guessan, 2025 ; B. A. Takoué, 2025). Ce qui permet de comprendre que de nombreuses pesanteurs socio-culturelles entravent encore le développement du livre et partant de la lecture, ainsi que sa réglementation. Les pratiques culturelles liées au livre demeurent faibles en raison de contraintes résultant du pouvoir d'achat, de la scolarisation, de l'oralité et de la force du communautarisme, sans oublier la montée en puissance de l'écran quand l'on sait que la consommation du livre impose très souvent l'isolement.

Mais au-delà de la posture sociale adoptée par les populations, « *il y a un véritable manque de volonté politique* »

(V. Assalé, 2025 ; B. B. H. Apéa, 2025 ; B. Dabéry, 2025 ; R. Yédiéti, 2025 ; A. V. Kouakou, 2025) matérialisé dans les faits par l'insuffisance du financement des activités culturelles, l'inexistence de médias thématiques dans le domaine culturel et l'insuffisance d'une politique de promotion dans les médias ivoiriens, sans oublier la mauvaise circulation du livre sur le territoire ivoirien. Avant la décennie 2010, la faiblesse du tissu juridique de la culture en général et du livre en particulier, s'explique en grande partie par le manque de volonté politique selon laquelle la culture reste un secteur non prioritaire. Cela est visible dans les différents Plans nationaux de Développement (PND) qui n'accordent aucune place de choix à la culture. Dans cette foulée, les enquêtés estiment aussi que « *la situation de l'industrie du livre révèle le manque d'intérêt accordé à l'éducation par les décideurs* » (V. Ouattara, 2025 ; R. Yédiéti, 2025 ; A. V. Kouakou, 2025 ; K. M. N'Dri, 2025) dévoilant de ce fait, un défaut de promotion efficace du volet culturel dans les sphères d'éducation et d'enseignement, une absence de promotion et de valorisation du patrimoine culturel ivoirien en ses aspects matériels et immatériels et plus précisément du livre. En d'autres termes, le contexte politique a longtemps inhibé la production de textes juridiques pour la culture.

Cependant, certains enquêtés précisent que « *les potentialités de l'industrie du livre restent méconnues ou ignorées* » (V. Ouattara, 2025 ; R. Yédiéti, 2025 ; A. V. Kouakou, 2025 ; K. M. N'Dri, 2025) , car il y a un manque d'informations sur les productions éditoriales, ce qui fait défaut car les catalogues des éditeurs sont très peu connus des consommateurs du livre. Et fort de cela, la méconnaissance est beaucoup plus forte quant aux opportunités offertes par le secteur en termes d'employabilité, de contribution au PIB et d'apport au commerce intérieur et extérieur. Les acteurs du livre ne sont pas omis, car selon les enquêtés, « *les professionnels du*

livre doivent parler d'une même voix » (G. Châtelain, 2025 ; V. Ouattara, 2025 ; R. Yédiéti, 2025 ; A. V. Kouakou, 2025 ; K. M. N'Dri, 2025). Pour un marché de plus en plus concurrentiel, il faut des professionnels du livre animés d'une même volonté de solidarité et de performance. Ce qui est loin d'être une réalité. Or, l'étroitesse du marché, la faiblesse de l'industrialisation, l'insuffisance des technologies et des investissements sont des désavantages pour lesquels les éditeurs et autres professionnels du livre ne peuvent rivaliser avec les entreprises du Nord déjà très présentes sur le marché africain par leurs productions. À cela s'ajoutent l'insuffisance de travailleurs qualifiés aux métiers du livre et le manque d'investisseurs nationaux spécialisés. C'est pourquoi certains enquêtés précisent qu'« *il faut mettre en application les textes existants et produire des textes plus pertinents* » (G. Châtelain, 2025 ; V. Ouattara, 2025 ; R. Yédiéti, 2025 ; A. V. Kouakou, 2025 ; K. M. N'Dri, 2025). En effet, il faut une plus grande sensibilisation des acteurs de la chaîne du livre sur les textes dont ils ignorent pour la grande majorité, l'existence. Il s'agit de mettre en place une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale et des ateliers de formation, lesquelles activités combinent les moyens de communication médias et hors médias. Il devient impérieux de produire des textes sur la formation des acteurs, sur la réglementation du prix du livre, sur le développement des réseaux de circulation du livre en y incluant les collectivités territoriales par le biais d'agences régionales du livre. Les textes juridiques doivent réguler et réglementer l'économie du livre en Côte d'Ivoire en étant associés à d'autres mécanismes d'incitation à la formalisation des entreprises de l'édition.

Ces résultats sur l'écosystème du livre, l'état des lieux du cadre juridique et sur la nécessité de renforcer les textes du livre en Côte d'Ivoire, inclinent à amorcer le cadre de discussion.

3- Cadre de discussion

3.1- Cadre macro du livre en Côte d'Ivoire encore faible et marginalisé

Les conditions du livre telles que présentées dans les résultats, sont confirmées par les auteurs. En effet, les études menées par les organismes internationaux dont l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en 2010, et L'UNESCO en 2025, ainsi que les auteurs (Konaté Sié, 1993, 1996 ; Luc Pinhas, 2005, 2010 ; Sylla Omar, 2007) évoquent un marché prédominé par l'informel. De fait, sur tous les maillons de la chaîne, de nombreuses entreprises opèrent dans une totale illégalité. C'est le cas des éditeurs fantômes dont parle Maswaswa Bertin MAKOLO (2005).

3.2- L'approche étiologique de la faiblesse du cadre juridique livre en Côte d'Ivoire

Les causes politiques, économiques, culturelles et techniques de l'environnement du livre expliquent la faiblesse du cadre juridique (Liot, 2010 ; L. Pinhas, 2015 ; R. Thierry, 2015). En effet, dans les pays du Sud comme le précise Luc PINHAS,

Plus de 40 ans après ce qu'Ahmadou Kourouma a nommé non sans ironie «les soleils des indépendances», l'Afrique noire francophone apparaît encore plus mal lotie. Malgré la décolonisation, l'ancienne puissance tutélaire est parvenue à préserver sa mainmise sur un marché du livre qui s'est d'ailleurs fortement contracté au cours des quinze dernières années en raison de la régression du pouvoir d'achat, de la dévaluation du franc CFA et des crises politiques, et l'édition privée locale, malgré quelques

structures «historiques» comme CLÉ, le CEDA ou les NEI, reste désespérément embryonnaire. Le cas de la Côte d'Ivoire, pays sur lequel pouvaient porter les principaux espoirs d'un certain développement de l'édition africaine, est bien entendu particulièrement navrant, du fait de la crise politique qui déstabilise depuis plusieurs années l'économie nationale.... Même si ce recensement n'est pas exhaustif, il montre bien le fossé qui sépare toujours aujourd'hui le Nord et le Sud francophone (L. Pinhas, 2010).

D'un point de vue historique, les éditeurs de Côte d'Ivoire suivant en cela, les pouvoirs publics, ne parviennent à faire émerger une industrie du livre juridiquement structurée même si d'énormes progrès ont été réalisés à partir de la décennie 2010. Ainsi, en se référant au diagramme d'Ishikawa sur la faiblesse de l'environnement juridique du livre, l'on signale que la méthode est encore traditionnelle avec un très faible part de numérique, la matière s'attache au livre et aux relations qui en découlent, le matériel se réfère à l'ensemble de la technologie et de l'industrialisation de faible qualité, au milieu qui est le territoire ivoirien et à la main d'œuvre qui touche les travailleurs de la chaîne du livre dont la plus grande majorité s'avère peu qualifiée.

En outre, la formation des professionnels du livre est un point qui fait défaut ; alors qu'il est très important pour la dynamisation de la filière livre. De fait,

« le manque de formation et d'information des personnels éditoriaux continuent enfin d'être préoccupant dans bien des cas même si la nouvelle génération des professionnels du Sud semble mieux au fait de réalités du métier. Qu'il s'agisse de la

connaissance de la législation nationale et internationale, de la direction d'auteurs, de la pratique de la gestion financière ou des éléments de base du marketing éditorial et de la promotion, sans parler des règles élémentaires de la commercialisation du livre, un énorme effort reste à fournir dans nombre de pays où aucun enseignement aux métiers du livre n'est pour l'heure proposé » (L. Pinhas, 2005, p. 261).

Le développement du secteur de l'édition se heurte ainsi à l'absence de formation utile à outiller les professionnels de la chaîne du livre, voire à une marginalisation réelle du livre comme le souligne Renaud Guy Ahioua MOULARET (2017) qui relève cette situation dans les médias d'État. La non application des textes est un point relevé par la littérature. D'abord, de nombreux acteurs de l'industrie du livre ignorent encore l'existence des textes actuellement en vigueur. Ensuite, de nombreux pays n'appliquent pas les dispositions légales. C'est ce qu'affirme encore Luc Pinhas en ce qui concerne la Convention de Florence et le protocole de Nairobi que « nombre de gouvernements des pays du Sud, alors même alors même qu'ils sont signataires de l'Accord de Florence, ne l'appliquent guère de manière satisfaisante » (2005, p. 123).

3.3- L'avènement du cadre juridique pertinent et actualisé du Marché du livre

Les résultats de l'étude ont montré les difficultés du secteur qui sont de divers ordres. Pour un meilleur encadrement juridique du secteur du livre et de l'édition, ainsi que de son marché grandement prédominé par l'informel. Ces informations sont confirmées par les auteurs qui s'accordent tous à reconnaître une plus grande implication des partenaires, des acteurs publics et privés pour un rayonnement plus grand l'industrie du livre (S. Konaté, 1998 ; O. Sylla, 2007). C'est

pourquoi, la mise en place d'un cadre juridique spécifique, actualisé et pertinent avec des lois plus contraignantes s'impose (L. Pinhas, 2005, 2019 ; R. Thierry, 2015). En ce sens, la démarche prospective nous invite à considérer la délimitation du champ de l'étude qu'est celui du livre et de son marché en Côte d'Ivoire, du diagnostic prospectif qui permet de conjuguer différentes catégories d'actions et l'exploration des futurs possibles qui s'achèvent dans les projets spécifiques à la résolution du problème. Il en découle les points suivants :

- Une sensibilisation des acteurs (publics et privés): respect et l'application des textes existants, ainsi que la ratification de la Convention de Florence et son protocole additionnel de Nairobi ;
- Une politique culturelle en amélioration continue selon la typologie des politiques culturelles (P. Moulinier, 2013). Il faudra passer d'une politique culturelle constitutive à une politique culturelle régulatrice, puis distributive et enfin redistributive. Ce qui aura pour résultat d'obtenir une politique sectorielle du livre plus adaptée ;
- Des textes juridiques en approche processus: Révision de la loi de 2015 qui présente de nombreuses faiblesses. Un texte qui va prendre en compte les différents aspects de la filière livre ;
- Des textes juridiques dans une perspective globale pour aboutir à un Code du livre et de la lecture.

Conclusion

Le livre et par ricochet l'industrie qu'il représente, nourrit toujours des réflexions alliant passions et pertinences. Cela relève de la nature même de ce bien économique et culturel qui a été le principal média de communication pendant plus de

deux mille ans. À cet effet, la structuration de son marché au regard des textes juridiques présente un intérêt majeur pour le développement d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Ce qui permet de donner du sens à toute action visant à améliorer les performances de ce secteur longtemps marginalisé.

D'abord, le cadre général du livre est lié à celui de la Côte d'Ivoire dont il dépend en tant que sécrétion intellectuelle, culturelle et artistique. Ainsi, l'état actuel de la structuration du marché du livre s'explique par l'insuffisance de textes juridiques, malgré la production relativement importante entamée à partir de 2014 (loi sur la politique culturelle nationale, loi sur le livre, loi sur le droit d'auteur, décrets d'application). Des conventions, des lois et des décrets provenant du MCF meublent le secteur du livre en partant du général au particulier. Ensuite, les causes cette insuffisance se résument un manque de volonté politique elle-même symptomatique d'un contexte politique évoluant entre complexités et contraintes, excluant le livre des priorités gouvernementales. Si les efforts fournis ont conduit à *l'espoir (déçu ?) ivoirien* comme le dit avec force éloquence, Luc Pinhas (2005), il y a lieu de s'interroger sur la place du livre dans les Plans Nationaux de Développement (PND) de la Côte d'Ivoire.

Sources et références bibliographiques

1- Sources Orales

N° D'ORDRE	NOM ET PRENOMS	FONCTION ET INSTITUTION	OB JET DE L'ENTRETIEN	LIEU ET DATE DE L'ENTRETIEN
1	APÉA Bomailly Brice Harding	Agent de la Direction des Affaires Juridiques et de la	État des lieux et Causes de la faiblesse du cadre	21-10-2025 par téléphone

		Coopération au MCF	juridique et mesures à prendre	
2	ASSALÉ Véronique Épouse MOUSSO	Conservateur en Chef du Patrimoine, Directrice de la Réglementation à l'Office Ivoirien du Patrimoine Culturel	État des lieux et Causes de la faiblesse du cadre juridique et mesures à prendre	20-10-2025 par téléphone
3	CHATELAIN Gisèle	Directrice de l'Industrie du Livre et de la promotion de la Lecture Et Commissaire Générale du Salon du Livre pour Enfants et Adolescents (SALEA) d'Abidjan Ministère de la Culture et de la Francophonie	Textes juridiques régissant l'industrie du livre	25-08-2025 à son bureau
4	DABERY Bertin	Sous-Directeur de la protection juridique et du contentieux à la Direction des Affaires Juridiques et de la Coopération au MCF	État des lieux et Causes de la faiblesse du cadre juridique et mesures à prendre	22-10-2025 par téléphone
5	KOUAKOU Akissi Viviane Épouse MONTÉOMO	Gérante Les Éditions Plumes de la Maât	Relation juridique éditeur et autres acteurs de la chaîne du livre	20-02-2025 à son bureau
6	LASME Essoh Désiré	Écrivain Association des Écrivains de Côte d'Ivoire (AECI)	Relation juridique écrivain et éditeur	12-06-2025 à son domicile
7	N'DRI Kouadio Maxime	Écrivain / Infographe / Éditeur Edix SARL	Relation juridique écrivain et éditeur	15-06-2025 à son bureau

8	N'GUESSAN Jean Christian	Écrivain Association des Écrivains de Côte d'Ivoire (AECI)	Relation juridique écrivain et éditeur	07-03-2025 à son bureau
9	OUATTARA Vouha	Responsable Éditorial Eucharistie Humaine Éditions	Relation juridique éditeur et autres acteurs de la chaîne du livre	12-07-2025 à son bureau
10	TAKOUÉ Boris Anselme	Écrivain Association des Écrivains de Côte d'Ivoire (AECI)	Relation juridique écrivain et éditeur	10-06-2025 à son domicile
11	YÉDIÉTI René	PDG de la Librairie de France Groupe	Relation juridique libraire et autres acteurs de la chaîne du livre	22-07-2025 à son bureau

2- Références bibliographiques

ADIGRAN Jean-Pierre, 2017, *L'analyse de contenu : Théorie, Didactique et Pratiques textuelles*, Éditions Universitaires Européennes, Balti.

ADORNO Wiesengrund Theodor, 1964, « L'industrie culturelle », In : *Communications*, 3, 1964, pp. 12-18 ; DOI : <https://doi.org/10.3406/comm.1964.993>
https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1964_num_3_1_993 Fichier pdf généré le 10/05/2018, consulté le 10 janvier 2025

ARBORO Anne-Marie et FOURNIER Pierre, 2015, *L'observation directe*, 4^{ème} édition, Armand Colin, Paris.

ASSALÉ Véronique épouse MOUSSO, 2018, *La protection juridique du patrimoine culturel en Côte d'Ivoire*, Thèse de Doctorat unique, Lomé / Abidjan, IRES-RDEC/INSAAC

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS/TIC, 2023, *Taux de pénétration de la téléphonie mobile*, Autorité de Régulation des

Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire - Abonnements au mobile (artci.ci)

BARRAUD Boris, 2016, « La méthodologie juridique », In *La recherche juridique* (les branches de la recherche juridique), L'Harmattan, coll. Logiques juridiques.

CALAY Vincent, CLAISSE Frédéric, GUYOT Jean-Luc et RITONDO Rafaël, 2022, "Quelles sont les étapes à envisager ?", in *Le FAQ de la prospective*,

Namur, https://www.iweps.be/faq_prospective/quelles-sont-les-etapes-a-envisager/, consulté le 19 octobre 2025.

DÉGNI-SÉGUI René, 2002, *Droit administratif général : T.1 L'organisation administrative*, Éditions CEDA, Abidjan.

FOUCAULT Jean, MANSON Michel et PINHAS Luc, 2010, *L'édition de jeunesse francophone face à la mondialisation*, L'Harmattan, Paris.

GAILLARD Gérard et JOURNET Nicolas, 2022, « Le structuro-fonctionnalisme », In *L'Anthropologie*, Paris, Éditions Sciences Humaines, pp. 51-57.

GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE, *PIB par habitant (\$ US Courants) – Côte d'Ivoire, 2023*, PIB par habitant (\$ US courants) - Cote d'Ivoire | Data (banquemondiale.org)

KABAKA Paulin Ibanda, 2023, *Méthodologie juridique*, Édilivres, Paris

KAUFFMANN Jean-Claude, 2016, *L'entretien compréhensif*, 4^{ème} édition Armand Colin, Paris,.

KONATÉ Sié, 1993, « Le livre en Afrique de l'Ouest francophone : production et structures de Distribution », In: *NETCOM : Réseaux, communication et territoires / Networks and Communication Studies*, vol. 7 n°1, avril pp. 227-269; doi : <https://doi.org/10.3406/netco.1993.1169>,

[https://www.persee.fr/doc/netco_0987-](https://www.persee.fr/doc/netco_0987-6014_1993_num_7_1_1169)

[6014_1993_num_7_1_1169](https://www.persee.fr/doc/netco_0987-6014_1993_num_7_1_1169), consulté le 15 août 2023.

KONATÉ Sié, 1994, « Les réseaux connexes de distribution du livre en Afrique noire francophone : "la librairie par terre" ». In

: *NETCOM : Réseaux, communication et territoires / Networks and Communication Studies*, vol. 8 n°1, avril. pp. 7-26.

KONATÉ Sié, 1996, *La littérature d'enfance et de jeunesse en Côte d'Ivoire : structures de production et de distribution du livre pour enfants*, L'Harmattan, Paris.

LA LANGUE FRANÇAISE, *Définition du structuro-fonctionnalisme*,

<https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/structuro-fonctionnalisme>, consulté le 10 juillet 2025

LEFEBRE Axel, 2024, *Le diagramme d'Ishikawa*, URL :

<https://www.leblogdudirigeant.com/diagramme-ishikawa/#:~:text=Le%20diagramme%20d'Ishikawa%2C%20aussi,'une%20ar%C3%AAte%20de%20poisson>), consulté le 06 septembre 2025

MAKOLO Maswaswa Bertin, 2005, « La production du livre à Kinshasa et son impact sur la vie culturelle », Actes de la 3^{ème} Conférence nationale des Bibliothèques et Centres de documentation de la RDC, AIB, pp.2-9

MIÈGE Bernard, 2017, *Les industries culturelles et créatives face à l'ordre de l'information et de la communication*, Fontaine : Presses Universitaires de Grenoble.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE (MCF), 2003, *Guide des Professionnels du Livre en Côte d'Ivoire*, MCF, Abidjan.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT, 2024a, *Portail d'information et de promotion de l'économie de Côte d'Ivoire*, Primaire | Portail d'Informations et de Promotion l'Économie de Côte d'Ivoire (economie-ivoirienne.ci), Consulté le 18 septembre 2024.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT, 2024b, *Portail d'information et de promotion de l'économie de Côte d'Ivoire*, <https://www.economie-ivoirienne.ci/activites-sectorielles/etat-infrastructures-routieres.html>, Consulté le 18 septembre 2024.

MÉGLIN Pierre, 2012, « Une théorie pour penser les industries culturelles et informationnelles ? », *Revue française des sciences de l'information et de la communication* [Online], 1 | Online since 05 September 2012. URL : <http://journals.openedition.org/rfsic/130>; DOI :<https://doi.org/10.4000/rfsic.130>, consulté le 10 janvier 2025

MOLLARD Claude, 2012 : *L'ingénierie culturelle*, PUF, Paris.

MOULARET Renaud Guy Ahioua, 2017, « La marginalisation du livre dans les médias d'État ivoiriens » *Perspectives philosophiques, UAO* (Bouaké) : N°013, troisième trimestre, pp. 202-229.

MOULARET Renaud Guy Ahioua, 2018, *La diffusion-distribution du livre en Côte d'Ivoire*, Thèse de Doctorat unique, Lomé / Abidjan, IRES-RDEC/INSAAC,

MOULINIER Pierre, 2013, *Les politiques publiques de la culture en France*, 6^{ème} éd., PUF, Paris.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO), 2005, *Convention pour la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles*

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO), 2025, « Cartographie de l'industrie du livre en Côte d'Ivoire » In *L'Industrie du Livre en Afrique : Tendances, défis et opportunités de croissance*, UNESCO, pp.99-101, Paris,

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'HABITAT, 2023, *Rapport pays Côte d'Ivoire*.

PARSONS Talcott, 1951, *The Social System*, England, Free Press, 575 p.

PINHAS Luc, 2005, *Éditer dans l'espace francophone : Législation, diffusion, distribution et commercialisation du livre*, AIEI, Paris.

PINHAS Luc, 2007, *L'édition africaine à la croisée des chemins*, In *Africultures*,

<http://africultures.com/php/index.php?nav=article&no=5808>, consulté le 19 mars 2025.

PINHAS Luc, 2010, les disparités des marchés du livre dans l'espace francophone <https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/presse/presse-acte-des-forums/l-ecrivain-dans-l-espace-francophone/1184-la-disparite-des-marches-du-livre-dans-lespace-francophone>, consulté le 10 mars 2025.

PINHAS Luc, 2019, Les politiques publiques du livre en Afrique Subsaharienne et à Madagascar, In *Biodiversity*, n° « *Les politiques publiques du livre* », Double-punctuation et AIEI, pp. 02-29.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 2023, *Rapport annuel Bureau Pays Côte d'Ivoire*.

ROUBELAT Fabrice, 1993, « La prospective : méthodes et outils », *Téoros*, 12(2), 7–9. Université du Québec à Montréal ISSN 0712-8657 (imprimé) 1923-2705 (numérique), <https://doi.org/10.7202/1078019ar>, consulté le 10 janvier 2025

SYLLA Omar, 2007, *Le livre en Côte d'Ivoire*, L'Harmattan, Paris.

THIERRY Raphaël, 2015, *Le marché du livre africain et ses dynamiques littéraires : le cas du Cameroun*, PUB, Pessac.

THIERRY Raphaël, 2019, « Les éditeurs d'Afrique francophone sur l'échiquier du « glocal » », in *Mémoires du livre / Studies in Book Culture, Vol. 10 N2*: <https://doi.org/10.7292/106097ar>, consulté le 10 août 2024

TREMBLAY Gaëtan, 1997, « La théorie des industries culturelles face aux progrès de la numérisation et de la convergence », In : *Sciences de la société*, n°40, Industries culturelles et « société de l'information ». pp. 11-23, DOI : <https://doi.org/10.3406/sciso.1997.1310>

www.persee.fr/doc/sciso_1168-1446_1997_num_40_1_1310, consulté le 10 janvier 2025

ZIDA Raguidissida Émile, 2018, *Les industries culturelles des pays francophones d'Afrique subsaharienne : cas du Burkina Faso*, Thèse Unique de Doctorat en Sciences de l'Information et de la Communication, Université de Grenoble Alpes.

3- Textes juridiques

- Convention de Florence de 1950 *Pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel*
- Convention de Florence de 1950 : *Protocole Additionnel de Nairobi de 1976*
- Convention de 2005 *Sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles*
- Loi N°96-564 du 25 juillet 1996 *Portant protection des œuvres de "l'esprit"*
- Loi N° 2003-208 du 07 juillet 2003 *Portant transfert et répartition de compétences de l'État aux collectivités territoriales*
- Loi N°2014-425 du 14 juillet 2014 *Portant politique culturelle de la Côte d'Ivoire*
- Loi N° 2015-540 du 20 juillet 2015 *Relative à l'industrie du livre*, Journal Officiel n° 76 du 21 septembre 2015.
- Loi N°2016-555 du 26 juillet 2016 *Relative au droit d'auteur et aux droits voisins*
- Décret N°62-28 du 02 février 1962 *Instituant le dépôt légal*
- Décret N°71-434 du 10 septembre 1971 *Portant création de la Bibliothèque Nationale de Côte d'Ivoire.*
- Décret N°86-448 du 25 juin 1986 *Portant transfert de compétences de l'Etat aux communes dans le domaine culturel.* Journal Officiel n° 27 du jeudi 14 juillet 1986.
- Décret de 2001-156 du 15 mars 2001 *Portant organisation du Ministère de la Culture et la Francophonie*

- Décret N° 2019-103 du 30 janvier 2019, *Déterminant la procédure, les conditions, les normes et les barèmes d'acquisition de livres par les acheteurs institutionnels ;*
- Décret N° 2021-621 du 20 octobre 2021 *Fixant les modalités de l'interdiction de l'accès des mineurs à certains ouvrages ;*
- Décret N°2021-631 du 20 octobre 2021 *Fixant la liste des métiers du livre et déterminant les modalités de déclaration d'exercice de ces métiers.*
- Décret N° 2021-632 du 20 octobre 2021 *Portant rémunération pour copie privée.*
- Arrêté N°0025/MEN/CAB du 28 février 2001 *Portant attribution de la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue pour l'élaboration du Manuel scolaire.*

DJELA, LE PACTE D'AMOUR OU DE RAISON D'ETTY MACAIRE : MARQUE POETIQUE DE REPONSE AU PASSE ANCESTRAL NEGRE.

Abékoua Julien YÉPRI

*Enseignant-chercheur
yepriabek@gmail.com*

Gnionssihan Noëlle SEHI-GOULIA

*Enseignante – Chercheure
gnionss.noelle@gmail.com*

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé

La poésie négro-africaine est une poésie de conception principalement novatrice ; elle s'applique perpétuellement à puiser, dans la tradition africaine, le matériau nécessaire pour la production de ses textes. La réalité créatrice la concernant est issue d'une communion intime avec l'oralité sous le couvert de ses genres littéraires : mythes, épopées, proverbes. L'œuvre de Etty Macaire en émane idéologiquement. L'objectif de la recherche ci-signifié est d'apprécier la contribution de l'oralité africaine au genre poétique. La problématique s'en inscrit comme suit : La poésie d'Afrique, en cette modernité contemporaine, a-t-elle vraiment un sens sans son humus culturel ? La mythocritique et la stylistique serviront d'outils méthodologiques à l'investigation.

Mots-clés : *Poésie, oralité, tradition, modernité, mythe*

Abstract

Black african poetry is a poetry of fundamentally innovative conception ; it perpetually strives to draw upon african tradition for its raw material necessary for the production of its texts. The creative reality concerning it stems from an intimate communion with orality under the cover of its literary genres : myths, epics, proverbs etc. the work of Etty Macaire emanates ideologically from it. The objective of this research is to assess the contribution of african orality to the poetic genre. The central question is as follows : does african poetry, in this contemporary modernity, truly have meaning without its cultural roots ? Mythocriticism and stylistics will serve as methodological tools for this investigation.

Keys words : poetry, orality, tradition, modernity, myth

Introduction

L'Africain est un citoyen de vécu d'identité. L'identité est un indice de vie et de société fondamentalement culturel. Le citoyen africain, historiquement victime d'un tragique identitaire, se débat à retrouver un certain équilibre mental et spirituel dans la dialectique tradition et modernité, superposition de la dialectique oralité et culture.

De tous les genres littéraires intellectuellement expérimentés dans la contemporanéité, la poésie est celui qui semble être le plus impliqué tant à l'appréhension des cultures et du passé dans l'écriture. La poésie selon Professeur Toh Bi Emmanuel, est la représentation symbolique verbale de la culture¹. Cette disposition intellectuelle est propre à interroger le passé ancestral nègre en vue d'assurer aux Africains un certain équilibre dans une modernité aux contours convulsives. L'enjeu en étant de juxtaposer mythe et réalité, tradition et modernité.

Pour le compte de l'exploitation de la culture dans le creuset de l'écriture, le masque et la danse ne sont pas de moindre intérêt, témoignant ainsi de l'apparemment harmonieux entre poésie, danse et masque. *Djêla, le pacte d'amour ou de raison* de Macaire Etty est un indice de création littéraire assez décisif de l'idée évoquée. Dans ce texte, l'écrivain ivoirien, connecté à la chaleur ancestrale, tente de donner au mythe du Zaouli une version opiniâtre. Ce faisant, son écriture, même si elle est ici labellisée du genre romanesque, a tous les relents d'une poésie. Sa verve initiatique, rythmique, lexicale, imagée et symbolique en faisant foi. Tout simplement, *Djêla, le pacte d'amour ou de raison* de Etty Macaire, selon la

¹ Emmanuel TOH Bi, (2024). La Poétique de l'ivoirien : de la problématique de l'identité dans la poésie ivoirienne. *Cahiers de Psychologie Politique*, (44).

visée de cette étude, est une poésie de l'acabit de l'imaginaire narratif.

Résolument, le sujet « *Djêla, le pacte d'amour ou de raison* d'Etty Macaire : marque poétique de réponse au passé ancestral nègre. » est un prétexte pour réapprécier la poésie comme l'espace littéraire indiqué pour les débats sur la culture, sur l'histoire contemporaine et sur l'histoire ancestrale de l'Afrique confrontée aux tumultes de la contemporanéité mondialisante. C'est que l'influence de la matérialité, de la technologie et du lucratif ne peut, selon toute vraisemblance, occulter le postulat conceptuel de "culture et société". En d'autres termes, toute société est de principe et de fondement tenue par sa culture et par son histoire. Comme le disait le premier président du Cameroun El Hadj Ahmadou Ahidjo, aux festivités du dixième anniversaire de l'indépendance de son pays, « s'inventer un destin nouveau avec les valeurs reçues ». C'est l'indication qu'il n'y a pas de société sans culture et qu'il n'y a pas de société crédible qui fasse fi de son passé ou qui fasse fi des réalités modernes.

La poésie négro-africaine s'offre ainsi comme laboratoire littéraire de la conciliation entre tradition et modernité, entre passé et présent. L'objectif de cette étude est de montrer que la poésie, genre littéraire d'affects génétiques négro-africains, est une expression d'universalité, d'humanisme et de quête identitaire.

La réalité intellectuelle du corpus et les exigences de la problématique semblent imposer le choix méthodologique de la mythocritique et de la stylistique ; la mythocritique en tant que tentative d'appréhension cartésienne d'une donnée initiatique et imaginaire, et la stylistique en tant qu'étude des faits de langue

et de leurs contenus affectifs, dont la poésie est l'imprégnation littéraire.

Ainsi, l'investigation s'articule comme suit : regard sur le vécu sociologique ou anthropologique du Zaouli en pays Gouro, les dispositions poétiques du texte d'Etty Macaire ; Djêla, moyen d'articulation entre l'ancestralité et la contemporanéité.

1- Regard sur le vécu sociologique ou anthropologique du Zaouli en pays Gouro

Logée dans la sphère des Arts du spectacle, la danse est une réalité socio-culturelle qui s'illustre comme une caractéristique identitaire. Indubitablement, c'est la carte d'identité d'un peuple. En outre, elle reste un conglomérat de gestuelles destinés à porter un message. Cette gestuelle dénote de la parfaite maîtrise de l'art de la danse ; ainsi, pour J. Kristeva (1981, p.260), la gestuelle « est un système de communication transmettant un message, et peut par conséquent être considérée comme un langage ou un système signifiant ». Or, le Djêlénin-nin et du Zaouli sont des danses véhiculant un message. C'est justement ce qui est donné de constater à travers les origines mythologiques des danses du Djêlénin-nin et du Zaouli. Ces danses sont naturellement un faisceau de gestuelles qui tout en portant un message cathartique, ne manque point de subjuguier l'auditoire et les spectateurs.

1-1- Origine mythologique du fait social : les danses du Djêlénin-nin et du Zaouli

S'inscrivant dans un univers cosmogonico-philosophique, les danses du Djêlénin-nin et du Zaouli sont des danses issues du patrimoine culturel du peuple gourou. Ce peuple, installé dans l'ouest ivoirien, est reconnu pour la richesse de sa culture, qui, aujourd'hui, s'exporte hors des frontières de leurs

contrées génésiaques. Le professeur E. Toh Bi (2018, p.23) confirme cette vision quand il écrit : « Selon toute vraisemblance, la valorisation identitaire du continent devrait être précédé par celle des identités nationales ». Or l'une des identités nationales, c'est la culture gouro, à travers ses danses. Voilà pourquoi, il importe de les interroger pour mieux les cerner.

1-1-1- À propos de la danse du Djêlénin-nin

Comme nous le disions un peu plus haut, la danse du Djêlénin-nin s'origine dans le pays gouro. Elle fait suite à l'histoire fabuleuse de Djè Bi, citoyen d'un village ancien qui a perdu sa dulcinée et, pour le fait, il entreprend une aventure écervelée qui lui donne de rencontrer un génie dans un lieu particulier hors de la civilisation. Après une prescription de résurrection avortée, le génie lui recommande d'esquisser des pas de danse qui feraient foi de consolation et même de résurrection symbolique de sa dulcinée, d'après le récit du chercheur E. Toh Bi. Alors, pour mieux appréhender le substantif « Djêlénin-nin », sa sécabilisation morphologico-linguistique s'avère impérieuse. Selon E. Toh Bi, dans son article sur le Djêlénin-nin :

De son ontologie traditionnelle gouro, le djêlénin-nin est un rituel funéraire ; de son étymologie, "djè" traduit le deuil, "lé" indique la préposition d'attribution ou de destination "pour", et "nin-nin", "danse". En gros, il faut y entendre : "danse de funérailles" ».

Puis, il poursuit : « Le Djêlénin-nin, on peut le dire, est un des multiples rituels de notre civilisation noire qui exposent, cumulativement, créativité artistique et spiritualité nègre. »

En tant que rituel, il répond à une interrogation métaphysique, voire un manque. Donc, il comble un vide, un vide spirituel voire métaphysique. Or le rituel peut être appréhendé comme un conglomérat de règles et principes établis par la Coutume et qui préside aux destinées d'un peuple. Ainsi, pour D. Picard (2016, p.130), le rituel est :

Une chaîne de comportements qui se produit souvent sans grand changement. Il se différencie de l'« automatisme » ou de l'« habitude » par le fait qu'il ne se réduit jamais à un acte « pratique » mais comporte toujours une signification symbolique ou affective. À la différence des rituels « sacrés » qui visent à la reviviscence de l'adhésion aux croyances, » les rituels sociaux (ou « profanes ») ont essentiellement une fonction d'intégration sociale et culturelle de l'individu dans le groupe.

Le faisant, il permet à l'entité communautaire, au corps social de se recentrer sur lui-même afin de mieux faire face aux défis existentiels à venir. Et du Zaouli, que dire ?

1-1-2- À propos de la danse du Zaouli

En prélude à la présentation de la danse du Zaouli, il importe de présenter l'identité du personnage Zaouli, figure mythologique de cette danse. Ce personnage est tantôt présenté sous le couvert de sa parenté, tantôt sous sa propre personnalité. En procédant ainsi, notons que sous sa parenté surtout, la figure mythologique semble mettre en évidence sa destinée contenue dans son onomastique. Cette onomastique, dénommée selon J. Yépri (2023, pp.242-243.) Adwassanhin² chez les Tchaman, met

² L'Adwassanhin (singulier), Ndwassanhin (pluriel) sont des textes poétiques oraux Atchan. Ils se traduisent par la vaillance ou la plaisanterie, généralement exécutés dans un but d'intérêt public. Bien des fois, il sert un intérêt individuel ou personnel. Dans les temps anciens, c'était à l'issue d'une guerre ou d'une démonstration de forces, toutes formes confondues que ce nom est donné ou composé puis consacré. Il touche à toutes les

en lumière la personnalité profonde du personnage, son être mystique y compris sa destinée. Ce qui le particularise et fait de lui un personnage fort distingué. Cette idée est confirmée par Claude Levi Strauss cité par le professeur E. Toh Bi (2024, p.107) en ces termes : « Dans la mentalité négro-africaine, ou même indigène, et en général, le nom est une métaphore de la personne, c'est-à-dire que le nom a un sens et que ce sens est toujours en rapport avec le sort de son porteur ». En ce sens, il y a évidemment une littérature qui accompagne toujours cette onomastique. Ce que met en lumière E. Toh Bi (2024, p.105) lorsqu'il écrit : « Le nom, acte verbal d'identification émotionnelle des êtres, des phénomènes et des choses (le cas échéant des êtres humains), est un texte littéraire en soi, précisément poétique. » Toute chose que nous vérifierons dans l'œuvre.

1-1-2-1- Qui est Zaouli, la figure mythologique dans l'œuvre ?

Nommée Djela Lou Zaouli, donc fille de Zaouli selon l'onomastique gouro, elle est l'épouse de Kalou, actant principal et mytheme, non moins important. Le personnage Zaouli avec une description portraitique que fait Macaire Etty la révèle comme un être aux allures de déesse. Cet extrait nous en donne la preuve :

« Au confluent de l'esthétique et de l'éthique, Zaouli était l'intersection de la beauté et de la bonté. En plus de sa beauté légendaire dont les rapsodes n'avaient jamais fini de visiter les sinuosités, elle avait un cœur de coton

couches sociales de la communauté. L'individu, lui-même, peut s'attribuer un nom composé parfois d'un seul mot, mais qui est, en réalité, un condensé d'énoncé ; il est parfois composé d'une série de mots ou de phrases avec une syntaxe atypique qui tranche avec la structure syntaxique occidentale, en l'occurrence française. Il faut noter que le sens de L'Adwassanhin a évolué et surtout s'est enrichi d'autres valeurs avec le temps. Il est comme un cahier de charges sociales dont se dote un corps social (individu ou groupe) afin d'être en adéquation avec cette société.

et un sens formidable de la repartie. Elle savait donner du baume aux esprits troublés et la paix aux âmes épuisées. Echanger avec elle, ne serait-ce qu'une minute, vous remplissait de cette joie que seul un ange venu du ciel peut vous communiquer » pp 113-114

À en croire l'œuvre d'où quelques extraits nous renseignent sur le personnage, Zaouli est la poésie personnifiée. Poursuivant, intéressons-nous à la danse Zaouli.

1-1-2-2- La danse Zaouli, fait mythologique à proprement parler

Après avoir fait le portrait de Zaouli, la genèse de sa danse devient un impératif salutaire. En effet, la civilisation africaine, dans son ensemble regorgeant de bien de faits socio-culturels, il importe de les recenser et de les interroger afin d'en déceler leur quintessence et surtout voir le rôle joué ou qu'ils continuent de jouer dans nos sociétés actuelles. À la vérité, à l'instar du mythe orphique, la poésie entretient une relation spirituelle avec les muses, autant que la danse du Zaouli. Comme il est donné de voir, cette danse a déchiré le voile de l'immatériel, du surnaturel, de l'invisible voire du spirituel pour franchir la frontière du réel, de la matière, et du visible pour être sentie, vue et admirée. L'union tacite entre Kalou et la *plolidjê*, femme génie, n'est qu'un prétexte pour faire naître cette danse sacrée dans le monde matériel des hommes. Ce qui montre davantage que la vie est faite de plusieurs dimensions. Cela, loin d'être un secret pour le négro-africain, constitue un substrat pour sa vie socio-communautaire et sa vie mystico-religieuse. Dans l'Afrique traditionnelle et dans bien de peuples en dehors de l'Afrique d'ailleurs, l'élection d'une personne par les dieux n'est pas le fruit d'un pur hasard. C'est toujours sinon généralement une action tissée et organisée de mains de maîtres par ces dieux, entités surnaturelles qui façonnent la destinée des individus et

des peuples. Cette action si elle se réalise, elle ne se réalise pas *ex nihilo* ; elle est rendue possible par l'apport non négligeable d'acteurs humains avec un *ethos* remarquable voire angélique. En témoigne l'indice suivant : « Tu es beau, fin, pur de cœur » p 48. Cette phrase déclarative, à n'en point douter, révèle les qualités tant physiques que morales. Les adjectifs qualificatifs « beau, fin et pur » achèvent certainement de convaincre des qualités qui ont milité en faveur de Kalou pour le choix des dieux. En effet, par ces adjectifs qualificatifs, il y est perçu la beauté physique devant laquelle parfois même les dieux n'y résistent pas. L'exemple biblique dans le livre de genèse, en son chapitre 6, verset 2 nous en donne la preuve : « les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » La finesse et la pureté sont des Valeurs très prisées par toutes les entités, humaines ou spirituelles. L'extrait « Selon que l'homme est affable ou cruel, (ces êtres mystérieux) peuvent lui être bénéfiques ou nocifs » (p.43) en atteste davantage. Certains détails, tels le jour et le moment de naissance, sont aussi déterminants que l'on ne pourrait l'imaginer « Tu es né un vendredi, en plein midi » (p.48). Dans la cosmogonie africaine en général et certainement chez les gouros en particulier, les jours comme vendredi ne sont point quelconques encore moins des jours désintéressés. Ce sont des jours marqués mystiquement. Ces jours hautement spirituels transportent les charges mystiques qui les consacrent et surtout les révèlent comme des jours de bons augures. Dans certaines contrées africaines, par exemple chez les Tchaman³, les mardis et vendredis sont des jours mystico-culturellement marqués, c'est des jours fastes, des jours propices pour avoir les faveurs des entités surnaturelles si l'âme du concerné est teintée d'une pureté à conseiller. Le contraire attirerait plutôt la furie des Parques. Ainsi, né un vendredi, c'est encore un vendredi qu'après l'acceptation du

³ Tchaman, peuple autochtone d'Abidjan, connu sous l'appellation impropre Ebrié.

génie Zahi, Kalou entreprit d'initier son ami Blizoua, à en croire ce relevé textuel :

« D'un commun accord, Kalou et Blizoua prirent rendez-vous dans une grotte, loin de Flavihi. Ils s'y retrouvaient désormais chaque vendredi. Dans cette contrée, le vendredi, les populations n'allaient pas au champ. C'était un jour de sacrifices aux ancêtres et d'adoration des génies »(p.81).

Comme on le voit, ce choix n'est point fortuit. C'est à dessein que Kalou fut élu. L'art n'étant point une activité solitaire, donc communautairement marqué, son apprentissage requiert aussi une sorte de communion mystico-spirituelle communautariste. Le vendredi est donc propice puisque ce jour tous les esprits sont orientés vers les sphères éthérées dans l'optique de recevoir l'exaucement non sans préalablement sacrifier à la tradition culturelle : «un jour de sacrifices et d'adoration de génies ».

Roger Caillois cité par E. Toh Bi (en ligne, 2025) met en garde :

De tout personnage ou objet sacré, on ne peut approcher qu'avec précaution, car il exercerait une influence funeste sur celui qui s'exposerait sans garantie à son contact. Cependant, si l'homme doit éviter ce contact direct avec la divinité, il ne peut pas se passer des concours divins : pour les obtenir, il a recours au sacrifice et à l'offrande .

La relation entre les divinités et les humains est une relation basée sur l'offrande et le sacrifice. Ces dons établissent ce lien affectif entre ces deux entités et crée une sorte de dépendance entre elles. De la sorte, ces divinités peuvent enseigner des arts ou tout simplement leur léguer des secrets sur des mystères pour le salut et le bonheur de l'Homme. Par

ailleurs, les danses apprises des entités surnaturelles ont-elles un lien entre elles ?

***1-2-Danse du Djèlénin-nin et Danse du Zaouli :
complémentarité et/ou enrichissement ?***

La vie est faite de faisceaux relationnels. Dans ces relations, les unes sont des compléments des autres, quand les autres, s'illustrent parfois comme des enrichissements des unes, et vice-versa. Sous ce rapport, émettons cette hypothèse selon laquelle les danses du Djèlénin-nin et du Zaouli, deux réalités socio-culturellement estampillées gouro entretiennent une relation. Cependant, laquelle ? Le professeur Toh Bi, après avoir mené une étude sur la danse du Djèlénin-nin, écrit ceci :

Le Djèlénin-nin, du fait qu'il est un rituel d'expulsion de la tristesse, il a un pouvoir curatif, valable pour les hommes éplorés, valable spirituellement pour la communauté, pour des personnes morales et structures sociales. C'est que, dans l'exécution du rituel, la pleureuse, après avoir vomi l'inacceptabilité de la situation tragique [...] relate la dignité, la valeur, la brillance, l'éminence, les hauts faits ou la dignité généalogique du Mort, de sorte à consoler les cœurs endoloris et peïnés, et à leur inspirer que leur personne chère n'est pas morte.

Manifestement, le Djèlénin-nin a un rapport direct et intime avec la mort. C'est donc une situation de désolation, d'affliction doublée surtout de tragédie qui implique la danse du Djèlénin. Cette danse comme une sorte d'exutoire soulage les peines, reconforte les affligés. Alors, s'il est vrai que le Djèlénin est une danse d'exorcisme, qu'en est-il du Zaouli ? Dans l'œuvre, *Djèla, le pacte d'amour ou de raison*, Macaire Etty semble révéler que cette danse fait suite à une disparition

tragique de deux figures féminines d'une beauté impérieuse, toutes deux « Amour » du chasseur-sculpteur, Kalou, fils de Zroh. Dès lors, l'on est en droit de questionner le rapport tacite voire patent entre la première danse convoquée et la seconde. À la vérité, dans les deux cas, il y a une évidence, deux constances : l'Amour-eros et le *thanatos*, la Mort. C'est justement, à ce niveau que les deux tissent leur relation de complémentarité et d'enrichissement. Raison ? Le Djèlèninin, une danse d'exorcisme, a pour visée de congédier le Mal et le Zaouli, nonobstant son invention, sinon sa création pré-tragédie avec le bon vouloir du *plolidjê*, la femme-génie, a fini par s'envelopper du voile du *thanatos* et ce, en raison de la perte concomitante de deux êtres chéris, bien que les deux ne soient pas de la même nature ni de la même dimension. Ainsi, le masque qui accompagne la danse du Zaouli, figure de la bien-aimée femme de Kalou, Djela Lou Zaouli, vient aussi comme un condensé de complémentarité enrichissante au Djèlèninin. Djè Bi, ayant perdu sa fiancée Tah Lou Tchan Ziman n'a pu la ressusciter ni garder un élément tangible et palpable d'elle. A contrario, Kalou, le sculpteur-chasseur l'a fait. Il a élevé ses femmes au rang de divinités immortelles par la danse et par le masque. Ces éléments deviennent donc des reliques qui assurent la communion entre ces êtres devenus immortels et logés dans le panthéon tant artistique que spirituel du peuple gouro. L'on peut être en droit de penser qu'au-delà de la catharsis reconnue et vécue, c'est un acte de religiosité manifeste qui est ainsi institué avec ses rites liturgiques que l'on pourrait nommer Esthétique.

1-3- Danse du Zaouli : entre Cure psychanalytique, Esthétique et Art de séduction

La psychanalyse est une discipline qui naquit au XXe avec pour fondateur Sigmund Freud⁴. Celui-ci, par ses études, a

⁴ **Sigmund Freud** (né *Sigismund Schlomo Freud* le 6 mai 1856 à Freiberg, dans l'empire d'Autriche, aujourd'hui Tchéquie, et mort le 23 septembre 1939 à Londres, au Royaume-Uni) est

montré l'influence des désirs refoulés sur la conscience de toute personne, de manière déguisée. Sous ce rapport, la danse peut se révéler comme une conséquence patente d'une blessure, d'un traumatisme. Justement, de nombreuses œuvres d'art sont venues à l'existence par ce fait. Ce que confirme A. Musset (en ligne, 2025) lorsqu'il affirme : « Les plus désespérés sont les chants les plus beaux/ Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots ». Appréhendant cela, et placée dans une double perspective, celle de la psychanalyse et celle de la poésie négro-africaine, la danse du Zaouli s'illustre comme une panacée, une cure psychanalytique, une sorte de catharsis pour évacuer la douleur emmagasinée par Kalou, l'époux de Zaouli, le souffredouleur silencieux, méditatif mais ravi d'avoir subi cette forme de passion dans l'optique de hisser son peuple, le peuple gouro, aux cimes des Arts du monde.

De son origine grecque « aïsthésis » qui signifie « sensation », l'esthétique est « une discipline philosophique traitant de la question du beau » selon P. Aron et *al*, (2002, p.253). En tant que discipline, elle est une science avec son but et son objet d'étude. Cette science en tout, recherche le Beau, l'attractif et ce qui retient absolument. Dans cette logique, et implicitement, il est convoqué la notion de laideur, entendue comme l'état d'une chose qui répugne, rebute et dégoûte et plus loin, ce qui ne rassemble point. La danse, ensemble de gestuelles qui participent du spectacle, est d'abord une initiation avant d'être, ensuite une œuvre d'art, et qui, par conséquent, relève du Beau. Or, toute initiation a ses principes et ses règles. Au chapitre 9 de l'œuvre *Djéla, le pacte d'amour et de raison*, l'on peut lire : « Toute initiation exige de l'impétrant qu'il accepte de s'humilier et s'ébrancher. Elle consiste par des sacrifices sur soi

un neurologue autrichien, fondateur de la psychanalyse et considéré comme l'une des plus grandes figures intellectuelles du XX^e siècle, https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud, consulté le 25/10/2025 à 23h24.

à se débarrasser de ses faiblesses, ses défauts, ses handicaps, à l'effet de devenir meilleur dans un domaine précis. » p63. Ici donc, ce domaine, c'est la danse et cette initiation passe par l'esprit et le corps de l'impétrant. La danse, en tant qu'œuvre d'art, a pour matériau de matérialisation et d'exécution : le corps humain, le physique. Œuvre d'art, d'ailleurs, sous-entendant esthétique, charme et éthique, ne laisse personne indifférent. C'est une œuvre qui subjugué toujours, donc impose l'admiration. De cette manière, la danse plonge le spectateur dans un état psychique, porteur de message, donc produit de langage. Cependant, il n'en reste pas là, il est poussé tout simplement à un état psycho-physique et où s'émerveille l'émotivité pure. C'est le règne du plaisir, dès lors. Et la preuve est perceptible par « cette danse est un art de la séduction ; tu dois alors dans chacun de tes mouvements faire preuve de grâce et d'élégance » p.66. Comme le fait remarquer M. Bakhtine (1978, p.30) « L'œuvre d'art comprise comme matériau organisé, comme chose, ne peut être signifiante que comme un excitant physique de certains états physiologiques et psychiques, à moins de recevoir quelque affectation utilitaire et pratique. » Autrement dit, l'œuvre d'art, en l'occurrence, la danse a une portée utilitaire, en tant qu'elle distille un message parfois initiatique et sa pratique résout certains problèmes articulaires. De cette même façon, la danse cernée comme élément poétique négro-africain a toujours été une esthétique expressive vouée à l'éthique et à la didactique. L'exemple dans l'œuvre n'en manque pas à cet effet : « Année après année, chaque village gouro sculpta son masque, et, selon son inspiration et ses aspirations, le surmonta tantôt d'un oiseau, tantôt de celle d'un serpent ou de quelque autre animal, en fonction de la didactique culturelle opportune. » (p.131). Comme l'on peut le voir, l'association des espèces animales au masque est certes l'expression d'une liberté de création artistique mais aussi, cette association est surtout porteuse d'une philosophie, mieux d'une

sagesse ancestrale. Par ailleurs, l'abondance des images dans la parole poétique invite à la quête de leur portée sémantique.

2- Dispositions poétiques du texte d'Etty Macaire

Parler de dispositions poétiques, ici, revient à mettre en évidence tout ce qui participe de la poéticité de cette œuvre. Toutefois, il importe de procéder à la définition de la Poésie d'une manière générale d'une part et d'autre part, à la définition de la poésie négro-africaine de façon spécifique afin de mieux cerner cette étude.

2-1- Définition de la poésie

Selon K. Agyekum, (2013, p153)

Poetry is a writing that formulates a concentrated imaginative awareness of experience in language chosen, and arranged to create a specific emotional response through its meaning, sound and rhythm(...) Poetry touches on the emotions of listeners and readers. It presents the emotions of the poet as they are aroused by some scene and experience and normally attached to sentiments and passions. The characteristic emotional context of poetry are expressed through variety of techniques, from direct description to highly personalized symbols.

Pour E. T. Toh Bi, (2024, p 44),

La poésie est la littérature de l'art des mots alliant spiritualisme et faculté cartésienne, au nom d'une émotivité personnelle se mêlant substantiellement à l'érudition du poète et à sa faculté de sélection des mots et de leurs structures et syntaxes, à l'effet d'inscrire l'intelligibilité idéaliste propre à un monde pur ou virtuel.

Des deux approches, il convient de comprendre que la poésie même si elle prend sa source dans le monde intelligible où ses racines sont fortement fixées, il n'en demeure pas moins qu'elle reste une activité liée aussi et surtout au tangible, au palpable suscitant émotions et méditation, puisque relevant aussi et surtout du spirituel.

2-2- De la poésie négro-africaine

La poésie négro-africaine ne s'appréhende pas comme la conception générique occidentale. Selon E. Toh Bi (2021, p.30) la poésie négro-africaine est « une esthétique expressive vouée à l'éthique et à la didactique ». Cette esthétique expressive ayant pour but l'éthique, comprend en son sein des indices historiques qui fonctionnent comme des symboles. En ce sens, l'écrit littéraire mentionnant des indices historiques, ceux-ci se chargent poétiquement puisque devenus symboles. De ce fait, l'identification des indices poétiques dans l'œuvre s'avèrent indispensable.

2-3- Eléments caractéristiques de la poésie dans « Djêla, le pacte d'amour ou de raison »

Au nombre des traits canoniques de la poésie, il est le rythme, le symbole et l'image. De cette façon, lorsqu'un des traits énoncés se retrouve dans un texte littéraire, il ne manque point de mettre en lumière l'aspect poétique de celui-ci. Le professeur E. Toh Bi, (2021, p.109), sous ce rapport écrit ceci « Vraisemblablement, l'indice historique, pour être un indice de poéticité, est censé, par l'action du poéticien bien entendu, se convertir aux canons structurels reconnus de la poésie : Rythme, Symbole, Image ». Ces éléments structurels foisonnant fortement dans l'œuvre d'Etty Macaire en mythes, ils mettront en lumière la poéticité de celle-ci. Bien qu'œuvre romanesque, « *Djêla, le pacte d'amour ou de raison* » d'Etty Macaire fonctionne avec un imaginaire narratif intéressant. E.

Toh Bi, en établissant l'équation suivante « Narration + Imaginaire= Poésie » montre que toute œuvre narrative surtout en contexte africain, comportant les constituants comme Symbole, Image et Rythme, peut être appréhendé sous l'angle poétique. Dans cette perspective, quels sont les symboles et images pertinentes de l'œuvre ?

2-3-1- Eléments caractéristiques de la poésie dans « Djêla, le pacte d'amour ou de raison »

Le symbole et l'image, l'on le sait, sont des piliers fondamentaux de la poésie. Leur éloquente présence dans toute œuvre apporte une once de poéticité à celle-ci.

2-3-1-1- Le symbole

Le symbole s'illustre tel un référent évocateur pour une communauté donnée. A ce sujet, pour Afankoé Yannick Olivier BÉDJO (en ligne, 2025) le symbole est « (...) une matérialité sociologique ou anthropologique mise en communication verbale ou non verbale et compréhensible seulement en situation ou en contexte d'apparition ou d'énonciation »⁵. Les symboles étant des marqueurs sociologiques, il est à exclure que les personnages tels « Zaouli, Zahi, Kalou et même le village de Flavahi » ne soient pas logés au panthéon symbolique du peuple gouro. Ces entités anthropologiques dans le cadre de notre travail s'inscrivent dans la catégorie des figures mythologiques, porteuses de sens cosmogonico-poétique.

2-3-1-2- L'image

L'image s'illustre comme cette réalité qui se loge dans le subconscient de tout homme, après que celui-ci a entendu une parole artistique ou visualisé quelque chose qui s'imprime en lui.

⁵ Afankoé Yannick Olivier BÉDJO, <https://njas.fi/njas/article/download/101/94/191>, consulté le 18 décembre 2024 à 13h23minutes.

Des extraits prédicatifs tels « Zaouli, la fille de Djêla, la beauté mythique de Flavihi » (p.14), sont là pour plonger le lecteur dans cette poéticité. Puis, l'on peut lire les lignes suivantes :

À l'âge de 21 ans, Zaouli avait atteint le sommet de sa somptuosité. D'une forme et d'une taille justes comme il faut, elle avait l'art de la démarche qui dévaste les cœurs. Sa seule présence en un lieu pulvérisait chagrin et peine. Zaouli était belle comme une braise déposée sur une piste enténébrée. p15.

Cette prose que renforcent ces extraits ci-dessous à fleur de poèmes en dit long sur la poéticité de cette personne et de cette danse. Lisons ensemble :

« Elle était une légende vivante.
Elle était une source de fierté pour tous.
Elle était la vitrine de la beauté de ce village » (p 121)
que suit le chant :

« Une étoile s'est éteinte
Le chagrin nous étreint
Notre ciel s'est obscurci
Une note manque à notre symphonie
Zaouli tu es unique
Est amputée notre harmonique » p122

Ces extraits aux allures stylistiques patentes achèvent de persuader de la poéticité de cette figure mythologique. L'on y voit une série d'images entre autres la métaphore « Elle était une légende vivante/ Elle était une source de fierté pour tous » et la personnification « Le chagrin nous étreint », puis, l'harmonie imitative mise en évidence par l'assonance [ein] sonne comme

des pleurs d'un gamin qui espère être comblé car, manifestement, il constate un manque, une absence, un vide à combler. Ceci étant, il convient d'appréhender cette œuvre dans une perspective contemporaine.

3- Moyen d'articulation entre l'ancestralité et la contemporanéité

Le rapport entre l'ancestralité et la contemporanéité pousse à quêter le sens et la portée d'un univers sociologique. L'appréhension d'une œuvre d'esprit, une œuvre d'art passe par une sémantisation de l'œuvre donnée. Or la sémantisation, c'est le processus de décryptage des réalités linguistiques ou picturales articulées dans un texte ou une œuvre pour mettre en lumière son sens ou sa signification globale. Et, celui-ci ne se livre pas de façon systématique à tout venant ni ne se laisse découvrir facilement. Il faut donc le sonder pour dévoiler le sens qu'il véhicule, et partant voir son impact spirituel, socio-culturel, didactico-pédagogique sur sa cible immédiate et lointaine tout cela dans une perspective contemporaine. Définissant la contemporanéité, E.Toh Bi (en ligne, 2023) écrit :

La contemporanéité, avec son corollaire de mondialisation fondé sur le principe de la fédération des acquis universels et de la brisée de barrières entre les frontières nationales, continentales et culturelles, est une ère de science, de savoirs et de connaissances utilitaires, conglomérés. C'est aussi l'ère des soucis séculaires que quantifient la pauvreté, (...) la déprivation des mœurs (...) les violences basées sur le genre.

Dans cette perspective de la contemporanéité, interrogeons la spiritualité et les cultes du peuple gouro.

3-1- Cultes et spiritualités

La vie, en Afrique et certainement ailleurs aussi, est vécue naturellement en lien avec des entités supérieures dans un

univers cosmogonique civilisationnellement marqué. Cette vie, en tout cas, pour l’Afrique tient au fait des ancêtres et des génies. C’est eux qui, par leur savoir-faire, lèguent leur cognition aux hommes, du moins à ceux qu’ils élisent pour une mission particulière. Par cette démarche, l’intrusion d’entités surnaturelles dans l’univers des Humains s’apparente à une violation des espaces attribués par Dieu à chaque créature. De ce fait, il est indéniable que cela ne soit pas sans conséquences. Toutefois, cette conséquence est tributaire de l’amour témoigné à l’heureux élu. Le cas de Kalou en est une éloquente illustration. Car celui-ci a fait l’heureuse rencontre avec la femme-génie, indices textuels perceptibles de la page 44 à la page 53 de l’œuvre *Djêla, le pacte d’amour et de raison*. La communion était excellente entre la femme-génie et Kalou au point qu’il ne pouvait résister à enseigner à son tour la fameuse danse. Ainsi peut-on lire : « La danse qui coulait dans ses veines était le signe du pacte qu’il avait signé avec la femme-génie. Il aimait cette danse et ne pouvait pas ne pas la divulguer ; une force irrésistible le poussait à l’enseigner et à la promouvoir » p.79. Ce lien spirituel ne se limite point à Kalou seul. En dehors de la femme-génie, la communauté entretient aussi une relation culturelle avec les ancêtres, en témoigne cet indice : « Dans cette contrée, le vendredi, les populations n’allaient pas au champ. C’était un jour de sacrifices aux ancêtres et d’adoration des génies » p.81. La religiosité de ce peuple est indubitablement incontestable. Animiste, le peuple gouro croit aux forces de la nature et au-delà, en Dieu, l’Etre Suprême qui préside à la destinée de son univers socio-culturel.

3-2- Au niveau socio-culturel

Marqué par le communautarisme, le peuple gouro, à l’instar de bien de peuples africains, partage la vie sociale ensemble. Dans sa société, l’organisation sociopolitique centrée sur les chefs de canton aidés par des notables facilite la vie

collective. Ainsi porté par un sens axiologique manifestement remarquable, il partage des valeurs de solidarité, d'entraide mutuelle, de courage, d'amour et d'honneur. À ces valeurs, il faut adjoindre le sens de l'inventivité artistique, créatrice d'épanouissement psychologique. Les danses du Djélénin-nin et du Zaouli, à l'origine, bien ou patrimoine personnel, sont devenues le patrimoine communautaire comme en témoigne l'indice suivant : « Rapidement, les effluves de la danse Zahi se répandirent en ondes de bonheur dans le corps de la contrée. Le nombre d'adeptes du nouveau phénomène connut une hausse. » p.93, puis cette idée de s'approprier la danse Zahi est présente aux pages 130-131 « Tous ceux qui, sur tout le périmètre du pays gouro, avaient vu Kalou danser avec le masque, ne voulaient qu'une seule chose : détenir eux aussi cette magnifique œuvre scripturale [...] Année après année, chaque village gouro sculpta son masque. » Aussi, la portée didactique n'est pas à ignorer.

3-3-Au niveau didactico-pédagogique

La didactique et la pédagogie peuvent être perçues comme deux faces d'une même pièce dans toute formation. Les deux, étant essentielles, elles contribuent à asseoir une conscience forte pour la perpétuation d'une cognition acquise. La pédagogie, c'est l'ensemble des pratiques mises en place dans l'instruction des apprenants, ou encore l'art d'enseigner ou les méthodes utilisées pour transmettre un savoir, une connaissance. Selon Emile Durkheim (1938, p.10), la pédagogie est une « réflexion appliquée aussi méthodiquement que possible aux choses de l'éducation ». Justement, l'œuvre d'art ayant une visée utilitaire, il va sans dire qu'elle sera le véhicule de valeurs à enseigner, à pérenniser et surtout à promouvoir pour une société plus équilibrée, juste et rayonnante. Et comme, il est donné de voir, la danse de Zahi ou du Zaouli est porteuse d'une excellente didactique

Conclusion

Au regard de ce qui a été dit supra, il faut retenir que l’Afrique, ses traditions et cultures sont au centre des écrits contemporains. La tradition orale africaine sert de ferment à la production littéraire. Elle est cette source de laquelle s’inspirent les auteurs, mieux les poètes contemporains pour produire des œuvres révélant les pratiques culturelles des sociétés africaines. L’ancestralité africaine est donc au cœur de ces textes dont le but ultime est de faire la promotion d’une culture. Cela dit, l’œuvre littéraire sert de relais à l’oralité comme c’est le cas avec *Djêla ou le pacte d’amour et de raison* de Macaire Etyy. Cette œuvre met en avant l’origine du Zaouli dont la trame semble s’assimiler à celle du Djèlénin-nin. Ce sont deux histoires, deux mythes dont la thématique centrale est la mort et la consolation par la danse. Une sorte d’exorcisation du peuple en proie à ses douleurs. L’intérêt d’un tel mythe dans la littérature est hautement symbolique surtout que l’Afrique contemporaine, sujette à plusieurs malheurs, a aussi grand besoin d’être exorcisée.

De plus, le Zaouli est pour le peuple Gouro comme pour l’Afrique en général, une identité culturelle et artistique, l’incarnation de la cohésion sociale et un vecteur de valeurs morales et de connaissances ; valeurs que le monde universitaire s’applique à véhiculer dans la formation des étudiants. Soulignons donc que la tradition africaine n’est nullement en inadéquation avec la profession universitaire car cette dernière existe et s’appuie sur des valeurs provenant de la culture africaine.

De ce fait, la poésie d’Afrique contemporaine, certes invraisemblable comme il est de règles pour le genre (poétique),

demeure une littérature de développement ; **elle allie tradition et modernité, oralité et écriture.**

En un mot, la profession universitaire, en termes de recherche scientifique se doit d'éduquer la société dans le sens de l'idéal escompté. L'universitaire, en se consacrant tantôt à sa culture et à sa société d'origine, ne fait pas œuvre de sottises, mais plutôt de bonification.

Bibliographie

I/ Corpus

ETTY Macaire, (2022), *Djéla, le pacte d'amour et de raison*, JD Editions, Abidjan.

II/ Ouvrages consultés

- Afankóé Yannick Olivier BÉDJO, <https://njas.fi/njas/article/download/101/94/191>, consulté le 18 /10/2025 à 13h23minutes.
- ARON Paul, SAINT JACQUES Denis, VIALA Alain, (2002), *Le Dictionnaire du littéraire*, PUF, Paris.
- BAKTHINE Mikhail (1978), *Esthétique et théorie du roman*, Editions Gallimard, Paris, traduit par Daria Olivier
- CAILLOIS Roger : *L'Homme et le sacré*, Gallimard, Paris, cité par TOH Bi Tié Emmanuel (2024) *Poésie à concept : Théories et méthodologie*, Espérance Editions, Abidjan.
- CESAIRE Aimé, « *Culture et colonisation* » in *Présence Africaine*, numéro spécial, le 1^{er} congrès international des écrivains, des artistes noirs, Paris, Sorbonne, 19 – 22 / 09/ 1956. Brochure polycopiée, Institut d'Ethno-sociologie, Université d'Abidjan, 1972.
- DAILLY Christophe, KOTCHI Barthélémy (1984) *Propos sur la littérature négro-africaine*, CEDA/Essais Documents, Recherches, collection dirigée par Madeleine Borgomano.

DIOP David, (1973) « Contribution au débat sur la poésie nationale » in *Coups de pilon*, Présence Africaine, Paris.

DURKHEIM Emile (1938), *L'évolution pédagogique en France*, PUF, Paris.

Freud Sigmund, https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud, consulté le 25/10/2025 à 23h24.

KOFI Agyekum, (2013) *Introduction to littérature*, Third Edition, Legon-Accra,

KRISTEVA Julia (1981) *Le langage, cet inconnu, une initiation à la linguistique*, Éditions du Seuil,

Musset Alfred,

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_P%C3%A9lican_\(po%C3%A8me\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_P%C3%A9lican_(po%C3%A8me)), consulté le 25 10 2025 à 23 h 30 mn

PICARD Dominique (2016), « *Les rituels de l'interaction* » in *La Communication Des relations interpersonnelles aux réseaux sociaux*, Sciences Humaines Éditions, Sous la direction Jean-François Dortier, Auxerre, pp. 130-140.

TOH Bi Emmanuel (2018), *Le manifeste de l'ivoironie*, Editions Matrice, Abidjan

TOH Bi Emmanuel, (2018), *Qu'est-ce que le Djèlénin-nin?*

<https://revuebaobab.net/wpcontent/uploads/2023/04/article-00.pdf>, consulté le 26/10/2025 à 12h26.

TOH Bi Tié Emmanuel (2024), *Le genre poétique : Du signe abstrait à une poétique de la contemporanéité*,

<http://www.revuebaobab.net/>, consulté le 30/10/2025 à 20h 30.

TOH Bi Tié Emmanuel (2024) *Poésie à concept : Théories et méthodologie*, Espérance Editions, Abidjan.

YEPRI Abékoua Julien, 2024, « *Adwassanhin chez les Tchaman et le Zabyoure chez les Moose : deux genres à forte dose d'humanisme* » in *Voyage au bout de l'imaginaire du poétique, mélanges offerts au professeur Dadié Djah Célestin*, ONVDP Editions, Bouaké, pp.241-257.

YEPRI Léon, (1999), *Titinga Frédéric Pacéré, Le tambour de l'Afrique poétique*, Harmattan, Paris.

<https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/definition-de-la-culture-par-l-unesco.html>, consulté 20/10/2025 à 10h05.

LA GESTION DES DONNEES PERSONNELLES DANS LES SERVICES DE SANTE DIGITALISES : ENJEUX ETHIQUES ET SOCIOLOGIQUES

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

L'essor de la digitalisation dans le domaine de la santé modifie en profondeur la gestion des informations personnelles, posant d'importantes questions sociologiques et éthiques. À une époque où les technologies numériques se développent rapidement et où l'exploitation des données devient essentielle pour améliorer la qualité des soins, cette recherche examine les conséquences sociales et morales liées à la collecte, à l'analyse et à l'utilisation des données sensibles des patients. L'objectif principal est de comprendre comment ces pratiques redéfinissent les relations de pouvoir entre les patients, les professionnels de santé et les institutions, tout en questionnant les dynamiques de surveillance et les risques d'inégalités. Cette recherche s'appuie sur une méthodologie qualitative exceptionnelle, combinant des entretiens semi-directifs avec des patients, des professionnels de santé et des responsables de plateformes numériques, ainsi qu'une analyse documentaire des cadres réglementaires et des discours institutionnels. Cette approche permet d'explorer en profondeur les perceptions, les pratiques et les tensions autour de la gestion des données dans les soins digitalisés. Les résultats révèlent une double tension. D'une part, les patients expriment des préoccupations croissantes quant à la confidentialité et à la sécurité de leurs données, alimentées par un manque de transparence des plateformes et des institutions. D'autre part, les professionnels de santé se trouvent confrontés à une injonction technologique qui transforme leurs pratiques, tout en créant des asymétries dans l'accès et l'usage des outils numériques, notamment dans les contextes ruraux ou défavorisés. La discussion met en lumière une contradiction structurelle : si la digitalisation promet une amélioration des

soins par la personnalisation et l'efficacité, elle renforce également des logiques de surveillance et de contrôle, tout en accentuant les inégalités d'accès aux services de santé digitalisés. En conclusion, cette étude souligne la nécessité d'une gouvernance éthique et inclusive des données personnelles en santé, fondée sur la transparence, l'équité et la protection des droits des usagers, afin de garantir que la digitalisation ne devienne pas un facteur supplémentaire d'exclusion et de domination.

Mots clés : *Numérisation des services de santé, Gestion des données personnelles, Surveillance médicale, Éthique des données de santé, Inégalités d'accès aux soins numériques, Confidentialité des données médicales, Gouvernance des données en santé.*

Abstract :

The rise of digitalization in the healthcare sector is profoundly changing the management of personal information, raising important sociological and ethical questions. At a time when digital technologies are developing rapidly and the exploitation of data is becoming essential for improving the quality of care, this research examines the social and ethical consequences of collecting, analysing and using sensitive patient data. The main aim is to understand how these practices redefine the power relationships between patients, healthcare professionals and institutions, while also questioning the dynamics of surveillance and the risks of inequality. This research is based on an exceptional qualitative methodology, combining semi-structured interviews with patients, healthcare professionals and digital platform managers, as well as a documentary analysis of regulatory frameworks and institutional discourse. This approach makes it possible to explore in depth the perceptions, practices and tensions surrounding data management in digital healthcare. The results reveal a dual tension. On the one hand, patients are expressing growing concerns about the confidentiality and security of their data, fuelled by a lack of transparency on the part of platforms and institutions. On the other hand, healthcare professionals are faced with a technological injunction that is transforming their practices, while creating asymmetries in access to and use of digital tools, particularly in rural or disadvantaged contexts. The discussion highlights a structural contradiction: while digitisation promises to improve care through personalisation and efficiency, it also reinforces the logic of surveillance and control, while accentuating inequalities in access to digitised healthcare services. In conclusion, this study highlights the need for ethical and inclusive governance of personal data in healthcare, based on transparency, fairness

and the protection of users' rights, to ensure that digitisation does not become an additional factor of exclusion and domination.

Key words: *Digitisation of healthcare services, Personal data management, Medical surveillance, Health data ethics, Inequalities in access to digital healthcare, Confidentiality of medical data, Health data governance.*

1-Introduction

Les constats empiriques dans le contexte de la Côte d'Ivoire montrent une adoption croissante des technologies numériques dans le domaine de la santé, facilitant ainsi le stockage, le partage et l'analyse des données personnelles des patients. Cependant, cette évolution s'accompagne de préoccupations éthiques majeures, notamment en matière de confidentialité, de consentement éclairé et de sécurisation des informations médicales. En outre, l'absence de cadres juridiques stricts ou de réglementations adaptées dans le pays expose les patients à des risques de violation de leur vie privée, tandis que certains acteurs du secteur médical se retrouvent peu formés à la gestion de ces enjeux numériques.

Le paradoxe qui découle de ces constats réside dans la tension entre les promesses d'une meilleure qualité des soins grâce à l'utilisation des données médicales digitalisées et les défis éthiques et sociologiques que cette gestion soulève. Alors que la collecte et l'exploitation des données personnelles permettent une personnalisation accrue des traitements et une meilleure coordination des soins, elles exposent également les patients à des formes inédites de surveillance et de contrôle. Ce paradoxe met en lumière une question fondamentale : comment concilier l'efficacité des outils numériques avec la protection des droits des individus dans un système où les structures institutionnelles et culturelles peinent à garantir un usage éthique des technologies ?

Ainsi, la question de recherche pourrait se formuler comme suit : Quels sont les enjeux éthiques et sociologiques liés à la gestion des données personnelles dans les services de santé digitalisés en Côte d'Ivoire, et comment ces enjeux influencent-ils les relations entre patients et professionnels de santé ? L'objectif de cette étude est d'examiner les pratiques de collecte, de stockage et d'utilisation des données médicales dans un contexte de digitalisation, tout en identifiant les tensions éthiques et sociologiques qui émergent. L'étude ambitionne également de proposer des pistes de régulation adaptées aux réalités ivoiriennes.

La justification de cette étude s'appuie sur des impératifs sociaux et scientifiques. Sur le plan social, elle répond à une nécessité urgente de sensibiliser les différents acteurs (patients, professionnels, autorités) aux risques et aux responsabilités liés à la gestion des données personnelles. Scientifiquement, cette recherche enrichit la compréhension des effets des technologies numériques sur les systèmes de santé, en explorant les interactions entre innovation, pratiques médicales et droits fondamentaux des individus.

Un état de l'art approfondi sur la question a mis en évidence l'abondance des travaux scientifiques interrogeant la portée heuristique et les dynamiques structurantes inhérentes à l'opérationnalisation du cadre normatif régissant la gestion des données personnelles dans l'écosystème des services de santé numérique.

Les travaux de Picard (2010) ont mis en lumière l'impact d'Internet sur l'évolution de la relation patient-soignant, marqué par une implication croissante du patient dans la compréhension de sa pathologie ainsi que dans les décisions relatives à son traitement et à son suivi thérapeutique. Cette transformation

interroge la redistribution des responsabilités financières liées aux mutations du secteur. En effet, répondre aux attentes d'un patient souhaitant jouer un rôle actif dans la gestion de sa santé à domicile le positionne également comme un acteur économique influençant les dynamiques de financement.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), dans son plan d'action 2020-2025, rappelle qu'en 2005, par la résolution WHA58.28 sur la cybersanté, l'Assemblée mondiale de la Santé avait exhorté les États Membres à adopter une approche stratégique de long terme pour intégrer les technologies de l'information et de la communication dans le secteur de la santé. L'objectif était de favoriser un accès équitable, universel et financièrement abordable aux bénéfices de la cybersanté. Les États étaient ainsi encouragés à élaborer une vision adaptée à leurs priorités nationales, à mettre en place un plan d'action structuré et à définir des mécanismes de suivi et d'évaluation des avancées dans ce domaine. À ce jour, plus de 120 pays, y compris ceux à revenu faible ou intermédiaire, ont développé des stratégies et mis en place des politiques visant à structurer et renforcer l'intégration des technologies numériques dans leurs systèmes de santé.

Selon Béranger (2014), la numérisation des savoirs humains, couplée à l'essor des services numériques, des réseaux sociaux, des objets connectés et des outils mobiles, engendre une production continue de données. Ces métadonnées, constituant le socle du big data, deviennent un levier central de l'économie et du savoir contemporain, jouant un rôle clé dans l'essor d'une médecine personnalisée, préventive et prédictive. L'essor de l'e-santé, de la télémédecine et des bases de données médicales bouleversées ainsi que les repères établis, générant une certaine incertitude au sein de la relation médecin-patient, traditionnellement fondée sur des valeurs et des règles bien définies. L'exploitation des données de santé oscille désormais entre la nécessité du secret médical et les exigences de

transparence, tandis que les nouvelles technologies de l'information et de la communication reconfigurent les pratiques médicales, remettant en question les paradigmes traditionnels du soin. L'intégration des objets connectés et des interactions numériques, analysée notamment par Casilli (2010), transforme le patient en acteur actif de sa propre santé à travers l'usage et l'interprétation de données personnalisées. Cette autonomisation redéfinit la dynamique de pouvoir et de connaissance au sein du duo soignant-soigné, favorisant une prise de décision médicale plus partagée et fondée sur l'analyse de vastes quantités d'informations médicales. Dans ce contexte, la gestion des données de santé oscille entre confidentialité et transparence, soulevant d'importants défis éthiques et juridiques. Par ailleurs, l'influence des réseaux sociaux accentue cette évolution, en instaurant une mise en visibilité croissante des informations personnelles, où l'intimité des patients se retrouve parfois exposée dans un espace numérique aux contours incertains, soulevant ainsi des enjeux majeurs en matière de protection des données et de respect de la vie privée.

Selon Gauthier (2014), l'intégration de systèmes informatisés interopérables dans le domaine de la santé présente des avantages significatifs, notamment en optimisant la coordination médicale. Ces technologies, implantées dans divers établissements tels que les hôpitaux, cabinets médicaux et pharmacies, contribuent à améliorer la continuité des soins et le suivi des patients. Toutefois, leur déploiement requiert des investissements conséquents ainsi qu'une formation adaptée des professionnels de santé pour en maximiser l'efficacité. Parmi ces avancées, le Dossier Patient Informatisé (DPI) et le Dossier Médical Partagé (DMP) permettent aux patients d'accéder plus facilement à leurs informations médicales, renforçant ainsi leur engagement dans la gestion de leur santé. De plus, des dispositifs tels que le Programme de Médicalisation des Systèmes

d'Information (PMSI) ou les plateformes dédiées aux remboursements transfrontaliers visent à renforcer la fluidité des échanges de données et la prise en charge des soins à l'échelle de l'Union européenne. Un autre avantage majeur de la e-santé réside dans son potentiel à réduire les inégalités d'accès aux soins, notamment pour les personnes en situation de mobilité réduite ou vivant dans des zones sous-dotées en infrastructures médicales, souvent désignées comme des "déserts" médicale". Grâce aux actes de télémédecine, certains soins spécialisés peuvent être dispensés à distance, à condition que le patient dispose des équipements adéquats ou puisse accéder à ces services via d'autres solutions, telles que des transferts vers des centres médicaux spécialisés.

Les études de Morgane (2017) et Rossi (2020) mettent en évidence le rôle central du big data dans la transformation du système français de protection sociale, historiquement fondé sur la mutualisation des risques. L'accumulation croissante de données personnelles modifie profondément l'équilibre entre assureurs et assurés, en réduisant l'asymétrie d'information et en limitant ainsi les effets de l'aléa moral. Cette évolution remet en question la conception traditionnelle de l'aléa, pilier des contrats d'assurance, et oriente progressivement le système vers une approche préventive. Plutôt que de se limiter à l'indemnisation des sinistres, la protection sociale tend désormais à privilégier la prévention des risques et la promotion de comportements favorisant la santé, dans le but de réduire les coûts à long terme et d'améliorer le bien-être général.

Par ailleurs, la protection des données personnelles s'est imposée comme une préoccupation majeure dès les années 1970, époque où l'essor des technologies informatiques a soulevé des inquiétudes quant à la préservation de la vie privée. Aujourd'hui, des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et des normes développées par des organisations comme l'Internet

Engineering Task Force (IETF) ou le World Wide Web Consortium (W3C) encadrent strictement la collecte et l'exploitation des données personnelles. Dans un contexte où l'usage massif des données numériques ne cesse de croître, ces dispositifs visent à garantir la confidentialité et la sécurité des informations individuelles, devenues des enjeux essentiels à l'ère du numérique.

2-Ancrage théorique et méthodologique

La théorie de la surveillance sociale et la théorie du contrôle social ont été mobilisées comme cadre analytique pour la compréhension de l'objet d'étude. La première théorie, la surveillance sociale, postule que l'essor des technologies numériques a créé une société où les individus sont constamment surveillés par des institutions publiques et privées, souvent sans leur consentement explicite. Dans le contexte des données de santé, cela soulève des questions éthiques et sociologiques liées à la collecte, au traitement et à la gestion des informations personnelles des patients. Les plateformes de santé digitales, en recueillant une grande quantité de données sensibles, exacerbent le contrôle social exercé par les institutions médicales et les entreprises technologiques. Cependant, cette théorie a pour limite de sous-estimer le rôle de la participation active des patients dans le contrôle de leurs propres données et leur capacité à refuser ou à consentir à leur collecte.

La théorie du contrôle social, quant à elle, aborde la gestion des données personnelles à travers la lentille des normes et des règles qui régissent les comportements individuels au sein de la société. Cette théorie suggère que les systèmes de santé numériques, tout en étant perçus comme des moyens d'améliorer l'efficacité des soins, exercent également un contrôle social en imposant des mécanismes de régulation et de surveillance des individus, au nom de l'efficacité, de la sécurité

et de l'accessibilité des soins. Les régulations autour des données de santé permettent de contrôler les risques liés à la vie privée tout en imposant un certain conformisme quant à la manière dont les patients interagissent avec ces systèmes. Une limite de cette théorie est qu'elle tend à minimiser la dimension technologique qui permet aux individus d'avoir une certaine autonomie dans la gestion de leurs données, comme le contrôle d'accès ou les paramètres de confidentialité, éléments qui peuvent être déterminants dans la manière dont les données sont collectées et utilisées. Ces deux théories, en interaction, éclairent les enjeux éthiques et sociologiques de la gestion des données dans les services de santé numériques.

Cette étude qualitative examine la gestion des données personnelles dans les services de santé numérisés en Côte d'Ivoire, avec un focus particulier sur Abidjan. Elle s'attache à analyser les dimensions éthiques et sociologiques entourant la collecte, l'utilisation et la protection de ces informations. Le choix de cette ville repose sur son cadre urbain en pleine transformation numérique dans le domaine de la santé, ainsi que sur la diversité de sa population et des niveaux d'accès aux technologies digitales.

L'échantillon étudié comprend deux catégories principales de participants : les professionnels de santé (médecins, infirmiers, gestionnaires de données médicales) et les patients recourant aux services numériques de santé. L'inclusion des soignants dans l'étude se base sur leur expérience dans l'utilisation des outils numériques en santé et leur implication dans la gestion des données des patients. Quant aux patients, ils sont sélectionnés en fonction de leur recours à des services de santé digitalisés, tels que les plateformes de téléconsultation ou les applications mobiles de suivi médical. Les participants ne disposant pas d'une expérience significative avec ces technologies ou ne souhaitant pas prendre part à l'étude seront exclus de l'échantillon.

L'enquête repose principalement sur des entretiens semi-directifs, offrant une exploration approfondie des perceptions et expériences des participants concernant la gestion des données personnelles. Ces entretiens permettent également de mettre en évidence les préoccupations éthiques et sociétales associées à cette question. En complément, des groupes de discussion seront organisés, rassemblant aussi bien des professionnels de santé que des patients, afin d'analyser les éventuelles divergences ou convergences de points de vue.

L'échantillonnage suit une approche théorique, visant à inclure des participants issus de diverses catégories de pratiques et d'expériences, afin de refléter la diversité du phénomène étudié. Les données recueillies sont analysées selon une méthode thématique : chaque entretien sera soumis à un processus de codage permettant d'identifier les thèmes récurrents. Cette démarche facilite l'interprétation des interactions entre les enjeux éthiques soulevés et les dynamiques sociales observées. Grâce à une analyse inductive, l'étude met en lumière les différentes perceptions des défis éthiques liés à la gestion des données de santé, en tenant compte des tensions existantes entre avancées technologiques et préoccupations relatives à la confidentialité et à la sécurité des informations médicales.

3-Résultats

3.1. Défis éthiques liés à la confidentialité et à la sécurité des données personnelles des patients dans les services de santé digitalisés

En Côte d'Ivoire, l'adoption croissante de la télémédecine et des plateformes de santé numériques expose les patients à des risques accrus de violation de leur vie privée.

Cette déclaration illustre : « *Dans les zones urbaines comme Abidjan, où les services numériques sont plus accessibles, des*

cas d'hameçonnage et de piratage de données médicales sont de plus en plus fréquents. Ce phénomène soulève des interrogations sur la protection des informations personnelles, notamment en ce qui concerne les antécédents médicaux et les traitements spécifiques. La gestion inadéquate de ces données peut non seulement nuire à la confiance des patients envers ces services, mais aussi entraîner des conséquences juridiques et sociales graves ».

Dans les zones urbaines telles qu'Abidjan, où les technologies numériques prolifèrent, la montée des cas d'hameçonnage et de piratage de données médicales reflète une crise sociologique sous-jacente liée à la tension entre innovation technologique et vulnérabilité sociale. Selon les perspectives des théoriciens contemporains comme Anthony Giddens(1994) et sa notion de « modernité réflexive », l'intégration des systèmes numériques dans les soins de santé illustre une double dynamique de progrès et de risque. D'une part, les outils numériques promettent une gestion efficace des données et une amélioration de l'accès aux soins ; d'autre part, ils exacerbent l'incertitude sociale, notamment à travers des failles de sécurité qui mettent en péril la confidentialité des informations sensibles. Le phénomène observé à Abidjan s'inscrit dans cette dialectique où les individus, tout en étant intégrés dans un système technologique avancé, se retrouvent exposés à des risques inédits, tels que le vol de leurs identités médicales.

De plus, l'analyse de ces enjeux à travers la « surveillance society » de David Lyon(2007) souligne que la numérisation des données médicales accroît le contrôle social exercé par des tiers, tels que les hackers, les entreprises ou même l'État. Ces intrusions amplifient les inégalités sociales en renforçant la vulnérabilité des populations urbaines déjà précarisées. Dans ce contexte, la confiance des patients dans les systèmes numériques

est érodée, car ces incidents ne se limitent pas à des impacts technologiques mais touchent également des dimensions éthiques et sociales profondes. L'accès non autorisé aux antécédents médicaux peut engendrer des formes de discrimination sociale, notamment sur le marché de l'emploi ou dans les interactions institutionnelles. Cela renforce l'idée que la protection des données numériques n'est pas seulement un enjeu technique, mais un impératif sociologique, nécessitant une régulation normative plus stricte et un cadre éthique inclusif pour garantir la justice sociale et la dignité humaine dans un monde de plus en plus technicisé.

3.2. Inégalités d'accès aux soins en fonction de la gestion des données personnelles dans le secteur de la santé digitalisé

La transition vers les soins numériques, bien qu'efficace pour un certain nombre de patients, crée une fracture numérique importante.

Ce propos exemplifie : « *Les femmes rurales ivoiriennes, qui sont moins familières avec les outils numériques et ont un accès limité à Internet, peuvent se retrouver exclues des services de santé en ligne. Ces inégalités ne se limitent pas à l'accès à la technologie, mais s'étendent également à la gestion des données personnelles. Les patients les moins technophiles sont souvent désavantagés dans la prise en charge de leurs soins médicaux, ce qui renforce les disparités sociales et économiques en matière de santé* ».

L'exclusion des femmes rurales ivoiriennes des services de santé en ligne met en lumière un processus d'inégalité systémique qui trouve ses racines dans les structures de pouvoir et les dynamiques sociales sous-jacentes. En s'appuyant sur la théorie de l'exclusion sociale de Pierre Bourdieu, retravaillée par des sociologues contemporains tels que Zygmunt Bauman et

Saskia Sassen, on peut interpréter cette situation comme une nouvelle manifestation de l'injustice sociale dans un contexte de modernité numérique. L'accès limité à la technologie et à l'internet pour ces femmes ne représente pas uniquement une barrière fonctionnelle, mais une fracture sociale et culturelle profondément enracinée. Ces femmes, déjà marginalisées par leur position géographique et leur statut socio-économique, se retrouvent également exclues d'un système de soins de santé qui, bien que présenté comme inclusif, reproduit et intensifie les inégalités existantes.

De plus, la gestion des données personnelles dans un contexte numérique exacerbe ces disparités. David Lyon (Op cit), dans ses travaux sur la « société de surveillance », souligne que les systèmes numériques ne sont pas neutres : ils sont conçus et gérés dans des cadres socio-politiques qui favorisent ceux qui maîtrisent les codes technologiques et disposent des ressources nécessaires pour naviguer dans ces espaces. Les femmes rurales, souvent éloignées des formations numériques, sont désavantagées non seulement dans l'accès aux soins, mais également dans leur capacité à protéger leurs données médicales. Cette asymétrie accentue ce qu'Ulrich Beck appelle la « distribution des risques » : les coûts et les dangers de la transition numérique (piratage de données, exclusion des soins) sont supportés de manière disproportionnée par les groupes les plus vulnérables. Cette situation appelle à une réflexion sur la manière dont les politiques de santé numérique peuvent être redéfinies pour intégrer les voix des populations marginalisées, garantissant non seulement un accès technologique égalitaire, mais aussi une gestion éthique et inclusive des données personnelles.

3.3. Construction de la confiance dans l'usage des technologies médicales numériques face aux préoccupations sociétales liées à l'usage des données personnelles

L'étude empirique menée auprès des jeunes adultes d'Abidjan, il a été observé que, bien que les patients acceptent d'utiliser des applications de santé numériques pour leur suivi médical, une proportion significative exprime des doutes concernant la sécurité de leurs informations. La peur de l'exploitation commerciale ou de l'utilisation abusive des données par des tiers, tels que des assurances ou des entreprises privées, est omniprésente. Cette méfiance constitue un obstacle à l'intégration pleine et entière de la santé numérique dans la routine des soins, car elle entrave l'adhésion des patients à ces services.

L'analyse sociologique de l'intégration des applications de santé numériques auprès des jeunes adultes d'Abidjan met en lumière un paradoxe entre l'acceptation fonctionnelle de ces outils et une méfiance profonde à l'égard de la gestion des données personnelles. Cette dualité peut être explorée à travers plusieurs perspectives sociologiques contemporaines.

D'un point de vue anglo-saxon, les travaux de Shoshana Zuboff(2019) sur le « capitalisme de surveillance » permettent de situer cette méfiance dans une critique des logiques d'exploitation des données. La collecte massive d'informations personnelles par des entreprises privées, sous couvert d'innovation technologique, engendre un sentiment de vulnérabilité. Dans ce cadre, les jeunes adultes abidjanais perçoivent les applications de santé non seulement comme des outils de soin, mais également comme des dispositifs potentiels d'exploitation commerciale, où leurs informations sensibles, comme les antécédents médicaux, deviennent une marchandise. Cette crainte traduit une perte de confiance envers les institutions privées, perçues comme orientées davantage vers le

profit que vers le bien-être collectif. Par conséquent, cette méfiance n'est pas irrationnelle, mais elle s'inscrit dans une logique d'autodéfense face aux asymétries de pouvoir et à l'absence de régulations protectrices.

Du point de vue africain, les analyses de Francis Nyamnjoh(2006) sur l'« incomplétude » des technologies en Afrique offrent un cadre interprétatif pertinent. Les utilisateurs abidjanais naviguent dans un système où la modernité numérique coexiste avec des infrastructures sociales et institutionnelles lacunaires. Cette situation amplifie les craintes liées à la cybersécurité et à l'exploitation abusive des données, d'autant plus que les contextes locaux manquent souvent de dispositifs juridiques robustes pour encadrer ces pratiques. En outre, les travaux de Mahmood Mamdani sur les logiques de gouvernance néocoloniale mettent en lumière le rôle des entreprises multinationales dans la reproduction des inégalités, en introduisant des outils technologiques qui, au lieu de réduire les fractures sociales, les exacerbent par une captation unilatérale des données.

Ainsi, cette méfiance généralisée ne constitue pas un simple obstacle à l'adoption des soins numériques, mais un indicateur des tensions entre modernité technologique et exigences éthiques locales. Elle souligne la nécessité de repenser les modèles de gouvernance des données dans une perspective décoloniale et participative, où les utilisateurs ne sont pas seulement des bénéficiaires, mais des acteurs dans la définition des normes et pratiques numériques adaptées à leurs contextes.

De manière complémentaire, cette méfiance constitue une forme de résistance sociopolitique. Elle met en lumière la nécessité d'intégrer des régulations locales et des cadres éthiques participatifs, qui respectent non seulement les normes

de sécurité, mais aussi les attentes culturelles et sociales des patients, favorisant ainsi une appropriation durable des soins numériques.

Discussion

Les résultats montrent une double tension qui émerge dans l'utilisation des technologies médicales numériques. D'un côté, les patients font état de préoccupations croissantes concernant la confidentialité et la sécurité de leurs données personnelles. Ces inquiétudes sont renforcées par un manque de transparence des plateformes de télémédecine et des institutions médicales, qui ne fournissent pas toujours des informations claires sur la gestion, la sécurisation et l'utilisation.

De l'autre côté, les professionnels de la santé se retrouvent confrontés à une pression technologique qui modifie en profondeur leurs pratiques quotidiennes. L'intégration des technologies numériques dans les soins impose une adaptation rapide à de nouveaux outils, mais génère également des asymétries dans l'accès à ces technologies. Dans les zones rurales ou défavorisées, l'accès à des équipements adéquats, ainsi qu'à une formation appropriée, reste limité, ce qui crée des disparités dans l'usage de la télémédecine. Les inégalités sociales et économiques intensifient ces défis, rendant difficile l'optimisation des soins numériques pour toutes les populations, en particulier celles des milieux défavorisés ou des zones rurales, où l'accès aux technologies et à une infrastructure de qualité.

Au regard des résultats susmentionnés, nous adoptons une approche de l'économie discursive. Ce choix analytique réside dans notre volonté de ne présenter pas en revue tous les points contenus dans la matrice dédiée au chapitre des résultats

afin d'éviter les redondances. A cet effet, nous orientons notre analyse sur le point suivant : « **Construction de la confiance dans l'usage des technologies médicales numériques face aux préoccupations sociétales liées à l'usage des données personnelles** »

La construction de la confiance dans l'usage des technologies médicales numériques repose sur une dynamique complexe mêlant perceptions individuelles, structures institutionnelles et régulations sociales. Face aux préoccupations sociétales croissantes sur la protection des données personnelles, notamment dans des contextes où la transparence institutionnelle est limitée, la confiance se construit à travers trois leviers majeurs : la transparence des mécanismes de collecte et de traitement des données, l'instauration de cadres réglementaires protecteurs et l'implication des usagers dans la gouvernance des systèmes numériques. Cependant, cette construction reste fragile, car elle est confrontée aux tensions entre les promesses d'innovation des technologies médicales et les asymétries de pouvoir qui rendent les utilisateurs vulnérables à l'exploitation commerciale de leurs informations sensibles. Ainsi, la confiance devient un enjeu politique et éthique fondamental, articulé autour de la reconnaissance des droits des individus à la maîtrise de leurs données et de la responsabilité collective dans la définition des usages légitimes des technologies numériques.

Cette analyse vient appuyer les conclusions de Tilman (2014), qui met en évidence l'instauration par le législateur d'un dossier médical spécifique aux données de santé liées à l'activité professionnelle dans le cadre de la médecine du travail (Article L4624-1 du Code du travail : Dossier médical de santé au travail – DMST). Tout comme chaque hôpital gère un dossier médical

pour ses patients, un dossier médical dédié est désormais établi en milieu professionnel.

Cependant, en raison du caractère particulièrement sensible des données de santé, leur protection est essentielle afin de préserver la vie privée des individus concernés. Dans le contexte spécifique de la santé au travail, cette protection est renforcée, car l'employeur ne peut avoir accès à ces informations. L'essor des technologies de l'information et de la communication (TIC) a facilité la collecte, le stockage et le partage des données numériques, incitant ainsi le législateur français à mettre en place un cadre juridique strict. Cette étude vise à dresser un état des lieux de la réglementation en vigueur, en mettant en évidence les défis associés ainsi que les différents dispositifs de protection instaurés pour assurer la sécurité des données de santé, en particulier celles liées à l'activité professionnelle.

D'après les travaux d'Angio-Barros, Lhoumeau et Vasseur (2013), la définition des « archives publiques » selon le code du patrimoine, en lien avec les missions de service public, est déjà complexe dans un cadre traditionnel basé sur le papier. Cette complexité s'intensifie davantage avec la transition vers le numérique. Par ailleurs, le cadre réglementaire encadrant la production et la gestion des données numériques, notamment des données personnelles, est particulièrement dense. La législation sur les archives publiques ne constitue qu'un aspect parmi d'autres du droit influençant le cycle de vie de ces données.

L'archiviste public, dont l'outil central est le contrôle scientifique et technique (CST), a historiquement évolué dans un environnement majoritairement papier. Toutefois, avec la transformation numérique, il est nécessaire d'adapter cet outil aux nouveaux enjeux liés à la gestion et à la conservation des

archives numériques. Cette adaptation est essentielle pour répondre aux défis techniques et juridiques actuels, notamment en matière de sécurisation des données personnelles et d'accessibilité, ce qui impose une réévaluation continue des pratiques archivistiques.

Dans l'économie numérique, les données personnelles occupent une place stratégique, les plaçant au centre des préoccupations publiques et alimentant les discussions sur leur encadrement. Un exemple révélateur est le débat autour de la dématérialisation des registres matricules des élèves du premier degré, qui a mis en lumière l'importance croissante de ces données dans les enjeux sociétaux.

Si la collecte et la conservation des informations à des fins patrimoniales font partie des missions essentielles des services d'archives et répondent aux attentes des citoyens, elles soulèvent aujourd'hui de nouvelles problématiques. La sécurité, la confidentialité et les considérations éthiques liées à la gestion de ces données deviennent des préoccupations majeures, en particulier dans un environnement numérique où les risques d'abus et de violation s'intensifient.

Dans cette perspective, Bataliack et al. (2024) mettent en avant le rôle clé du système d'information sanitaire au sein des systèmes de santé nationaux. Ce dernier fournit des données essentielles permettant d'orienter les décisions en matière de soins, de politiques sanitaires et de gouvernance, contribuant ainsi à l'amélioration de la santé publique. Toutefois, malgré l'importance d'un système de santé performant pour favoriser la couverture sanitaire universelle et atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé, la fragmentation et la structuration verticale des systèmes d'information sanitaire restent des obstacles majeurs en Afrique (Ibeneme et al., 2022).

La santé numérique, définie par l'OMS (2021b) comme l'ensemble des savoirs et pratiques liés à l'utilisation des technologies digitales pour améliorer la santé, englobe un champ plus large que la simple cyber-santé. Elle intègre des innovations telles que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, l'analyse des mégadonnées, l'apprentissage automatique et la robotique (Karamagi et al., 2022). Les études récentes démontrent que ces technologies numériques ont le potentiel de transformer les systèmes de santé africains en surmontant certaines limites des infrastructures et des services existants, tout en renforçant leur accessibilité et leur efficacité. Bien que son développement en soit encore à un stade précoce dans plusieurs pays du continent, des avancées notables sont observées, notamment grâce à l'amélioration de la connectivité mobile, à la mise en place de politiques favorisant l'interopérabilité et la protection des données, ainsi qu'à l'évolution des infrastructures numériques.

L'essor de la santé numérique devient incontournable pour rendre les données de santé plus accessibles et pour les transformer en connaissances susceptibles d'orienter les politiques publiques et d'améliorer les processus décisionnels. En effet, les technologies numériques jouent un rôle essentiel dans la collecte, le traitement, l'accès, l'analyse et l'utilisation des données de santé. La numérisation des données de santé consiste à utiliser des outils numériques pour organiser, sécuriser et archiver ces informations de manière cohérente, ce qui favorise l'efficacité, l'accessibilité et la précision des soins, ainsi que des recherches et des stratégies en santé publique. Elle représente une étape cruciale pour renforcer les systèmes d'information sanitaire.

Une gestion optimale des données de santé pourrait fournir des informations précieuses pour élaborer des politiques basées sur les données, contribuant ainsi à la prévention des maladies, à l'amélioration des diagnostics, à la gestion des épidémies et à la mise en place de politiques de surveillance efficaces. En Afrique, plusieurs initiatives ont été mises en place pour promouvoir l'utilisation des données de santé, en développant des solutions technologiques pour leur gestion et leur exploitation. Toutefois, au-delà des progrès réalisés, il reste indispensable de procéder à une évaluation détaillée et objective de la situation actuelle de la digitalisation des données de santé en Afrique. Cela permettra d'identifier les défis émergents et les secteurs clés nécessitant une attention particulière afin de renforcer la transformation numérique des systèmes de santé. Cette analyse sera déterminante pour cerner les obstacles à franchir et pour développer des stratégies adaptées afin d'exploiter pleinement le potentiel de la digitalisation dans le secteur de la santé, tout en améliorant l'accès, la qualité et l'efficacité des soins, dans le but ultime de garantir des services de santé plus accessibles, équitables et durables pour les populations.

Les recherches de Hardy (2021) mettent en évidence les nombreux avantages de l'échange des données de santé des patients, notamment en améliorant la gestion des soins médicaux, en réduisant les coûts pour les patients et les professionnels de santé, et en soutenant les initiatives de recherche et les politiques publiques. Toutefois, ces données, en raison de leur caractère intime, ont un impact direct sur la vie privée des individus. Pour répondre à ces préoccupations, le droit européen, et en particulier le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de 2016, a mis en place des mesures de sécurité renforcées pour protéger ces informations sensibles tout en facilitant leur circulation.

Conclusion

L'étude de la gestion des données personnelles dans les services de santé digitalisés met en lumière des enjeux complexes qui touchent aussi bien les dimensions éthiques que sociologiques de l'évolution des pratiques médicales. D'une part, l'utilisation accrue des données personnelles des patients permet de faciliter l'accès aux soins, d'optimiser les traitements et de mieux comprendre les besoins individuels. Cependant, cette numérisation des informations soulève des questions fondamentales concernant la protection de la vie privée, la confidentialité et la sécurisation des données, qui sont régulièrement mises à mal par des systèmes vulnérables à la cybercriminalité. De plus, l'utilisation de ces données, parfois sans consentement éclairé ou dans des cadres non réglementés, peut engendrer des formes de discrimination et d'exclusion pour les populations vulnérables, notamment celles déjà marginalisées par des inégalités d'accès aux soins.

D'autre part, l'étude révèle les tensions sociologiques entre les avancées technologiques et les valeurs humaines liées à la gestion des données de santé. Tandis que la digitalisation des soins offre des opportunités pour améliorer les services de santé, elle impose également une redéfinition des rapports entre patients et institutions de santé. L'introduction de l'intelligence artificielle, de la collecte de données massives et de la digitalisation des interactions modifie profondément la perception du patient en tant qu'individu à part entière, risquant de réduire celui-ci à une entité numérique dépourvue de son humanité. Par conséquent, la gestion des données personnelles dans le secteur de la santé digitale doit impérativement être régulée par des normes éthiques robustes qui garantissent non seulement la protection des données mais aussi le respect de la

dignité humaine, afin de prévenir des dérives susceptibles de déshumaniser l'expérience de soin.

Bibliographie

Angio-Barros Agnès, Lhoumeau Hélène, Vasseur Édouard(2013), *L'archivage électronique dans l'administration publique : expériences croisées de trois services d'archives ministériels dans le contexte réglementaire des archives publiques*. p. 80-98, Quand l'archivage devient électronique : Actes du colloque international organisé par les Archives diplomatiques et les Archives nationales les 5 et 6 février 2013. fffhal-03837635, <https://enc.hal.science/hal-03837635/document>, Consulté le 29 janvier 2025.

Bataliack Serge et al. (2024), *Digitalisation des données de santé en Afrique Libérer le potentiel*, <https://eprints.lse.ac.uk/126556/1/9789290314219-fre.pdf>, Consulté le 29 janvier 2025.

Béranger Jérôme(2014), *Vers une médecine connectée, mesurée et personnalisée centrée sur les données et les big data médicaux*, SIH 23 LES JOURNÉES ATHOS 9-10 OCTOBRE PERPIGNAN « DÉCLOISONNEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION EN SANTÉ GRÂCE AU NUMÉRIQUE », https://www.researchgate.net/profile/J-Beranger/publication/282075923_Vers_une_medicine_connectee_mesuree_et_personnalisee_centree_sur_les_donnees_et_les_Big_Data_medicaux/links/560278c708aeaf867fb6b3d8/Vers-une-medicine-connectee-mesuree-et-personnalisee-centree-sur-les-donnees-et-les-Big-Data-medicaux.pdf, Consulté le 29 janvier 2025.

Chassang Gauthier(2014), *La protection des données personnelles en matière de santé. E-santé, droit de l'Union Européenne et protection de la vie privée des personnes : vers l'émergence d'un technodroit spécifique au travers de la*

proposition de règlement général sur la protection des données personnelles ? Revue Lamy Droit de l'immatériel, Suppl. au n°108. fihal-04590547.

Giddens Anthony(1994), *La constitution de la société (The original : The Constitution of Society)*, Éditions du Seuil, Paris.

Hardy François(2021), *La circulation des données de santé : analyse de la légitimité des plateformes d'échange des données de santé au regard de la protection des données personnelles par le droit européen.* Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, Prom. : Strowel, Alain. <http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:29035>

Lyon David(2007), *La société de surveillance (titre original : Surveillance Society)*, Presses de l'Université de Montréal, Montréal.

Morgane Bertrand (2017), *La protection des données personnelles comme mode de régulation du big data en protection sociale complémentaire*, pages 57-78, <https://shs.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2017-4-page-57?lang=fr>, Consulté le 28 janvier 2025.

Nyamnjoh Francis(2006), *L'incomplétude*, L'Harmattan, Paris.
Organisation Mondiale de la Santé (2020-2025), *Stratégie mondiale pour la santé numérique*, <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/344250/9789240027558-fre.pdf>, Consulté le 29 janvier 2025.

Picard Robert(2010), *La santé participative est pour demain*, <https://shs.cairn.info/revue-realites-industrielles1-2010-4-page-15?lang=fr>, Consulté le 28 janvier 2025.

Rossi Julien(2020), *Protection des données personnelles et droit à la vie privée : enquête sur la notion controversée de " donnée à caractère personnel "*. Science politique. Université de Technologie de Compiègne, Français. ffNNT : 2020COMP2549ff. fftel-03155480, <https://theses.hal.science/tel-03155480v1/document>, Consulté le 29 janvier 2025.

Tilman Laora(2014), *L'enjeu de la protection des données de santé dans le milieu du travail*, « Chapitre 6 », <https://shs.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-2014-3-page-97?lang=fr> , Consulté le 28 janvier 2025.

Zuboff Shoshana(2019), *Le capitalisme de surveillance* (titre original : *The Age of Surveillance Capitalism*), Les liens qui libèrent, Paris.

L'EDUCATION MESOPOTAMIENNE ET LA NAISSANCE DE L'ECOLE : 3000 ANS AV. J.C.

Alain Francis NGOMBE,
M.A. Histoire ancienne, (E.N.S.)
alain.ngombe@umng.cg

Résumé :

On ne saurait aborder la question de l'éducation sans recourir aux sources de cette institution si vitale au bon fonctionnement de la société. Au III^e millénaire avant notre ère, lorsque l'humanité s'est élevée à la civilisation des changements notables ont pu être constatés chez les humains. Des inventions notoires caractérisent cette période parmi lesquelles l'invention de l'écriture et de l'école. La civilisation au sens de progrès est fille de la cité de Sumer en Mésopotamie (Kramer, 1994, p.198). Dans cet article, nous essayons de présenter les legs de cette civilisation antique à la postérité en insistant sur l'éducation et l'implantation de l'école. Sur ce point l'humanité est redevable de la civilisation sumérienne. Nous pouvons affirmer que grâce à l'école la civilisation mésopotamienne quoique disparue continue d'exister dans le monde d'aujourd'hui. Et pour démontrer que l'éducation mésopotamienne est bel et bien la pionnière de l'école moderne, nous avons consulté des sources portant sur cette civilisation, de même que des ouvrages d'auteurs spécialistes de la question. Notre étude aborde d'abord la question de la naissance de la civilisation en Mésopotamie, ensuite, elle met l'accent sur la civilisation sumérienne née en Mésopotamie et qui est à l'origine de l'écriture cunéiforme facteur ayant favorisé l'implantation des premières écoles à Sumer.

Mots-clés : éducation, Mésopotamie, Sumer, civilisation, école

Abstract:

It's impossible to discuss the subject of education without going back to the origins of this institution so vital to the smooth running of society. In the 3rd millennium B.C., as mankind rose to civilization, notable changes were observed in the human race. Notorious inventions characterize this period, including the invention of writing and schooling. Civilization in the sense of progress is the offspring of the city of Sumer in Mesopotamia (Kramer, 1994, p.198). In this article, we attempt to present the legacy of this ancient

civilization to posterity, focusing on education and the establishment of schools. In this respect, humanity is indebted to Sumerian civilization. We can affirm that, thanks to the school, the Mesopotamian civilization, though now extinct, continues to exist in today's world. And to demonstrate that Mesopotamian education was indeed the pioneer of the modern school, we have consulted sources relating to this civilization, as well as works by authors specializing in the subject. Our study first addresses the question of the birth of civilization in Mesopotamia, then focuses on the Sumerian civilization born in Mesopotamia, which is at the origin of cuneiform writing, a factor that encouraged the establishment of the first schools in Sumer.

Keys-words: *education, Mesopotamia, Sumer, civilization, school*

Introduction

L'histoire de la Mésopotamie met en lumière des peuples vaincus et nouveaux arrivants vainqueurs qui se sont mêlés, et leurs civilisations également. Ce sont les interactions entre ces différents peuples de la Mésopotamie qui donnent naissance à la civilisation. Parmi eux, les Sumériens font office de figure de proue. Ils sont à l'origine d'un grand nombre d'innovations que nous considérons comme acquis aujourd'hui. L'invention de l'écriture cunéiforme est par ailleurs à l'origine de l'émergence d'une institution d'une importance fondamentale, nous citons l'école. En effet, l'éducation mésopotamienne fut inventée par les Sumériens après la création de l'écriture vers 3500 avant notre ère. Il s'agit dans cette étude de montrer comment les Sumériens ont inventé l'école. Et surtout de montrer que cette civilisation si ancienne avait mis en place en son temps un système éducatif sophistiqué. Et pour démontrer que l'éducation mésopotamienne est bel et bien la pionnière de l'école moderne, nous avons consulté des sources portant sur cette civilisation, de même que des ouvrages d'auteurs spécialistes de la question. Notre étude aborde d'abord la question de la naissance de la civilisation en Mésopotamie, ensuite, elle met l'accent sur la civilisation sumérienne née en Mésopotamie et qui est à l'origine

de l'écriture cunéiforme facteur ayant favorisé l'implantation des premières écoles à Sumer.

Comment l'humanité s'est-elle élevée à la civilisation

La première civilisation voit le jour en Mésopotamie il y a 6000 ans, grâce aux Sumériens, peuple venu d'Iran au IV^e millénaire avant J.-C. et qui la développaient dans l'Irak actuel. Elle sera une des plus brillantes civilisations de l'Antiquité. Il faut reconnaître que ce progrès atteint par l'homme, c'est-à-dire la civilisation, est le fruit d'un long processus. L'homme est passé par plusieurs étapes pour atteindre cet état d'avancement de ses conditions de vie, de ses savoirs, comportements et de ses mœurs. Ainsi, a-t-on coutume de dire que l'histoire du monde s'est construite au fil des civilisations.

La civilisation est un indice du progrès atteint par l'humanité et se présente comme un ensemble d'acquisitions qui portent la marque d'une intervention humaine. Ce tournant décisif réalisé dans l'histoire de l'humanité, ce pas vers le développement tous azimuts est le fait de ce que Yves Coppens appelle par « l'événement de l'(H)omo », jeu de mots avec la vallée de l'Omo, dans le rift éthiopien, berceau présumé de l'espèce humaine. L'apparition du genre humain commencé avec l'*homo habilis* et s'achève avec l'*homo sapiens sapiens*, en passant par l'*homo ergaster* (l'homme artisan) et l'*homo erectus* (l'homme dressé). Ces étapes de l'hominisation achevée, l'homme change sa façon de voir le monde. Il recherche désormais la beauté, la praticité, invente des objets, prend soin des morts. C'est l'invention de la culture. Le Néolithique (entre 9000 ans et 3000 ans avant J.-C.) marque l'arrivée de nouveaux comportements chez l'homme. Il perfectionne tous ses outils, diversifie sa nourriture et crée de nouvelles formes d'art. C'est également à cette époque que l'homme apprivoise la nature et se sédentarise. Les groupes sédentarisés améliorent progressivement les

habitations, les huttes de nomades cèdent leur place à des maisons en dur.

Il y a 5000 ans, les premières grandes villes (des cités-Etat) font leur apparition au Sumer, dans le sud de l'Irak. Elles évoluent rapidement et deviennent de véritables métropoles, couvrant plusieurs dizaines d'hectares, et hébergent jusqu'à 40000 habitants. L'invention de l'écriture marque un tournant dans l'histoire de l'homme : on a l'habitude de dire que la préhistoire se termine avec la naissance des premiers écrits. C'est effectivement avec ce changement culturel que l'homme va rentrer dans l'histoire et conserver la mémoire de son passé.

L'arrivée des Sumériens en Mésopotamie a servi de déclic qui a mis en place tout ce processus. Parmi leurs inventions majeures, on note la naissance de l'écriture il y a un peu plus de 6000 ans. La civilisation sumérienne invente les premières formes d'écriture pour enregistrer leurs opérations comptables. Les Sumériens vont utiliser « un système de jetons modelés dans l'argile, le calculi. Ces jetons, de taille et de formes différentes selon la valeur convenue et qui représentent la marchandise, sont glissés dans une sphère creuse en argile, sur laquelle est apposé un sceau cylindrique identifiant le propriétaire. L'homme a d'abord su compter avant de savoir écrire.

L'éducation mésopotamienne, pionnière de l'école moderne

L'école sumérienne

L'éducation en Mésopotamie est beaucoup redevable de la civilisation sumérienne au moment de son apogée. Les élèves faisaient leur premier pas à l'école avant l'âge de dix ans et la formation pouvait durer jusqu'à douze ans. C'est ce que rapportent les informations recueillies des tablettes découvertes dans les ruines de la ville de Nippur notamment et dans d'autres localités. Le contenu de la formation comprenait entre autres

l'étude de l'écriture cunéiforme, le sumérien et l'akkadien, ainsi qu'un éventail de matières : l'agriculture, la conception architecturale, l'astronomie, la botanique, l'ingénierie, l'histoire, la littérature, la médecine, la philosophie, la religion et la zoologie. Toutes ces disciplines, en effet, faisait de l'école non seulement un lieu d'instruction, mais véritablement le moule de la civilisation. Mais tout part de la découverte de l'écriture. L'invention de l'écriture est une réponse à un besoin de la société mésopotamienne, celui de quantifier cette grande richesse qui explose. Sumer est en pleine apogée et le pays prospère.

Les premières écoles étaient rattachées à des temples. Ce n'est que plus tard que les Mésopotamiens vont construire des bâtiments séparés dans lesquels des scribes, les premiers élèves de l'histoire, vont s'initier à leur métier. Ils vont ainsi créer et conserver les premières œuvres écrites de l'histoire. L'école des scribes était connue sous le nom d'*edubba* (Maison des tablettes) parce que les apprenants écrivaient leurs travaux en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile. Il apparaît donc que le premier bâtiment scolaire de l'histoire est appelé *edubba* ou « Maison des tablettes ». Ce sont les premières écoles développées par les Sumériens. Car les élèves y apprenaient à écrire en cunéiforme sur des tablettes d'argile. Ces élèves qui étaient des scribes jouaient un rôle essentiel dans la société, c'est la raison pour laquelle leur formation était également rigoureuse.

Le rôle du temple : l'éducation comme mission divine

L'école qui voit le jour dans les cités de Sumer était intimement lié au temple, ce lieu sacré... Ce sont les dieux qui donnent le don de la connaissance. Tout Mésopotamien était convaincu que la connaissance provenait des dieux. Si bien que celui qui a la maîtrise de l'écriture dispose là d'un outil efficace pour servir les grandes divinités sumériennes : le rôle de l'école

apparaît dès lors comme un moyen pour former les Sumériens à comprendre et à gérer le monde créé par les dieux. Le mythe mésopotamien ou sumérien de la création rapporte que les humains ont été créés par le dieu Enki et la déesse Namma pour servir les dieux. Ainsi l'école leur servait de moyen pour former les scribes afin que ceux-ci gèrent les affaires du monde, comme des « agents » des dieux. Les scribes travaillaient souvent pour les temples, gardant les comptes des offrandes, enregistrant les décisions divinatoires, retranscrivant les mythes fondateurs.

Nidaba¹, déesse de l'écriture et de l'enseignement, équivalent à Thot dans la mythologie égyptienne y jouait un rôle de premier ordre. Les Mésopotamiens lui ont attribué le rôle de scribe des dieux, et le dieu Enki lui a construit toute une école pour enseigner. La stèle trouvée à Lagash, une ancienne cité-Etat de la Mésopotamie, la représente avec une dense chevelure flottante, couronnée d'une corne d'abondance et un croissant de lune. La déesse Nidaba très vénérée en Basse Mésopotamie (au sud de l'actuel Irak) « était liée à l'activité intellectuelle, donc à l'enseignement ainsi qu'aux scribes et, de même, aux mystères de la nature » (Rivière, 2003, p.22). Il apparaît donc clairement que l'école sumérienne est tout sauf une institution laïque, elle était étroitement liée au temple.

Jean-Jacques Glassner (2005, p. 483-503) démontre dans une étude publiée dans la revue *Annales* qu'en Mésopotamie ancienne, le savoir relevait de la sphère du secret, il était une propriété exclusive des érudits. Trois termes akkadiens désignent cette notion de secret, ce qui fait que le savoir y apparaît comme un « mystère », c'est-à-dire, « ce qui est protégé », « ce qui est séparé » et « ce qui doit être voilé ». Tout est secret, et l'initié ne peut le montrer qu'à un autre initié, car c'est un tabou des dieux (Bottero et Noah, 1989, p. 503). Ces rites accomplis par le novice ne devaient pas par aucun cas être

¹ Nidaba est encore appelée Nisaba ou Nanibgal, il s'agit d'une divinité sumérienne de la mythologie mésopotamienne, fille du dieu Enki et de la déesse Ninhursag.

vus par l'étranger ou l'intrus, celui-ci était même puni de mort si et seulement il enfreignait à cette règle (Thureau-Dancin, 1921, P. 16 et 22). Étonnamment, ce caractère ésotérique du savoir n'a pu l'empêcher d'être largement diffusé par « les voies de l'oralité aussi que de l'écriture » (Glassner, Ibid.) Le rayonnement de cette culture intellectuelle est grand dans le monde, car des siècles durant des familles de scribes se sont employées à transmettre ce savoir de génération en génération. On rapporte que des membres de ces familles ont réalisé des copies à la main des ouvrages anciens ainsi que des compositions récentes. Ainsi, ce sont constitués des bibliothèques privées et institutionnelles.

En Mésopotamie, le savoir mène à la vérité. « Il est fils de la révélation, laquelle exprime le rapport unique que l'érudit entretient avec la divinité. Il est donc tout naturellement lié à la piété » (Glassner). Il était nécessaire de savoir par exemple combien de sacs d'orge ont été livrés au temple et quels sont les dons offerts aux dieux. La maîtrise de l'écriture est une des clés pour se rendre favorable les dieux en se mettant à leur service. Apprendre à écrire, c'était donc se mettre au service du sacré. En Mésopotamie, les vrais dépositaires du savoir sont les dieux et ils se chargent eux-mêmes de le transmettre aux hommes. Butler (1998) souligne que le rêve paraît être la voie habituelle à travers laquelle dieu fait connaître sa révélation. Un auteur la met par écrit sans omission ni ajout, il est par conséquent un simple compilateur de l'œuvre divine. Mais les dieux peuvent aussi s'adresser directement à l'homme. Et Glassner complète en disant que l'homme peut aussi accéder au savoir des dieux par le biais de l'écriture, d'où l'importance de l'écriture cunéiforme. Ainsi, « l'accès à la connaissance divine nécessite le recours à un médiateur qui est nécessairement le dévot d'une divinité. »

D'après les fouilles archéologiques réalisées à Nippur, tout un quartier scolaire a été mis à jour. Ce complexe scolaire découvert était composé des salles de classe avec des bancs en

briques alignés, des étagères pleines de tablettes où on pouvait lire des écrits produits par des élèves peu adroits, des fours pour sécher et conserver les exercices. Il devait sans doute régner à l'école une atmosphère studieuse : la poussière d'argile vole dans l'air, les odeurs de terre mouillée montent du sol, les voix résonnent sous les toits bas. Certains apprenants n'avaient pas le choix de poursuivre leur travail le soir venu à la lueur des torches, avec pour seul objectif maîtriser la magie de l'écriture. En ce qui concerne les instruments scolaires des élèves sumériens, le matériel utilisé devait être encore bien rudimentaire. On peut citer par exemple : le calame, qui est un petit bâtonnet de roseau, aplati à l'extrémité, pour presser des signes dans l'argile ; la tablette d'argile, utilisé comme support réutilisable en cas d'erreur en la lissant la surface ; des modèles, qui sont des espèces de tablettes exemplaires rédigées par les maîtres. L'argile est l'unique support d'écriture, car il n'existait pas de parchemin ni de papier. Dans les plaines de la Mésopotamie, on rencontrait cette argile partout.

Le personnel enseignant était constitué d'érudits et de gardiens de l'ordre. Le père de l'école, le *ummi*, était non seulement un enseignant, mais celui-là qui incarnait le savoir vivant. Son travail consistait à dicter les leçons, à corriger et également à sanctionner les erreurs avec une sévérité remarquable. Le *ummi* était épaulé par un grand frère qui soutenait les plus jeunes, par un maître du dessin enseignait la beauté du signe, enfin par un gardien du fouet chargé d'instaurer implacablement l'ordre à l'école. Le système éducatif mésopotamien exigeait cette grande rigueur dans la mesure dans cette société, apprendre était considéré comme un honneur, et souffrir pour apprendre, un devoir.

Avec l'évolution, l'école devint le foyer de la culture et du savoir sumériens. Les théologiens, les botanistes, les zoologistes, les minéralogistes, les géographes, les mathématiciens, les linguistes ont contribué à la prospérité du

savoir centralisant l'école par la création littéraire. Après analyse, l'assyriologue allemand, Nikolaus Schneider, constate que les pères des scribes occupaient des hauts postes au sein de la société. Il faut noter cependant que les hommes seuls fréquentaient les lieux scolaires. Il est à croire que les filles n'ont pas intensément impacté les écoles de Sumer vu que minimes étaient les documents qui témoignaient de leur présence en ces lieux. De plus, l'éducation n'était accessible qu'aux fils de familles aisées car l'apprentissage nécessitait beaucoup de temps et de ressources. La pédagogie sumérienne était loin d'être un enseignement progressif. Le recadrage de l'étudiant pour un travail satisfaisant passait par le fouet. L'étudiant avait des programmes scolaires chargés. Du lever au coucher du soleil, il envahissait l'enceinte de l'école faisant des vacances un mythe.

Conclusion

En définitive, il sied de retenir que les premières écoles sont nées en Mésopotamie méridionale grâce aux Sumériens. L'invention de l'écriture incita leurs rois et leurs prêtres à mettre l'accent sur la formation des scribes. L'école a son origine sera intrinsèquement liée à la religion, car l'éducation est perçue comme une mission divine. Samuel Noah Kramer (1994, p.198) souligne que l'éducation à Sumer était considérée comme essentielle pour le fonctionnement adéquat de la société. L'école a ainsi formé des scribes qui ont occupé des postes satisfaisants tant dans l'administration, la justice que dans le commerce. Comme traces laissées par ces hommes antiques, il y a notamment des tablettes découvertes sur les sites archéologiques. Certes, celles-ci ne renseignent guère explicitement sur quoi consistait le système éducatif sumérien, encore moins sur son organisation et ses méthodes pédagogiques. Quelques « devoirs » rédigés par des élèves

sumériens eux-mêmes, à la main, retrouvés sur des tablettes constituent une mine précieuse d'informations et de connaissance de ce système éducatif. Toutefois, on peut reconnaître que la civilisation de la Mésopotamie était dotée d'un modèle éducatif bien précis. Incontestablement, étudier était très valorisé dans cette société, mais l'éducation était un privilège, réservé à une minorité. Le système éducatif antique a très certainement inspiré l'école moderne.

Brève bibliographie

- BOTTERO (J.) et KRAMER (Samuel Noah), 1989, *Lorsque les dieux faisaient l'homme*, Gallimard, Paris.
- GLASSNER (J-J), 2005, « Des dieux, des scribes et des savants », *Annales*, pages 483-503 ;
- KRAMER (Samuel Noah), 1994, *L'histoire commence à Sumer*, Champs Flammarion.
- LANGLOIS (C. V.), SEIGNOBOS(C.), 1898, *Introduction aux études historiques*, Paris, Hachette.
- LÉVI-STRAUSS C, *La Pensée sauvage*, Paris 1962.
- MAUSS Marcel, 1930, *Les civilisations : éléments et formes*.
- POULOT-CAZAJOUS Maylis, 2021, *Manuel d'histoire et des arts. De l'Antiquité au XXI e siècle*, Ellipses.
- RIVIERE Pierre, 2003, *Le grand livre des civilisations antiques. A la découverte de la Mésopotamie, l'Égypte et la Grèce*, Editions de Vecchi, Paris.
- SARTIAUX F, 1938, *La Civilisation*, Paris.
- THUREAU-DANCIN, 1921, *Rituels acadiens*, Genthner, Paris
- TYLOR E. B, 1876, *La Civilisation primitive (Primitive Culture)*, 2 vol., Paris.

DES RECOMMANDATIONS A L'ACTION : MESURE DES EFFETS QUALITATIFS D'UNE IMMERSION INSTITUTIONNELLE SUR LA GESTION DU PATRIMOINE PUBLIC IVOIRIEN

Amadou KONE

amadou.kkone1@gmail.com

Université Félix Houphouët BOIGNY, Côte d'Ivoire

Résumé :

Cette étude évalue qualitativement les résultats d'une immersion réalisée en 2024 à la Direction Générale du patrimoine du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, sur la gestion des biens publics. Le recours à une méthodologie qualitative montre que cette immersion a contribué de manière significative à l'émergence d'un changement organisationnel orienté vers la gestion transparente et objective du patrimoine public. L'étude a aussi mis en évidence les déterminants de ce changement positif qui s'opère dans cette Direction Générale. Dans ce sens, le sentiment d'urgence chez certains cadres supérieurs, la communication précise autour de la vision du leader central, le leadership distribué limité par ce leader et la disponibilité de cadres compétents ont été identifiés comme les déterminants de ce changement. Ces facteurs ont, en effet, permis de passer d'un système de gestion subjectif et moins transparent à un autre, beaucoup plus transparent et objectif. Par ailleurs, l'étude montre que la documentation et la publication des pratiques administratives déviantes sont nécessaires pour influencer sur les décisions et favoriser une réorientation effective des actions à mener. Aussi, l'étude souligne que ce changement en cours dans la Direction Générale reste conditionné par la disponibilité d'acteurs internes compétents et engagés en faveur d'un tel changement. Ce faisant, cette étude se positionne comme une invitation adressée aux agents administratifs, désireux de voir un changement de paradigme, à documenter, selon des démarches scientifiques, les problématiques de leurs directions et les publier afin que leurs recommandations soient entendues par les leaders centraux, qui n'ont parfois pas connaissance des déviances en cours dans leur ministère et ce, à cause des efforts menés par des agents corrompus pour masquer les réalités quotidiennes.

Mots-clés : *Patrimoine public, gestion, transparence, leadership distribué, Côte d'Ivoire*

Abstract:

This study qualitatively evaluates the outcomes of an immersion carried out in 2024 at the Heritage Directorate of the Ministry of the Interior and Security, focusing on the management of public assets. The use of a qualitative methodology shows that this immersion significantly contributed to the emergence of an organizational change aimed at the transparent and objective management of public heritage. The study also highlighted the factors driving this positive change occurring within this directorate. In this regard, the sense of urgency among certain senior executives, the clear communication of the central leader's vision, the limited distribution of leadership by this leader, and the availability of competent executives have been identified as determinants of this change. These factors have indeed made it possible to move from a subjective and corrupt management system to a much more transparent and objective one. Moreover, the study shows that documenting and publishing deviant administrative practices are necessary to influence the leader's decisions and promote an effective reorientation of their actions. The study also emphasizes that this ongoing change in management is still dependent on the availability of competent and committed internal actors in favor of such change. In doing so, this study positions itself as an invitation to administrative staff, who wish to see a paradigm shift, to document the issues within their departments using scientific methods and to publish them so that their recommendations are heard by central leaders, who are sometimes unaware of ongoing deviations within their ministry due to the efforts of corrupt officials to conceal everyday realities.

Keywords: *Public heritage, management, transparency, distributed leadership, Côte d'Ivoire*

Introduction

La gestion du patrimoine public est devenue une nécessité pour l'État ivoirien. Et cela, en raison du fait qu'elle est présentée comme un levier de performance, de traçabilité, de redevabilité et de durabilité dans l'administration publique. En effet, la « bonne » gouvernance des biens publics ¹ assure une certaine

¹ Entendus comme tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat et dont la gestion est attribuée à l'administration publique. Ils sont à distinguer de ce qui sera appelé, dans la suite de l'argumentation, « biens

visibilité des biens, optimise leur rentabilité et évite les pertes (Fowe et Zongo, 2019 ; Oyedokun et al., 2021 ; Koné et Dja, 2024). Une gestion efficace du patrimoine public est perçue comme contribuant à la soutenabilité budgétaire, notamment à travers la valorisation des actifs non financiers et la réduction des risques liés aux passifs contingents (Fonds Monétaire International, 2018). En outre, l'identification et la valorisation des biens de l'État sont considérées comme des facteurs indispensables d'une gouvernance budgétaire transparente et responsable, qui elle-même conditionne la légitimité des politiques publiques (Banque mondiale, 2020). Si, par le passé, la gestion du patrimoine constituait une entreprise isolée et uniquement administrative, les dernières décennies ont rompu avec cette approche, en raison de la modernisation de l'action publique et de la diffusion des normes régionales et internationales de bonne gouvernance (Organisation de Coopération et de Développement Économiques, 2015 ; UEMOA, 2018). Les pays africains, à l'instar de la Côte d'Ivoire, sont désormais invités à harmoniser leurs politiques de gestion des biens publics avec des standards internationaux intégrant la transparence, la redevabilité et la gestion axée sur les résultats (N'Guessan, 2022). C'est en réponse à cette invitation que l'État ivoirien a entrepris de s'aligner, en 2024, sur la Directive n°08/2018/CM/UEMOA relative à la gestion du patrimoine de l'État. Et ce, dans l'optique de renforcer la cohérence, la traçabilité et la sécurisation du patrimoine public. Ainsi, en août 2024, le Gouvernement a procédé au lancement de son projet de recension et de sécurisation du patrimoine immobilier de l'État en Côte d'Ivoire et à l'international (Koné et Dja, 2024). Quoique ce projet constitue une avancée institutionnelle en matière de gestion du patrimoine public, sa naissance tardive peut être interprétée comme l'expression d'un

communs », appréhendés en tant que représentation sur les « biens publics ». En effet, les biens publics peuvent être appréhendés comme des biens privés ou comme des biens appartenant à toute la société, d'où l'expansion de « biens » par l'adjectif qualificatif « communs ».

manque de volonté politique (idem). À la suite du lancement de ce projet, une immersion à la Direction Générale du Patrimoine du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire a été menée, en vue de l'identification des défis d'une gestion cohérente du patrimoine public (idem). Cette immersion est parvenue à identifier et à décrire un ensemble de défis entravant la réussite d'un tel projet. Il s'agit notamment des dysfonctionnements institutionnels, de l'absence de mécanismes de contrôle rigoureux, de la vétusté des infrastructures, de l'insuffisance des ressources financières et de la prédominance des pratiques informelles, ainsi que du manque de transparence dans la gestion des biens publics (idem). Au regard de ces résultats, les auteurs de l'immersion, Koné et Dja (2024), ont terminé leur étude par la recommandation d'une série d'actions en vue d'une efficacité de la nouvelle politique de gestion des biens étatiques. En effet, ces résultats appellent au renforcement de la gouvernance des biens, par la responsabilisation des acteurs locaux, le renforcement des capacités des agents publics, l'allocation objective des ressources, l'adoption d'une approche systématique et planifiée, et l'instauration d'une culture de transparence dans la gestion. Ces recommandations ont été opérationnalisées puis, présentées à la Direction Générale du Patrimoine du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Dès lors, quel est l'impact des recommandations issues de l'immersion de 2024 à la DGP sur la gestion des biens publics de l'État de Côte d'Ivoire ? Une année après la soumission de ces recommandations à la Direction Générale, l'on propose de reproduire cet exercice d'immersion afin d'en déterminer l'impact qualitatif sur la gestion des biens publics dans ce ministère.

1. Cadre théorique et méthodologique

1.1. Théorie

L'immersion réalisée à la Direction Générale du Patrimoine du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en 2024 a permis de diagnostiquer les dysfonctionnements et de produire des recommandations pour une gestion efficace et transparente des biens publics. En effet, l'application de ces recommandations devrait impacter les habitudes administratives, renforcer la coordination entre services et améliorer la traçabilité des biens de l'État. Ainsi, l'évaluation de l'impact de ces recommandations permet d'analyser si les structures et si les pratiques ont évolué au sein de DGP, si les agents ont intégré de nouvelles logiques de gestion, et si la transparence ainsi que la responsabilité ont encadré la culture institutionnelle. Cette ambition conduit à mobiliser la théorie du changement organisationnel. Elle offre un espace conceptuel capable de rendre compte des dynamiques internes qui accompagnent les processus de réforme administrative. En d'autres termes, la théorie questionne la manière dont les organisations modifient leurs structures, leurs pratiques, leurs comportements et leur culture afin de s'adapter à de nouveaux environnements, notamment institutionnels, économiques ou politiques (Weick et Quinn, 1999 ; Burnes, 2017). Le changement organisationnel apparaît comme un processus multidimensionnel intégrant à la fois la dimension structurelle de l'organisation (organigramme, procédures, règles) et la dimension humaine, à savoir les valeurs, la culture, les rapports de pouvoir et de domination (Burnes, 2017). Dans ce sens, ce changement peut être planifié ou émergent : planifié lorsqu'il est issu d'une réforme hiérarchique ou des orientations d'un leader ; émergent, lorsqu'il provient de micro-ajustements entre les acteurs eux-mêmes (Weick et Quinn, 1999). En effet, dans les organisations publiques, le

changement peut être lié à des réformes visant l'amélioration de la gouvernance, de la performance ou encore de la redevabilité. Mais, pour réussir, ces réformes doivent être marquées par la clarté de vision du changement souhaité, l'adhésion des agents, la communication institutionnelle et la mobilisation du leadership (Kotter, 1996). Ainsi, pour cet auteur, la création d'un sentiment d'urgence, la formation d'une coalition directrice, la communication d'une vision, l'autonomisation des acteurs, et l'ancrage des nouvelles pratiques dans la culture institutionnelle peuvent contribuer à la réussite des réformes, en occurrence à l'application des recommandations. Le recours à la théorie du changement organisationnel permet alors de déterminer les effets des résultats et recommandations de l'immersion de 2024 sur la gestion du patrimoine par la DGP. Concrètement, il s'agit de comparer la traçabilité, la transparence et la culture organisationnelle avant et après l'immersion afin de déterminer les variations ou les changements. Par ailleurs, la théorie permet ensuite de déterminer les facteurs explicatifs des effets, positifs ou négatifs, des recommandations. En d'autres termes, elle permet de montrer la manière dont la création d'un sentiment d'urgence, la formation d'une coalition directrice, la communication d'une vision, l'autonomisation des acteurs, et l'ancrage des nouvelles pratiques dans la culture institutionnelle (initiés par la hiérarchie ou le leadership d'un agent) influencent la mise en pratique des recommandations.

1.2. Méthodologie

Cette étude a eu pour site le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité localisé dans la commune du Plateau à Abidjan. Précisément, elle s'est intéressée à la Direction Générale du Patrimoine. En effet, 09 entretiens semi-directifs se sont déroulés à l'intérieur même de la Direction, 02 se sont déroulés aux téléphones, par appels téléphoniques et 1 dernier entretien s'est déroulé hors du ministère dans un endroit choisi par le

répondant. L'étude s'est déroulée du 6 au 8 janvier 2026 et ne s'est intéressée qu'aux individus exerçant au sein de la Direction du Patrimoine, notamment aux cadres supérieurs, aux chefs de services et les agents associés à la gestion du patrimoine. Ces catégories d'individus ont été visés en raison de leur connaissance des conclusions de l'étude diagnostique de 2024, de leurs expériences avec la gestion du patrimoine et de leurs rôles dans le nouveau système de gestion transparente qui a vu le jour à la suite des conclusions de la première étude. Ce sont ainsi les raisons qui ont soutenu le processus d'échantillonnage par choix raisonné mobilisé dans cette étude évaluative. Ces raisons d'échantillonnage, ajoutées à la saturation théorique, ont conduit à retenir 12 individus. Cet échantillon était composé de 02 cadres supérieurs, de 05 chefs de services et de 05 agents associés aussi à la gestion des biens au sein de la Direction. Les données ont été collectées à l'aide d'un guide d'entretien. Ce qui était structuré autour des thématiques suivantes i) des connaissances et perceptions sur les recommandations issues de l'étude diagnostique de 2024 ; ii) des actions initiées à la suite des recommandations ; iii) des changements observés à la suite des actions ; et iv) des facteurs de réussite ou non de la mise en œuvre des recommandations. Ces thématiques ont servi à orienter les questions ouvertes adressées à chaque répondant, en fonction de son niveau d'intervention dans la gestion des biens publics. Ces guides étaient administrés sur une durée de 20 à 30 minutes, dans le cadre d'entretiens semi-directifs. L'analyse de contenu thématique a été mobilisée pour analyser les données qualitatives obtenues. Le processus d'analyse s'est inspiré des six étapes énumérées par Braun et Clarke (2006), à savoir la familiarisation, la codification initiale, la recherche de thèmes, la revue des thèmes, la définition des thèmes et la rédaction.

2. Résultats

2.2. De la subjectivité à l'objectivité dans la gestion du patrimoine public

L'étude diagnostique réalisée en 2024 a dépeint un environnement administratif influençant négativement la gestion des biens publics au sein du ministère. La gestion était marquée par des logiques subjectives et informelles justifiant une appropriation différenciée des biens de l'État. De nombreux agents étaient empreints d'une logique d'appropriation individualisée de ces biens publics. Par l'exclusion et par les détournements, certains agents arrachaient aux biens de l'État leur caractère public pour les inscrire dans la catégorie des biens individuels, personnels, privés. Dans un tel contexte, les agents qui voulaient « *voir claire* » dans le devenir des biens publics acquis par et pour l'État, qui ne voulaient pas d'une telle gestion, étaient systématiquement écartés du champ de gestion, parfois par le recours aux menaces ou à l'intimidation. Tout agent qui critiquait manifestement courrait le risque de ne devoir se limiter qu'à son salaire, dans le meilleur des cas : « *si tu voulais t'opposer, si tu avais la chance, on écartait et tu devrais te contenter de ton salaire* » (Chef de service). Si, le supposé hiatus entre les salaires et le niveau de vie des agents était mobilisé pour justifier les actions informelles et inégales, cela ne suffisait pas à supprimer la « *dissonance cognitive* » dont souffraient les agents concernés (Festinger, 1957). Ils justifient leurs actions soit par la cherté de la vie soit par l'instabilité politique parce que bien conscients de l'appartenance des biens à l'État. Dans un tel contexte où la gestion des matières était fortement structurée par des logiques informelles axées sur les relations interpersonnelles et les rapports de force, un système de gestion transparente apparaît comme une menace. Un tel système menaçait de réduire des « *zones d'ombres* » (Crozier et

Friedberg, 1977) informellement créées autour dans la gestion des biens de l'État. Il menaçait de redéfinir les dynamiques de gestion, où les rapports autour de la gestion ne reposent plus sur des relations interpersonnelles, mais plus sur des logiques objectives.

Devant la dynamique définie par des agents de position supérieure, il fallait soit se taire quand on n'était pas d'accord soit se conformer et se contenter de son salaire. Il faut avouer que sur le plan individuel, cette dernière option est bien meilleure. Ainsi, ce qu'avait décrit l'étude diagnostique, c'était un environnement administratif dominé par des rationalités individuelles dont la dimension instrumentale était très marquée. Toutefois, et pour le petit détour historique, ces rationalités prennent leurs racines dans les représentations sociales associées à l'administration publique ivoirienne dès l'indépendance du pays en 1960, des représentations légitimées ensuite par l'essor économique du pays dans les années 60-70 et qui a été communément appelée le « *miracle ivoirien* ». Au lendemain de l'indépendance et avec la situation économique du pays, les fonctionnaires de l'État avaient un mode de consommation ostentatoire encouragé par l'absence de contrôle des biens mis à leur disposition. Cette action, pensée comme nécessaire pour fournir un rendement efficace, a eu pour effet pervers de justifier une personnalisation de ces biens publics. L'absence de contrôle a encouragé les détournements d'usage, permettant aux agents de position supérieure d'exhiber un mode de vie ostentatoire, une situation qui a généré à son tour la croyance qu'être fonctionnaire de l'État est un moyen d'ascension sociale, un moyen de sortir la famille, le clan, la tribu ou le village de sa situation économique précaire. Il en va pour preuve le propos suivant : « *Tu sais, au temps du premier Président, des fonctionnaires prenaient les voitures de services pour aller au village, aux funérailles et avec le carburant de l'Etat. Il n'y avait vraiment pas de contrôle* » (Chef de service). Cette situation

d'impuissance du cadre normatif a connu un break avec l'arrivée du Président Alassane OUATTARA à la tête du gouvernement, en tant que Premier Ministre. Cela se perçoit dans le propos suivant : «...*Donc, le Président a nommé Alassane Ouattara comme premier ministre, et lui, il a redressé l'économie en mettant un système de suivi et de contrôle de biens de l'Etat. C'est comme ça, il s'est fait connaître aux ivoiriens* » (Chef de service). Avec lui, la gestion des biens publics a connu un moment d'objectivité et de rigueur, mais la grande instabilité politique qui a suivi le décès du Président Félix Houphouët BOIGNY a rompu ce changement et amplifié la gestion informelle des biens. Le coup d'État opéré sur le gouvernement de Henri Konan BEDIE, le décès du Général Robert GUEÏ, la rébellion qui a coexisté avec la gouvernance de Laurent GBAGBO, la crise postélectorale de 2010, ont illustré le caractère éphémère du pouvoir et généré la croyance selon laquelle il faut « *manger au maximum avant que ce ne soit le tour des autres* ». Cette croyance se présente ainsi comme une disposition cognitive légitimant la corruption et le détournement dans la gestion des biens publics de l'État. Ce détour historique a été nécessaire pour démontrer que ces représentations sociales sont de nature à passer sous silence les devoirs nationaux des agents administratifs et exhibent, dans une perspective valorisante, les droits personnels des agents. Aujourd'hui encore, dans le gouvernement de Alassane OUATTARA, ces représentations sociales continuent de nourrir les imaginaires sociaux d'autant que de nombreux jeunes en quête d'emploi aspirent à passer le concours de l'École Nationale d'Administration et ceux qui l'ont réussi mobilisent maintes stratégies pour être affectés dans les ministères en charge du budget, des finances, des impôts, etc., parce que « *c'est là-bas qu'il y a l'argent* ». Deux conséquences émergent de cette représentation : 1) elle conduit les agents administratifs de ces secteurs à s'inscrire et à entretenir la déviance en administration

pour être conformes à la représentation que se fait la société d'eux ; 2) elle nourrit une frustration chez les agents administratifs des autres ministères, une frustration exploitée comme une justification cognitive nécessaire pour développer une appropriation personnalisée des biens de l'État. Par conséquent, les attentes sociales envers les agents et les inégalités d'appartenance ministérielle étaient (et le sont encore) les « *bonnes raisons* » (Boudon, 2003) justifiant la forte présence de la subjectivité et de l'informel dans la gestion des biens de l'État.

Au regard de ce contexte de gestion historiquement enraciné dans les pratiques administratives, un échec des recommandations de l'étude diagnostique menée par Koné et al en 2024 aurait été peu surprenant. Dans un contexte où la gestion des biens obéit historiquement aux logiques informelles et aux rapports de force, il serait normal de n'observer aucun changement à la suite de ce diagnostic. Dans un sens durkheimien, un changement prônant une gestion transparente des biens publics devient anormal dans un tel contexte et toute réforme administrative visant une telle gestion devrait être perçue comme anormale, et donc, se voir refuser par les agents. Cependant, une année après l'étude diagnostique, la Direction tend vers une gestion objective des biens publics. La présente étude évaluative montre qu'un changement positif s'opère dans la Direction Générale en matière de gestion des biens de l'État. Illustrons ce constat avec les propos suivants de chefs de services au sein de la Direction du Patrimoine du ministère :

« Aujourd'hui, tout est suivi, avant d'acquérir des biens au nom de l'Etat et avec ses fonds, on fait un inventaire de ce qui existe déjà », « Les biens sont tracés, ils sont marqués et enregistrés dans un système informatisé interne » et « Aujourd'hui, on connaît la situation réelle de tous les biens, en quelques clics, je peux, à partir de mon ordinateur, déterminer la position exacte

d'un bien mobilier, d'une voiture, d'un ordinateur, etc. ». Ce changement s'observe par la naissance d'un service des comptabilités des matières, dont la mission est d'assurer le marquage et le contrôle des biens publics du ministère. Ce service vient décharger le service équipement qui devrait s'assurer, tout seul, des biens. Ce changement s'observe aussi par la mise en place d'un processus transparent de gestion des biens. Tout d'abord, des inventaires sont préalablement menés pour connaître l'état des biens et pour identifier les besoins. Ensuite, vient la phase d'acquisition des biens où la Direction procède à l'achat des biens en fonction des besoins identifiés lors de la phase de l'inventaire. Une fois les biens acquis, le service de comptabilité des matières passe au marquage des biens acquis, c'est-à-dire qu'il établit l'identité de tous les biens en les étiquetant avec un sticker du ministère et en les enregistrant dans un système informatique interne intégré. À la suite du marquage, vient l'attribution des biens aux agents ayant exprimé un besoin. Ici, les biens sont accordés aux agents ou aux Autorités préfectorales en fonction de leurs besoins formellement exprimés à l'endroit de la Direction. Après l'attribution, vient l'étape du suivi et du contrôle grâce à l'enregistrement préalablement établi lors du marquage. Ce processus permet à la Direction de localiser et d'identifier les biens qui sont sous sa gouvernance. Ce processus de gestion apparaît très innovant par rapport l'état découvert lors de l'étude diagnostique. Il en va pour preuve les discours suivants de chefs de services :

« Avant, il n'y avait pas de suivi, on avait les biens, mais pas de suivi. On ne faisait pas d'inventaire et on achetait des biens puis, on les attribuait », « Avant, on pouvait commander 10 voitures et on les attribuait puis, une semaine après, on en recommandait sans même savoir le statut des 10 premières voitures » ; « Avant, il n'y avait rien de gestion objective des biens. La preuve en est qu'on

pouvait acquérir neuf ordinateurs aujourd'hui et demain, ils disparaissent sans qu'on ne sache où ils sont passés ».

Par le passé, le processus de gestion des biens publics excluait la phase d'inventaire. Outre l'inventaire, les phases de marquage et d'enregistrement étaient également exclues du processus. En outre, l'attribution était arbitraire et étroitement liée à la nature de la relation entre les bénéficiaires en occurrence les Autorités préfectorales et les agents de positions supérieures de la Direction. Le suivi et le contrôle étaient également exclus dans ce système informel de gestion des biens. Les biens ne pouvaient être tracés, ni localisés ni identifiés, empêchant ainsi un inventaire rationnel et réaliste des biens existants et des besoins. Au regard de ce qui précède, il convient de déterminer les facteurs ayant contribué au changement au sein de la Direction, en matière de gestion des biens publics. En d'autres termes, comment la Direction est-elle parvenue à passer d'une gestion subjective et informelle à une gestion des biens axées sur la transparence et sur l'objectivité ?

2.3. Réaction du Ministre Vagondo DIOMANDÉ aux conclusions de l'étude diagnostique : Une vision et un leadership qui redéfinissent le champ de gestion du patrimoine public

Le Ministre Vagondo DIOMANDÉ est un homme connu pour sa rigueur et pour sa quête de transparence dans la gestion des biens publics, pensées comme gage d'une efficacité administrative et du développement durable du pays. Alors, Ministre depuis septembre 2019, les conclusions de l'étude diagnostique – mettant à nu la domination des activités déviantes dans la gestion des biens publics au sein de son ministère – ont été appréhendées comme contradictoire à sa figure sociale. Ces pratiques déviantes qui régulaient le processus de gestion désormais documentées et mises à disposition d'un large public,

par leur publication dans un article scientifique, ont sonné, au sein de la Direction, l'alarme de l'urgence d'agir pour la préservation de son image. Ces conclusions ont suscité un sentiment d'urgence au sein de l'élite dirigeante du ministère face à ce dévoilement inattendu et peu valorisant, appréhendé comme contraire à la vision du Ministre, pourtant bien véhiculée depuis sa prise de fonction. En effet, la documentation assortie d'une publication des pratiques de gestion des biens publics est apparue comme contradiction des rapports de gestion jusque-là présentés au ministre. Cette documentation a élargi le cercle des personnes pouvant accéder aux réalités internes à la Direction et générant, de ce fait, un sentiment d'urgence orienté vers la transformation des pratiques de gestion des biens publics. Les propos suivants illustrent la réception des conclusions de l'étude diagnostique : « *Ces résultats de cette étude ont été perçus comme dégradant pour l'image du Ministre. Ils ne cadraient pas avec sa vision* » ; « *Ils étaient négatifs pour l'image du grand patron* ». Bien que ces conclusions étaient peu favorables à l'image sociale du Ministre, elles ont aussi révélé l'incapacité des cadres supérieurs à traduire la vision du Ministre, une incapacité que les rapports de gestion passaient sous silence. L'urgence était donc opérationnellement double pour ces cadres mais visant un seul objectif : reconquérir la confiance du Ministre en prouvant leurs compétences à exécuter sa vision de la gestion du patrimoine étatique.

En réaction à ces résultats, le Ministre a réaffirmé sa vision de la gestion des biens, celle d'une gestion objective et transparente, et donné, à cet effet, les directives pour son exécution immédiate. Des réunions entre cadres supérieurs ont été organisées pour mieux communiquer et rendre opérationnelle cette vision au sein de son ministère. Par ailleurs, le Ministre s'est montré ouvert à toutes initiatives visant à améliorer la gestion des biens. Cette posture a permis ainsi à des

individualités, issues des élites dirigeantes, de s'exprimer. Elle leur a permis de démontrer leurs compétences en matière de gestion des biens. Dans un contexte où la gestion était fortement marquée par les rapports de force, cette opportunité que donne le Ministre aux élites dirigeantes de s'exprimer est apparue comme un laissez-passer. Cette position du Ministre a eu pour effet de réduire le poids des rapports de force, entretenus par certains cadres, sur certaines individualités. La position a été donc exploitée comme un bouclier pour ces individualités dans leur démarche de mise en pratique d'un système transparent et objectif de gestion des biens publics du ministère. En d'autres termes, l'autorisation donnée par le Ministre a permis à ces individualités de faire face, de résister au système moins transparent de départ. Le propos suivant montre la relation entre la position du Ministre et le changement en cours dans la gestion des biens publics : *« On doit ce changement au grand soutien du Ministre, sinon, ce n'était pas du tout certain de parvenir à ce changement, mais s'il est encore en cours »*. Dans un environnement administratif où les individualités voulant un changement de paradigme sont constamment dénigrées, exclus et intimidés, le changement ne peut émerger que si ses acteurs disposent d'un soutien hiérarchique, d'un parrainage de haut degré. Il en va pour preuve le propos suivant : *« Tu sais dans l'administration, si tu veux faire évoluer les choses, il faut avoir un supérieur hiérarchique qui partage ton idée et qui te parraine, sinon, les gens vont vite de détruire. Ils vont aller te dénigrer chez tes supérieurs hiérarchiques et tu risques d'avoir des ennuis. C'est là que tu vois le leadership du Ministre, cette capacité à communiquer sa vision et mais aussi à instaurer un cadre qui facilite la tâche exécutive de ses agents. Avec cet accord du Ministre on peut bien faire face au système corrompu »* (Propos d'un cadre, acteur du changement en cours). La communication efficace de sa vision et la distribution du leadership, effectuées par le Ministre, Vagondo DIOMANDE,

ont permis la naissance d'un nouvel environnement propice à une gestion transparente et objective des biens publics du ministère. Cet environnement est apparu, en effet, comme une prédisposition pour les cadres supérieurs à interagir en faveur d'une gestion objective des biens et en toute sécurité. La posture affichée par le Ministre efface – dans la cognition des individualités qui aspirent exécuter sa vision – les craintes ou les peurs des sabotages et des intimidations. En d'autres termes, cette posture du Ministre à l'issue des conclusions de l'étude diagnostique est un feu-vert donné à ces individualités à agir, en toute sérénité, en faveur d'une amélioration du système de gestion des biens publics.

Ce décor planté par le Ministre assure aux acteurs du changement sécurité et parrainage solides pour développer des initiatives dont l'évaluation repose sur les résultats pratiques et non, sur un travail de commérages, de rapportages informels et de dénigrement. Autrement, ce nouvel environnement apparaît comme un obstacle aux tentatives de déstabilisation, d'intimidation et de dénigrement auprès du Ministre à propos des acteurs du changement. Par conséquent, pour des acteurs aspirant véritablement au changement positif, cet environnement instauré par le Ministre est plus qu'une ceinture de sécurité, c'est une véritable ressource humaine qui leur permet de démontrer leurs compétences et d'exprimer leurs savoirs dans le domaine de la gestion, qui étaient endormis sous le poids de la corruption et des rapports de force structurant autrefois le champ de gestion des biens publics. Pour terminer, la vision clairement exprimée du Ministre et son leadership distribué avec certaines individualités hiérarchique ont permis de créer un environnement administratif favorable au changement et ce, dans le sens où ils ont permis d'endiguer la forte présence des logiques informelles, des rapports de forces et des déviances administratives qui étaient à l'œuvre – bien

avant sa nomination à la tête de son ministère – dans la gestion des biens publics.

2.4. Entre la vision et le leadership du Ministre Vagondo
DIOMANDÉ : quels rôles des cadres supérieurs dans
l’ancrage de pratiques transparentes dans la culture
institutionnelle ?

Face à la vision du Ministre de créer un environnement favorable à une gestion transparente des biens, une vision elle-même ancrée dans les recommandations de 2008 de l’UEMOA, quelques cadres supérieurs du ministère se sont mobilisés pour sa traduction en actions concrètes. Leur première action a été d’instaurer une structure de gestion, notamment un service de comptabilité des matières. Cette action a permis de décharger le service d’équipement qui avait pour charge tous les biens. Elle a eu pour effet, attendu, la naissance de nouvelles pratiques en matière de gestion des biens. Il s’agit notamment de l’inventaire, du marquage des biens et du suivi, ainsi que du contrôle des biens publics du ministère. Grâce aux efforts de collaboration entre deux acteurs du changement, ces pratiques de gestion transparente des biens ont été incorporées dans la culture institutionnelle. Cette culture qui était marquée par la corruption, par l’arbitraire, et le détournement a été ainsi structurée autour de ces nouvelles pratiques de gestion. Convoquons le propos suivant pour illustrer cette argumentation : *« Par le passé, la distribution des biens aux autorités préfectorales était inégalitaire. Par exemple, pour qu’un Sous-préfet reçoive son bien, il fallait qu’il ait une bonne relation avec certains agents de la Direction. Mais aujourd’hui, grâce au nouveau système de gestion recommandé par le Ministre, les sous-préfets ont leurs biens de façon équitable et dans les meilleurs délais, en moins de 15 jours »*. Ainsi, la liberté qu’a accordée le Ministre aux cadres supérieurs d’innover en termes d’initiatives s’est avérée bénéfique pour le ministère. Cette liberté accordée a permis aux

acteurs du changement d'exprimer leurs savoirs et leurs compétences tout en vainquant les tentatives de mise en échec initiées contre eux. Illustrons cela avec le propos suivant : « *les supérieurs hiérarchiques ont fait des constats en 2024. Ils ont adressé des propositions de réformes au Ministre qui les a validées car elles s'inscrivaient dans sa vision* ». Si la volonté de gestion transparente a trouvé bon écho dans le ministère, c'est en raison du fait que ce ministère comprenait déjà des ressources humaines capables d'initier des réformes et de les conduire jusqu'à atteindre les résultats escomptés. Dans ce sens, l'analyse montre que l'aboutissement de la réforme administrative initiée a été étroitement liée, en plus du soutien du Ministre, à la collaboration d'élites dirigeantes mobilisées dans l'opérationnalisation de la vision du Ministre. Par le biais du soutien du Ministre, la collaboration entre les acteurs du changement est parvenue à imposer leur réforme en vue d'une gestion transparente des biens. Cette réforme a pu, en effet, résister à une catégorie d'élites qui la perçoit comme une menace aux pratiques clandestines de gestion des biens. Mobilisons le propos suivant pour illustrer cette argumentation : « *Les gens pensent que la gestion des matières est faite pour les espionner, c'est faux, il n'en est rien de tout ça. Pourquoi tu ne veux pas accepter qu'on contrôle les biens de l'Etat qu'on te donne pour bien travailler ?* ». En d'autres termes, l'analyse montre que cette catégorie sociale percevait la réforme (et continue de la percevoir) comme une activité d'espionnage. Quoique cette perception est bien surprenante dans le contexte de gestion de biens publics, elle montre à quel point le laisser-aller, la corruption, le détournement, bref les déviances sociales font culture dans l'administration publique ivoirienne. Mais, grâce au soutien et au parrainage du Ministre, les acteurs du changement sont parvenus à déstabiliser ces habitus administratifs en matière de gestion des biens publics. Il en va pour preuve les propos suivants : « *Moi je suis un directeur et ce que je sais faire, c'est*

tracer les biens. Donc, si la vision du Ministre correspond avec, je ne peux qu'être heureux parce que là, ça me permet d'agir librement ».

Par conséquent, le changement planifié à l'œuvre dans le ministère, c'est-à-dire provenant du leadership du Ministre, repose sur l'existence de cadres supérieurs internes compétents et ayant épousé la vision du Ministre. L'analyse montre également que la distribution du leadership du Ministre ne s'est limitée qu'au niveau des cadres supérieurs. Ces derniers se sont appropriés la liberté que leur a accordée le Ministre pour définir les directives et les imposer, dans une perspective unilatérale, au reste des agents administratifs impliqués dans la gestion des biens publics. Cela se perçoit dans le propos suivant : « *Moi, je suis directeur et je donne des directives et on exécute* ». Ce propos montre que le problème de gestion des biens se pose entre les cadres supérieurs. C'est leur position face aux biens et la nature de leurs relations qui définissent la nature même de la gestion de ces biens : transparente ou non-transparente. Et à ce niveau, l'analyse montre que les cadres supérieurs du ministère n'ont pas la même vision des biens publics. Si les uns sont encore sous emprise d'un habitus administratif encourageant une appropriation personnalisée des biens publics, les autres se montrent cependant très opposés. Les uns sont orientés par des rationalités individuelles tandis que les autres sont orientés par des rationalités collectives. Dans les deux cas, le sens de la redevabilité n'est pas le même. Pour ceux qui s'approprient les biens publics à l'aune de rationalités individuelles, c'est l'État qui leur doit quelque chose, notamment la richesse et le bien-être financier et social. En revanche, pour ceux qui se les approprient à l'aune de rationalités collectives, ce sont les agents qui doivent quelque chose à l'État, notamment travail, rendement, efficacité et la transparence. Dans ce sens, les deux catégories ne peuvent percevoir la gestion des matières de la

même façon. Cette typologie de cadres supérieurs se perçoit dans le propos suivant : « *Les gens ont peur de la gestion des biens parce qu'ils craignent que leurs actions clandestines soient dévoilées et qu'ils n'aient plus la possibilité d'agir comme ils le souhaitent. Mais, pour nous, la gestion des matières est un outil qui permet de faire des inventaires fiables, d'acquérir selon les besoins, de tracer, de suivre et de contrôler...il permet d'aller négocier et de créer des richesses pour l'État* ». La résistance des certains cadres supérieurs à la justification administrative, à la justification de l'usage qu'ils font des biens publics, a été contournée grâce à la collaboration des acteurs du changement, elle-même possible grâce au soutien et au leadership du Ministre.

3. Discussion des résultats

L'analyse montre que les recommandations issues de l'immersion de 2024 à la DGP relative aux biens publics de l'État ont été les facteurs déclencheurs d'un changement dans le champ de gestion de ces biens. Les conclusions de cette immersion ont permis au Ministre d'avoir une idée précise du devenir pratique de sa vision de ce qui doit être la gestion du patrimoine public. Grâce à la documentation des pratiques administratives des biens, est né un sentiment d'urgence autour de la transformation de la figure négative du Ministre, qui se dessinait, en une figure sociale positive, conforme à sa vision, à ses qualités et à ses compétences. Certains cadres supérieurs étaient animés d'un sentiment d'urgence de pallier l'idée de désordre administratif que pointaient ces conclusions par la mise en place d'initiatives internes capables de transformer positivement l'environnement de gestion des biens. Ce premier résultat correspond à l'idée de la théorie du changement organisationnel, selon laquelle le changement dans les organisations publiques est lié, entre autres, aux réformes visant

l'amélioration de la gouvernance (Weick et Quinn, 1999). La mobilisation de cadres supérieurs, considérés comme des acteurs du changement, à la suite des conclusions de l'immersion visait (et vise encore) à améliorer la gouvernance des biens publics. L'analyse révèle également que le changement qui s'opère à la Direction Générale du Patrimoine provient de la distribution du leadership par le Ministre et de sa précise communication sur sa vision de ce qui doit être la gestion des biens publics du ministère. Cette stratégie adoptée par le Ministre a abouti à un leadership partagé au sein du ministère, où désormais des cadres supérieurs – autrefois étouffés par des mécanismes d'appropriation individualisées des biens de l'État – expriment en toute tranquillité leurs compétences et leurs savoirs en matière de gestion. Parce qu'elle renforce la résilience des acteurs du changement face à l'adversité, cette stratégie du Ministre a été analysée comme un facteur déterminant du changement positif en cours dans la gestion transparente des biens publics du ministère.

Dans ce sens, l'analyse révèle que le changement au sein de l'administration publique est lié à un leadership distribué mais limité aux cadres supérieurs, qui assure sécurité et soutien administratif aux acteurs du changement dans un environnement où les dénigrement, les intimidations et les sabotages sont les pratiques les courantes. Ce résultat rappelle ainsi l'idée que le changement organisationnel dépend de la clarté de vision du changement souhaité, de l'adhésion des agents, de la communication institutionnelle et de la mobilisation du leadership (Kotter, 1996). Mais, cette étude montre que le changement ne résulte pas d'une distribution du pouvoir à tous les agents, mais limitée qu'aux cadres supérieurs, leur permettant de prendre le leadership dans leur domaine d'intervention respectif tout en rendant compte au leader central. Cette caractéristique du leadership a permis la création d'un environnement administratif propice à l'expression des

compétences et des savoirs tout en évitant le libertinage. Du point de la théorie du changement organisationnel, cela représente une sorte d'autonomisation des cadres supérieurs devenant ainsi des acteurs qui opérationnalisent la vision du leader central. Par ailleurs, l'analyse montre que le changement provient de la capacité de leaders capables de rompre avec les mécanismes traditionnels structurant les pratiques administratives. Dans le même sens, il résulte que ce n'est guère la taille des acteurs du changement qui compte, mais leurs rapports avec le leader central, confirmant que tout changement en administration publique n'est possible que si le leader central consent à créer un environnement favorable au développement des initiatives d'amélioration de ses subordonnés. Ce résultat rappelle ainsi la force du soutien et du parrainage hiérarchiques pour une gestion transparente et objective des biens publics, dans l'administration publique.

Enfin, l'analyse montre que l'administration publique ivoirienne est un champ social fortement régi par les relations informelles entre les agents. Ce champ est traversé par deux catégories de cadres supérieurs dans la gestion des biens publics : des cadres orientés par des rationalités collectives et d'autres par des rationalités individuelles. En ce sens, l'analyse montre que ces deux types de catégories de cadres luttent pour imposer leur représentation subjective des biens publics comme la représentation objective, pour paraphraser Bourdieu (2002). Les cadres supérieurs orientés par une appropriation individualisée des biens publics développent des stratégies informelles propices à leur usage pour le développement de leurs capitaux économique, social et même symbolique. Cette représentation des biens neutralise le sentiment de redevabilité des agents et encourage leurs détournements, leur mauvaise gestion évoquant ainsi le « *passager clandestin* » d'Olson (1996). La présence d'une telle représentation dans l'administration est « *dangereuse* » dans le sens où elle finit par contaminer les

agents les plus engagés pour une gestion transparente des biens publics (Bozonnet, 2007). Cette représentation des biens publics s'oppose à celle qui les appréhendent en termes de biens communs, une représentation portée par les cadres orientés par les rationalités collectives. Une telle structuration de l'administration rend un changement émergent quasi-possible, c'est-à-dire un changement provenant des agents eux-mêmes. Dans ce sens, l'analyse montre que le changement ne peut qu'être planifié ou vertical c'est-à-dire provenant implicitement ou explicitement de la volonté d'un leader central (Weick et Quinn, 1999). Toutefois, l'analyse montre que la volonté d'un changement positif dans les processus administratifs peut être favorisé par un ensemble d'éléments contextuels. Et dans le cadre de cette étude, la publication des pratiques administratives de gestion documentées et la présence d'acteurs compétents pour opérationnaliser et exécuter toute réforme sont les éléments contextuels qui facilitent la volonté du leader central. Autrement, le confort cognitif et administratif des acteurs du changement à agir pour une gestion transparente et objective des biens publics est lié au soutien du leader central. Ce soutien du leader, en occurrence du Ministre, se présente comme un facteur de résilience des acteurs du changement et ce, parce que dans son étude Sundström (2016) montre que les agents administratifs peuvent céder à la corruption dans le but « *de se protéger de l'intimidation et de la violence exercées par des criminels ou encore par des collègues qui agissent en collusion* » (Bashir et Hassan, 2020, p. 706).

Conclusion

La présente étude est partie de l'idée d'évaluer qualitativement les impacts des recommandations issues d'une immersion menée en 2024 à la Direction Générale du patrimoine du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, une immersion sur la

gestion des biens publics de l'État de Côte d'Ivoire. À partir d'une méthodologie qualitative, l'étude parvient à montrer que le principal impact de ces recommandations est un changement pour une gestion transparente et objective du patrimoine public. En fait, depuis cette immersion, un service, dédié spécialement à la gestion des biens publics, a vu le jour. À travers son service de comptabilité des matières, née aussi à la suite des recommandations, la direction a implanté un système informatisé qui permet de dresser les inventaires, de faire les acquisitions, de faire les marquages, de faire les attributions, et faire les suivis et les contrôles de tous les biens publics en un temps record. La même méthodologie a permis de déterminer les facteurs déterminants de ce changement observé.

Ainsi, il résulte de cette analyse qualitative que les conclusions de l'immersion de 2024 ont généré un sentiment d'urgence au sein des cadres supérieurs de la Direction Générale du patrimoine, dans la mesure où elles ont été perçues comme une menace à l'image sociale du leader central du ministère. Il résulte également que ces conclusions ont permis au Ministre de mieux communiquer sa vision et de distribuer son leadership, créant ainsi un nouvel environnement administratif favorable au développement de cadres supérieurs compétents, mais qui, jusque-là, ont été mis sous silence par un système corrompu. L'analyse montre que cette posture du leader central s'est avérée être stratégique puisqu'elle a permis (et permet encore) à certains cadres supérieurs de proposer et d'exécuter, en toute sécurité sociale et cognitive, des réformes administratives pour une gestion transparente des biens publics du ministère. Par ailleurs, l'analyse montre que l'administration demeure un champ social dans lequel le soutien et le parrainage solide du leader central sont les ressources indispensables pour les cadres – appropriant à l'aune de rationalités collectives les biens publics – d'imposer leur représentation de ces biens comme les représentations objectives. Par ailleurs, l'analyse révèle que le

changement positif en cours dans la gestion des biens publics provient de la vision réexprimée et de la distribution limitée du pouvoir aux cadres supérieurs par le leader central, une approche encouragée par la publication des pratiques administratives peu valorisantes, documentées, qui structuraient la gestion des biens de l'État dans le ministère. Pour finir, l'analyse montre que si la communication autour de la vision du Ministre et de sa posture stratégique, consistant à distribuer le leadership aux cadres supérieurs, a été utile pour générer un sentiment d'urgence chez ces derniers, le succès de ce leadership dépend de la disponibilité d'acteurs internes compétents et favorables au changement.

De ce fait, la pertinence sociale de cette étude réside dans le fait qu'elle met en relief les facteurs clés du changement dans une administration corrompue où les biens publics sont majoritairement appropriés à l'aune de rationalités individuelles. En effet, elle montre que le changement dépend de la disposition d'un leader à créer un environnement administratif favorable au développement d'individualités compétentes pour traduire en actions concrètes sa vision. En outre, sa pertinence se trouve dans le fait d'avoir montré l'influence de la documentation des pratiques déviantes sur les décisions du leader. En d'autres termes, la documentation, publiée, des déviances administratives élargit le cercle des individus pouvant accéder aux réalités quotidiennes de cette administration et de ce fait, oblige le leader à repenser son approche – très souvent encouragée à tort par des rapports délivrés par des cadres supérieurs ayant une appropriation individualisée des biens publics – pour l'application réelle de sa vision. Par conséquent, cette étude invite les agents administratifs à la culture de la documentation et de la publication, selon des démarches scientifiques, des pratiques administratives jugées déviantes et difficilement dénonçables auprès de leur leader central. Elle invite aussi les leaders centraux à porter une attention aux écrits

documentant des pratiques administratives relatives à leurs ministères.

Bibliographies

- Banque mondiale. (2020). *Public asset management in Sub-Saharan Africa: Strengthening governance and accountability*. Washington, DC: World Bank Group.
- BASHIR Mohsin et HASSAN Shahidul, (2020), « Le leadership éthique, une nécessité pour lutter contre la corruption », In *Revue Internationale des Sciences Administratives*, 86(4), 705-722.
- BOUDON Raymond, 2003. *Raison, bonnes raisons*. PUF.
- BOURDIEU Pierre, 2002. *Questions de sociologie*. Minuits. PUF.
- BOZONNET Jean-Paul, 2007. *De la conscience écologique aux pratiques*. halshs-00160092
- Burnes, B. (2017). *Managing Change* (7th ed.). Pearson Education.
- CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard, 1977. *L'acteur et le système. Les contraintes de l'action collective*. Paris : Éditions du Seuil.
- FESTINGER Léon, 1957. *A theory of cognitive dissonance*. Stanford University Press.
- Fonds Monétaire International (FMI). (2018). *Public Investment Management Assessment: Strengthening public asset management frameworks*. Washington, DC: IMF.
- Fonds Monétaire International (FMI). (2019). *Managing public wealth: Strengthening government balance sheets in developing countries*. Washington, DC: IMF.
- Fowe, G., & Zongo, B. (2019). *Gouvernance et gestion du patrimoine public dans les États africains : enjeux et*

perspectives. Revue Africaine de Gouvernance et d'Économie, 4(2), 45–62.

- Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Harvard Business School Press.
- N'Guessan, K. (2022). *Réformes administratives et gouvernance du patrimoine public en Côte d'Ivoire*. Revue Ivoirienne de Science Administrative, 3(1), 27–44.
- OLSON Mancur, 1978. *Logique de l'action collective*. Paris: PUF
- Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). (2015). *Principes de gouvernance des actifs publics*. Paris : Éditions OCDE.
- Oyedokun, G. E., Adegbe, F. F., & Alade, M. E. (2021). *Public asset management and fiscal sustainability in developing economies*. *International Journal of Public Administration and Management Research*, 6(3), 15–32.
- Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). (2018). *Directive n°08/2018/CM/UEMOA relative à la gestion du patrimoine de l'État*. Ouagadougou: Commission de l'UEMOA.
- Weick, K. E., & Quinn, R. E. (1999). Organizational Change and Development. *Annual Review of Psychology*, 50, 361–386.

LE RUBAN ROSE EN AFRIQUE : POLITIQUES DE SANTE GLOBALES, DYNAMIQUES LOCALES DE MOBILISATION ET CONSTRUCTION SOCIALE DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN EN COTE D'IVOIRE

ANDOH Amognima Armelle Tania

Maître Assistant(CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

armelletania26@gmail.com

andoh.tania36@ufhb.edu.ci

Résumé :

Cette étude explore les liens entre les politiques globales de santé et les dynamiques locales de mobilisation autour du Ruban Rose en Côte d'Ivoire. Elle interroge la manière dont les campagnes internationales de lutte contre le cancer du sein sont traduites, réappropriées et transformées dans des contextes sociaux, culturels et genrés propres aux réalités ivoiriennes. L'objectif est de saisir les processus par lesquels se construit socialement le sens de la lutte et les formes d'action collective qui en émergent. Appuyée sur une démarche qualitative combinant entretiens semi-directifs et observation directe, la recherche montre que les femmes, les collectifs communautaires et les associations locales reformulent les messages globaux pour élaborer des stratégies de visibilité, de solidarité et de résilience. La discussion souligne les tensions entre injonctions transnationales et pratiques situées. En définitive, le Ruban Rose apparaît comme un dispositif hybride qui favorise l'empowerment féminin tout en reconfigurant les modes locaux d'engagement face au cancer du sein.

Mots clés : *Cancer du sein, Mobilisations locales, Politiques de santé globale*

Abstract :

This study investigates the interplay between global health policies and local dynamics of mobilisation surrounding the Pink Ribbon in Côte d'Ivoire. It examines how international breast cancer campaigns are translated, appropriated, and reshaped within social, cultural, and gendered contexts

specific to Ivorian settings. The aim is to illuminate the processes through which meaning-making and forms of collective action are socially constructed. Drawing on a qualitative approach combining semi-structured interviews and direct observation, the research demonstrates that women, community groups, and local associations reinterpret global messages to fashion strategies of visibility, solidarity, and resilience. The discussion foregrounds the tensions that arise between transnational injunctions and situated practices. Ultimately, the Pink Ribbon emerges as a hybrid device that simultaneously fosters women's empowerment and reshapes local modes of engagement in the struggle against breast cancer.

Keywords: *Breast cancer, Local mobilisation, Global health policies*

Introduction

L'observation ethnographique menée en Côte d'Ivoire met en évidence que l'arrivée du Ruban Rose, emblème mondial de la lutte contre le cancer du sein, génère des dynamiques de mobilisation complexes, plurivoques et parfois divergentes. Si les campagnes internationales visent officiellement à promouvoir la sensibilisation, le dépistage précoce et la prévention, leur appropriation locale est loin d'être neutre ou homogène. Elle est en réalité profondément conditionnée par les configurations sociales, culturelles et économiques spécifiques à chaque territoire, ainsi que par les inégalités structurelles d'accès aux soins, à l'information et aux ressources.

Dans ce contexte, les femmes, les collectifs communautaires et les acteurs de santé ne se contentent pas de recevoir passivement le Ruban Rose : ils le re-signifient, l'adaptent et le réinvestissent à partir de leurs trajectoires personnelles, de leurs représentations du corps et de la santé, mais aussi des ressources matérielles, sociales et symboliques auxquelles ils ont accès. L'enquête révèle ainsi une hétérogénéité notable dans les pratiques et les degrés d'engagement : certaines femmes s'approprient activement les logiques de prévention, créent des espaces de soutien mutuel et participent à des mobilisations collectives, tandis que d'autres restent en retrait ou

marginalisées, peu touchées par les messages de santé publique, en raison de contraintes économiques, de normes sociales restrictives, de stigmatisation ou de barrières symboliques persistantes.

Cette situation met en lumière un paradoxe majeur : alors que le Ruban Rose est conçu comme un symbole unificateur, mobilisateur et porteur d'une vision globale de la lutte contre le cancer du sein, il produit simultanément des effets d'inclusion et d'exclusion, révélant un décalage frappant entre l'universalité des campagnes mondiales et la pluralité des expériences locales. Elle montre que la réception d'un symbole global n'est jamais immédiate ni uniforme, mais toujours filtrée par les structures sociales, les rapports de pouvoir, les hiérarchies de genre et les conditions économiques des individus.

Cette tension invite à s'interroger sur la manière dont les politiques globales de santé, véhiculées à travers des symboles mondiaux, interagissent avec les dynamiques locales de mobilisation et façonnent la production sociale de la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Elle souligne également l'urgence de considérer les facteurs locaux économiques, culturels, symboliques et institutionnels dans la conception et la mise en œuvre des campagnes de santé publique, afin de réduire les effets d'exclusion et d'assurer une participation véritablement inclusive.

Pour répondre à cette question, l'étude se propose d'analyser les processus par lesquels le ruban rose est localement approprié, re-signifié et intégré dans des pratiques sociales et collectives de prévention et de solidarité. Sur le plan scientifique, elle contribue à enrichir la sociologie de la santé et des mobilisations sociales en Afrique en éclairant la manière dont des symboles globaux se traduisent et se transforment dans des contextes locaux.

Sur le plan pratique, les résultats attendus peuvent guider les politiques de communication sanitaire et les stratégies de mobilisation en proposant des campagnes culturellement adaptées et inclusives, capables de renforcer l'empowerment des femmes et l'efficacité des interventions de santé publique.

Cette réflexion s'appuie sur plusieurs travaux sociologiques de référence. Bourdieu (1986 : 97-123 ; 281-320) montre que les pratiques sociales et corporelles sont investies de significations symboliques et participent à la reproduction des hiérarchies sociales ; son objectif était de démontrer que le corps et les pratiques culturelles constituent des vecteurs de capital symbolique. À travers une méthodologie combinant enquêtes quantitatives et observations qualitatives, il met en évidence que les significations sociales du corps influencent l'appropriation des messages sanitaires.

Foucault (1976 : 135-159 ; 183-205) explore quant à lui la manière dont le corps est objet de savoir et d'exercice du pouvoir ; son analyse historique et documentaire des discours médicaux et sociaux montre que la médicalisation et les dispositifs de prévention produisent discipline et subjectivation, éclairant ainsi le rôle des campagnes globales dans la structuration des comportements.

Enfin, Mol (2002 : 1-15 ; 53-81 ; 109-136) s'intéresse à la multiplicité des expériences corporelles dans les pratiques médicales. À travers une ethnographie hospitalière combinant observations et entretiens, elle démontre que le corps se construit différemment selon les interactions sociales et médicales, permettant de comprendre les re-significations locales du ruban rose.

La particularité de la présente étude réside dans son approche empirique centrée sur le croisement entre politiques globales, mobilisation locale et construction sociale de la lutte contre le cancer du sein, combinant analyse des discours, pratiques

collectives et appropriations symboliques, une perspective qui n'a été abordée de manière aussi systématique dans les travaux précédents.

1. Ancrage théorique et méthodologique

L'objet d'étude se situe au carrefour des politiques de santé mondiales et des pratiques locales par lesquelles les femmes s'approprient les normes de prévention et d'engagement. Ce phénomène a été analysé comme un processus de traduction sociale (Callon, 1986 : 196-223), au cours duquel les modèles internationaux de santé publique sont réinterprétés, modulés et réinsérés dans des configurations culturelles, politiques et affectives propres au contexte ivoirien. En mobilisant les perspectives théoriques sur la mondialisation du local (Appadurai, 1996 : 27-65) et sur le champ globalisé de la santé publique (Bourdieu, 1994 : 42-67), l'étude montre comment les dispositifs transnationaux de gouvernance sanitaire se combinent et s'hybrident avec des rationalités locales structurées par la solidarité, les rapports de genre et les normes de moralité. L'usage du cadre bourdieusien du champ a été particulièrement fécond pour comprendre la structuration des rapports de pouvoir autour du Ruban Rose. Le champ de la santé, en Côte d'Ivoire, s'est présenté comme un espace de luttes symboliques où se confrontent divers capitaux : le capital institutionnel des ONG et des acteurs internationaux, le capital professionnel des médecins et infirmières, et le capital militant et moral des associations de femmes. L'application empirique de cette théorie (Bourdieu, 1994 : 109-138) a permis d'interpréter les rivalités observées entre organisations locales de lutte contre le cancer et partenaires internationaux, chacun cherchant à imposer sa définition légitime de la « bonne sensibilisation ». Ces tensions ont révélé la double nature du Ruban Rose : instrument de solidarité féminine et outil de

reproduction symbolique des hiérarchies sanitaires mondialisées.

En s'appuyant sur les travaux de Foucault (1976 : 135-159 ; 183-205) et de Rose (2007 : 53-84 ; 145-169), l'étude a mobilisé la notion de biopolitique pour analyser comment la lutte contre le cancer du sein a constitué un espace de gouvernement des corps féminins et de moralisation des conduites sanitaires. Les dispositifs de sensibilisation, les campagnes médiatiques et les dépistages gratuits ont fonctionné comme des technologies de pouvoir diffusant une norme de féminité responsable, informée et mobilisée. Empiriquement, les entretiens réalisés ont montré que ces dispositifs ont contribué à la constitution d'un nouvel ethos féminin articulé autour du souci de soi, de la maternité saine et de la solidarité communautaire. Le Ruban Rose a ainsi matérialisé la convergence entre un biopouvoir globalisé et des formes locales d'émancipation, révélant les ambivalences du projet sanitaire international : émanciper tout en encadrant, autonomiser tout en normalisant.

L'étude s'est également inscrite dans la perspective de la théorie de l'acteur-réseau (Latour, 2005 : 63-85 ; 165-192), qui a permis d'appréhender les multiples médiations matérielles et symboliques reliant les acteurs, les objets et les discours. Les affiches, les t-shirts, les spots télévisés et les campagnes de marche rose ont été considérés comme des actants contribuant à la production sociale de la lutte contre le cancer. Ces artefacts ont circulé entre les ONG, les médias et les femmes des quartiers populaires, traduisant des significations diverses, tantôt signes de dignité et d'engagement, tantôt symboles de contrôle et de distinction. L'application de cette théorie sur le terrain ivoirien a permis d'analyser la performativité du symbole : comment un ruban rose, issu d'une économie morale globale du care (Fassin, 2009 : 125-154), devient, à Abidjan ou à Daloa, un objet de réinvention identitaire et collective.

Sur le plan méthodologique, la recherche s'est appuyée sur une approche qualitative compréhensive, visant à saisir la pluralité des significations que les acteurs attribuent à la lutte contre le cancer du sein. Le site d'enquête a été choisi à Abidjan, centre stratégique des dispositifs de communication et d'action sanitaire. Ce choix s'explique par la volonté d'examiner les circulations qui s'opèrent entre le centre urbain inscrit dans la globalisation. Les critères de sélection des enquêtées ont reposé sur leur degré d'implication dans les dispositifs de lutte : femmes ayant participé aux campagnes, responsables associatives, agents de santé, journalistes et représentants institutionnels. La technique d'échantillonnage raisonné a permis de diversifier les profils en fonction du statut social, du niveau d'instruction et du type d'engagement (individuel, communautaire ou institutionnel). Les outils d'enquête ont inclus des entretiens semi-directifs centrés sur les expériences et représentations du Ruban Rose, des observations directes lors d'événements publics, ainsi qu'une analyse documentaire des supports de communication.

Les données recueillies ont été analysées selon une méthode de codage thématique inductif, inspirée de la théorisation ancrée (Glaser & Strauss, 1967 : 101-115 ; 161-189). Ce processus a permis de dégager des catégories analytiques telles que « moralisation du corps féminin », « circulation des émotions », « capitalisation de la compassion » et « appropriation locale du global ». L'analyse a ensuite articulé ces catégories aux cadres théoriques mobilisés, révélant comment les dispositifs globaux de santé publique se sont traduits en pratiques situées, investies de sens, de valeurs et d'affects.

Ainsi, l'application combinée des théories du champ, du biopouvoir et de l'acteur-réseau a offert une lecture empirique et dynamique du Ruban Rose comme dispositif socio-technique de la mondialisation sanitaire. Ce symbole, importé des économies morales du Nord, a été réapproprié, resignifié et localement

performé, donnant naissance à une production sociale ivoirienne de la lutte contre le cancer, à la fois enracinée dans la culture du care et traversée par les logiques de domination symbolique. En définitive, cette recherche a montré que la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire ne saurait être comprise comme une simple application des politiques globales de santé, mais bien comme un champ d'innovation sociale, d'émotion publique et de reconfiguration du féminin dans l'espace ivoirien.

2. Résultats

2.1. Appropriation locale des politiques globales de santé

Cet axe explore comment les dispositifs globaux de lutte contre le cancer du sein (campagnes internationales, ruban rose, messages médiatiques) sont interprétés, adaptés et réinvestis par les acteurs locaux. La globalisation des politiques de santé ne s'impose pas de manière uniforme : elle subit des processus de négociation et de contextualisation dans les réalités socioculturelles ivoiriennes (Tarrow, 1998).

Comme l'expriment plusieurs enquêtées, les messages globaux ne sont pas repris tels quels, mais réinterprétés en fonction des réalités locales. Ainsi, A.K. (42 ans, institutrice) souligne : « *Nous suivons les conseils des campagnes mondiales, mais nous les adaptons à notre quartier et à notre culture.* »

Dans le même sens, T.N. (36 ans, commerçante) précise que le Ruban Rose, bien qu'international, sert de point d'appui à des initiatives situées : « *Le Ruban Rose est un symbole international, mais ici il nous inspire à organiser nos propres activités locales.* »

Cette dynamique collective se retrouve également dans les pratiques associatives. Comme l'indique M.Y. (50 ans,

couturière) : « *Nous discutons des messages de la télévision et décidons comment les utiliser pour notre association.* »

Enfin, D.E. (47 ans, infirmière) rappelle que l'appropriation locale des normes globales conduit à des réélaborations créatives : « *Les directives globales nous aident, mais nous créons nos propres méthodes de sensibilisation.* »

Ces propos mettent en évidence un mécanisme central dans la circulation des normes de santé : loin d'être reçus de manière passive, les messages globaux sont continuellement retravaillés, filtrés et recontextualisés par les actrices locales. L'affirmation d'A.K. montre que les campagnes internationales ne s'imposent pas mécaniquement ; elles sont converties en pratiques ajustées aux contraintes du quartier, aux habitudes communautaires et aux cadres culturels partagés. Ce processus d'adaptation confirme que l'universalité supposée des politiques globales s'articule toujours à des logiques vernaculaires.

Les paroles de T.N. prolongent cette dynamique en soulignant que le Ruban Rose, malgré son statut de symbole transnational, ne fonctionne pas comme un modèle figé mais comme une ressource mobilisable permettant d'initier des actions ancrées localement. Il devient ainsi un support de créativité sociale plutôt qu'un simple emblème importé.

L'intervention de M.Y. illustre quant à elle la dimension collective de cette reconfiguration. Les messages médiatiques ne sont pas reçus individuellement mais discutés, négociés et retransformés dans l'espace associatif. Cette mise en débat atteste l'existence d'une véritable « intelligence pratique » des femmes, qui opèrent un tri, sélectionnent ce qui leur est utile et réorientent les normes globales vers des objectifs collectifs.

Enfin, le témoignage de D.E. montre que cette hybridation entre global et local débouche sur l'invention de nouvelles formes de sensibilisation. Les directives internationales

fournissent un cadre général, mais ce sont les actrices locales qui, par leurs expérimentations quotidiennes, produisent des méthodes adaptées aux contextes sociaux, économiques et culturels spécifiques.

Pris ensemble, ces extraits révèlent que la mobilisation autour du Ruban Rose en Côte d'Ivoire n'est pas la simple transposition d'un dispositif global, mais le résultat d'un travail constant de traduction sociale, où les femmes deviennent co-productrices des normes de prévention et des formes locales d'engagement sanitaire.

2.2. Construction de significations collectives autour de la maladie

Les résultats mettent en évidence comment les femmes produisent un sens partagé du cancer du sein, en combinant savoirs biomédicaux, expériences personnelles et interprétations culturelles. La maladie devient objet de narration collective, où les expériences individuelles sont intégrées dans un discours commun, favorisant la cohésion et la mobilisation (Durkheim, 1912).

Les entretiens mettent en lumière le rôle central de la narration et du partage d'expérience dans les dynamiques de soutien collectif. Comme le souligne A.K. (42 ans, institutrice) : « *Nous partageons nos histoires pour que chacune comprenne que le cancer peut être surmonté.* »

T.N. (36 ans, commerçante) insiste sur la dimension structurante des réunions associatives : « *Les réunions de notre association permettent de donner un sens à ce que nous vivons.* »

M.Y. (50 ans, couturière) évoque la transformation de la peur individuelle en un message collectif de solidarité : « *Nous transformons la peur en un message de solidarité et de soutien.* »

Enfin, D.E. (47 ans, infirmière) rappelle que l'expression des expériences personnelles contribue à créer un sens partagé, renforçant l'engagement collectif : « *Parler de notre expérience crée un sens commun qui renforce notre engagement.* »

Ces extraits illustrent le rôle crucial de la narration comme vecteur de construction sociale du sens et de renforcement du lien collectif. L'expérience individuelle, ici celle de femmes confrontées au cancer du sein, ne se limite pas à un vécu intime ; elle devient matière à élaboration collective, permettant de produire des cadres communs de compréhension et d'action. Comme le souligne A.K., le partage d'histoires personnelles fonctionne comme un mécanisme de résilience symbolique : il transforme l'épreuve individuelle en une expérience communicable et mobilisatrice, en montrant que la maladie peut être surmontée et que la vulnérabilité n'exclut pas la capacité d'agir.

La remarque de T.N. met en évidence l'importance des espaces associatifs comme lieux de structuration sociale. Les réunions permettent de cristalliser le vécu dispersé en récits partagés, générant une forme d'ordonnement du sens et un sentiment d'appartenance. Ces espaces sont ainsi des laboratoires où se négocient les significations collectives et où s'articulent expériences personnelles et normes de solidarité.

M.Y. souligne le passage de l'émotion individuelle à l'action collective : la peur, vécue comme un obstacle intime, est transformée en un message mobilisateur qui renforce la cohésion et la solidarité. Cela illustre un processus d'objectivation sociale de l'expérience, où les affects personnels sont convertis en ressources pour l'engagement collectif.

En somme, D.E. met en lumière la dimension performative du langage dans la constitution d'un sens partagé. Parler de son expérience ne se limite pas à un témoignage : cela crée un commun symbolique, renforce l'adhésion aux actions

collectives et contribue à la formation d'un capital social fondé sur la reconnaissance mutuelle et le soutien réciproque.

Dans leur ensemble, ces propos révèlent que la mobilisation autour du Ruban Rose en Côte d'Ivoire repose sur un travail actif de narration et de mise en commun des expériences. La maladie devient ainsi un point d'ancrage pour l'élaboration de solidarités locales, l'empowerment des participantes et la construction collective de pratiques de prévention et de soutien.

2.3. Mobilisation collective et réseaux de solidarité

L'enquête met en lumière comment le sens produit se traduit en action collective. Les femmes organisent marches, ateliers, collectes et campagnes locales, constituant des réseaux de solidarité qui intègrent l'information globale dans des pratiques concrètes et partagées (McAdam, 1982).

Les entretiens révèlent la manière dont les femmes transforment leur expérience personnelle en action collective au sein de leur communauté. Comme le souligne T.N. (36 ans, commerçante) : « *Nous avons créé un groupe pour sensibiliser notre quartier et soutenir les femmes récemment diagnostiquées.* » Cette initiative montre que les femmes ne se contentent pas de recevoir des informations, elles construisent des dispositifs d'accompagnement et de prévention adaptés à leur environnement local.

A.K. (42 ans, institutrice) met en avant la dimension pratique des activités collectives : « *Les activités collectives nous permettent de transformer la connaissance en action concrète.* » Les réunions et interventions locales deviennent ainsi des vecteurs de traduction des messages globaux en pratiques tangibles.

M.Y. (50 ans, couturière) illustre l'ampleur de la diffusion : « *Nous diffusons les informations dans nos écoles et nos*

associations pour toucher plus de femmes. » Cette circulation de l'information montre l'importance des réseaux sociaux et communautaires dans la propagation des connaissances sanitaires.

D.E. (47 ans, infirmière) souligne la fonction de visibilité des campagnes : « *Les campagnes locales sont le moyen par lequel nos expériences deviennent visibles.* » Les initiatives collectives permettent ainsi de rendre perceptible l'expérience des femmes, contribuant à la reconnaissance sociale de leur engagement et à la déstigmatisation de la maladie.

Ces extraits mettent en évidence la dimension collective et proactive de l'engagement des femmes face au cancer du sein. La création de groupes locaux, comme le souligne T.N. (36 ans, commerçante), illustre la transformation d'expériences individuelles en initiatives structurées de sensibilisation et de soutien. Cette dynamique traduit un passage de la vulnérabilité personnelle à l'action collective, où les femmes deviennent actrices de la prévention et de l'accompagnement.

A.K. (42 ans, institutrice) insiste sur la fonction concrète de ces activités : elles permettent de traduire la connaissance en pratiques tangibles, transformant les informations médicales et éducatives en actions localement pertinentes. Ce processus souligne l'importance de la mise en application des messages de santé publique dans des contextes situés, adaptés aux réalités locales.

M.Y. (50 ans, couturière) illustre la diffusion stratégique de l'information : en relayant les messages dans les écoles et associations, les femmes étendent la portée de la mobilisation, construisant ainsi un réseau d'influence communautaire. Ce geste souligne la dimension performative et structurante de l'action collective, où la circulation des connaissances contribue à la consolidation du capital social.

En définitive, D.E. (47 ans, infirmière) souligne que la visibilité des expériences individuelles à travers les campagnes locales crée un espace de reconnaissance et de valorisation sociale. Les initiatives collectives deviennent ainsi un moyen de rendre perceptible le vécu des femmes, renforçant à la fois la cohésion communautaire et l'empowerment des participantes.

En somme, ces passages révèlent que les campagnes locales et les actions collectives constituent des dispositifs hybrides, articulant savoirs globaux et pratiques situées, et permettant aux femmes de transformer leurs expériences personnelles en stratégies de prévention, de soutien et de mobilisation communautaire.

2.4. Re-signification du Ruban Rose dans le contexte ivoirien

Cet axe explore comment le Ruban Rose, symbole global, est resignifié localement. Les femmes lui attribuent des significations culturelles et sociales propres, en l'utilisant comme outil de visibilité, de sensibilisation et de mobilisation. Le symbole devient un instrument de construction identitaire et collective (Bourdieu, 1986).

Les entretiens montrent comment le Ruban Rose, au-delà de sa dimension symbolique internationale, est investi localement comme un outil de mobilisation et de construction collective. M.Y. (50 ans, couturière) souligne que « *Le ruban rose nous rappelle que nous ne sommes pas seules et nous inspire à agir* », indiquant que le symbole joue un rôle de vecteur de solidarité et de motivation à l'action.

D.E. (47 ans, infirmière) met en évidence l'usage concret du Ruban Rose : « *Nous l'utilisons pour organiser des campagnes et montrer que la maladie n'est pas honteuse* ». Ici, le symbole devient un instrument de déstigmatisation et de visibilité sociale pour les femmes concernées.

A.K. (42 ans, institutrice) insiste sur sa fonction identitaire : « *Le symbole nous aide à créer une identité commune autour de*

la lutte contre le cancer », montrant que le Ruban Rose contribue à cristalliser un sentiment d'appartenance à une communauté d'action et de soutien.

Enfin, T.N. (36 ans, commerçante) rappelle que le Ruban Rose est devenu « *un signe de solidarité et d'action collective* », synthétisant les dimensions mobilisatrices, identitaires et normatives du symbole au niveau local.

Ces propos révèlent la manière dont le Ruban Rose, au-delà de sa fonction symbolique internationale, est investi localement comme un outil de construction collective et de mobilisation sociale. M.Y. (50 ans, couturière) souligne que le symbole agit comme un vecteur de solidarité : il rappelle aux femmes qu'elles ne sont pas seules face à la maladie et les incite à transformer cette conscience en action concrète. Cette dimension montre que le symbole transcende l'individuel pour produire un effet social et mobilisateur.

D.E. (47 ans, infirmière) met en évidence la dimension normatif-émancipatrice de l'usage du Ruban Rose : il permet d'organiser des campagnes locales et de contester la stigmatisation attachée au cancer. Le symbole devient alors un instrument de déconstruction des tabous et de normalisation de la maladie, en contribuant à la production d'un discours public positif et inclusif.

A.K. (42 ans, institutrice) insiste sur la fonction identitaire du symbole : il sert à cristalliser une identité commune autour de la lutte contre le cancer du sein, créant un sentiment d'appartenance à une communauté d'action et de partage. Le Ruban Rose n'est donc pas seulement un emblème visuel, mais un marqueur de cohésion sociale et d'engagement collectif.

Enfin, T.N. (36 ans, commerçante) rappelle que le Ruban Rose se transforme en un signe de solidarité et d'action collective, synthétisant l'ensemble des dimensions observées : reconnaissance mutuelle, organisation de campagnes et engagement partagé.

En résumé, ces extraits montrent que le Ruban Rose fonctionne comme un dispositif hybride : il articule symbolique globale et appropriation locale, favorisant la solidarité, l'empowerment et la construction d'une action collective située. Il illustre la capacité des symboles transnationaux à être réinterprétés et mobilisés selon des logiques communautaires et culturelles spécifiques.

2.5. Circulation et négociation entre global et local

Cet axe examine les dynamiques de circulation et de négociation entre les dispositifs globaux et les pratiques locales. Les femmes réinterprètent les messages internationaux selon leurs expériences, contraintes et ressources locales, montrant que la production de sens et d'action est co-construite et contextuelle (Castells, 1996).

Les entretiens mettent en lumière le processus d'appropriation locale des messages et normes internationaux. T.N. (36 ans, commerçante) explique que « *Nous prenons ce qui vient de l'international et l'adaptions à notre culture et à nos réalités* », soulignant que les idées globales ne sont pas simplement reçues, mais traduites et ajustées aux contextes locaux.

A.K. (42 ans, institutrice) précise que « *Les messages globaux nous guident, mais nous choisissons comment les appliquer ici* », mettant en avant l'autonomie des actrices locales dans l'adaptation et l'application des directives internationales.

D.E. (47 ans, infirmière) insiste sur la dimension collective de cette réappropriation : « *Nous discutons ensemble pour décider de ce qui est utile pour notre association* ». Les décisions émergent ainsi d'un travail de délibération et de sélection, où le groupe joue un rôle central dans la contextualisation des messages.

En somme, M.Y. (50 ans, couturière) met en évidence le caractère dynamique de la circulation des idées : « *La circulation*

des idées est un échange : nous transformons les concepts internationaux en actions locales ». Cette formulation illustre le processus de traduction sociale, où les normes globales sont transformées en pratiques situées et adaptées aux besoins et ressources locales.

Ces propos mettent en lumière le processus d'appropriation locale des messages et normes globaux dans le domaine de la santé. L'affirmation de T.N. illustre que les idées importées ne sont pas reçues passivement : elles sont filtrées et ajustées afin de correspondre aux réalités culturelles, sociales et économiques locales. Ce processus traduit une capacité active de traduction et d'adaptation des normes internationales.

A.K. souligne que les messages globaux servent de repères, mais que leur application dépend d'un arbitrage local. Les actrices locales deviennent ainsi des médiatrices, choisissant ce qui est pertinent et comment le mettre en œuvre, ce qui illustre une forme d'autonomie dans la réception des injonctions transnationales.

D.E. montre la dimension collective de cette réappropriation : les décisions ne se prennent pas isolément, mais par délibération au sein de l'association. La discussion devient un mécanisme de sélection et de contextualisation des informations, transformant les directives abstraites en stratégies concrètes adaptées au terrain.

En conclusion, M.Y. explicite le caractère dynamique de la circulation des idées : les concepts internationaux ne sont pas simplement appliqués, ils sont transformés en pratiques locales significatives. Cela illustre un processus de traduction sociale, où la globalisation n'impose pas uniformément des modèles, mais devient matière première pour des réélaborations créatives et situées.

En somme, ces extraits montrent que la réception des messages internationaux est un processus d'appropriation

active, collective et contextuelle, qui permet de concilier logiques transnationales et rationalités locales.

3. Discussion

L'étude montre que les dispositifs internationaux de lutte contre le cancer du sein, tels que les campagnes mondiales et le Ruban Rose, ne sont pas simplement transposés dans le contexte ivoirien. Les messages globaux sont continuellement réinterprétés, adaptés et réinscrits dans des pratiques locales, en fonction des contraintes sociales, culturelles et économiques. Les femmes, associations et collectifs locaux filtrent et contextualisent ces directives, élaborant des stratégies de prévention et de sensibilisation propres à leur environnement. Ce processus de traduction sociale transforme les normes globales en pratiques situées et co-construites, illustrant la capacité des actrices locales à devenir co-productrices des dispositifs de santé.

La narration et le partage d'expériences jouent un rôle central dans la production de sens collectif autour du cancer du sein. Les expériences individuelles sont intégrées dans un discours commun, favorisant la cohésion et la mobilisation. Les réunions associatives et les échanges entre femmes permettent de transformer la peur et la vulnérabilité en messages collectifs de solidarité et de soutien. Le processus de narration fonctionne comme un vecteur de résilience symbolique, créant un sens partagé et renforçant l'engagement communautaire.

Les significations partagées se traduisent en actions concrètes : marches, ateliers, collectes et campagnes locales permettent la diffusion de l'information et la création de réseaux de solidarité. Les femmes transforment leur expérience individuelle en initiatives structurées, adaptées aux réalités locales, traduisant ainsi les connaissances globales en pratiques tangibles. La visibilité des actions contribue à la reconnaissance sociale, à la

déstigmatisation de la maladie et à l'empowerment des participantes.

Le Ruban Rose est investi localement comme un outil de mobilisation et de construction identitaire. Il rappelle aux femmes qu'elles ne sont pas seules, inspire des actions collectives et permet de créer une identité commune autour de la lutte contre le cancer. Le symbole devient un instrument de solidarité, de déstigmatisation et de promotion de campagnes locales, synthétisant les dimensions mobilisatrices, identitaires et normatives du dispositif global.

Les messages et concepts internationaux circulent dans un processus dynamique d'appropriation et de réinterprétation. Les actrices locales choisissent, adaptent et transforment les directives globales selon leurs expériences, contraintes et ressources, dans un travail collectif de délibération et de contextualisation. Ce processus de traduction sociale illustre que la globalisation des politiques de santé n'impose pas uniformément des modèles, mais fournit un cadre réinterprétable, permettant des pratiques situées et créatives.

Dans leur ensemble, ces résultats montrent que la mobilisation autour du Ruban Rose en Côte d'Ivoire résulte d'un travail actif et collectif de traduction sociale. Les dispositifs globaux sont transformés en pratiques locales et situées, les expériences personnelles deviennent matière à action collective et les symboles internationaux, comme le Ruban Rose, sont resignifiés pour produire solidarité, empowerment et engagement communautaire.

À partir des résultats précédemment présentés, nous avons constitué un corpus discursif à prédominance économique, articulé autour des configurations structurantes des pratiques locales. Ce choix méthodologique ne vise pas à offrir une couverture exhaustive de l'ensemble des données recueillies, mais à privilégier l'analyse des nœuds critiques qui structurent l'action collective, en évitant les répétitions superflues et les

digressions anecdotiques. Dans cette perspective, l'étude concentre son investigation sur un objet analytique central : « Mobilisation collective et réseaux de solidarité », entendu comme le lieu où se matérialisent les processus de traduction sociale, de réinterprétation des normes globales et de production de capital social dans le contexte ivoirien.

L'analyse des dynamiques de mobilisation collective et de constitution de réseaux de solidarité observée dans le contexte ivoirien résonne fortement avec les travaux de Pierre Bourdieu. La mise en œuvre de stratégies locales de prévention et de soutien, qui traduit les normes globales en pratiques situées, peut être interprétée à travers le prisme du *capital social* et du *capital symbolique* (Bourdieu, 1986 : 101-123, 207-212, 276-280). Les femmes et associations locales ne se contentent pas d'adopter les messages internationaux : elles négocient, filtrent et réinscrivent ces normes dans des pratiques collectives qui produisent du prestige et de la reconnaissance au sein de leur groupe. Cette lecture converge également avec les développements de Bourdieu sur la logique de l'*habitus* et la capacité d'appropriation des ressources symboliques dans *Raisons pratiques* (1994 : 45-61, 112-118), où l'action collective est façonnée par des structures sociales et des dispositions incorporées.

Cependant, une tension apparaît lorsque l'on considère la lecture foucauldienne des dispositifs de savoir-pouvoir (Foucault, 1976 : 139-145, 177-195, 211-218). Si Bourdieu insiste sur la reproduction sociale et la production de capital symbolique, Foucault met en lumière comment les normes de santé globales fonctionnent comme des technologies de gouvernement des corps et des conduites. Les résultats ivoiriens montrent une réappropriation locale qui semble partiellement subvertir les injonctions transnationales, ce qui s'éloigne de l'idée d'une

normalisation uniforme : le Ruban Rose devient un outil de résistance et d'empowerment collectif plutôt qu'un simple instrument disciplinaire.

Cette hybridation entre global et local rappelle également les travaux d'Appadurai (1996 : 33-49, 84-92, 120-128) sur la globalisation culturelle et les « ethnoscapés » : les flux de normes et de symboles internationaux circulent, mais leur réception locale est toujours filtrée par les logiques culturelles, sociales et genrées. De même, Callon (1986 : 12-25, 56-61, 82-91) illustre, à travers la domestication des coquilles Saint-Jacques, comment les dispositifs importés sont traduits et adaptés par les acteurs locaux, processus que l'on retrouve dans l'appropriation créative du Ruban Rose par les femmes ivoiriennes.

La perspective de Latour (2005 : 10-27, 58-69, 115-127) sur les réseaux d'acteurs complète cette analyse : le Ruban Rose n'est pas un simple symbole, mais un *actant* qui entre en interaction avec les associations, les institutions locales et les individus, générant des réseaux hétérogènes où l'action collective se constitue par médiation et traduction. Cette approche rejoint celle de Mol (2002 : 5-23, 45-68, 112-130) sur le corps multiple, où les pratiques locales co-produisent des significations multiples et contextuelles autour de la maladie, montrant que la santé et la prévention ne sont jamais des données uniques, mais des constructions situées.

Les travaux de Rose (2007 : 14-29, 58-73, 101-112) sur la gouvernance de la vie et la biopolitique contemporaine trouvent également un écho : les campagnes globales de prévention fonctionnent comme des dispositifs de gouvernement des populations, mais l'appropriation locale illustre une capacité des actrices à négocier et à transformer ces dispositifs en pratiques émancipatrices. En parallèle, Fassin (2009 : 41-57, 98-112, 145-156) souligne le rôle des normes humanitaires et sanitaires dans

la production de légitimité morale et sociale, ce qui rejoint la dimension normative et symbolique des réseaux de solidarité observés.

En somme, la démarche analytique s'inscrit dans une logique de théorie enracinée (*grounded theory*) telle que proposée par Glaser et Strauss (1967 : 1-20, 45-63, 88-102) : l'identification des mécanismes de mobilisation, de narration collective et de traduction sociale résulte de l'ancrage empirique des observations, permettant de construire une interprétation inductive des pratiques locales à partir des données elles-mêmes.

En synthèse, les résultats observés convergent avec Bourdieu, Appadurai, Callon et Latour sur la réappropriation créative des dispositifs globaux et la production de réseaux symboliques et matériels. Ils rejoignent également Mol et Rose sur la construction de significations multiples autour de la santé et de la vie. La divergence majeure apparaît avec Foucault, dans la mesure où la réception locale ne se limite pas à l'adhésion aux dispositifs de pouvoir, mais inclut une capacité d'adaptation, de réinvention et de résistance, illustrant la complexité des circulations global-local dans le champ de la santé.

Conclusion

L'ensemble de cette étude montre que la mobilisation autour du Ruban Rose en Côte d'Ivoire ne se réduit pas à une simple réception passive des dispositifs globaux, mais constitue un processus actif et collectif de traduction sociale. Les messages internationaux sont continuellement filtrés, réinterprétés et réinvestis dans des pratiques locales, donnant naissance à des formes situées de prévention, de sensibilisation et de soutien. La narration des expériences personnelles, intégrée dans des cadres associatifs, transforme la vulnérabilité individuelle en capital social et en engagement collectif, consolidant les réseaux de solidarité et renforçant la cohésion communautaire. Le Ruban

Rose, loin d'être un simple symbole importé, devient un outil de construction identitaire, de visibilité sociale et de mobilisation concrète.

Sur le plan pratique, ces dynamiques offrent des enseignements précieux pour les politiques de santé publique et les acteurs associatifs : elles montrent que l'efficacité des campagnes de prévention dépend de leur capacité à s'articuler avec les réalités locales et à valoriser les initiatives communautaires. Les résultats suggèrent ainsi la nécessité de concevoir des stratégies de communication culturellement adaptées, favorisant l'empowerment des femmes et le renforcement des réseaux de soutien, tout en tenant compte des contraintes sociales, économiques et symboliques qui conditionnent l'appropriation des messages sanitaires.

En définitive, cette étude éclaire la complexité des circulations global-local, où les dispositifs internationaux peuvent se transformer en instruments d'empowerment et de solidarité, tout en fournissant des pistes concrètes pour améliorer l'impact et l'inclusivité des interventions de santé sur le terrain.

Références Bibliographiques

- APPADURAI Arjun, 1996. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota Press, Minneapolis, pp. 33-49, 84-92, 120-128
- BOURDIEU Pierre, 1986. *La Distinction*, Minuit, Paris, pp. 101-123, 207-212, 276-280
- BOURDIEU Pierre, 1994. *Raisons pratiques*, Seuil, Paris, pp. 45-61, 112-118, 151-160.
- CALLON Michel, 1986. *La domestication des coquilles Saint-Jacques*, Presses Universitaires de France, Paris, pp. 12-25, 56-61, 82-91

- FASSIN Didier, 2009. *La raison humanitaire*, Seuil, Paris, pp. 41-57, 98-112, 145-156.
- FOUCAULT Michel, 1976. *Histoire de la sexualité, vol. 1 : La volonté de savoir*, Gallimard, Paris, pp. 139-145, 177-195, 211-218
- GLASER Barney & STRAUSS Anselm, 1967. *The Discovery of Grounded Theory*, Aldine, Chicago, pp. 1-20, 45-63, 88-102
- LATOUR Bruno, 2005. *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*, Oxford University Press, Oxford, pp. 10-27, 58-69, 115-127
- MOL Annemarie, 2002. *The Body Multiple*, Duke University Press, Durham, pp. 5-23, 45-68, 112-130
- ROSE Nikolas, 2007. *The Politics of Life Itself*, Princeton University Press, Princeton, pp. 14-29, 58-73, 101-112

LA TERRE, UN SÉDIMENT DE LA CRISE IDENTITAIRE EN AFRIQUE : UNE LECTURE THÉÂTRALE DE *AU NOM DE LA TERRE* DE MAURICE BANDAMAN

Antoine TOKPA Germain

*Enseignant-chercheur -Assistant
Université Félix Houphouët-Boigny
antoinegermain.tokpa@yahoo.fr*

Résumé :

*La lecture théâtrale de *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman laisse entrevoir la terre comme source de conflits intercommunautaires. En Afrique subsaharienne, de tels conflits sont le quotidien des Africains qui se réservent le droit de sol dans certaines contrées, ignorant que le cosmopolitisme, la cohésion et l'intégration sont les clés d'une Afrique prospère. L'objectif de cette investigation qui s'appuie sur la sociocritique est de montrer que la problématique de la terre dans l'écriture dramatique de Maurice Bandaman est source de crises foncières et communautaires ayant des incidences dévastatrices et tragiques. Le résultat obtenu souligne que la crise identitaire liée à la terre met en relief un nationalisme outré des communautés. Ainsi, une catharsis identitaire s'impose pour prévenir le chaos. C'est en cela que Maurice Bandaman sonne la sonnette d'alarme contre les déviations nationalistes.*

Mots clés : *Terre, Sédiment, Crise identitaire, Théâtre.*

Abstract :

*The theatrical reading of Maurice Bandaman's *Au nom de la terre* (In the Name of the Land) suggests that land is a source of inter-community conflict. In sub-Saharan Africa, such conflicts are part of everyday life for Africans who reserve the right to land in certain regions, unaware that cosmopolitanism, cohesion, and integration are the keys to a prosperous Africa. The aim of this sociocritical investigation is to show that the issue of land in Maurice Bandaman's dramatic writing is a source of land and community crises with devastating and tragic consequences. The results obtained highlight that the identity crisis linked to land brings out an exaggerated nationalism among communities. Thus, an identity catharsis is*

needed to prevent chaos. It is in this sense that Maurice Bandaman sounds the alarm against nationalist deviations.

Keywords : *Land, Sediment, Identity crisis, Theater.*

Introduction

De son origine gréco-latine à ce jour, le théâtre demeure un terme polysémique dont la définition varie d'un auteur à un autre. Dans cette perspective Patrice Pavis (1980) tente, à travers un lexique théâtral approprié comme « théâtralité, théâtralisation et théâtral », de circonscrire la notion de théâtre. De son avis, Edward Gordon Graig (1942 : 93) estime que « ce qui manque à l'art théâtral, c'est une forme définie. Elle est flottante, variable, elle n'est point fixée jusqu'ici. » De toute cette diversité, l'on reconnaît au théâtre son appropriation des faits sociaux, société qui constitue la source matricielle de cet art. Ainsi, le théâtre, qu'il soit occidental ou africain, s'abreuvera à la mamelle de la société qui abrite son auteur. Cela induit que Maurice Bandaman, dramaturge africain d'origine ivoirienne, puisera la substance de son art théâtral dans les réalités africaines en général, et ivoiriennes en particulier. Un des problèmes contemporains que cet auteur aborde est celui de la terre dans *Au nom de la terre*.

Dans cette œuvre théâtrale tout comme, en Afrique subsaharienne, la terre et les ressources naturelles sont les causes des conflits communautaires conduisant à des affrontements fratricides et intercommunautaires et des replis identitaires. L'expression "sédiment de la crise identitaire" fait de la terre un gisement de conflits. La terre, en tant que cause majeure des crises identitaires, agit comme une entité qui fragilise la cohésion sociale et consume les âmes des protagonistes. Comme un donneur d'alerte, Maurice Bandaman, s'appuyant sur une métaphore de la terre, évoque les conflits liés à l'appropriation des terres propose une vision anticipatrice de la problématique de ces conflits liés à la terre en Afrique subsaharienne. La pièce

théâtrale qui transporte le lecteur-spectateur dans un petit village anonyme, où la problématique de la terre est un enjeu de vie et de survie, illustre comment la mauvaise gestion des terres et des ressources naturelles peut mener à des conséquences dévastatrices. D'où le thème de notre travail : « **La terre, un sédiment de la crise identitaire en Afrique : une lecture théâtrale de *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman** ». La question fondamentale que pose cette thématique est : en quoi la terre constitue-t-elle un sédiment de la crise identitaire en Afrique ? L'objectif de ce travail qui prend appui sur la sociocritique est de montrer que la problématique de la terre dans l'écriture dramatique de Maurice Bandaman, est source de crises foncières et communautaires ayant des incidences dévastatrices et tragiques. Nous partons de l'hypothèse que du règlement des conflits fonciers serait liée la résolution de la crise identitaire.

Dans la recherche des résultats, ce travail se déclinera en trois parties : la théâtralisation des conflits fonciers dans *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman, la dramatisation de la crise identitaire sous-jacente, et la portée idéologique de l'étude de la terre comme sédiment de la crise identitaire.

1- La théâtralisation de la crise identitaire dans *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman

Dans la pièce de Maurice Bandaman, la crise identitaire se manifeste de manière théâtrale à travers la valorisation du nationalisme et les conflits liés à l'appropriation des terres, révélant les tensions entre identité individuelle et héritage collectif

1-1- Le jeu dramatique, expression du nationalisme

Dans un essai de définition du nationalisme, Ernest Gellener (1989 : 11) affirme que « Le nationalisme est essentiellement un

principe politique, qui affirme que l'unité politique et l'unité nationale doivent être congruentes. » Le nationalisme se perçoit dans une acception générale comme un sentiment d'unité et d'identité partagée par les peuples du continent africain, souvent lié à la lutte contre la colonisation et à la recherche de l'indépendance. Il se manifeste par la volonté de construire des nations souveraines et de promouvoir la culture, les valeurs et les intérêts africains. De ces définitions, il ressort que le nationalisme est la manifestation du sentiment d'appartenir à une nation, de la volonté de s'appropriier exclusivement cette nation.

Dans le jeu théâtral, Maurice Bandaman transporte le lecteur-spectateur dans une nation imaginaire, symbolisée par la terre. Au nom de la terre, le peuple de la fiction théâtrale de Maurice Bandaman décide de se réapproprier leur « terre », devenue « un lupanar, la propriété des voleurs, des étrangers » (p. 13) tel que confirme le Tribun dans *Au nom de la terre*. Le projet de réappropriation de la terre ainsi annoncé prend la forme d'un élan de nationalisme dans la perspective d'Ernest Gellener (1989), il se fera par le moyen d'un combat politique comme l'atteste si bien le Tribun :

« ... La politique, c'est la guerre ! Et notre frère va en guerre pour nous, pour vous, pour notre bien, pour votre bien ! Il veut nous faire obtenir des droits, des biens, des richesses, de l'argent, de l'honneur, de la gloire ! Ainsi, nous reviendra la terre, cette terre sur laquelle sont bâties villes, régions et nation ! Car nous sommes les propriétaires de la terre, nous sommes la terre et la terre. »

Dans cet extrait, Maurice Bandaman par le canal du protagoniste le Tribun met en scène une rhétorique profondément nationaliste qui lie intimement l'identité du peuple à la possession de la terre. L'orateur construit l'idée que la politique est une « guerre »

nécessaire, non pas seulement pour la conquête ou le pouvoir, mais pour la protection et la valorisation du collectif. Le frère en guerre devient un symbole du sacrifice au service de la communauté, incarnant un patriotisme actif où les intérêts individuels se subordonnent à ceux de la nation.

Le passage insiste sur la dimension matérielle et symbolique de la terre. Elle n'est pas seulement un bien tangible « droits, biens, richesses », mais le fondement même de l'identité collective « nous sommes la terre et la terre ». Cette identification fusionnelle du peuple avec le sol de sa nation renforce le nationalisme en le rendant ontologique : défendre la terre devient défendre son être et son héritage collectif.

Sous un angle sociocritique, il se dégage des propos du Tribun les sociolectes tels que « droits, richesses, l'argent, l'honneur gloire » qui ramènent à la dignité, et les sociolectes « nous reviendra la terre, nous sommes propriétaires de la terre » qui sous-entendent une expropriation de cette terre. Il apparaît clairement que la force dominante dans la pièce est celle des autochtones, qui mènent un combat nationaliste pour revendiquer la maîtrise de leur terre et en assurer la destinée au profit du peuple. En Afrique, la question territoriale reste un enjeu majeur. Comme le montre la pièce, les notions de terre, de territoire, de terrain et d'espace s'inscrivent dans un champ sémantique conflictuel. Le terme « conflit » renvoie à une opposition entre deux entités : le propriétaire légitime et l'occupant. Ce conflit se manifeste comme un duel ou un désaccord opposant des communautés, des peuples ou des personnages.

Réné Dégni Ségui (1997 : 40) précise que le conflit est considéré comme « toute contestation ou opposition d'intérêts ou droits des protagonistes. » Dès lors, le conflit peut porter sur diverses raisons : fonciers, idées, religions. Il part généralement d'une

crainte de dépossesion ; et la volonté de maintenir ou d'éviter pousse au combat.

Dans *Au nom de la terre*, le peuple du village imaginaire de Maurice Bandaman se sent menacé par l'occupation importante de leur terre par " les étrangers ". Alors, il engage un combat politique pour récupérer leur espace spolié. La communauté prend les élections locales pour prétexte et présente un candidat pour briguer le poste de dirigeant. Ainsi Le candidat met son peuple en adversité frisant l'inimitié avec le peuple allogène. Alors l'élan nationaliste devient un droit pour tous et nul ne peut s'y soustraire. Et, le soutien du peuple est mis en évidence par la symbolique de « l'escabeau » sur lequel l'on hisse « Le candidat, petit de de taille » afin qu'il soit vu par la foule venu l'écouter. Ce geste est la manifestation de la solidarité de tout le peuple, solidarité que les dignitaires de la communauté veulent exclusive, sans faille :

Le Tribun : Il est là, celui que nous attendions depuis des années et des années ! Notre frère, votre fils, il est un grand homme, et le grand homme ne se mesure pas à sa taille, mais à la grandeur de ses idées, à la noblesse de son idéal. Jusque-là j'ai parlé en son nom...

Par ces mots, Le tribun invite tout le peuple à manifester son attachement à l'intérêt de tous, incarné par Le candidat. L'escabeau où l'on fait arrêter Le candidat pour son adresse, représente le peuple lui-même qui s'érige en un support, en un piédestal, un fondement sur quoi s'appuie Le candidat pour être vu, pour être fort et aimé. Maurice Bandaman fait mettre en berne tout clivage communautaire pour l'intérêt commun. Alors, l'idéal proposé par Le Candidat est accepté par le peuple comme un objectif commun, à l'exception de N'Dakpa, qui estime que la politique doit reposer sur une saine appréciation des choses, soutenue par la lucidité. C'est au nom de cet esprit critique qu'il s'arroge le droit de porter son choix sur « un étranger ». Cette

position trouve un écho intéressant dans *L'Étranger* d'Albert Camus (1942), où le personnage de Meursault incarne une forme d'indifférence radicale face au monde qui l'entoure. Baignant dans une absurdité effarante, Meursault reste insensible même à la mort de sa mère, qu'il évoque d'un ton détaché : « Maman est morte, peut-être hier, aujourd'hui, je ne sais pas... ». De manière parallèle, Camus définit l'étranger comme celui qui, bien qu'appartenant au peuple, se sent extérieur à ses préoccupations et reste indifférent à ce qui le touche. Ainsi, N'Dakpa, en choisissant un « étranger », illustre cette lucidité critique qui le place en dehors des passions collectives du peuple tout en questionnant l'adhésion aveugle aux idéaux communs.

Sur cette base, N'Dakpa est considéré comme un étranger et doit, selon la sentence prononcée subir le courroux du peuple. Pour ce fait, il doit être excommunier. Une telle décision traduit la monstration d'un nationalisme poussé. Dans *Au nom de la terre*, la raison fondant cet élan de solidarité est la réappropriation des terres occupées par des allogènes.

1-2- La mise en scène de la question d'appropriation des terres

La mise en scène se conçoit *a priori* comme une mise en évidence de soi ou d'une réalité sociale pour captiver l'attention du lecteur-spectateur. Dans le *Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain*, Patrice Pavis (2018 : 222) précise que « pour tous ces arts et dans cette notion psycho-sociologique du moi mise en scène (présentation), on peut parler de mise en scène au sens de mise en évidence, en spectacle... ». Il indiquera par la suite que lorsqu'il n'y a pas de scène de théâtre, « la notion de mise en scène n'est qu'une métaphore, une manière de parler, une exagération. » Sur cette base, la réalité sociale prédominante, au regard des signes textuels, est la question de la terre. En ce sens, Etienne Le Roy (1991: 12) affirme « La question foncière contemporaine tient principalement aux

modalités de passage d'une conception de l'appropriation-affectation à celle de l'appropriation-attribution dans le cadre d'une « transition » inachevée et apparemment inachevable dans le contexte des crises économiques et financières. » Telle que décrite par Etienne Le Roy, la question d'appropriation est une réalité africaine qui dure depuis la colonisation. Cela amène à penser aux principes qui ont conduit aux tracés des frontières entre différents territoires africains. Se réclamer d'ici ou d'ailleurs prend sa source dans l'attribution des terres par la colonisation. La défense de la terre à laquelle l'on dit appartenir prendra une proportion politique et nationaliste.

Maurice Bandaman, s'appuyant sur le nationalisme, selon Ernest Gellener (1989), met en scène dans *Au nom de la terre* une compétition politique, l'élection du représentant du peuple. Cette élection est pour le peuple de la fiction théâtrale, l'unique occasion pour récupérer leur terre, illicitement occupée par des « étrangers » d'où la réplique du Tribun.

Le Tribun : Oui ! La terre, c'est nous ! Et nous sommes la terre ! Quand nous l'aurons reconquise comme au temps où nos ancêtres, en maîtres absolus, en conquérants intrépides s'y sont installés, chassant les barbares, les fainéants qui n'y faisaient rien d'autre que forniquer et engrosser à la volée des femelles laides et idiotes, lesquelles accouchaient d'une marmaille morveuse et ventripotente. (p. 15)

Ces propos du Tribun présentent le candidat du peuple, celui par qui ce peuple retrouvera sa dignité. Dès lors, l'élection se transforme en un instrument d'appropriation et de dépossession des terres. Comme le révèle le jeu théâtral, si les étrangers remportent le scrutin, ils pourront disposer des terres à leur guise, justifiant ainsi la mobilisation exclusive derrière un candidat autochtone. Sur cette terre imaginaire mise en scène par Maurice Bandaman, le peuple reçoit une injonction claire et

pressante : orienter son choix vers le candidat désigné par Le Tribun. Le joug électoral devient un alibi pour Maurice Bandaman à l'effet de réunir les conditions de réattributions des terres au peuple du village. C'est en cela qu'il projette la question foncière dans le jeu dramatique à travers un rapprochement terre/identité dans la dramatisation de la terre comme sédiment de la crise identitaire.

2- La dramatisation de la terre, un sédiment de la crise identitaire

La crise identitaire sera analysée au travers de la mise en scène de la question identitaire et de l'allégorie du nationalisme.

2-1- La mise en scène de la question identitaire

Patrice Pavis (2018 : 2023) considère la mise en scène comme la mise en évidence de soi. Alors qu'on se met en évidence par rapport à l'autre pour mettre en relief son identité, sa personnalité. Selon Antonin Artaud (1964 : 159) « la mise en scène se désintéresse de la dramaturgie spécifique du texte, pour mettre à nu le noyau mythique qui l'habite. » Si le mythe fournit au théâtre sa substance constructive, la fable dramatique de Maurice Bandaman ne saurait y déroger puisque l'histoire de la pièce Transporte le lecteur-spectateur dans un village imaginaire, histoire qui n'est qu'un prétexte pour mettre à nu l'épineux problème qui sévit en Afrique. L'on en déduit que la mise en scène est la traduction scénique d'un texte dramatique portant un projet vers une réalisation concrète par le moyen des personnages. L'identité, bien qu'abstraite, est perçue dans le jeu dramatique par le discours des protagonistes. La question identitaire fait référence à l'identité qui, selon Claude Lévi Strauss et Jean Marie Benoist (1975 : 332) est, « une sorte de foyer virtuel auquel, il nous est indispensable de nous référer pour expliquer un certain nombre de choses, mais sans qu'il n'ait jamais de l'existence réelle. » L'identité est un idéal identifié, qui renvoie à la représentation mentale de l'homme. C'est le

repère de soi dans une communauté donnée. Une analyse du titre de la pièce de Maurice Bandaman, *Au nom de la terre*, révèle une troncation du fragment syntaxique de "nos ancêtres". Le titre laisse transparaître une idée d'appartenance à une communauté qui se trouve renforcée par la dominance des pronoms personnels de la première personne et leurs dérivés. Dans la perspective de Patrice Pavis (2018 : 173) « l'identité individuelle ou collective se définit par sa performance, sa continuité et son unité. C'est ce qui permet de reconnaître un élément comme étant unique et identique à lui-même. » La notion d'identité inclut donc celle de la différence, de l'unicité. Et Pavis (2018 : 173) de s'interroger : « comment l'identité se maintiendrait-elle, alors que la réalité sociale et individuelle est plurielle, hétérogène, mouvante, presque insaisissable ? » Assurément, le maintien de l'identité convoquera des heurts, des frictions ou conflits sociaux. Cela fait de la question identitaire est un sédiment qui peut être la cause de crises importantes. Pour Sylvie Chalaye (2001 : 50), la question identitaire peut « provoquer des bouleversements susceptibles d'ébranler les valeurs ordinaires de l'humanisme. » Il en ressort que pour le motif d'appartenance à une même nation, l'on peut laisser périlcliter les valeurs humaines au profit d'un égo démesuré aux antipodes de la bienséance. Cela fait de l'identité un sédiment de crise. Le motif identitaire est un volcan qui peut, à tout moment, embraser une nation. Puisque la discrimination identitaire constatée dans la pièce de Maurice Bandaman est un élan de nationalisme.

La mise en scène de la question identitaire révèle que le foncier participe viscéralement de la construction de l'identité du peuple. L'engagement constaté sur la scène du texte induit une analyse du nationalisme.

2-2- L'allégorie du nationalisme

L'allégorie théâtrale est pour Patrice Pavis (2019 : 38) la « personnification d'un principe ou d'une idée abstraite qui, au théâtre, est réalisée par un personnage affublé d'attributs et de propriétés bien définis. » En tant figure de rhétorique, l'allégorie est une figure de style qui évoque de façon imagée une réalité en lui donnant l'allure d'un personnage. Elle s'apparente à « une forme d'expressionnisme » qui permet d'exalter un idéal, un projet. Le nationalisme, cet idéal sous-jacent dans *Au nom de la Terre* de Maurice Bandaman est incarné par " le candidat", l'homme en qui se conjuguent tous les espoirs du peuple dans le projet de récupération de "la terre nation." Le candidat du peuple est qualifié de grand homme, noble, courageux et d'intellectuel averti, capable de garantir l'intégrité territoriale et de restaurer les acquis du peuple. Ces qualités font du candidat le personnage au travers de qui le peuple exprime son nationalisme puisque le combat qu'il incarne est celui du peuple, de la réappropriation de ses valeurs et de ses biens. C'est pourquoi un mot d'ordre a été donné de voter pour lui. La tension qui fuse dans la communauté est due au choix contraire effectué par N'Dakpa pour avoir voté pour un étranger. N'Dakpa se retrouve seul contre tous et la communauté réclame sa mort pour servir d'exemple à tous ceux qui privilégierais un allogène au détriment de son frère du village. Selon Bassidiki Kamagaté (2012 : 6) « La thématization du nationalisme par Le Candidat l'envisage comme une riposte à l'invasion des étrangers. C'est une doctrine de renaissance, de reconquête de la dignité perdue. » Pour Kamagaté B., le personnage du candidat, qui a besoin d'un escabeau pour se faire voir, incarne le désir d'ascension et de reconnaissance des peuples. L'escabeau symbolise le soutien, outil nécessaire pour atteindre l'objectif visé. Mettre le candidat sur l'escabeau pour le hisser la hauteur de la foule, est la traduction de la détermination du peuple, de

son engagement à fournir les moyens nécessaires pour atteindre ce but. Cela induit que le candidat doit sa position au peuple à qui il devra rendre compte de sa gestion. C'est pourquoi le peuple ne tient pas compte de l'aspect physique du candidat : il est nain. Pour parler à son auditoire, il se met sur un escabeau et clame son appartenance à la communauté : « Je suis votre frère, nous avons le même sang, les mêmes ancêtres, nous parlons la même langue, pratiquons la même religion, adorons les mêmes fétiches. » (p. 16).

Maurice Bandaman, par cette allégorie envoie un signal fort au continent africain quant à l'importance de l'union et la cohésion pour la reconstruction continentale. Le petit village imaginaire qui abrite ce joug électoral est un échantillon représentatif des pratiques politiques en Afrique. Le recours à l'élection comme outil de revendication identitaire sous-tend une idéologie de l'auteur qu'il convient de décrypter.

3- La portée idéologique la terre dans de la crise identitaire

La portée idéologique de ce travail s'articulera autour de la révocation du discours identitaire et du déni du nationalisme.

3-1-Les conflits et rivalités identitaires

Selon Patrice Pavis (2019 : 112) « le conflit dramatique résulte des forces des antagonistes du drame. Il met aux prises deux ou plusieurs personnages, visions du monde ou attitudes face à une même situation. » Le rôle du théâtre est de mettre en scène ces actions humaines dans une intrigue où le dramaturge se doit de suivre l'évolution de la crise. Hegel (1832 : 322) précise que

« L'action dramatique ne se borne pas à la calme et simple réalisation d'un but déterminé ; au contraire, elle se déroule dans un milieu fait de conflits et de collisions, et est en butte à des circonstances, à des passions, à des caractères qui la contrecarrent ou s'y

opposent. Ces conflits et collisions engendrent à leur tour des actions et réactions qui rendent, à un moment donné, leur apaisement nécessaire. »

De l'avis de Hegel, la caractéristique fondamentale du genre dramatique est de mettre en antagonisme deux forces, deux entités dans des circonstances bien déterminées en vue de faire naître de cet achoppement un climat de paix, une cohésion. La confrontation des identités qui se dégage de *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman laisse transparaître des rapports conflictuels entre des étrangers et des autochtones. Le tragique qui couve le jeu théâtral dans *Au nom de la terre* est la manifestation du désir d'appartenance à une identité et la volonté de soustraire l'étranger à la vie communautaire, le déposséder et le chasser hors de « notre terre. » Cette pratique est aux antipodes des valeurs de l'humanisme, caractéristique fondamentale de l'Africain. Si Maurice Bandaman s'inspire de faits réels tel qu'indiquer dans l'incipit : « Pièce inspirée de faits réels s'étant déroulés dans une région de la Côte d'Ivoire. » (p. 6), c'est une sonnette d'alarme contre les dérives du discours identitaires. On peut rester soi dans la cohésion avec l'autre en remplissant ses obligations dans un élan d'humanisme. Le dramaturge ivoirien se dissocie ainsi du refus de l'altérité comme quintessence de la vie d'une nation. Dans *Au nom de la terre*, le dramaturge met en scène les pratiques électorales sur le continent africain souvent marquées par une démocratie factice. Par le prétexte électoral, Maurice Bandaman souligne la discorde qui règne dans ce petit village imaginaire pour des questions électorales. La lutte pour la sauvegarde de la terre devient un prétexte qui révèle une confrontation des identités enracinée dans les rapports sociaux. N'GOLO A. (2014 : 73), en abordant la thématique de la parodie électorale et enjeux identitaires dans *Au nom de la terre*, met en relief la mise en avant des pratiques électorales comme motifs de déchirures identitaires. Pour N'Golo A. « Cette dérision des démocraties

s'accompagne, chez le dramaturge, de la récurrente et persistante question de l'identité citoyenne avec son corollaire de tragique. »

Le jeu théâtral, au regard de ce qui précède, se présente comme un espace de catharsis identitaire.

3-2-Le théâtre, espace de catharsis identitaire

Dans la perspective aristotélicienne, « la catharsis » désigne la purgation des émotions fortes dues au jeu théâtral. Dans *Au nom de la terre*, le traitement de la question identitaire prend une ampleur de tragédie quand l'on observe la sentence prononcée contre N'Dakpa pour son acte de trahison. Pour Aristote (1449 : 110) :

« La tragédie (...) est l'imitation d'une action noble, conduite jusqu'à sa fin et ayant une certaine étendue, en un langage relevé d'assaisonnements dont chaque espèce est utilisée séparément selon les parties de l'œuvre ; c'est une imitation faite par des personnages en action et non par le moyen d'une narration, et qui par l'entremise de la pitié et la crainte, accomplit la purgation des émotions de ce genre ».

Aristote (1449) définit la tragédie comme une représentation artistique d'actions nobles et complètes, exprimées dans un langage poétique, incarnées par des personnages en action, et visant une fonction précise, celle de provoquer la terreur et la compassion, afin de purifier les émotions du spectateur. Elle n'est donc pas seulement un divertissement, mais une expérience esthétique et morale qui engage à la réflexion sur la condition humaine.

Maurice Bandaman met en écriture les conflits identitaires liés à la question de la terre en Afrique. Il fait du jeu théâtral un espace de tiraillements entre les personnages pour la conquête de la

terre. Cette crise foncière qui fuse de l'électrochoc du jeu théâtral se voit ravivée par l'élan nationaliste du peuple.

La scène théâtrale ainsi présentée devient le miroir d'une Afrique déchirée entre la tradition et la modernité, entre l'enracinement et l'exil. Le théâtre de Maurice Bandaman apparaît ainsi comme un lieu de catharsis identitaire. En exposant les tensions identitaires vécues par les personnages de la pièce, Le dramaturge ivoirien permet au lecteur-spectateur d'exercer son esprit critique afin de prendre conscience du danger que représente le repli identitaire et l'ultranationalisme.

Dans la pièce de Maurice Bandaman, la question du nationalisme se manifeste à travers le jeu des personnages. L'engagement passionné et l'obstination de Blatè, déterminé à ôter la vie à N'Dakpa pour avoir "trahi" en accordant sa voix à un étranger lors du vote, deviennent le prétexte dramatique qui met en lumière les dérives possibles d'un nationalisme exacerbé.

Pour Blatè, l'exécution de N'Dakpa ne saurait connaître l'échec : seul le triomphe lui apparaît vital. Arrêtez ? (Pause.) Arrêtez ? Mais arrêtez quoi ? Si nous arrêtons, nous mourrons. Nous avons jusqu'à la nuit de demain pour tuer N Dakpa. Et nous devons aussi éliminer N'Dahou, cette petite morveuse qui a fait échouer notre plan. Nous ne pouvons arrêter, nous ne devons pas mourir. (p. 44). Selon Blatè, renoncer à la fibre nationaliste équivaut à la mort. Aussi, elle s'appréhende comme un agent tragique, car faiseuse de la destinée des autres. N'a-t-elle pas scellé le sort de N Dakpa et N Dahou ?

Le nationalisme, tel qu'il est incarné par Blatè et les siens, apparaît, selon Kamagaté Bassidiki (2012 : 8), « comme une véritable fatalité pour les sociétés qui s'y adonnent : il mène inexorablement à la mort du partisan défaillant ou à celle de ses opposants. En ce sens, "le nationalisme est nécrophage". »

Il estime par ailleurs que « C'est pourquoi il est un mal dont il faut guérir l'ensemble de la société. » Maurice Bandaman l'a bien compris, car son œuvre est un prétexte pour dénoncer les travers du nationalisme. Dans la pièce, le nationalisme est corrosif, car il perd tous ceux qui s'y attache, c'est l'œuvre des âmes insensibles sinon perdues.

Le projet de Bandaman vise à rassembler dans une même unité tous ceux qui vivent et respirent sur une même terre. Si l'on se projette sur l'axe paradigmatique selon lequel nous sommes des migrants sur nos terres ; puisque nous sommes des peuples cosmopolites, il ne saurait y avoir de frontières étanches entre les différents peuples. Ce qui importe, c'est de redéfinir la notion d'appartenance et d'inciter à la synergie des peuples. Tous autant que nous sommes avons des droits et de devoirs, qui bien règlementés, conduiraient à la cohésion sociale. L'appel à l'unité de Maurice Bandaman se manifeste dans le jeu théâtral par le volte-face de Woblé qui se désolidarise de Blatè dans son projet funeste contre N'Dakpa et son frère jumeau N'Dahou : « Maudite, sois-tu ! Femme au cœur de pierre ! » (p. 47) Seule l'absence de sentiment humain et/ou humaniste métaphorisée par « cœur de pierre » peut aveugler au point de ne pas s'apercevoir du mal que l'on fait. En réalité, Blatè prend appui sur la sentence prononcée contre N'Dakpa pour régler ses comptes personnels. Et quand l'égo se dissout dans un élan de nationalisme cela crée une inimitié voire une acrimonie dans les relations sociales. Pour ce qui est de Blatè, elle profite du jugement de la communauté contre N'Dakpa pour lui régler les comptes suite à sa trahison amoureuse. Woblé, en insultant Blatè « maudite, sois-tu », condamne le nationalisme outré qui conduit à l'ostracisme de l'étranger. Une désintégration des pulsions nationalistes s'impose ; il faut se débarrasser du fanatisme politique aux fins de sauvegarder l'unité nationale. A travers le repentir de Woblè, Maurice Bandaman administre une cure de désintoxication à la société, un véritable exorcisme de l'égoïsme

et de la division. L'émotion suscitée par les conflits identitaires mis en scène agit comme une purification des passions, mais aussi comme une prise de conscience collective. Par la catharsis identitaire, *Au nom de la terre* est une implémentation des conflits fonciers, source de dévastation de la cohésion sociale chère à l'Afrique. Si l'on s'approprie les paradigmes selon lesquels « nous étions là avant nous avons tous les droits, et nous étions les peuples nombreux, nous avons tous les droits », nous comprendrons que nous sommes tous des migrants sur nos terres. Alors, l'espace théâtral devient un espace de vérité, un point de part pour reconstruire les identités déchirées.

Conclusion

L'analyse de la crise identitaire dans *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman a permis d'examiner de près la théâtralisation des conflits fonciers, la dramatisation des enjeux identitaires et la portée critique de l'étude. Il ressort que les conflits fonciers sont dus à la mise en avant du nationalisme qui a pour levier la question d'appropriation des terres. Dans le traitement de cet aspect, l'on a constaté que la réappropriation des terres est un sédiment de crise identitaire. L'auteur part d'un fait réel, une crise en Côte d'Ivoire, pour mettre en scène un nationalisme outré. La certitude dramatique qui se dégage de cette étude est que le dramaturge ivoirien rejette tout élan identitaire auréolé d'un ultranationalisme. Pour lui, la construction d'une nation forte se fait dans la cohésion et la synergie des forces. Alors, les nationaux, aidés des étrangers bien intégrés qui respectent les règles basiques d'intégration, constituent un atout appréciable de développement. L'on note que le théâtre de Maurice Bandaman est un théâtre militant, engagé pour la restauration des valeurs intrinsèques de l'Afrique. Sa posture d'homme politique fait de lui une voix autorisée pour crier haro sur les déviations politiques. Il conçoit l'identité et l'altérité comme des leviers pour le développement

d'une Afrique prospère. La catharsis qui se dégage de la pièce est un relief qui présage d'un continent débarrassé de toute inimitié et prête à se reconstruire au bénéfice des populations.

Références Bibliographiques

ARISTOTE, 1449, *Poétique*, Paris, Ed. M. Magnien, coll. « Le livre de poche classique.

ARTAUD A. 1964, *Le théâtre et son double*, Gallimard, Paris.

CAMUS A. 1967, *L'Étranger*, Paris, Ed. Gallimard.

GELLENER E. 1989, Nations et nationalisme, Paris, Payot.

CHALAYE S. 2001, L'Afrique noire et son théâtre au tournant du xxè siècle, Rennes, PUR.

GORDONN GRAIG E. 1942, *De l'art du théâtre*, Paris, Lieutier.

HEGEL, F.W. 1965, *Esthétique*, Paris, Aubier-Montaigne.

KAMAGATE B. 2012, « Crise identitaire et théâtre citoyen chez Maurice Bandaman : une lecture de *Au nom de la terre*, Ed. Electronique (149-162).

LE ROY E. 1991, *L'appropriation de la terre en Afrique noire*, Paris, Ed. Karthala.

LEVI S. et BENOIST J.M. 1975, « Conclusion » in *L'identité. Séminaire Interdisciplinaire dirigé par Claude Lévi Strauss*, professeur au collège de France.

N'GOLO A. 2014, « Parodie électorale et enjeux identitaires dans *Au nom de la terre* de Maurice Bandaman », Cahiers de langue et littérature volume 1 N 7, pages 73-81.

PAVIS P. 2018, Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain, Paris, Armand Colin.

PAVIS P. 2019, *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Armand Colin.

LE ROLE DE LA RECHERCHE EN SOCIOLINGUISTIQUE DANS LA CONSTRUCTION D'UNE COMMUNICATION INCLUSIVE ET EFFICACE EN AFRIQUE : ENTRE ENJEUX IDENTITAIRES ET UTILITE SOCIALE. LE CAS DE LA COTE D'IVOIRE

Bi Gohi Marius SEMI

Enseignant-chercheur (Assistant)

Université Alassane Ouattara-Bouaké(RCI)

mariussemi.le@gmail.com

Résumé

La Côte d'Ivoire est caractérisée par une grande diversité linguistique et culturelle, avec plus de soixante langues locales coexistant avec le français, langue officielle, et le français populaire. La communication efficace et inclusive constitue un enjeu central pour le développement social, politique et économique. Cet article examine le rôle de la recherche en sociolinguistique dans la construction d'une communication adaptée à cette diversité. À travers l'analyse des usages linguistiques et des pratiques institutionnelles, il est montré que la sociolinguistique favorise la reconnaissance des identités culturelles, l'accès équitable à l'information et la cohésion sociale.

Mots-clés : *Sociolinguistique, communication inclusive, Côte d'Ivoire, langues locales, identité culturelle.*

Abstract

Ivory Coast is characterized by a great linguistic and cultural diversity, with more than sixty local languages coexisting with French, the official language, and popular French. Effective and inclusive communication is a central issue for social, political, and economic development. This article examines the role of research in sociolinguistics in building communication adapted to this diversity. Through the analysis of linguistic usages and institutional practices, it is shown that sociolinguistics promotes the recognition of cultural identities, equitable access to information, and social cohesion.

Keywords: *Sociolinguistics, inclusive communication, Ivory Coast, local languages, cultural identity.*

Introduction

La communication constitue un vecteur essentiel de cohésion sociale et de participation citoyenne, particulièrement dans des contextes africains plurilingues. En Côte d'Ivoire, plus de soixante langues locales coexistent avec le français, langue officielle, et le français populaire. Cette diversité crée à la fois des opportunités et des défis pour la transmission efficace de l'information.

La sociolinguistique, discipline qui étudie l'usage social des langues, joue un rôle central dans la compréhension de ces dynamiques. Elle ne se limite pas à l'étude des structures linguistiques, mais s'intéresse aux interactions sociales, à la construction identitaire et à l'accès à l'information (Mesthrie et al. 2011).

Cet article s'articule autour de trois axes : d'abord l'importance de la sociolinguistique dans la reconnaissance des identités linguistiques ; ensuite, son rôle dans la promotion d'une communication inclusive ; enfin, les applications pratiques de ces recherches pour la société ivoirienne.

Développement

1. La sociolinguistique et la valorisation des identités linguistiques

La Côte d'Ivoire illustre parfaitement la complexité des enjeux identitaires liés aux langues. Les recherches sociolinguistiques permettent de cartographier les usages linguistiques et de comprendre les interactions entre les langues locales et le français.

Comme le souligne Diouf (2018), « la langue constitue un marqueur identitaire fondamental qui structure les relations

sociales et la reconnaissance culturelle » (p. 45). En Côte d'Ivoire, des langues comme le Baoulé, le Dioula ou le Bété sont associées à des appartenances culturelles fortes. La reconnaissance institutionnelle et sociale de ces langues contribue à la valorisation des identités et à la réduction des tensions intercommunautaires.

Par ailleurs, l'analyse sociolinguistique des interactions interlinguistiques montre que le français, bien qu'officiel, coexiste avec un français populaire et des langues locales dans l'administration, l'éducation et les médias (Koffi, 2020). Comprendre ces cohabitations est essentiel pour concevoir des stratégies de communication inclusives et adaptées aux réalités sociales.

2. La sociolinguistique au service de la communication inclusive

Une communication inclusive vise à rendre l'information accessible à toutes les populations, indépendamment de la langue qu'elles parlent. Selon Babalola (2015), « l'adaptation linguistique des messages institutionnels est un facteur clé de participation citoyenne et de développement social » (p. 112). En Côte d'Ivoire, cela implique l'adaptation des campagnes publiques de santé ou d'éducation dans les langues locales pour toucher tous les publics, la réduction des barrières linguistiques dans l'éducation en intégrant progressivement les langues locales dans l'enseignement primaire et secondaire et l'amélioration de la communication politique et administrative, afin de garantir une compréhension équitable des décisions publiques.

Ainsi, la sociolinguistique offre des outils pratiques pour concevoir des messages clairs, intelligibles et culturellement pertinents, renforçant la cohésion sociale et la participation citoyenne.

3. Applications pratiques pour la société ivoirienne

Les recherches sociolinguistiques ont des retombées concrètes comme les Politiques linguistiques où l'État peut promouvoir le bilinguisme ou le multilinguisme, intégrer les langues locales dans l'administration et dans l'éducation (Kouadio, 2017), les Médias et communication de masse tels que la radio communautaire, la télévision et les réseaux sociaux qui pourraient s'appuyer sur ces recherches pour diffuser des messages adaptés aux communautés linguistiques. Au niveau social, la communication inclusive favorise l'accès à l'information sur les droits, la santé, l'emploi et le commerce, contribuant à la cohésion et au développement local.

Ces applications démontrent que la sociolinguistique n'est pas seulement un champ académique, mais un outil concret pour le développement social et l'efficacité communicationnelle.

Conclusion

La recherche sociolinguistique constitue un outil stratégique pour construire une communication inclusive et efficace en Côte d'Ivoire. Elle permet de reconnaître et de valoriser les identités linguistiques, de réduire les barrières dans l'accès à l'information et de renforcer la participation citoyenne. En intégrant enjeux identitaires et utilité sociale, la sociolinguistique contribue au développement harmonieux et durable de la société ivoirienne. Sa promotion et son intégration dans les politiques publiques garantissent une communication réellement inclusive, respectueuse de la diversité culturelle et adaptée aux besoins de tous les citoyens.

Bibliographie

1. Babalola, E. T. (2015). *Sociolinguistics in African societies*. Ibadan University Press.
2. Diouf, M. (2018). *Languages and identity in West Africa*. Dakar: CODESRIA.
3. Koffi, J. (2020). *La communication inclusive en Afrique francophone: enjeux et perspectives*. Abidjan: Presses Universitaires de Côte d'Ivoire.
4. Kouadio, A. (2017). *Langues et éducation en Côte d'Ivoire: défis et opportunités*. Abidjan: Harmattan.
5. Mesthrie, R., Swann, J., Deumert, A., & Leap, W. (2011). *Introducing Sociolinguistics* (2nd ed.). Edinburgh University Press.

L'ANIMATION CULTURELLE COMME LEVIER DE RESILIENCE ET DE COHESION SOCIALE FACE AUX CRISES : APPORTS THEORIQUES DU MONDE UNIVERSITAIRE ET PRATIQUES INNOVANTES EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE.

Effossou Landry ASSEMIEN

*Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle
(INSAAC) Abidjan, Côte d'Ivoire
assemien.landry@gmail.com*

Résumé

Le contexte mondial actuel, marqué par des crises multiples, met à l'épreuve la résilience et la cohésion des sociétés. Face à cela, l'animation culturelle, souvent sous-estimée, mérite d'être réévaluée comme un puissant outil de transformation sociale. Ce projet vise à explorer les fondements théoriques de sa contribution à la gestion des crises et à la reconstruction post-crise.

La problématique centrale est de savoir comment les cadres théoriques universitaires (sociologie de l'art, anthropologie de la performance, psychologie sociale) peuvent éclairer le rôle de l'animation culturelle comme levier de résilience et de cohésion sociale face aux défis contemporains. L'objectif est d'analyser et de théoriser son potentiel pour renforcer la résilience individuelle et collective, faciliter le dialogue interculturel et restaurer le tissu social.

L'intérêt scientifique de cette étude est multiple : premièrement, elle comble un vide littéraire en conceptualisant rigoureusement le rôle de l'animation en contexte de crise ; deuxièmement, elle fournit des outils pratiques aux professionnels et décideurs ; enfin, elle ouvre des perspectives pour de futures recherches sur l'impact à long terme de ces initiatives.

Mots clés : *Médiation interculturelle, Transformation sociale, Post-crise, Théories universitaires*

Abstract

The current global context, marked by multiple crises, is testing the resilience and cohesion of societies. In light of this, cultural animation, often underestimated, deserves to be reevaluated as a powerful tool for social transformation. This project aims to explore the theoretical foundations of its contribution to crisis management and post-crisis reconstruction.

The central question is how academic theoretical frameworks (sociology of art, anthropology of performance, social psychology) can shed light on the role of cultural animation as a lever of resilience and social cohesion in the face of contemporary challenges. The objective is to analyze and theorize its potential to strengthen individual and collective resilience, facilitate intercultural dialogue, and restore the social fabric.

The scientific interest of this study is multiple: first, it fills a literary gap by rigorously conceptualizing the role of animation in crisis contexts; second, it provides practical tools for professionals and decision-makers. Finally, it opens up perspectives for future research on the long-term impact of these initiatives.

Keywords : *Intercultural mediation, Social transformation, Post-crisis, Academic theories*

Introduction

Le XXI^e siècle est indéniablement marqué par une multiplication et une intensification des crises à l'échelle planétaire, qu'elles soient d'ordre sécuritaire, sanitaire, environnemental ou socio-économique. Des conflits armés aux catastrophes naturelles, en passant par les pandémies et les déplacements massifs de populations, ces événements déstabilisent profondément les structures sociales, fragilisent les individus et mettent à rude épreuve la capacité des communautés à maintenir leur équilibre et leur cohésion. Dans ce contexte complexe et souvent chaotique, la nécessité de développer des stratégies innovantes pour renforcer la résilience des populations et reconstruire le tissu social est devenue une priorité absolue pour les gouvernements, les organisations internationales et la

société civile. C'est précisément ici que l'animation culturelle, bien au-delà de sa fonction récréative habituelle, émerge comme un champ d'action prometteur, capable de mobiliser des ressources humaines et créatives pour accompagner les processus de guérison, de dialogue et de reconstruction.

Pourtant, malgré son potentiel évident, le rôle de l'animation culturelle dans la gestion des crises et la promotion de la résilience reste souvent sous-estimé ou insuffisamment théorisé. Le constat est que les approches traditionnelles de réponse aux crises se concentrent majoritairement sur l'aide humanitaire d'urgence et la reconstruction matérielle, reléguant parfois au second plan les dimensions psychosociales et culturelles essentielles à la reprise d'une vie normale et à la prévention de futures ruptures. Dès lors, se pose la question fondamentale de savoir comment l'animation culturelle peut-elle, en s'appuyant sur des fondements théoriques solides issus du monde universitaire, contribuer efficacement à la résilience individuelle et collective, au dialogue interculturel et à la cohésion sociale dans des contextes de crise, notamment en Afrique et dans le monde ?

L'objectif principal de cette étude est donc d'analyser et de théoriser le potentiel transformateur de l'animation culturelle comme levier de résilience et de cohésion sociale face aux crises. Pour ce faire, nous nous appuyerons sur un cadre théorique pluridisciplinaire. En effet, la sociologie de l'art nous permettra de comprendre comment les pratiques artistiques et culturelles peuvent refléter, influencer et transformer les dynamiques sociales. L'anthropologie de la performance, quant à elle, offrira des outils pour analyser la manière dont les rituels, les jeux et les expressions corporelles contribuent à la construction du sens et à la restauration des liens communautaires. Enfin, la psychologie sociale apportera un éclairage précieux sur les processus de résilience individuelle et collective, la gestion des traumatismes et la facilitation du dialogue dans des environnements post-crise.

Des concepts clés tels que la résilience (notamment les travaux de Boris Cyrulnik sur les "tuteurs de résilience"), la cohésion sociale (inspirée des théories de Durkheim sur la solidarité organique et mécanique), et les approches de médiation interculturelle seront au cœur de notre réflexion.

Sur le plan méthodologique, cette recherche adoptera une approche qualitative, combinant une revue systématique de la littérature scientifique et une analyse conceptuelle approfondie. Nous procéderons à une recherche documentaire exhaustive afin d'identifier les théories universitaires pertinentes et d'analyser les concepts de résilience, de cohésion sociale, de dialogue et de médiation interculturelle à travers le prisme de l'animation. Par la suite, nous envisagerons des études de cas emblématiques de projets d'animation culturelle menés dans des zones affectées par des crises, en Afrique et ailleurs, pour illustrer et valider nos hypothèses théoriques, sans pour autant constituer l'axe principal de cette introduction.

L'intérêt scientifique de cette étude est multiple. Premièrement, elle contribuera à combler un vide dans la littérature en offrant une conceptualisation rigoureuse du rôle de l'animation culturelle en contexte de crise, la sortant ainsi d'une perception purement ludique pour la positionner comme une discipline à part entière dans le champ de l'intervention sociale et humanitaire. Deuxièmement, en articulant théorie et pratique, elle fournira des outils analytiques et des cadres de référence aux professionnels de l'animation, aux décideurs politiques et aux acteurs humanitaires désireux d'intégrer des dimensions culturelles dans leurs stratégies de réponse aux crises. Enfin, elle ouvrira des perspectives pour de futures recherches sur l'évaluation de l'impact à long terme de ces initiatives.

Notre recherche s'articulera autour de trois axes principaux, chacun contribuant à une compréhension approfondie du rôle de l'animation culturelle en contexte de crise.

Axe 1 : Recherche documentaire approfondie et analyse des concepts fondamentaux

Cet axe explorera les fondements conceptuels de l'animation culturelle face aux crises. Il analyse les notions de résilience, cohésion sociale, dialogue et médiation interculturelle pour comprendre comment l'animation les renforce. L'objectif est de démontrer le rôle essentiel de l'animation comme outil de transformation sociale et de soutien aux communautés en période de crise.

Axe 2 : Analyse conceptuelle et théorique des liens entre les théories et les pratiques d'animation culturelle

Ce deuxième axe établira le cadre scientifique légitimant l'efficacité de l'animation culturelle. Il identifiera et explorera les théories universitaires éclairant son rôle dans la reconstruction post-crise. L'étude se concentrera sur les apports de Richard Schechner (anthropologie de la performance), Nathalie Heinich (sociologie de l'art) et Francis Akindès (psychologie sociale/gestion des traumatismes et cohésion).

Axe 3 : Étude de cas pratiques : festivals culturels, contes et transmission orale

Le troisième axe illustrera concrètement cet objectif en confrontant les cadres théoriques aux études de cas pratiques. Il examinera le rôle des festivals culturels, des contes et de la transmission orale comme leviers de résilience, de cohésion sociale et de dialogue interculturel.

1. Recherche documentaire approfondie et analyse des concepts fondamentaux

1.1. La résilience : de la capacité individuelle à la force collective face à l'adversité

La résilience, au-delà d'une simple résistance aux chocs, est un concept dynamique qui désigne la capacité d'un individu ou d'un groupe à se développer positivement et à se reconstruire malgré les traumatismes et les adversités. Historiquement ancrée en psychologie, cette notion a été largement popularisée et approfondie par les travaux de Boris Cyrulnik, qui a su en démocratiser la compréhension et en étendre la portée. Dans son ouvrage emblématique, *Un merveilleux malheur*, Cyrulnik (2001, p. 45) insiste sur l'idée que la résilience n'est pas une qualité innée, mais un processus interactif, une "cicatrisation psychique" qui se construit grâce à des "tuteurs de résilience". Ces tuteurs peuvent être des personnes significatives, des lieux, des activités ou des récits qui offrent un soutien, un sens et une structure permettant à l'individu de surmonter le traumatisme et de se réinscrire dans une trajectoire de développement. Dans le contexte des crises, qu'elles soient dues à des conflits, des catastrophes naturelles ou des pandémies, la résilience devient une compétence vitale pour les populations affectées. Il ne s'agit pas d'oublier ou de nier la souffrance, mais de trouver les ressources internes et externes pour la traverser et en sortir renforcé.

Au-delà de la résilience individuelle, la recherche s'est progressivement orientée vers la notion de résilience collective ou communautaire. En effet, une communauté résiliente est celle qui, face à un événement traumatisant, parvient non seulement à absorber le choc, mais aussi à mobiliser ses ressources internes (solidarité, culture partagée, leadership local) pour se

réorganiser, apprendre de l'expérience et renforcer ses capacités d'adaptation futures. C'est précisément ici que l'animation culturelle trouve sa pleine pertinence. En offrant des espaces d'expression, de création et de partage, elle agit comme un "tuteur de résilience" collectif. Les activités artistiques et culturelles peuvent permettre aux individus de verbaliser, de symboliser et de partager leurs expériences traumatisantes, de retrouver un sentiment d'appartenance et de recréer du lien social. Elles contribuent à la "cicatrisation" non seulement des âmes individuelles, mais aussi du corps social, en favorisant la reconnaissance mutuelle des souffrances et la construction de récits collectifs de survie et de reconstruction. En somme, l'analyse de la résilience dans ce premier axe nous permettra de comprendre comment l'animation culturelle peut catalyser ce processus de réparation et de renforcement des capacités adaptatives face aux chocs.

1.2. La cohésion sociale : restaurer le tissu social après la rupture

La cohésion sociale, concept fondamental en sociologie, désigne l'ensemble des liens sociaux qui unissent les membres d'une société et garantissent son intégration. Elle se manifeste par un sentiment d'appartenance, une solidarité entre les individus et une adhésion à des valeurs et des normes communes. Les crises, par leur nature disruptive, ont souvent pour effet de fragiliser, voire de rompre, ces liens sociaux, entraînant fragmentation, méfiance et désintégration. Pour comprendre ces dynamiques, il est essentiel de se référer aux travaux pionniers d'Émile Durkheim (1893). Dans son œuvre majeure, *De la division du travail social*, Durkheim (1893, p. 180) distingue deux formes de solidarité : la solidarité mécanique et la solidarité organique. La solidarité mécanique, caractéristique des sociétés traditionnelles, repose sur la similitude des individus et une conscience collective forte. La

solidarité organique, propre aux sociétés modernes, résulte de la différenciation des fonctions et de l'interdépendance des individus.

Dans les contextes de crise, ces deux formes de solidarité peuvent être mises à mal. Les conflits peuvent déchirer les communautés en fonction d'appartenances ethniques ou religieuses, détruisant la solidarité mécanique. Les catastrophes peuvent paralyser les systèmes d'interdépendance, affectant la solidarité organique. C'est pourquoi la reconstruction de la cohésion sociale devient un impératif. L'animation culturelle, par sa capacité à rassembler les individus autour d'expériences partagées, de créations collectives et de célébrations communes, joue un rôle crucial dans ce processus. Elle permet de recréer des espaces de rencontre où les différences peuvent être transcendées par l'engagement dans une activité commune. Par exemple, la participation à un atelier de théâtre, à la création d'une fresque murale ou à l'organisation d'un festival peut générer un sentiment d'unité, de reconnaissance mutuelle et de confiance, éléments essentiels à la reconstruction du tissu social.

De plus, l'animation culturelle peut aider à réactiver ou à réinventer des rituels et des traditions qui, même après une crise, continuent de structurer le lien social et d'offrir des repères identitaires. Elle permet de forger de nouvelles narrations collectives, de célébrer la survie et de projeter un avenir commun, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance et la solidarité au sein de la communauté. En analysant la cohésion sociale à travers le prisme de Durkheim et des approches contemporaines, nous pourrions identifier précisément comment l'animation culturelle contribue à la restauration et au renforcement des liens sociaux, essentiels à la stabilité et au bien-être des populations affectées par les crises.

1.3. Le dialogue et la médiation interculturelle : bâtir des ponts entre les différences

Le dialogue et la médiation interculturelle sont des processus fondamentaux pour la résolution des crises, particulièrement celles qui impliquent des tensions entre groupes aux identités ou aux perspectives différentes. Le dialogue implique une communication ouverte et respectueuse visant à la compréhension mutuelle, tandis que la médiation est un processus structuré facilitant la communication et la négociation entre parties en conflit. Dans un monde globalisé et souvent polarisé, ces compétences sont plus que jamais nécessaires. Les travaux d'Edgar Morin sur la "pensée complexe" offrent un cadre précieux pour aborder ces concepts. Dans *Les Sept Savoirs nécessaires à l'éducation du futur*, Morin (2000, p. 77) souligne la nécessité de relier les connaissances, de considérer la complexité des réalités et d'intégrer les incertitudes, ce qui est crucial pour comprendre les dynamiques interculturelles et les sources de conflit. Sa pensée nous invite à dépasser les visions simplistes et à embrasser la richesse des interactions entre différentes cultures.

La médiation interculturelle, quant à elle, vise à faciliter la communication et la compréhension entre des individus ou des groupes porteurs de codes culturels différents, souvent en situation de malentendu ou de conflit. Les travaux de chercheurs comme Fred Dervin (2010, *Penser l'interculturel*, p. 30) nous mettent en garde contre une vision essentialiste de la culture, insistant sur le fait que l'interculturel est un processus dynamique de construction et de négociation des identités. Dans cette perspective, l'animation culturelle apparaît comme un outil puissant de dialogue et de médiation. Elle crée des espaces neutres et sécurisés où les individus peuvent interagir non pas en tant que représentants de leurs groupes d'appartenance, mais en

tant que participants à une activité créative commune. Le théâtre, la musique, la danse, les contes ou les arts visuels offrent des langages universels qui peuvent transcender les barrières linguistiques et culturelles, permettant l'expression d'émotions et d'expériences que les mots seuls ne sauraient traduire.

Concrètement, l'animation culturelle facilite le dialogue en

:

- **Créant des expériences partagées** : La participation collective à une activité artistique génère un terrain commun, une expérience vécue ensemble qui peut dépasser les préjugés.
- **Favorisant l'empathie** : En se mettant dans la peau d'un personnage, en écoutant une histoire ou en créant une œuvre, les participants peuvent développer une meilleure compréhension des perspectives d'autrui.
- **Offrant des espaces d'expression non-verbale** : Pour les populations traumatisées ou celles qui ont du mal à verbaliser leur souffrance, l'art offre des voies d'expression alternatives et libératrices.
- **Déconstruisant les stéréotypes** : En permettant la rencontre et l'interaction directe, l'animation culturelle peut démanteler les idées préconçues et favoriser une reconnaissance mutuelle des humanités.

Après avoir établi les fondements conceptuels (résilience, cohésion, dialogue) de l'animation culturelle face aux crises dans l'Axe 1, l'Axe 2 va ancrer l'analyse dans un cadre scientifique rigoureux en explorant les liens théoriques entre les théories universitaires et les pratiques d'animation.

2. Analyse conceptuelle et théorique des liens entre les théories et les pratiques d'animation culturelle

2.1. *L'animation culturelle comme performance et rituel : une approche par Richard Schechner*

Pour comprendre la puissance de l'animation culturelle dans la gestion des crises, il est essentiel de la considérer à travers le prisme des "études de la performance". Dans cette perspective, les travaux de Richard Schechner, figure majeure de ce champ, offrent un cadre d'analyse particulièrement pertinent. Dans son ouvrage *Performance Studies : An Introduction*, Schechner (2002, p. 120) postule que la performance n'est pas seulement un spectacle, mais une "action restaurée", c'est-à-dire un comportement qui est rejoué, répété et mis en scène. Cette idée est cruciale pour l'animation en contexte de crise. En effet, les activités d'animation, qu'il s'agisse de théâtre-forum, de danse collective, de chants ou de contes, peuvent être vues comme des formes de performances rituelles.

Ces rituels performatifs permettent aux individus et aux communautés de :

- **Rejouer et symboliser le traumatisme** : Plutôt que de rester piégés dans la réalité brute de la crise, les participants peuvent, à travers le jeu et la création, rejouer des événements, exprimer des émotions refoulées (peur, colère, tristesse) et donner un sens symbolique à ce qui a été vécu. Cette "action restaurée" offre une distance nécessaire et une voie de catharsis collective, contribuant à la "cicatrisation psychique" évoquée par Cyrulnik.
- **Construire des récits collectifs** : Les performances d'animation aident à forger des narrations partagées de la

crise, de la survie et de la reconstruction. Ainsi, elles permettent de passer d'une expérience individuelle et isolée du traumatisme à un récit collectif qui renforce le sentiment d'appartenance et de solidarité.

- **Restaurer un sentiment d'agentivité** : La participation active à une performance, qu'elle soit de création ou de représentation, redonne aux individus un sentiment de contrôle et de capacité d'agir, souvent perdu en période de crise. Par conséquent, les participants ne sont plus de simples victimes passives, mais des acteurs de leur propre reconstruction et de celle de leur communauté.
- **Réaffirmer l'identité communautaire** : Les rituels culturels, souvent ancrés dans les traditions locales, permettent de célébrer l'identité collective et de renforcer les liens sociaux. De ce fait, même après une crise qui a pu fragmenter le groupe, la performance culturelle peut servir de ciment, rappelant aux membres ce qui les unit.

En somme, l'approche de Schechner nous éclaire sur la manière dont l'animation culturelle, en tant que mise en scène de comportements et d'émotions, devient un processus thérapeutique et de renforcement communautaire, essentiel à la résilience collective.

2.2. Sociologie de l'art et fonction sociale de l'animation : l'apport de Nathalie Heinich

Au-delà de sa dimension performative, l'animation culturelle s'inscrit pleinement dans le champ de la sociologie de l'art, qui étudie les relations entre l'art et la société. Dans ce domaine, les travaux de Nathalie Heinich sont particulièrement éclairants. Dans son analyse des phénomènes artistiques, Heinich (2005, *L'Art contemporain exposé aux rejets*, p. 90) démontre que l'art n'est pas une sphère autonome, mais un fait social doté de fonctions spécifiques et d'un impact sur les

dynamiques collectives. Appliquée à l'animation culturelle en contexte de crise, cette perspective permet de comprendre comment les pratiques artistiques et créatives remplissent des fonctions sociales vitales.

L'animation culturelle, sous l'angle de la sociologie de l'art, contribue à :

- **Créer des espaces d'expression pour les voix marginalisées** : Les crises ont souvent pour effet de rendre certaines voix inaudibles, notamment celles des victimes, des minorités ou des enfants. C'est pourquoi l'animation culturelle offre des plateformes sécurisées où ces voix peuvent s'exprimer à travers des médiums variés (dessin, écriture, chant, théâtre), permettant ainsi une reconnaissance de leurs expériences et de leurs souffrances.
- **Favoriser l'empathie et la compréhension mutuelle** : En exposant les participants à différentes perspectives et récits (par exemple, à travers des contes d'autres cultures, des pièces de théâtre sur des vécus variés), l'animation développe la capacité à se mettre à la place d'autrui. Par conséquent, cela contribue à déconstruire les préjugés et à construire des ponts entre des groupes potentiellement divisés par la crise.
- **Restaurer le lien social et la confiance** : La participation à des projets artistiques collectifs (création d'une œuvre murale, montage d'un spectacle) exige collaboration et coopération. De ce fait, ces activités génèrent un sentiment d'interdépendance positive et de confiance mutuelle, éléments essentiels à la reconstruction de la cohésion sociale.
- **Offrir des voies d'expression non-verbale** : Pour les individus qui peinent à verbaliser leur traumatisme ou

leurs émotions (notamment les enfants ou les personnes ayant vécu des violences extrêmes), l'art offre des canaux d'expression alternatifs et souvent plus accessibles. Ainsi, le dessin, la musique ou la danse peuvent devenir des exutoires puissants et des outils de communication.

- **Déconstruire les stéréotypes et les préjugés** : En permettant la rencontre et l'interaction directe dans un cadre créatif, l'animation culturelle expose les participants à la richesse des diversités humaines, contribuant à démanteler les idées préconçues et à favoriser une reconnaissance mutuelle des humanités.

En définitive, l'analyse de Heinich nous aide à saisir comment l'animation culturelle n'est pas un simple "plus" dans la réponse aux crises, mais un instrument social actif qui façonne les perceptions, facilite les interactions et contribue directement à la réparation du tissu social.

2.3. Perspective africaine et ivoirienne : l'analyse de Francis Akindès et les formes culturelles locales

Pour ancrer notre analyse dans une réalité géopolitique et socioculturelle spécifique, il est impératif d'intégrer une perspective africaine, et plus particulièrement ivoirienne. Dans ce contexte, les travaux du sociologue Francis Akindès sont d'une importance capitale. Ses recherches sur les dynamiques sociales, les conflits et les processus de réconciliation en Côte d'Ivoire offrent un éclairage précieux sur la manière dont les formes culturelles locales peuvent être mobilisées pour renforcer la résilience communautaire et faciliter la cohésion sociale dans des contextes post-crise. Dans son analyse des "racines des crises en Côte d'Ivoire", Akindès (2012, *Les racines des crises en Côte d'Ivoire*, p. 65) met en lumière la complexité des facteurs socio-politiques et identitaires qui sous-tendent les ruptures,

mais aussi la capacité des sociétés africaines à mobiliser leurs propres ressources culturelles pour la reconstruction.

L'intégration de la perspective d'Akindès nous permet de souligner que :

- **La culture n'est pas un luxe, mais une ressource vitale** : Dans de nombreuses sociétés africaines, les expressions culturelles (contes, chants, danses, rituels) sont intrinsèquement liées à l'organisation sociale, à la transmission des valeurs et à la gestion des conflits. Par conséquent, elles ne sont pas de simples divertissements, mais des vecteurs de sens, de mémoire et d'identité collective.
- **L'animation culturelle doit s'appuyer sur les formes locales** : Pour être efficace, l'animation en contexte de crise en Afrique doit impérativement s'ancrer dans les pratiques culturelles endogènes. L'utilisation de contes traditionnels pour aborder des thèmes de réconciliation, de chants pour exprimer la douleur et l'espoir, ou de danses pour recréer du lien communautaire, est bien plus pertinente et impactante que l'importation de modèles étrangers. Ainsi, elle permet de respecter et de valoriser les savoirs et les modes d'expression propres aux communautés.
- **Le rôle des "anciens" et des passeurs de culture** : Les figures traditionnelles (griots, conteurs, chefs coutumiers) jouent un rôle crucial dans la transmission culturelle et la médiation sociale. De ce fait, l'animation culturelle peut collaborer avec ces acteurs pour renforcer l'impact de ses actions et garantir leur légitimité au sein des communautés.
- **La culture comme outil de "réparation symbolique"** : Après des conflits, la culture peut aider à la "réparation

symbolique" des liens brisés et des mémoires blessées. Les rituels de purification, les cérémonies de réconciliation ou les créations artistiques commémoratives peuvent contribuer à restaurer la dignité des victimes et à reconstruire une histoire commune, même si douloureuse.

En intégrant la perspective d'Akindès, cet axe met en lumière la nécessité d'une animation culturelle contextuellement pertinente, qui puise dans la richesse des patrimoines locaux pour renforcer la résilience et la cohésion sociale. Cette approche garantit que les interventions ne sont pas seulement efficaces, mais aussi culturellement appropriées et durables.

En conclusion, nous avons démontré comment les théories de la performance, de la sociologie de l'art et les perspectives africaines sur la culture en contexte de crise se croisent pour éclairer le rôle multidimensionnel de l'animation culturelle. Ces analyses conceptuelles nous fournissent les grilles de lecture nécessaires pour interpréter les pratiques de terrain et comprendre les mécanismes par lesquels l'animation culturelle contribue concrètement à la résilience, à la cohésion sociale et au dialogue interculturel. Elles préparent ainsi le terrain pour l'Axe 3, où nous confronterons ces cadres théoriques à des études de cas réels, afin d'illustrer et de valider nos hypothèses.

3. Étude de cas pratiques : festivals culturels, contes et transmission orale

3.1. Le pouvoir des festivals, contes et de la transmission orale en contexte de crise

Les festivals culturels, les contes et la transmission orale représentent des formes d'animation particulièrement puissantes

en période de crise et de post-crise. En effet, ces pratiques ne sont pas de simples divertissements ; elles sont profondément enracinées dans le tissu social et culturel des communautés, agissant comme des vecteurs de mémoire, d'identité et de lien social.

- **Les festivals culturels** : des espaces de retrouvailles et de célébration de la vie Les festivals, qu'ils soient de musique, de danse, de théâtre ou d'arts visuels, sont par essence des moments de rassemblement. Après une crise, où les liens sociaux ont été brisés et la méfiance s'est installée, un festival peut recréer un espace neutre et joyeux de retrouvailles. Comme le souligne Richard Schechner (2002), ces événements sont des "performances" qui permettent de rejouer la vie, de célébrer la survie et de réaffirmer la vitalité d'une communauté. Ils offrent une parenthèse, un temps suspendu où les participants peuvent exprimer des émotions positives, partager des expériences communes et retrouver un sentiment d'appartenance. De plus, ils peuvent servir de plateforme pour la médiation interculturelle, en invitant différents groupes à partager leurs expressions artistiques, favorisant ainsi la compréhension et le respect mutuel.
- **Les contes et la transmission orale : des vecteurs de résilience et de mémoire collective** : les contes et la transmission orale sont des formes ancestrales vitales, surtout en Afrique. En contexte de crise, où les récits sont souvent fragmentés, le conte offre un espace pour exprimer les traumatismes symboliquement et transmettre des valeurs de résilience. À l'image des "tuteurs de résilience", les conteurs guident vers le dépassement de l'adversité. De plus, la transmission orale est un pilier de la mémoire collective et du

patrimoine, renforçant l'identité et la cohésion sociale (Durkheim) lorsque les repères sont fragilisés. Enfin, elle facilite le dialogue intergénérationnel et la réconciliation grâce à des récits unificateurs partagés.

3.2. Initiatives en Côte d'Ivoire : reconstruire l'identité et la cohésion post-crise

La Côte d'Ivoire a traversé plusieurs crises socio-politiques majeures, notamment la crise post-électorale de 2010-2011, qui a profondément divisé le pays. Dans ce contexte, de nombreuses initiatives d'animation culturelle ont émergé, cherchant à panser les plaies et à reconstruire le tissu social. Comme l'a analysé Francis Akindès (2012, p. 65), les racines des crises ivoiriennes sont complexes, mais la culture a toujours été une ressource pour la résilience et la cohésion.

- **Le festival des masques de Man (région du Tonkpi) :** Bien que ce festival existe depuis longtemps, sa signification a été renforcée après les crises. Dans une région fortement touchée par les violences, le festival est devenu un puissant symbole de renaissance et d'unité. Concrètement, il rassemble différentes communautés ethniques autour de la célébration de leurs patrimoines culturels communs. Les masques, porteurs de sens et de spiritualité, sont des éléments centraux qui rappellent les traditions de cohabitation et de résolution des conflits. La danse, la musique et les rituels associés au festival permettent une expression collective des émotions, une catharsis et une réaffirmation de l'identité partagée. En participant activement, les populations retrouvent un sentiment de normalité, de joie et de fierté, contribuant à leur résilience collective et à la restauration de la cohésion sociale. Ce festival agit comme un "tuteur de

résilience" pour toute la région, offrant un cadre pour la reconstruction psychosociale.

- **Projets de contes et de théâtre communautaire pour la paix** : Plusieurs ONG et associations locales en Côte d'Ivoire ont utilisé le conte et le théâtre-forum pour aborder les thèmes de la réconciliation, du pardon et de la coexistence pacifique. Par exemple, des ateliers de contes ont été organisés dans des villages divisés, permettant aux enfants et aux adultes de créer et de partager des récits qui explorent les causes des conflits, les souffrances endurées et les aspirations à la paix. Ces contes, souvent inspirés des traditions orales locales, servent de médiateurs interculturels (Edgar Morin, 2000), facilitant le dialogue sur des sujets sensibles sans confrontation directe. Le théâtre communautaire, inspiré des méthodes d'Augusto Boal, a permis aux participants de rejouer des situations de conflit et d'explorer collectivement des solutions, renforçant ainsi la cohésion sociale et les compétences en résolution de problèmes. Ces initiatives ont permis de libérer la parole, de favoriser l'empathie et de reconstruire des liens de confiance entre des individus et des groupes autrefois opposés.

3.3. Initiatives au Mali : préserver le patrimoine et unir les communautés face à l'incertitude

Le Mali a également été confronté à des crises multidimensionnelles, notamment l'occupation du Nord par des groupes extrémistes en 2012, qui a entraîné la destruction de sites culturels majeurs et une profonde division. Face à cette menace sur son patrimoine et sa cohésion, la culture a été mobilisée comme un puissant outil de résistance et de reconstruction.

- **La résilience du festival au désert (Essakane/Timbuktu)** : Bien que le festival ait été contraint de se délocaliser en raison de l'insécurité, son esprit et sa persistance témoignent de la résilience culturelle malienne. Initialement un rassemblement des cultures touarègues et d'autres ethnies du Sahel, le festival est devenu, même en exil, un symbole de la résistance culturelle face à l'obscurantisme. Concrètement, il a continué à célébrer la musique, la danse et les traditions, offrant une plateforme pour la préservation d'un patrimoine menacé. Comme le suggère Nathalie Heinich (2005), l'art, ici le festival, devient un acte de résistance sociale, affirmant l'identité et la vitalité d'une culture face à l'adversité. En rassemblant des artistes et des publics de diverses origines, il a maintenu un espace de dialogue interculturel et de cohésion, rappelant l'unité du Mali au-delà des divisions géographiques ou idéologiques. Les témoignages de musiciens et de participants soulignent l'importance de ces moments pour maintenir l'espoir et la dignité face à l'incertitude.
- **Projets de sauvegarde et de transmission orale du patrimoine** : Face à la destruction des manuscrits de Tombouctou et à la menace sur les traditions orales, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour documenter, sauvegarder et transmettre le patrimoine immatériel malien. Par exemple, des projets de collecte de contes, de chants et de proverbes ont été lancés dans les communautés, souvent avec la participation active des anciens. Ces initiatives, au-delà de leur objectif de conservation, ont eu un impact profond sur la résilience communautaire. En racontant et en écoutant les histoires ancestrales, les populations ont pu se reconnecter à leurs racines, à leur histoire et à leurs valeurs, renforçant ainsi

leur identité collective. Cette transmission orale a également servi de médiation intergénérationnelle, permettant aux jeunes de comprendre les défis passés et présents, et de s'inscrire dans une continuité. Elle a contribué à la cohésion sociale en réaffirmant des récits partagés et en offrant des repères culturels stables dans un environnement instable.

Les études de cas en Côte d'Ivoire et au Mali confirment le rôle essentiel de l'animation culturelle en post-crise. Les festivals, contes et transmission orale sont des "tuteurs de résilience" collectifs. Ils renforcent la cohésion sociale et facilitent le dialogue. Ainsi, la culture est prouvée être une ressource vitale, non un luxe, en temps de crise.

Conclusion

L'objectif de cette recherche était d'explorer le rôle essentiel de l'animation culturelle comme levier de résilience et de cohésion sociale face aux crises, dépassant ainsi une vision purement récréative.

Premièrement, nous avons analysé les concepts fondamentaux : la résilience (processus de reconstruction), la cohésion sociale (solidarité) et le dialogue interculturel (compréhension mutuelle). Par conséquent, ces bases théoriques ont éclairé la fonction de l'animation.

Deuxièmement, nous avons établi les liens théoriques avec les pratiques d'animation. Ainsi, la mobilisation de la sociologie de l'art (Heinich) et de l'anthropologie de la performance (Schechner) a montré que l'animation agit comme un rituel performatif favorisant la catharsis et l'empathie. De plus, l'intégration de la perspective africaine (Akindès) a souligné la vitalité des formes culturelles endogènes.

Enfin, les études de cas en Côte d'Ivoire et au Mali (festivals, contes, transmission orale) ont concrétisé ces analyses. En effet, ces exemples ont validé nos hypothèses, prouvant que l'animation culturelle est un pilier essentiel de la reconstruction de l'identité, de la mémoire collective et du renforcement des liens sociaux.

En définitive, cette recherche réaffirme l'intérêt de considérer l'animation comme une discipline d'intervention sociale et humanitaire à part entière, offrant un cadre conceptuel pour des stratégies de réponse aux crises.

Références Bibliographiques

1. Akindès, Francis (2012). *Les racines des crises en Côte d'Ivoire*. Les Classiques Africains, Abidjan.
2. Boal, Augusto (1979). *Théâtre de l'opprimé*. La Découverte, Paris.
3. Bourdieu, Pierre (1979). *La distinction : critique sociale du jugement*. Les Éditions de Minuit, Paris.
4. Caune, Jean (1999). *Culture et communication : Approches plurielles*. Presses Universitaires de Grenoble.
5. Cyrulnik, Boris (2001). *Un merveilleux malheur*. Odile Jacob, Paris.
6. Dervin, Fred (2010). *Penser l'interculturel*. L'Harmattan, Paris.
7. Dumazedier, Joffre (1962). *Vers une civilisation du loisir ?*. Seuil, Paris.
8. Durkheim, Émile (1893). *De la division du travail social*. Félix Alcan, Paris.
9. Fanon, Frantz (1961). *Les Damnés de la Terre*. François Maspero, Paris.

10. Heinich, Nathalie (2005). *L'Art contemporain exposé aux rejets*. Hachette Littératures, Paris.
11. Mbembe, Achille (2000). *De la postcolonie: Essai sur l'imagination politique en Afrique*. Karthala, Paris.
12. Morin, Edgar (2000). *Les Sept Savoirs nécessaires à l'éducation du futur*. Seuil, Paris.
13. Schechner, Richard (2002). *Performance Studies: An Introduction*. Routledge, London.
14. Touraine, Alain (1978). *La voix et le regard : Sociologie des mouvements sociaux*. Seuil, Paris.

PERCEPTION DU VOL A MAIN ARMEE DES CLIENTS DE BANQUES A ABIDJAN : UNE APPROCHE SOCIO-PSYCHOLOGIQUE.

Monsieur GUEU DENIS

Maitre de Conférences

Université Félix Houphouët Boigny Abidjan Cocody

0103539647

gueudenis@outlook.fr

Résumé

Cet article explore la perception des clients de banque face au vol à main armée dans le contexte urbain d'Abidjan. Il est question d'une problématique de l'insécurité dans la ville d'Abidjan et particulièrement celle des établissements bancaires, créant ainsi une psychose de peur généralisée tant au niveau des clients de banque qu'au niveau des passants. Au plan méthodologique, une enquête de 25 participants comme échantillon a été possible. Basée sur une enquête mixte combinant des entretiens qualitatifs et des questionnaires quantitatifs auprès de clients de différentes institutions bancaires, l'étude met en lumière les dynamiques de confiance, de sécurité perçue et de traumatisme. En termes de résultats, il convient de dire que la criminalité aux abords des banques est une réalité qui prend de l'ampleur et la psychose de peur existe belle et bien. Partant de là, il faut renforcer les équipements de sécurité et employer des vigiles beaucoup formés. Les méthodes d'auto-défenses peuvent être données aux clients dans les ateliers collectifs.

Mots clés : Perception- vol à main armée- clients de banques.

Summary

This article explores bank customers' perceptions of armed robbery in the urban context of Abidjan. It addresses the issue of insecurity in the city of Abidjan, particularly around banking institutions, creating a widespread climate of fear among both bank customers and passersby. Methodologically, a survey of 25 participants was conducted as a sample.

Based on a mixed-methods survey combining qualitative interviews and quantitative questionnaires with clients of various banking institutions, the study highlights the dynamics of trust, perceived security, and trauma. In

terms of findings, it is clear that crime around banks is a growing reality, and a climate of fear is very real. Therefore, it is essential to strengthen security measures and employ highly trained security guards. Self-defense techniques can be taught to clients in group workshops.

Key words: Perception - armed robbery - bank customers.

Introduction

La question de la sécurité interpelle la collectivité et les insistsions régaliennes. En Côte d’ivoire particulièrement, malgré d’énormes investissements des décideurs, la problématique de la criminalité demeure une préoccupation majeure à cause de l’ampleur de la situation sécuritaire du pays. Une telle atmosphère génère une psychose de peur généralisée. Les abords des banques sont souvent les endroits les plus convoités par ces malfaiteurs qui en font leur lieu de prédilection. Ainsi plusieurs individus sont victimes ou connaissent dans leur entourage des personnes qui subissent des criminalités violentes aux abords des établissements financiers. Il s’agit d’une situation qui a tendance à prendre des proportions alarmantes à travers la multiplicité et la diversité de ses manifestations et de ses représentations.

Il convient de rappeler que le vol à main armée, dans une perspective psycho-sociale, est un acte délibéré de soustraction de biens sous la menace ou l’utilisation d’une arme, motivé par des besoins, des pressions ou des déséquilibres internes (psychologiques) et influencé par des dynamiques sociales, comme la marginalisation, les inégalités économiques ou l’influence du groupe. Selon Cornu (2008), le vol à main armée est une forme aggravée de vol, reposant sur l’intimidation ou l’usage d’une arme pour contraindre la victime. Quant à Pradel (2012), il affirme que le vol à main armée implique non seulement l’intention de soustraction frauduleuse, mais également le recours à une arme comme facteur de coercition ou de danger. Ces définitions mettent ainsi l’accent sur deux

éléments constitutifs essentiels notamment la soustraction frauduleuse et l'usage ou la menace d'une arme. Elles varient souvent en fonction des époques et des contextes législatifs ou doctrinaux.

Ce travail est un travail de prospection mettant l'accent sur les manifestations et les conséquences de ladite criminalité en vue de faire des propositions adéquates.

Le plan de cet article est formulé autour de la méthodologie(I), des résultats (II) et des recommandations (III).

I- Méthodologie

La problématique principale de ce travail est l'insécurité qui règne de nos jours aux abords des banques à Abidjan créant ainsi une psychose de peur généralisée. Une telle problématique ne saurait être traduite en réflexion scientifique sans une démarche cordonnée.

Ainsi une hypothèse s'est dégagée à savoir : la question de vols à main armée aux abords des banques abidjanaises découle d'une situation d'insécurité généralisée dans la capitale économique ivoirienne créant ainsi une psychose de peur à la fois chez les clients et les populations.

A cet effet, prévue sur la ville d'Abidjan capitale économique de la Côte d'ivoire, notre enquête a été circonscrite dans deux (02) communes dont Cocody et Yopougon reconnues pour le nombre significatif de banques. Ce sont également des communes où des cas de vols à main armée, ont fréquemment lieu et nous estimons rencontrer un bon nombre de clients de banques ayant très souvent écho de ce phénomène. Dans un souci de diversification des sources de données, l'enquête a porté sur 25 participants tirés sur la base d'un échantillonnage arbitraire car ne disposant pas de base exhaustive de la population. Il s'agit notamment des clients de banques, et la

population en générale (Vingt (20) clients de banques, Cinq (05) individus dans la population générale).

Les données ont été recueillies par le biais de la recherche documentaire (documentations de certains instituts de la place y compris la bibliothèque de l'UFR Criminologie de l'Université Felix Houphouët Boigny de Cocody, l'observation et du questionnaire. L'analyse desdites données a été effectuée d'un point de vue qualitatif et quantitatif en vue de dégager les corrélations entre les différentes informations reçues. Ainsi, nous avons analysé les différents discours, les mots et différentes expériences vécues par les enquêtés.

II- Résultats

2.1 Perceptions des risques

2.1.1 Perception selon âge

Il convient de dire qu'au regard des réponses des clients de banque, les moins âgés dont l'âge est compris de 18-24 ans et de 25- 35 ans soit 2.2% et 24.4% des enquêtés appréhendent la criminalité aux abords des banques comme un phénomène fréquent ce qui les amène à prendre des dispositions pratiques à la sortie desdites structures. Cependant, les clients les plus âgés ayant l'âge entre 36-45 ans soit 50% des enquêtés estiment être plus vulnérables après leur retrait bancaire. Cependant, ils se sont exprimés sur l'existence réelle, leurs ressentis sur le braquage aux alentours des banques et les sources d'informations dont disposent les délinquants sur les clients de banque. Pour cette tranche d'enquêtés, le vol à main armée aux abords des banques reste un fait réel dans la mesure où ils ignorent la provenance des informations sur une quelconque transaction. Ils ressentent un sentiment de peur et de crainte malgré le dispositif de sécurité instauré dans les banques. Ils estiment que les banques ne se soucient d'elles-mêmes et non du client à la sortie de la banque. Les observations nous ont relevé

que cette criminalité s'exerce sur toute catégorie ou sur toutes personnes, malgré leurs âges. Ces premières observations révèlent également des éclairages sur la façon dont la criminalité aux abords des banques est appréhendée différemment par chaque tranche d'âge.

2.1.2 Perception selon le genre

Notre étude vise à mettre en corrélation le genre et le vol à main armée subi par les clients, sortant des dites banques après un retrait ou une quelconque opération bancaire. Notre approche était d'éclairer si cette forme de criminalité est plus orientée sur les femmes qui pourraient être vulnérable que les hommes et aussi perçues par les criminels comme des cibles intéressantes. Les réponses données par les enquêtés montrent que le genre ne constitue pas un facteur de choix pour les criminels du vol à main armée aux abords des banques. Mais les observations ont révélé que les femmes, pour la plupart, se font régulièrement accompagner par des personnes pour effectuer leurs retraits afin de minimiser le risque d'être agressées. Cette situation n'est pas le cas pour les hommes, ce qui dénote que les hommes sont très souvent victimes des vols à main armée que les femmes qui éprouvent un sentiment d'insécurité à leur sortie.

2.2 Perception selon la dangerosité de la situation

Le renforcement de la sécurité au sein du secteur bancaire a conduit certains criminels à mettre en place de nouveaux modes d'opération pour contourner les obstacles et les nouvelles protections mises en place. Les délinquants ont jugé utile de ne plus orienter leurs actes criminels sur les banques, qui pendant des années ont été des cibles privilégiées et intéressantes. Nous assistons à une multiplication des vols à main armée sur les clients de banque à leurs sorties. Ainsi, les clients de banque deviennent dorénavant des cibles vulnérables à l'intérieur et à l'extérieur des structures bancaires. Cette

orientation du vol à main armée suscite un sentiment d'insécurité chez des clients de banque et généralement chez des populations.

2.2.1 Clients avec des transactions fréquentes en agence

Ce sont des clients qui ont pour habitude de faire régulièrement des transactions. Ils visitent fréquemment une banque pour effectuer des transactions (retraits, dépôts, etc.) et perçoivent souvent un risque plus faible de vol à main armée.

Lors de nos investigations, nous avons observé qu'ils se familiarisent avec l'environnement de l'agence et son fonctionnement. Ils ont davantage confiance dans les mesures de sécurité visibles (présence de caméras, agents de sécurité). C'est le cas de Monsieur K.F qui affirme que : ***« J'ai pour habitude de faire mes opérations ici, à la banque et même les agents de sécurité me connaissent et je connais également le système de sécurité mise en place. Alors, je ne crains rien »***. Nous pouvons retenir que la répétition de visites sans incident peut créer un sentiment de sécurité, même si le risque réel reste constant. Ainsi, les clients réguliers savent souvent comment réduire le temps passé en agence en planifiant des visites ou l'utilisation des automates, ce qui diminue leur exposition perçue au danger et instaure une certaine confiance dans la rapidité des processus. Pour ce type de clients ayant une fréquence accrue, il convient de dire qu'ils ont une perception du risque plus faible face au vol à main armée.

2.2.2 Clients avec des transactions rares

Les clients qui visitent une banque occasionnellement ont souvent une perception amplifiée du risque de vol, en raison de leur méconnaissance des lieux et des mesures de sécurité. Il y a également la sensibilité accrue aux événements médiatisés comme les braquages, vols dans des agences bancaires qui augmentent leur perception au risque.

Nous avons également pu observer l'absence de familiarité qui rendait l'environnement bancaire potentiellement intimidant, notamment s'il y a une manipulation de grosses sommes d'argent. Cependant, ces clients sont plus susceptibles d'associer leur rare visite à une période d'incertitude ou de danger, surtout dans des contextes où l'insécurité urbaine est médiatisée. Comme dame K. A qui avoue ne pas être une habituée des structures bancaires, « *je me sens un peu bizarre quand je vois les gens me regarder sortie du guichet. Je pense à beaucoup de choses surtout ce qu'on voit et attend à la télévision* ».

Par ailleurs, il existe des facteurs influençant la perception des risques notamment la localisation de la banque. Nous avons pu observer certaines banques situées dans des quartiers perçus comme risqués ce qui augmente souvent la perception du danger, particulièrement chez les clients rares. C'est le cas de la SGBCI implantée à Yopougon rue princesse.

Si la présence visible d'agents de sécurité, de caméras ou de portes renforcées peut rassurer les clients fréquents, mais cela n'est pas le cas des clients rares, qui y voient un signe que le danger est réel.

Au regard de tout ce qui précède, un client ayant vécu ou entendu parler d'un vol dans une banque ou aux abords percevra un risque plus élevé, peu importe la fréquence de ses transactions.

2.3 Impacts des risques

2.3.1 Sentiments de peur, anxiété et méfiance

Sur l'ensemble des clients de banque ayant pris part à cette étude, il convient de constater que le vol à main armée aux abords des banques crée une certaine psychose à leur niveau. Quelle que soit une peur personnelle ou collective selon le vécu de tout un chacun, il existe un ressenti et une crainte de la part des clients disposant d'une forte somme d'argent au sortir de la

banque. Cette peur n'est rien d'autre que la perception ou d'imaginer de se faire agresser, voler et qui pourrait se solder par des coups et blessures, voire le meurtre, perturbe l'usager de banque.

La manifestation de cette psychose survient également lorsque les clients ignorent comment ces délinquants arrivent à identifier leurs victimes. Et plus loin, il se trouve que le sort de ces personnes se trouvent entre les mains d'un inconnu qui à n'importe quel moment pourrait lui ôter la vie. Cette inquiétude crée dans le camp des clients de banque une grande frayeur. Voilà la réponse d'un client de banque Monsieur O.K très méfiant : **« Mon fils, je n'ai aucune confiance aux vigiles quant aux agressions après être sortie de la banque. Ils savent tout ce qui se passent devant ici, qui vient fait quoi. En plus ils ne sont pas bien payés donc s'ils ont des propositions de complicité avec les braqueurs, je ne crois pas qu'ils refuseraient hein !! »**. Cependant, cette réalité amène certains clients à douter de la bonne foi du personnel de la banque, notamment les caissières, les gestionnaires ainsi que les vigiles postés devant les banques. Pour eux, le fait d'ignorer le mode opératoire des braqueurs suscite une préoccupation sécuritaire ainsi qu'un manque de confiance aux différentes structures bancaires.

III- Recommandations

3.1 Renforcement des dispositifs de sécurité.

Collaboration avec les autorités locales en travaillant avec les forces de l'ordre pour organiser des patrouilles fréquentes autour des agences bancaires.

Avoir un partenariat avec des experts en sécurité afin de recourir à des entreprises spécialisées pour auditer régulièrement les dispositifs de sécurité physique et numérique et proposer des améliorations.

Impliquer la communauté locale dans la surveillance des abords des banques (notamment via des applications permettant de signaler des comportements suspects).

3.2 Communication proactive des banques sur leurs mesures de prévention

Pour les clients fréquents, les banques doivent rappeler que, malgré leur routine, le risque de vol existe et qu'ils doivent rester vigilants. Cela peut inclure des rappels sur des pratiques sécuritaires, comme éviter de transporter de grandes sommes d'argent.

En ce qui concerne les clients rares, les banques doivent adopter une communication rassurante en mettant en avant leurs dispositifs de sécurité. Il s'agira de montrer clairement les mesures mises en place (caméras, personnel formé, procédures d'urgence).

Proposer des alternatives pour limiter la visite en agence, comme les dépôts ou retraits sécurisés via des automates ou services numériques. Par ailleurs, il faut la discrétion absolue du client lorsqu'il devra faire une opération bancaire. En effet, la discrétion doit être le maître mot d'un client prêt à se rendre à la banque pour une opération bancaire

3.3 Mise en place de programmes de soutien psychologique post-incident.

Bien que le vol à main armée implique des conséquences psychologiques, il convient de proposer des soutiens psychologiques, non seulement par l'État mais aussi par les différentes ONG qui pourront plus ou moins permettre à d'autres victimes de sortir d'une situation traumatisante.

Au niveau juridique, il faudrait une justice réparatrice dans la mesure où nous assistons à un manque de prise en charge de la victime, où la victime parfois est considérée quelles que

soit les circonstances, comme un délinquant. Cette situation amène souvent ces victimes de ce genre à se rebeller et de devenir elles aussi de grands criminels. Il serait aussi utile de permettre, après une arrestation de certains grands délinquants à faire face à leurs victimes afin de constater le mal ou le dommage que ses actes ont pu engendrer.

Pour cette préoccupation, il convient de créer un office des affaires des victimes d'actes criminels. A cet effet, l'apport des victimes de la criminalité est le bienvenu. La victime pourrait parler de ses expériences après la victimisation, notamment des expériences positives et des difficultés rencontrées avec tout service ou soutien qu'elle a reçu ou essayé d'obtenir. Alors, un fond de la justice pour les victimes serait une source importante de financement pour les principaux programmes de services aux victimes.

Conclusion

Nous pouvons retenir que la perception du risque de vol à main armée des clients fréquents est souvent plus faible en raison de l'habitude et de la confiance dans les mesures de sécurité de l'agence. Cependant, cela peut mener à une sous-estimation des dangers et à l'environnement dans lequel se trouve la structure. Quant aux clients rares, ils ont tendance à percevoir un risque plus élevé, amplifié par leur méconnaissance des processus bancaires ou par des facteurs émotionnels comme la peur, l'anxiété liée à l'environnement. Toutefois, les banques peuvent ajuster leurs stratégies de sécurité et de communication pour répondre à ces perceptions différentes, renforçant ainsi le sentiment de sécurité de tous les clients.

Bibliographie

APALO Touré Alexandre, 2013. La criminalité en période de

traite du cacao en Côte d'Ivoire : la situation dans les régions de l'Indénié-Djuablin et du Nawa. Thèse Unique de Doctorat, Université Félix Houphouët Boigny, UFR Criminologie

BROUDEUR Jean, 1993. Les visages de la police : Pratiques et perceptions, Presses de l'Université de Montréal

BAK AYOKO Ismaila, 2013. Rapport d'étude diagnostique sur les entreprises de sécurité privée en Côte d'Ivoire. Cabinet GIPC, ComNat-ALPC, Abidjan

BAMBA L. (2016), Exposé sur le phénomène des bandes de rue : cas des jeunes d'Abidjan dénommés microbes, éd. Edilivre, Paris

CORNU Gérard, 2008. Vocabulaire juridique (9e éd.). PUF, Paris

CUSSON Maurice, 2002. La criminologie (3e éd.), Presses Universitaires de France.

DURKHEIM Emile, 1894. Les règles de la méthode sociologique, PUF, Paris

PAQUIN Stéphane, 2006. La nouvelle gouvernance mondiale. Presses de l'Université de Montréal.

PRADEL Jacques, 2012. Droit pénal général (18e éd.), Cujas, Paris

LA PLACE DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION DANS L'EXPERIMENTATION DES POLES DE DEVELOPPEMENT INITIES PAR LE NOUVEAU REGIME DU SENEGAL : ENJEUX ET DEFIS

Mamadou Vieux Lamine Sané

Ph.D.

Enseignant-chercheur, Université Numérique

Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK)

Professeur associé, Université Laval – Québec

Directeur, Laboratoire d'Analyse en Gouvernance, Gestion et

Formation à Distance des établissements éducatifs (LAGG-FAD)

mamadouvieuxlamine.sane@unchk.edu.sn

Résumé

La nouvelle politique des pôles de développement, portée par le nouveau régime sénégalais, s'inscrit dans une filiation historique plus ancienne des politiques d'aménagement et de rattrapage des déséquilibres régionaux. Si la dénomination est récente, la philosophie s'appuie sur l'idée que l'État peut corriger, par des interventions ciblées, les effets spatiaux d'une croissance qui se diffuse inégalement. À partir d'un cadre d'analyse mobilisant la science régionale (Perroux, Hirschman, Myrdal, Friedmann) et les approches contemporaines de développement territorial, l'article propose (i) un retour critique sur des expériences analogues menées ailleurs (Canada, Québec) et sur leurs limites, (ii) une lecture des pôles régionaux à l'aune des théories et des débats qu'elles ont suscités, (iii) une mise en perspective du rôle structurant de l'éducation et de la formation pour la qualité du capital humain et l'ancrage local des chaînes de valeur, et (iv) des orientations opérationnelles pour concevoir une offre de formation territorialisée, agile et éviter les pièges déjà observés (mismatch formation-emploi, duplication d'offres, faible gouvernance partenariale). La thèse défendue est que les pôles ne peuvent produire des effets d'entraînement durables sans une politique éducative et formative alignée sur les vocations productives des territoires, adossée à des dispositifs de gouvernance multi-acteurs et à des mécanismes robustes d'intelligence territoriale (diagnostics, observatoires, dispositifs de suivi-évaluation). Nous formulons enfin un ensemble de recommandations : ingénierie de compétences par filières prioritaires,

co-conception avec les entreprises, apprentissages en alternance, reconnaissance des acquis de l'expérience, et pilotage par les résultats. L'article met en évidence les conditions de réussite ainsi que les risques à maîtriser pour que les pôles deviennent des leviers d'équité territoriale et de compétitivité inclusive.

Mots clés : Pôles de développement ; Éducation et formation ; Capital humain ; Gouvernance territoriale ; Sénégal

Introduction

La relance d'une politique de pôles de développement au Sénégal intervient dans un double contexte : la persistance d'inégalités régionales socio-économiques et l'urgence d'une transformation structurelle fondée sur la montée en gamme des activités productives. Cette option territorialisée implique de repenser l'action publique au-delà des seules infrastructures, en intégrant la qualité du capital humain comme facteur décisif d'attractivité, d'innovation et de diffusion des effets d'entraînement. Dans cette perspective, l'éducation et la formation ne constituent pas des « externalités bénignes » mais des **infrastructures cognitives** des pôles, conditionnant la création de chaînes de valeur ancrées régionalement, l'élévation de la productivité et la résilience des écosystèmes locaux. Clarifier leur place revient à articuler trois niveaux : (i) spécialisation productive des territoires, (ii) ingénierie des compétences alignée sur les besoins réels des filières prioritaires, (iii) gouvernance multi-acteurs capable d'ajuster l'offre formative au fil des apprentissages collectifs.

Problématique et question de recherche

Si les pôles peuvent catalyser l'investissement et la coordination, ils échouent lorsqu'ils reproduisent un **mismatch formation-emploi**, dupliquent des dispositifs sans masse critique ou dissocient l'école et le travail réel. La **problématique centrale** est donc d'identifier **dans quelles configurations précises** l'ingénierie des compétences devient un levier d'entraînement

durable—et non un simple accompagnement—afin de **maximiser les externalités locales** (diffusion technologique, mobilité interne qualifiée, entrepreneuriat) tout en **minimisant les risques** (inadéquations, coûts de transition, capture institutionnelle).

Question de recherche : *Dans quelle mesure, et selon quelles configurations institutionnelles, organisationnelles et pédagogiques, l'ingénierie des compétences peut-elle devenir un levier d'entraînement des pôles de développement au Sénégal, en réduisant le mismatch formation-emploi et en accroissant les externalités positives au niveau régional ?*

De cette question découlent deux sous-interrogations opérationnelles : (a) quels agencements entre spécialisation productive, dispositifs d'alternance/RAE et observatoires emploi-compétences favorisent l'appariement dynamique des compétences ? (b) quels mécanismes de gouvernance par les résultats (GAR) garantissent l'apprentissage et l'ajustement continus des offres de formation à l'échelle des pôles ?

Approche méthodologique et contributions attendues

L'étude s'appuie sur une **revue de littérature ciblée** croisant économie du développement régional et économie de l'éducation, une **comparaison raisonnée** avec des expériences internationales (pour identifier facteurs de réussite/échec transférables ou non) et une **analyse conceptuelle appliquée** aux réalités sénégalaises (filières prioritaires, maillage universitaire et centres de formation, dispositifs UN-CHK/FOAD). Deux contributions sont attendues :

Des principes de conception et de mise en œuvre d'une offre de formation **territorialisée et agile**, assortis d'indicateurs de

suivi (appariement, insertion, productivité, diffusion inter-entreprises) et de garde-fous contre les écueils fréquents (duplication d'offres, faible ancrage en entreprise, évaluation ex post insuffisante). Ainsi, l'article vise à transformer une option d'aménagement en **politique d'innovation inclusive**, où les pôles deviennent des **pôles d'apprentissage** soutenus par un pilotage fondé sur l'évidence et des boucles d'amélioration continues.

Fondements classiques : polarisation, liaisons et effets cumulatifs

Dans l'approche fondatrice des pôles, la croissance est **polarisée** par des « industries motrices » dont l'expansion engendre des effets d'entraînement sur l'ensemble du système productif (Perroux, 1955). Ces effets transitent par des **liaisons en amont et en aval**—commandes aux fournisseurs, standardisation des procédés, services spécialisés, marchés du travail dédiés—qui constituent les canaux de diffusion spatiale (Hirschman, 1958). Toutefois, la dynamique n'est pas naturellement équilibrante : dans la perspective de la **causalité cumulative**, les avantages initiaux tendent à se renforcer et à accroître les écarts territoriaux si des forces de contre-poids ne sont pas mobilisées (Myrdal, 1957). Les analyses **centre-périphérie** prolongent l'alerte : la concentration peut rester **enclave** si les coûts de transaction, les asymétries d'information et la faible capacité locale d'absorption freinent la propagation des gains (Friedmann, 1966 ; 1972). Autrement dit, la ligne de partage entre **pôle d'entraînement** et **pôle d'accumulation** dépend de la densité et de la qualité des « linkages » productifs et cognitifs (Hirschman, 1958 ; Perroux, 1955).

Renouvellements théoriques : institutions, systèmes d'innovation et capital humain

Les lectures contemporaines déplacent l'analyse des seules forces de marché vers les **régimes institutionnels** et les **systèmes régionaux d'innovation**. Les externalités « marshalliennes » (spécialisation, proximité, sous-traitance) ne produisent des retombées durables que lorsqu'elles sont soutenues par des **institutions de coordination** et d'apprentissage collectif (Storper, 1997), au sein de **clusters** ou de **milieux innovateurs** qui articulent entreprises, universités et centres techniques (Cooke, 2001). Dans ces cadres, la **capacité d'absorption**—c'est-à-dire la faculté d'identifier, d'assimiler et d'exploiter de nouvelles connaissances—devient déterminante et repose d'abord sur la **qualité du capital humain** (Cohen & Levinthal, 1990). La montée en compétences conditionne la vitesse d'adoption technologique, la profondeur des chaînes de valeur locales et la transformation des **économies d'agglomération** en véritables **économies d'apprentissage** (Storper, 1997 ; Cooke, 2001). Ainsi, un pôle ne « diffuse » que s'il s'adosse à un **écosystème éducatif et formatif** capable de produire, reconnaître et ajuster finement les compétences—formation initiale et continue, alternance, reconnaissance des acquis—au rythme des mutations productives (OECD, 2010 ; UNESCO, 2021).

Conséquences analytiques pour des pôles apprenants au Sénégal : de la théorie à l'ingénierie des compétences

Transposées au contexte sénégalais, ces grilles de lecture convergent vers trois implications. Premièrement, la diffusion plutôt que la simple concentration exige un **alignement explicite des référentiels de compétences** sur les **chaînes de**

valeur territoriales (agro-transformation, BTP/énergies, numérique, mines-matériaux, tourisme), afin d'**internaliser les linkages** dans les dispositifs de formation (Hirschman, 1958 ; Cooke, 2001). Deuxièmement, la prévention des effets cumulatifs défavorables requiert des **contre-forces institutionnelles** : observatoires emploi-compétences, gouvernance multi-acteurs, dispositifs d'**alternance** et de **RAE** (reconnaissance des acquis), micro-certifications et évaluations régulières—autant de mécanismes qui convertissent l'agglomération en apprentissage (Myrdal, 1957 ; Storper, 1997 ; OECD, 2010). Troisièmement, la frontière entre **pôle d'apprentissage** et **pôle d'enclave** se joue dans la **capacité d'absorption locale**, donc dans la **qualité de l'ingénierie des compétences** : sans montée en compétences, la technologie demeure importée et faiblement diffusée ; avec une co-conception formative ancrée dans les besoins des filières, les pôles deviennent des **moteurs d'externalités** (productivité, entrepreneuriat, mobilité qualifiée) et réduisent le **mismatch formation-emploi** (Cohen & Levinthal, 1990 ; OECD, 2010 ; UNESCO, 2021). En ce sens, les apports historiques (Perroux, 1955 ; Hirschman, 1958 ; Myrdal, 1957 ; Friedmann, 1966/1972) gardent leur **pouvoir opératoire** s'ils sont articulés aux exigences contemporaines de **gouvernance par les résultats** et de **formation territorialisée**.

1.1. Science régionale et critiques contemporaines

Du déterminisme spatial à l'“institutional turn”

La science régionale classique (Isard, 1956) expliquait les différentiels territoriaux par des structures spatiales et des coûts de transport, prolongeant l'idée que la proximité géographique est le premier moteur des externalités. Les critiques soulignent toutefois que cette lecture tend au **déterminisme spatial**, minimisant la médiation des règles, des organisations et des compétences. La « nouvelle géographie économique »

(Krugman, 1991) a réintroduit rendements croissants et effets d'agglomération, mais sans toujours résoudre le biais « spatialiste ». D'où l'**institutional turn** : la performance territoriale dépend des **institutions** (North, 1990), des formes de **gouvernance collective** (Ostrom, 1990) et du **capital civique** (Putnam, 1993). Dans cette veine, Storper (1997) critique la sous-estimation des facteurs **relationnels** et **cognitifs** (conventions, confiance, normes professionnelles) qui structurent l'apprentissage collectif, tandis que Scott (1988) rappelle le rôle des **complexes industriels** et des écosystèmes productifs ancrés socialement. En bref, la géographie **fait cadre**, mais ce sont les **règles, réseaux et compétences** qui convertissent l'agglomération en développement.

Développement territorial et systèmes régionaux d'innovation : réseaux, proximités et capacité d'absorption

Les approches de **développement territorial** et de **systèmes régionaux d'innovation** (Cooke, 2001 ; Asheim & Gertler, 2005) déplacent le foyer analytique vers les **interactions** entre firmes, universités, centres techniques, financeurs, agences de développement et autorités locales. La **proximité** n'est pas qu'une distance kilométrique : elle est aussi **organisationnelle** et **institutionnelle** (Boschma, 2005), conditionnant la circulation des connaissances et la coordination. La **capacité d'absorption** des entreprises—identifier, assimiler et exploiter des connaissances externes—devient un maillon décisif (Cohen & Levinthal, 1990). Elle dépend de la qualité des compétences internes, de la densité des **réseaux** et de dispositifs qui réduisent les coûts d'apprentissage (clusters, plateformes technologiques, observatoires, intermédiation). Les comparaisons internationales montrent par ailleurs que la robustesse des **institutions locales** et la qualité de la **gouvernance multi-acteurs** expliquent une large part des écarts de trajectoires entre

régions (Amin & Thrift, 1994 ; Rodríguez-Pose, 2013). Ainsi, l'innovation territoriale résulte moins d'une "magie" de la proximité physique que d'architectures relationnelles et cognitives propices à l'**apprentissage collectif** (Lundvall, 1992 ; Nelson, 1993).

Rôle nodal de l'éducation et de la formation : des externalités marshalliennes aux écosystèmes de compétences

Dans ce cadre, l'**éducation et la formation** sont des **infrastructures cognitives** des territoires : elles alimentent les marchés du travail spécialisés, soutiennent la capacité d'absorption et accélèrent la diffusion des pratiques productives. Les **systèmes régionaux d'innovation** performants s'appuient sur des **écoles, universités, CFA et centres techniques** capables de co-concevoir des référentiels avec les entreprises (Cooke, 2001 ; Asheim & Gertler, 2005) et de proposer des formats agiles : **alternance, apprentissage en situation de travail, micro-certifications et reconnaissance des acquis** (OECD, 2010). Sur le plan macro, la littérature relie la **qualité des apprentissages** à la croissance de long terme (Hanushek & Woessmann, 2008, 2015), tandis que les cadres internationaux récents plaident pour des **écosystèmes de compétences** ancrés territorialement et pilotés par les besoins réels des filières (UNESCO, 2021). En somme, passer d'un **pôle d'accumulation** à un **pôle d'apprentissage** suppose d'articuler institutions, réseaux et **ingénierie des compétences** afin de transformer des économies d'agglomération en **économies d'apprentissage** (Storper, 1997) : sans cette articulation, la proximité reste muette ; avec elle, les externalités deviennent **diffusantes** et inclusives.

2. Leçons internationales sélectionnées (Canada, Québec) : apports et limites

Gouvernance multiniveaux et “place-based policies” : clarifier les rôles et les chaînes de responsabilité

Les expériences canadiennes et québécoises montrent que la réussite d'une politique régionale tient d'abord à la **clarté des architectures de gouvernance** et à la capacité de coordonner l'État fédéral, les provinces et les paliers locaux autour d'objectifs lisibles et d'outils stables. Les analyses sur les politiques « **place-based** » soulignent l'importance d'un **pilotage par territoires** avec des marges d'expérimentation locales, mais enchâssé dans un cadre stratégique supérieur (Bradford, 2005). Les revues de l'OCDE sur la croissance régionale insistent, de leur côté, sur l'articulation entre **investissements productifs, infrastructures immatérielles** (compétences, innovation) et **capacités institutionnelles** (OCDE, 2009). Au Québec, la déconcentration d'outils (agences, CLD/CRE à l'époque, ministères sectoriels) a soutenu des trajectoires différenciées lorsque les **responsabilités** et **contrats d'objectifs** étaient clairs ; à l'inverse, l'empilement de dispositifs a généré des coûts de coordination et dilué la redevabilité (Polèse & Shearmur, 2009). La leçon générale est que la gouvernance doit coupler **cadre national** (priorités, équité) et **capacités locales** (sélection de projets ancrés, suivi-évaluation).

Ciblage des chaînes de valeur et arrimage éducation-innovation : des clusters aux systèmes régionaux

Sur le plan productif, les cas canadiens/québécois indiquent qu'un **ciblage fin de chaînes de valeur** (ex. aéronautique, agroalimentaire, TIC, sciences de la vie) soutenu par des **stratégies de cluster** peut produire des effets d'entraînement

lorsque l'on relie fermement **entreprises, universités/CEGEPs et centres technologiques** (Porter, 1998 ; Wolfe & Gertler, 2004). Les travaux sur les **systèmes régionaux d'innovation** montrent que la proximité **organisationnelle et institutionnelle** (réseaux, normes de coopération, partage d'équipements) explique une part essentielle des différences de performance territoriale (Doloreux, 2003 ; Asheim & Gertler, 2005). Au Québec, l'écosystème combine **universités, CEGEPs et centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT)** pour offrir de la **formation en alternance**, du prototypage et de l'**innovation incrémentale** au plus près des PME (Cooke, 2001 ; Landry, Amara & Lamari, 2000). La littérature sur la **capacité d'absorption** (Cohen & Levinthal, 1990) éclaire le mécanisme : l'investissement continu en **capital humain** rend possible l'adoption et l'adaptation locales des technologies, transformant les économies d'agglomération en **économies d'apprentissage** (Storper, 1997). Autrement dit, sans **arrimage structuré** des dispositifs d'**éducation-formation** aux besoins des filières, les politiques de clusters peinent à diffuser au-delà de quelques « champions ».

Limites récurrentes : duplication des programmes, évaluation inégale et “mismatch” formation-emploi
Les bilans mettent aussi en évidence des **angles morts**. D'abord, la **prolifération de programmes** non coordonnés et la tendance à dupliquer des structures (incubateurs, centres, fonds sectoriels) fragmentent les ressources et rendent l'**évaluation d'impact** difficile (Polèse & Shearmur, 2009). Ensuite, la littérature critique sur les clusters met en garde contre les **effets de mode**, les « **clusters de papier** » et les **ciblages trop larges** qui diluent les avantages de spécialisation (Martin & Sunley, 2003). Enfin, plusieurs évaluations internationales relèvent la persistance d'un **mismatch formation-emploi** lorsque les référentiels ne sont pas co-construits avec les entreprises et lorsque les voies de

formation continue, micro-certifications et reconnaissance des acquis ne sont pas pleinement intégrées (OCDE, 2010 ; UNESCO, 2021). Les leçons qui en découlent pour les pôles sénégalais sont claires : (i) **gouvernance explicite** et contrats d'objectifs pour éviter l'empilement ; (ii) **ciblage resserré** de quelques chaînes de valeur avec **co-conception** des compétences (Porter, 1998 ; Doloreux, 2003) ; (iii) **ingénierie des compétences** soutenant la capacité d'absorption – alternance, CCTT-like, observatoires emploi-compétences – pour assurer des gains **diffusants** et durables (Cohen & Levinthal, 1990 ; Wolfe & Gertler, 2004).

2.1. Risques récurrents observés

Inadéquation formation-emploi : référentiels déconnectés et faible capacité d'absorption

Lorsque les référentiels de compétences sont conçus sans **co-construction avec les entreprises et les filières**, ils reproduisent des curriculums descriptifs, peu opératoires, et alimentent le **mismatch** formation-emploi. La littérature relie ce décalage à une **faible capacité d'absorption** des firmes et des territoires—soit l'incapacité à identifier, assimiler et exploiter des connaissances externes—qui dépend directement de la qualité du capital humain et des interactions éducation-industrie (Cohen & Levinthal, 1990). Les analyses sur les **systèmes régionaux d'innovation** montrent que l'absence de passerelles (stages, alternance, projets tutorés) bloque les « linkages » entre établissements de formation et PME, limitant la diffusion d'innovations incrémentales (Cooke, 2001 ; Asheim & Gertler, 2005). À l'échelle macro, l'évidence relie la **qualité des apprentissages** et des compétences cognitives à la croissance de long terme et à l'employabilité (Hanushek & Woessmann, 2008 ; 2015), tandis que l'OCDE documente le coût économique des

inadéquations de compétences et la nécessité de **cadres de qualifications** co-conçus avec les employeurs (OECD, 2010). En Amérique du Nord, les bilans sectoriels soulignent que sans articulation explicite **chaînes de valeur** ↔ **ingénierie des compétences**, les politiques régionales peinent à produire des effets durables sur la productivité (Polèse & Shearmur, 2009).

Instruments orphelins : incubateurs isolés, centres techniques fragiles et évaluations ex post lacunaires

Les **incubateurs** et **centres techniques** créés hors-sol—c'est-à-dire faiblement enchâssés dans les réseaux d'entreprises, sans prestations adaptées ni modèles économiques clairs—affichent une **pérennité faible** et des effets limités (Hackett & Dilts, 2004 ; Bruneel, Ratinho, Clarysse & Groen, 2012). La critique des **clusters “de papier”** montre que la simple labellisation sans densité relationnelle réelle génère des dispositifs coûteux et peu transformateurs (Martin & Sunley, 2003). À cela s'ajoute un déficit d'**évaluation d'impact** : beaucoup de programmes mesurent des extrants (nombre de bénéficiaires, formations délivrées) et non des effets ni des contre-factuels, rendant impossible l'apprentissage de politique publique et la réallocation vers ce qui fonctionne (Gertler, Martínez, Premand, Rawlings & Vermeersch, 2011/2016). Les cadres d'**innovation policy mix** recommandent au contraire des boucles **essai-erreur-évaluation** et des instruments complémentaires (accompagnement technologique + formation + financement + marchés publics) pour éviter les “instruments orphelins” (Borrás & Edquist, 2013). Sans ces garde-fous, les dispositifs techniques restent **fragiles**, ne gagnent pas en échelle et n'induisent ni apprentissages collectifs ni diffusion technologique.

Gouvernance défailante : centralisation décourageante, superposition de programmes et absence de masse critique

Une **centralisation** excessive, qui décide depuis le centre des

priorités, curricula et critères de sélection, tend à **décourager l’initiative locale**, à ignorer l’information fine des territoires et à réduire la responsabilisation des acteurs (Ostrom, 1990 ; Rodrik, 2004). Les approches **place-based** plaident pour des cadres nationaux clairs mais des **marges d’adaptation locales**, avec contrats d’objectifs et redevabilité partagée (Barca, 2009 ; Bradford, 2005). À l’inverse, la **multiplication** et la **duplication** des dispositifs (centres, programmes, guichets) fragmentent les ressources, empêchent d’atteindre la **masse critique** nécessaire aux équipements partagés et aux équipes pluridisciplinaires, et diluent les effets mesurables (Polèse & Shearmur, 2009). Les travaux sur les clusters rappellent qu’un **ciblage trop large** invalide les avantages de spécialisation et produit des “effets de mode” (Porter, 1998 ; Martin & Sunley, 2003). Les revues internationales récentes insistent, enfin, sur l’importance d’**arrimer** la gouvernance à des **indicateurs de compétences** et d’insertion, en combinant **formation initiale, formation continue, micro-certifications** et **reconnaissance des acquis** pour alimenter des marchés du travail régionaux réellement apprenants (OECD, 2010 ; UNESCO, 2021). Sans cette ingénierie de gouvernance et d’évaluation, les pôles risquent de rester des **enclaves administratives**, performantes sur le papier mais pauvres en externalités diffusantes.

3. Cadre analytique : articuler pôles, compétences et chaînes de valeur

Spécialisation productive territoriale : des pôles « d’entraînement » adossés aux chaînes de valeur
Pour éviter l’« enclave » et maximiser les externalités, la spécialisation doit partir d’un **diagnostic fin** des filières porteuses et de leurs **chaînes de valeur**—segments, intrants, standards, marchés—plutôt que d’un simple inventaire d’infrastructures. Les cadres classiques (pôles d’industries

motrices) gardent ici une portée opérationnelle, s'ils sont articulés aux **linkages** concrets entre entreprises et fournisseurs (Perroux, 1955 ; Hirschman, 1958). Les approches contemporaines éclairent le **ciblage** : l'analyse des **chaînes de valeur mondiales** et des possibilités d'**upgrading** aide à repérer où insérer ou renforcer les capacités régionales (Gereffi, 1994 ; Gereffi & Fernandez-Stark, 2011) ; la lecture par « **product space** » met en évidence les voisinages de compétences et les trajectoires de diversification « adjacentes » (Hausmann & Hidalgo, 2011). Les effets d'agglomération ne deviennent durables que lorsque la spécialisation s'appuie sur des **avantages concurrentiels localisés** (clusters) et des stratégies de différenciation/qualité (Porter, 1998), en intégrant les contraintes contemporaines de la **économie fragmentée** (Baldwin, 2016) et les politiques **place-based** qui adaptent les instruments au contexte (Barca, 2009). Pour le Sénégal, cela implique une cartographie des entreprises, des **opportunités d'import-substitution** et d'export, et des goulets d'étranglement logistiques ou normatifs—afin que le pôle soit un **nœud de chaîne de valeur**, pas seulement un lieu d'implantation.

Ingénierie des compétences : référentiels co-construits, parcours modulaires et apprentissage en situation de travail
Le cœur du « pôle apprenant » est une **ingénierie de compétences** capable d'augmenter la **capacité d'absorption** des firmes—c'est-à-dire identifier, assimiler et exploiter de nouvelles connaissances (Cohen & Levinthal, 1990). Concrètement, cela requiert des **référentiels** co-construits avec les entreprises et les chambres professionnelles, traduits en **blocs de compétences** capitalisables et **parcours modulaires** (OECD, 2010) ; des formats d'**alternance** et d'**apprentissage en situation de travail** qui tressent savoirs et gestes professionnels (Billett, 2011 ; Ryan, 2001) ; la **reconnaissance**

des acquis de l'expérience pour accélérer la montée en qualification des actifs (CEDEFOP, 2014) ; et des **micro-certifications** pour répondre à des besoins ciblés et évolutifs (UNESCO, 2021). Ces dispositifs doivent intégrer les compétences cognitives et socio-comportementales qui conditionnent l'employabilité et l'adaptabilité (Hanushek & Woessmann, 2008 ; 2015), et s'aligner sur les **trajectoires d'upgrading** des chaînes de valeur (Gereffi & Fernandez-Stark, 2011). L'enjeu n'est pas d'ajouter des formations, mais de **mailler** formation initiale/continue et besoins réels de filières—afin que les « linkages » économiques deviennent aussi des **linkages cognitifs** (Cooke, 2001 ; Asheim & Gertler, 2005).

Gouvernance et intelligence territoriales : plateformes multi-acteurs, observatoires et pilotage PDCA/GAR

La traduction opérationnelle passe par une **gouvernance multiniveaux** claire (État central, régions, intercommunalités) et des **plateformes multi-acteurs** qui copilotent priorités sectorielles, référentiels et investissements (Ostrom, 1990 ; Bradford, 2005). Des **observatoires emploi-compétences** consolident données d'entreprises, d'éducation/formation et d'insertion pour alimenter un pilotage **par les résultats** (GAR) et des cycles **plan-do-check-act** à amélioration continue (Deming, 1986 ; Mayne, 2007). Les politiques efficaces combinent un **policy mix** cohérent—accompagnement technologique, formation, financement, achats publics—et des évaluations d'impact qui dépassent les seuls extrants (Borrás & Edquist, 2013 ; Gertler et al., 2011/2016). L'**ancrage institutionnel** (règles, contrats d'objectifs, redevabilité) réduit les risques de duplication et de recentralisation contre-productive, tandis que l'adossement aux **systèmes régionaux d'innovation** transforme les économies d'agglomération en **économies d'apprentissage** (Storper, 1997 ; Cooke, 2001). Ainsi, le **nœud de cohérence** du cadre réside dans l'**alignement**

dynamique entre besoins de filières et offre de formation—mesuré, ajusté et gouverné—de sorte que le pôle devienne un **mécanisme de diffusion** et non une simple concentration d’actifs.

3.1. Hypothèses opérationnelles

H1 : L’alignement fin des programmes sur les niches de spécialisation des pôles augmente les effets d’entraînement. H2 : Les dispositifs d’alternance et d’apprentissage en situation de travail améliorent l’employabilité et la diffusion des pratiques productives. H3 : La gouvernance multi-acteurs et la transparence des indicateurs réduisent les risques de capture et de duplication.

4. Éducation et formation au cœur des pôles : principes et dispositifs

4.1. Ingénierie de compétences par filières prioritaires

Ancrer les référentiels dans les chaînes de valeur : du diagnostic de niche à l’upgrading des territoires
L’ingénierie de compétences efficace part d’un **diagnostic fin des chaînes de valeur** régionales—segments, standards, goulets d’étranglement, marges de montée en gamme—plutôt que d’une liste générique de métiers. Les travaux sur les **clusters** montrent que les avantages localisés émergent lorsque les profils formés correspondent aux **avantages concurrentiels** recherchés (Porter, 1998). L’analyse des **chaînes de valeur mondiales** éclaire le « **quoi former** » et le « **comment séquencer** » : cibler des compétences qui permettent l’**upgrading** fonctionnel, de processus et de produit dans des nœuds réalistes de la chaîne (Gereffi, 1994 ; Gereffi & Fernandez-Stark, 2011). Les approches par le “**product space**” suggèrent des trajectoires de diversification adjacente appuyées sur des voisinages de compétences existants (Hausmann & Hidalgo, 2011). Articulée

à ces cadres, l'ingénierie doit intégrer des **compétences techniques** (procédés, qualité, maintenance), des **compétences transversales** (résolution de problèmes, communication, sécurité) et des **compétences numériques** liées aux usages professionnels, afin d'accroître la **capacité d'absorption** des entreprises—condition de l'adoption et de la diffusion technologiques (Cohen & Levinthal, 1990).

Co-construction des référentiels et modularisation : blocs capitalisables, alternance et reconnaissance des acquis
La littérature sur les **systèmes régionaux d'innovation** montre que les référentiels gagnent en pertinence lorsqu'ils sont **co-conçus** avec les entreprises, chambres professionnelles et centres techniques, au sein d'arènes partenariales stables (Cooke, 2001 ; Asheim & Gertler, 2005). Opérationnellement, cela se traduit par des **blocs de compétences capitalisables** et des **parcours modulaires** permettant des entrées/sorties flexibles et des mises à jour rapides (OECD, 2010). L'**apprentissage en situation de travail** (work-based learning) et l'**alternance** tressent savoirs et gestes professionnels et améliorent l'employabilité (Ryan, 2001 ; Billett, 2011). La **reconnaissance des acquis de l'expérience** (RAE/RPL) réduit les délais de qualification et valorise les compétences informelles—un levier d'inclusion et d'accélération de montée en qualification (CEDEFOP, 2014). Enfin, les **micro-certifications** alignées sur des tâches critiques de la chaîne de valeur permettent d'adapter finement l'offre à l'évolution des besoins (UNESCO, 2021). Cet assemblage curriculaire—référentiels co-construits, modularisation, alternance, RAE, micro-crédits—cible le **mismatch formation-emploi** et transforme les économies d'agglomération en **économies d'apprentissage** (Storper, 1997).

Assurance qualité et pilotage par les résultats : indicateurs compétences-filières et boucles PDCA

Pour éviter la « prolifération de dispositifs » et garantir la **diffusion** au-delà de quelques champions, l'ingénierie doit être **gouvernée par la preuve**. Des **indicateurs compétences-filières** (taux d'insertion par bloc, productivité au poste, taux de certification RAE, progression salariale, diffusion inter-entreprises) alimentent des cycles **plan-do-check-act** et des revues régulières entre établissements, entreprises et autorités régionales (Deming, 1986 ; Mayne, 2007). Les évaluations doivent dépasser les extrants (heures formées) pour mesurer **effets et impacts** (apprentissage, adoption technologique, upgrading de la chaîne), conformément aux recommandations en **policy mix** et évaluation contrefactuelle (Borrás & Edquist, 2013 ; Gertler, Martínez, Premand, Rawlings & Vermeersch, 2011/2016). Au niveau macro, l'alignement durable entre **qualité des apprentissages** et **croissance** est documenté par Hanushek & Woessmann (2008 ; 2015), plaidant pour des dispositifs d'**assurance qualité** et de **régulation par résultats**. En somme, des référentiels ancrés dans les chaînes de valeur, une modularisation agile et un pilotage rigoureux convertissent l'**ingénierie de compétences** en **levier d'entraînement** au cœur des pôles.

4.2. Alternance, apprentissage et stages massifiés

Pourquoi l'alternance “diffuse” mieux les compétences : fondements, preuves et mécanismes

L'alternance et l'apprentissage en situation de travail articulent **savoirs formels** et **gestes professionnels** au sein de trajectoires curriculaires qui réduisent le *mismatch* formation-emploi et augmentent la **capacité d'absorption** des entreprises (Cohen & Levinthal, 1990). Les travaux fondateurs montrent que le **work-**

based learning ancre des compétences transférables et accroît l'employabilité (Ryan, 2001 ; Billett, 2011). Les analyses comparatives sur les systèmes d'apprentissage (Allemagne, Suisse, Autriche) documentent des **retours privés et sociaux** élevés, une insertion plus rapide et des productivités supérieures quand l'apprentissage est bien conçu (Lerman, 2014 ; Muehlemann & Wolter, 2014). Du point de vue pédagogique, le cadre **expansive vs. restrictive** indique que les dispositifs « expansifs » — rotation des tâches, tutorat formé, temps de réflexion et progression de responsabilités — produisent les gains les plus durables (Fuller & Unwin, 2003). Les synthèses de l'OCDE confirment que l'alignement **curriculum-métier**, l'évaluation authentique et la reconnaissance des acquis favorisent l'adoption technologique et la diffusion au sein des chaînes de valeur (OECD, 2010 ; 2018).

Architecture institutionnelle : contrats, quotas par filière, tuteurs formés, CFA régionaux et qualité

Pour passer de « bonnes pratiques » à une **capacité systémique**, l'alternance nécessite une **ingénierie institutionnelle** claire : contrats d'apprentissage et **quotas par filière** négociés avec les branches, **tuteurs en entreprise** formés à la médiation pédagogique, et **CFA régionaux** (ou centres analogues) connectés aux écosystèmes productifs (Deissinger, 2015 ; Asheim & Gertler, 2005). La **mutualisation des plateaux techniques** est décisive pour les PME : elle réduit les coûts unitaires d'équipement, élève la qualité des pratiques et crée des lieux de **coopétition** (Cooke, 2001). La gouvernance par **campus des métiers et des qualifications territorialisés** permet de regrouper formation initiale/continue, essai-erreur technologique et services aux entreprises au sein d'un **nœud d'écosystème** (Porter, 1998 ; Bradford, 2005). Côté assurance-qualité, des **référentiels de compétences modulaires**, une

évaluation centrée sur des tâches critiques, et l'intégration de la **reconnaissance des acquis** et **micro-certifications** garantissent la fluidité des parcours (CEDEFOP, 2014 ; UNESCO, 2021). Enfin, l'articulation à des **contrats d'objectifs** territoriaux et à des **tableaux de bord GAR** alimente les boucles **plan-do-check-act** (Deming, 1986 ; Mayne, 2007).

Massifier sans diluer : mutualisation, incitations, inclusion et évaluation d'impact

La **montée en échelle** exige de concilier volume et qualité. D'abord par des **incitations** ciblées (co-financement formation en entreprise, allègements pour tuteurs certifiés) et des **services d'intermédiation** pour les PME (matching apprenti-entreprise, accompagnement administratif), conditions identifiées dans les revues internationales (OECD, 2018 ; Lerman, 2014). Ensuite, par des **plateaux mutualisés** adossés aux CFA/campus pour atteindre la **masse critique** d'équipements lourds (Polèse & Shearmur, 2009). L'**inclusion** renforce les effets diffusants : passerelles pour NEETs, **RAE** pour travailleurs expérimentés, et **micro-crédits** pour mises à niveau rapides (CEDEFOP, 2014 ; UNESCO, 2021). Enfin, la **mesure d'impact** doit dépasser les extrants (heures formées) au profit d'indicateurs **résultats/impacts** : taux d'achèvement et d'insertion par filière, productivité au poste après 6–12 mois, progression salariale, **taux de rétention** en entreprise, **diffusion inter-entreprises** de pratiques (Borrás & Edquist, 2013 ; Gertler, Martínez, Premand, Rawlings & Vermeersch, 2011/2016). Ces métriques, suivies dans des revues PDCA régulières, permettent d'ajuster **quotas**, contenus et environnements techniques, et d'éviter la « massification-dilution ». Ainsi, institutionnalisée et évaluée, l'alternance devient un **levier d'entraînement** des pôles, transformant l'agglomération en **économie d'apprentissage** (Storper, 1997).

4.3. Reconnaissance des acquis de l'expérience (RAE/RPL)

Pourquoi la RAE/RPL est un levier d'apprentissage territorial et d'inclusion

La reconnaissance des acquis de l'expérience (RAE/RPL) vise à **rendre visibles, évaluables et certifiables** les compétences acquises hors des cursus formels (travail, artisanat, bénévolat, auto-apprentissage). Elle répond à deux impératifs déjà identifiés pour des pôles « apprenants » : augmenter la **capacité d'absorption** des entreprises et réduire le **mismatch** formation-emploi. Les synthèses pionnières montrent que la validation des apprentissages non formels/informels accélère les trajectoires professionnelles, améliore l'appariement et soutient la productivité (Colardyn & Bjornavold, 2004 ; Werquin, 2010, OCDE). En liant **capital humain** et **diffusion des savoirs** au sein des chaînes de valeur, la RAE transforme des expériences tacites en **capital certifié**, donc mobilisable dans les systèmes de qualifications et sur les marchés du travail (OECD, 2010 ; UNESCO, 2021). Au plan de l'**équité**, elle ouvre des voies de **rattrapage** pour les adultes, travailleurs informels et artisans, particulièrement nombreux dans les économies émergentes, et constitue un puissant instrument d'**inclusion** et de **reconnaissance sociale** (European Council, 2012 ; SAQA, 2013).

Concevoir des voies modulaires et crédentielles : instruments, méthodes et assurance-qualité

Pour qu'elle produise des effets diffusants, la RAE doit s'adosser à des **cadres nationaux/régionaux de qualifications (NQF/RQF)** et à des **référentiels de compétences** co-construits avec les branches, permettant des **parcours modulaires**

capitalisables et du **crédit d'apprentissage** (CEDEFOP, 2014 ; European Council, 2012). Les dispositifs efficaces combinent : (i) **portfolios de preuves** et **entretiens structurés** ; (ii) **évaluations en situation de travail** et **épreuves de performance** alignées sur des **tâches critiques** de la chaîne de valeur ; (iii) **passerelles** entre certificats partiels, **micro-certifications** et diplômes complets (UNESCO, 2021 ; CEDEFOP, 2019). La RAE gagne en robustesse lorsqu'elle est intégrée au **policy mix** des pôles : alternance, centres techniques, CFA/campus des métiers, et **plateaux mutualisés** pour l'évaluation pratique (Cooke, 2001 ; Borrás & Edquist, 2013). Côté qualité, les recommandations insistent sur des **standards transparents**, la **formation des évaluateurs**, la **traçabilité des décisions** et des **indicateurs de résultats** (réussite, insertion, progression salariale) intégrés à des boucles **plan-do-check-act** et au **pilotage par les résultats (GAR)** (Deming, 1986 ; Mayne, 2007 ; Gertler et al., 2011/2016).

Gouvernance et déploiement à l'échelle : articulation aux pôles, incitations et équité d'accès

La montée en puissance de la RAE dans des pôles territorialisés suppose : (a) une **gouvernance multi-acteurs** (collectivités, branches, chambres professionnelles, universités/CFA, centres techniques) pour définir des **règles d'éligibilité**, **cofinancements** et **contrats d'objectifs** ; (b) des **incitations** ciblées (prise en charge partielle des coûts d'évaluation, reconnaissance dans les conventions collectives, primes d'évolution) ; (c) des **services d'intermédiation** pour TPE/PME (information, pré-diagnostic, accompagnement à la constitution des preuves) (OECD, 2018 ; Bradford, 2005). Les expériences nationales montrent que la RAE est plus efficace lorsqu'elle est reliée à des **besoins sectoriels explicites** (ex. maintenance, agro-transformation, BTP/énergies, numérique) et à des **référentiels**

modulaires déjà utilisés en alternance (CEDEFOP, 2014 ; SAQA, 2013). Sur le plan social, l'ouverture de **voies d'accès** pour les travailleurs informels (sessions délocalisées, médiation linguistique, appuis au portfolio) réduit les barrières d'entrée et renforce les **retombées inclusives** (UNESCO, 2021). Enfin, l'**évaluation d'impact**—au-delà des extrants—doit objectiver les gains : **taux de certification partielle/complète, mobilité professionnelle, productivité au poste et diffusion inter-entreprises** des bonnes pratiques (OECD, 2010 ; Gertler et al., 2011/2016). Ainsi conçue, la RAE/RPL **valorise les acquis, accélère la montée en compétences et amplifie** les externalités des pôles en convertissant l'expérience en **actifs certifiés** au service des chaînes de valeur.

4.4. Numérique, formation ouverte et à distance (FOAD)

Rôle stratégique de la FOAD pour des pôles “apprenants” : flexibilité, efficacité et proximité

Dans des écosystèmes productifs en évolution rapide, la **formation ouverte et à distance (FOAD)** permet d'aligner l'offre formative sur des besoins **just-in-time** et **just-enough** à l'échelle des territoires, tout en réduisant les coûts d'accès et les contraintes spatio-temporelles des apprenants (Bates, 2015). Les méta-analyses montrent que les dispositifs **en ligne et hybrides** obtiennent des résultats d'apprentissage au moins équivalents, souvent supérieurs, aux formats strictement présentiels lorsqu'ils sont bien conçus (Means et al., 2013). Pour des publics adultes en reconversion ou en montée en qualification, la FOAD s'accorde avec les principes de l'**andragogie** (autonomie, pertinence immédiate, mobilisation de l'expérience) (Knowles, 1984) et réduit la **distance transactionnelle** dès lors que l'on renforce la présence pédagogique, sociale et cognitive (Moore, 1993 ; Garrison, Anderson & Archer, 2000/2001). Dans le

contexte sénégalais, positionner l'**UN-CHK** et le réseau d'**ENO** comme **hubs territoriaux** permet d'adosser la flexibilité du numérique à des **points d'ancrage physiques** (accès, tutorat, évaluations pratiques), condition d'une diffusion effective des compétences au cœur des chaînes de valeur locales (Bates, 2015 ; Anderson, 2008).

Architecture techno-pédagogique : LMS hybride, OER, micro-crédits certifiants et apprentissages fondés sur l'activité

Opérationnellement, l'**UN-CHK** et les **ENO** peuvent orchestrer une architecture **hybride** : un **LMS** supportant cours, évaluations, portefeuilles de preuves et **learning analytics** (Siemens & Long, 2011), des parcours **HyFlex** combinant présence/ligne/auto-formation (Bates, 2015), et des **ressources éducatives libres (REL/OER)** pour réduire les coûts et accélérer l'actualisation (UNESCO, 2019). La conception pédagogique s'appuie sur des modèles **activity-based** et **design-as-science** où l'on itère entre objectifs, activités, feedback et évaluation authentique (Laurillard, 2012 ; Anderson, 2008), complétés par des **principes de maîtrise** et de **compétences** (Merrill, 2002 ; Guskey, 2014). Les **micro-crédits/micro-certifications** modulaires, empilables vers des titres plus longs, facilitent la réponse fine aux besoins des filières (OECD, 2021 ; CEDEFOP, 2021 ; UNESCO, 2021). Leur adossement à la **RAE/RPL** permet d'articuler expérience en entreprise, **évaluations de performance** et reconnaissance partielle/complète (CEDEFOP, 2014). Dans des environnements à **bande passante contrainte**, des choix **mobile-first**, des médias sobres et des modalités asynchrones garantissent l'**inclusivité** sans sacrifier la qualité (Bates, 2015). Enfin, la logique **ouverte** (licences OER) soutient la mutualisation inter-ENO et la co-conception avec les

entreprises, renforçant la capacité d'absorption territoriale (UNESCO, 2019 ; Cooke, 2001).

Gouvernance, assurance qualité et équité : PDCA/GAR, données probantes et “dernière ligne droite”

Pour éviter la « prolifération de dispositifs » et assurer des **effets diffusants** au-delà de quelques champions, la FOAD doit être gouvernée par des **cadres qualité** explicites et des **boucles PDCA** intégrées au **pilotage par les résultats (GAR)** (Deming, 1986 ; Mayne, 2007). Des indicateurs **compétences-filières**—taux d'achèvement, réussite aux **évaluations authentiques**, insertion à 6–12 mois, progression salariale, productivité au poste, **RAE** obtenues—permettent d'arbitrer et d'ajuster rapidement (Gertler et al., 2011/2016 ; OECD, 2010). La **gouvernance multi-acteurs** (État, régions, branches, entreprises, universités/CFA, ENO) réduit les doublons et garantit l'alignement dynamique des contenus sur les **chaînes de valeur** (Cooke, 2001 ; Asheim & Gertler, 2005). L'**équité d'accès** suppose des dispositifs de **prêt d'équipement**, des **espaces d'étude** dans les ENO, l'accessibilité **WCAG** et des accompagnements ciblés pour publics éloignés (Bates, 2015 ; UNESCO, 2021). Côté intégrité, les **évaluations en situation**, les **oraux structurés** et la triangulation des preuves limitent les risques d'opacité propres au tout-en-ligne (Laurillard, 2012 ; Anderson, 2008). En somme, une FOAD **architecturée, ouverte et pilotée par la preuve**, centrée sur **micro-crédits** et **RAE**, fait des ENO des **nœuds d'écosystème** au service des pôles : elle transforme l'agglomération en **économie d'apprentissage** et relie durablement **spécialisation productive** et **ingénierie des compétences** (Storper, 1997 ; OECD, 2021 ; UNESCO, 2019/2021).

5. Gouvernance multi-acteurs et pilotage par les résultats (GAR)

Architecture collaborative : règles du jeu, capacités et légitimité des décisions

Les expériences internationales montrent qu'une gouvernance efficace des pôles repose sur des **arrangements collaboratifs** stables, où l'État (central et déconcentré), les **collectivités**, les **entreprises et chambres professionnelles**, les **universités/CFA**, ainsi que la **société civile** co-produisent priorités, instruments et suivi (Ansell & Gash, 2008 ; Emerson & Nabatchi, 2015). Pour éviter la recentralisation et la « capture » locale, il faut des **règles claires** de représentation et de décision, des **mandats explicites** et des mécanismes de résolution de conflit (Ostrom, 1990). Les capacités organisationnelles comptent autant que les structures : sans **capacité d'exécution** et d'apprentissage institutionnel, les dispositifs restent « de papier » (Pollitt & Bouckaert, 2011). Dans des contextes de réforme, des approches **adaptatives** (Problem-Driven Iterative Adaptation) aident à itérer entre diagnostic, expérimentation et ajustements, plutôt que de transposer des « meilleures pratiques » hors-sol (Andrews, Pritchett & Woolcock, 2017). En somme, la **légitimité** de la gouvernance vient du **processus** (inclusion, transparence) autant que des résultats attendus.

Cadre GAR : théorie du changement, chaîne de résultats et évaluation probante

Opérationnellement, le pilotage s'adosse à une **théorie du changement** qui explicite les hypothèses causales reliant **intrants** → **activités** → **extrants** → **effets** → **impacts**, afin

d'aligner budgets, instruments et risques (Funnell & Rogers, 2011 ; Kusek & Rist, 2004). La **Contribution Analysis** précise ce que les programmes ajoutent, compte tenu d'autres facteurs (Mayne, 2007), tandis que la gestion de la performance publique recommande des **indicateurs mixtes** (réalisation, qualité, coûts, équité) reliés à des cibles négociées (Hatry, 2006 ; Moynihan, 2008). Dans les pôles, cela implique des métriques **compétences-filières** (taux d'achèvement, RAE obtenues, insertion à 6–12 mois, productivité au poste), d'**innovation** (adoption de procédés, prototypages), et de **diffusion** (sous-traitance locale, maillage inter-entreprises), à compléter par des évaluations **contrefactuelles** lorsque pertinent (Gertler, Martínez, Premand, Rawlings & Vermeersch, 2011/2016). Les cadres **place-based** recommandent d'articuler ces indicateurs aux **spécialisations productives** régionales—objectif : mesurer non seulement l'efficacité des dispositifs, mais leur **pouvoir d'entraînement** territorial (Barca, 2009 ; OCDE, 2009).

Boucles d'apprentissage et redevabilité : revues régulières, tableaux de bord et transparence utile

Le cœur du pilotage est l'**amélioration continue** via des revues **plan-do-check-act** (Deming, 1986) et des « dialogues de performance » réguliers entre comités territoriaux et opérateurs (Behn, 2003 ; Moynihan, 2008). Des **tableaux de bord** publics, **simples et lisibles**, soutiennent la redevabilité (« accountability ») et l'apprentissage collectif : peu d'indicateurs critiques, tracés temporels, cibles et explications des écarts (Kaplan & Norton, 1996 ; Bovens, 2007). La **transparence** utile exige des données vérifiables, des méthodes de calcul publiées et des **audits**/revues indépendantes (Hood, 2010 ; Fung, Graham & Weil, 2007). Pour éviter la « tyrannie des indicateurs », il convient d'associer **indicateurs de résultats** à des **revues qualitatives** (enquêtes entreprises/apprenants, études de cas) et d'ajuster

périodiquement la batterie d'indicateurs aux évolutions des **chaînes de valeur** (Cooke, 2001 ; Asheim & Gertler, 2005). Ainsi conçus, **comités multi-acteurs, cadre GAR et tableaux de bord régionaux** forment un système qui **apprend**, corrige ses trajectoires et transforme la concentration d'actifs en **externalités diffusantes** et durables.

5.1. Observatoires et intelligence territoriale

Rôle, mandat et ancrage institutionnel des observatoires

Dans la logique GAR précédente, des **observatoires régionaux emploi-compétences** servent d'infrastructures informationnelles pour éclairer priorités, cibles et réallocations. Leur mandat est triple : **objectiver la demande** (volumes et qualités de compétences), **anticiper les besoins** (scénarios de transformation des filières) et **ajuster les curriculums** avec les acteurs de terrain. Les travaux sur les politiques « place-based » montrent que ces dispositifs gagnent en efficacité lorsqu'ils sont **multi-acteurs**, dotés de règles de gouvernance claires et arrimés aux cycles décisionnels territoriaux (Barca, 2009 ; Ansell & Gash, 2008 ; OCDE, 2009). En matière de pilotage public, la création d'une "**théorie du changement**" et d'indicateurs partagés relie directement l'observatoire aux chaînes **intrants-activités-extrants-effets-impacts** (Kusek & Rist, 2004 ; Funnell & Rogers, 2011 ; Mayne, 2007). L'expérience internationale souligne enfin que la **capacité organisationnelle** et l'apprentissage institutionnel importent autant que l'outillage technique : sans routines d'usage, un observatoire reste « de papier » (Pollitt & Bouckaert, 2011).

Architecture des données et méthodes d'anticipation : intégration, taxonomies, foresight

Opérationnellement, l'observatoire croise **données administratives** (emploi, insertion, formation, certifications), **enquêtes entreprises** (vacances d'emploi, technologies, besoins en soft skills) et **systèmes d'information éducatifs**, selon des standards d'interopérabilité et des **taxonomies compétences-métiers** pour assurer la comparabilité (CEDEFOP, 2014 ; UNESCO, 2019). Les approches de **skills anticipation** combinent séries temporelles, analyses de chaînes de valeur et **scénarios** sectoriels (Wilson, 2013 ; CEDEFOP, 2018), tout en tenant compte des transformations techno-organisationnelles (polarisation des emplois, automatisation) documentées par la littérature (Autor, 2013 ; Arntz, Gregory & Zierahn, 2016). Côté territorial, l'usage d'outils comme le **product space** et la proximité **organisationnelle/institutionnelle** aide à identifier des trajectoires de **diversification adjacente** et les **voisinages de compétences** à développer (Hausmann & Hidalgo, 2011 ; Boschma, 2005). Enfin, les **learning analytics** et tableaux de bord sur la progression des apprenants (achèvement, maîtrise par bloc, RAE obtenues) soutiennent l'ajustement fin des contenus et des modalités (Siemens & Long, 2011 ; OECD, 2010).

Aide à la décision et évaluation : coûts-bénéfices, impact et amélioration continue

Pour « outiller la décision » au service des pôles, l'observatoire produit des **analyses coûts-bénéfices** (investissements pédagogiques, plateaux mutualisés, alternance) et des **évaluations d'impact** allant au-delà des extrants, conformément aux bonnes pratiques internationales (Boardman

et al., 2018 ; Gertler, Martínez, Premand, Rawlings & Vermeersch, 2011/2016). Les indicateurs clés couvrent l'**appariement** (taux d'insertion par filière et par bloc), la **productivité au poste** (6–12 mois), la **diffusion inter-entreprises** (sous-traitance locale, adoption de procédés), l'**équité** (accès RAE/FOAD) et l'**innovation** (prototypage, brevets ou solutions adoptées) (OECD, 2010 ; Borrás & Edquist, 2013). Intégrés à des revues **plan-do-check-act** et à des **dialogues de performance** avec les comités territoriaux, ces résultats permettent d'**ajuster rapidement** quotas d'alternance, référentiels modulaires et investissements, et d'éviter la duplication des dispositifs (Deming, 1986 ; Moynihan, 2008). En articulant **intelligence territoriale**, **gouvernance** et **évidence**, l'observatoire devient un nœud stratégique qui transforme la donnée en **capacité d'action collective** au service de pôles réellement apprenants (Cooke, 2001 ; Asheim & Gertler, 2005).

6. Pièges à éviter (enseignements des expériences négatives)

- Faire de l'infrastructure sans écosystème humain et cognitif.
- Multiplier des formations sans masse critique ni débouchés.
- Décorrélérer la FOAD des pratiques de travail réelles.
- Ignorer la logistique et les coûts de transaction inter-territoriaux.
- Confondre communication et évaluation d'impact.

7. Feuille de route synthétique pour les pôles au Sénégal

Étape 1 : Diagnostic sectoriel et cartographie des compétences (0–6 mois).

Étape 2 : Conception des référentiels et des parcours modulaires, accords d'alternance (6–12 mois).

Étape 3 : Mise en place des observatoires régionaux et du cadre GAR (12–18 mois).

Étape 4 : Déploiement à échelle pilote, apprentissage et ajustements (18–30 mois).

Étape 5 : Extension graduelle et évaluation d'impact indépendante (30–48 mois).

Conclusion

La réussite des pôles de développement dépend d'abord de leur capacité à se transformer en pôles d'apprentissage, c'est-à-dire en espaces où l'accumulation de capital productif s'accompagne d'une accumulation intentionnelle de compétences, de méthodes et de savoirs partagés. Lorsque l'éducation et la formation sont placées au cœur de la stratégie — non comme un appui périphérique mais comme un moteur — les externalités cessent d'être ponctuelles pour devenir cumulatives : l'adoption technologique s'accélère, l'employabilité progresse, les chaînes de valeur locales gagnent en densité et en résilience. À l'inverse, les investissements demeurent fragiles si la montée en compétences n'est ni anticipée, ni gouvernée, ni évaluée.

Dans cette perspective, l'articulation entre spécialisation productive, ingénierie de compétences et pilotage par les résultats constitue la charpente d'une politique d'innovation inclusive. La spécialisation productive invite à cibler clairement les filières et à positionner les territoires sur des créneaux réalistes d'upgrading ; l'ingénierie de compétences traduit ce ciblage en référentiels co-construits, parcours modulaires, alternance et reconnaissance des acquis, afin d'aligner finement l'offre de formation sur les besoins réels ; le pilotage par les résultats, enfin, fournit des objectifs vérifiables, des indicateurs partagés et des boucles d'amélioration continue qui rendent les ajustements rapides et les arbitrages transparents. Ce triptyque

évite la prolifération de dispositifs, favorise les effets d'entraînement au-delà de quelques champions et installe une culture d'apprentissage institutionnel.

Le numérique et la formation ouverte jouent ici un rôle d'amplificateur. En s'appuyant sur l'UN-CHK et le réseau des ENO comme nœuds territoriaux, il devient possible de combiner flexibilité, proximité et exigence, d'offrir des micro-crédits certifiants et des ressources ouvertes, et d'organiser des parcours hybrides capables de répondre « juste-à-temps » aux besoins des entreprises et des travailleurs. Articulées à des observatoires emploi-compétences, ces solutions permettent d'objectiver la demande, d'anticiper les mutations sectorielles et d'ajuster en continu les contenus, les volumes et les modalités pédagogiques.

La vigilance doit toutefois rester élevée. Les risques sont connus : duplication des programmes, référentiels trop génériques, dispositifs techniques déconnectés des écosystèmes, évaluations centrées sur les moyens plutôt que sur les effets, centralisation qui démobilise l'initiative locale. Les prévenir exige des règles de gouvernance claires, des responsabilités explicites, une transparence des données et des évaluations indépendantes capables d'éclairer les choix budgétaires et d'orienter la réallocation vers ce qui fonctionne réellement.

Dans ce cadre, les universités et centres de formation, au premier rang desquels l'UN-CHK, disposent d'un rôle stratégique : rapprocher savoirs académiques et gestes professionnels, héberger des plateformes de co-conception avec les entreprises, mutualiser des plateaux techniques, certifier l'expérience acquise et animer les communautés d'apprentissage régionales. En assumant cette mission d'interface, ils contribuent à faire des pôles des écosystèmes apprenants, où l'innovation n'est pas un événement mais une pratique, et où la politique d'aménagement

devient une politique de développement territorial fondée sur l'évidence, l'équité et la création durable de valeur.

Références bibliographiques

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). 2023. Enquête Nationale sur l'Emploi 2022–2023. ANSD, Dakar.

Anderson, Terry. 2008. *The Theory and Practice of Online Learning*. AU Press, Athabasca.

Arntz, Melanie ; Gregory, Terry ; Zierahn, Ulrich. 2016. « The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries ». *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, 189, pp.1–35.

Asheim, Bjørn T. ; Gertler, Meric S. 2005. « The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems ». *The Oxford Handbook of Innovation*, 1, pp.291–317.

Autor, David H. 2013. « The 'Task Approach' to Labor Markets: An Overview ». *Journal for Labour Market Research*, 46(3), pp.185–199.

Baldwin, Richard. 2016. *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Belknap Press, Cambridge (MA).

Barca, Fabrizio. 2009. « An Agenda for a Reformed Cohesion Policy: A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations ». *Rapport indépendant pour la Commission européenne*, Bruxelles, pp.1–219.

Bates, A. W. (Tony). 2015. *Teaching in a Digital Age*. BCcampus Press, Vancouver.

Behn, Robert D. 2003. « Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures ». *Public Administration Review*, 63(5), pp.586–606.

- Billett, Stephen. 2011. « Curriculum and Pedagogic Bases for Effectively Integrating Practice-Based Experiences ». Australian Learning and Teaching Council Report, 1, pp.1–44.
- Boardman, Anthony E. ; Greenberg, David H. ; Vining, Aidan R. ; Weimer, David L. 2018. *Cost–Benefit Analysis: Concepts and Practice* (5e éd.). Cambridge University Press, Cambridge.
- Borrás, Susana ; Edquist, Charles. 2013. *The Innovation Policy Mix*. Oxford University Press, Oxford.
- Boschma, Ron. 2005. « Proximity and Innovation: A Critical Assessment ». *Regional Studies*, 39(1), pp.61–74.
- Bradford, Neil. 2005. « Place-Based Public Policy: Towards a New Urban and Community Agenda ». *Canadian Policy Research Networks*, Ottawa, pp.1–50.
- Bruneel, Johan ; Ratinho, Tiago ; Clarysse, Bart ; Groen, Arjen. 2012. « The Evolution of Business Incubators: Comparing Demand and Supply of Business Incubation Services across Different Incubator Generations ». *Technovation*, 32(2), pp.110–121.
- CEDEFOP. 2014. « Terminology of European Education and Training: A Selection of 130 Key Terms ». Publications Office of the European Union, Luxembourg, pp.1–260.
- CEDEFOP. 2019. « European Guidelines for Validating Non-formal and Informal Learning ». Publications Office of the European Union, Luxembourg, pp.1–196.
- Cohen, Wesley M. ; Levinthal, Daniel A. 1990. « Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation ». *Administrative Science Quarterly*, 35(1), pp.128–152.
- Conseil de l'Union européenne. 2012. « Recommandation relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel ». Bruxelles, pp.1–6.
- Cooke, Philip. 2001. « Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy ». *Industrial and Corporate Change*, 10(4), pp.945–974.

- Deming, W. Edwards. 1986. *Out of the Crisis*. MIT Press, Cambridge (MA).
- Doloreux, David. 2003. « Regional Innovation Systems: A Critical Review ». *Technovation*, 27(6–7), pp.653–666.
- Friedmann, John. 1972. *A General Theory of Polarized Development*. In N. M. Hansen (ed.), *Growth Centers in Regional Economic Development*. Free Press, New York.
- Fuller, Alison ; Unwin, Lorna. 2003. « Learning as Apprenticeship in the Contemporary UK Workplace: Creating and Managing Expansive and Restrictive Participation ». *Journal of Education and Work*, 16(4), pp.407–426.
- Funnell, Sue C. ; Rogers, Patricia J. 2011. *Purposeful Program Theory: Effective Use of Theories of Change and Logic Models*. Jossey-Bass, San Francisco.
- Garrison, D. Randy ; Anderson, Terry ; Archer, Walter. 2000/2001. *Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Teaching Presence, Cognitive Presence, and Social Presence*. Athabasca University Press, Athabasca.
- Gereffi, Gary ; Fernandez-Stark, Karina. 2011. « Global Value Chain Analysis: A Primer ». *Center on Globalization, Governance & Competitiveness*, 2e éd., pp.1–38.
- Gereffi, Gary. 1994. « The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How U.S. Retailers Shape Overseas Production Networks ». In Gereffi & Korzeniewicz (eds.), *Commodity Chains and Global Capitalism*, 1, pp.95–122.
- Gertler, Paul J. ; Martínez, Sebastian ; Premand, Patrick ; Rawlings, Laura B. ; Vermeersch, Christel. 2011/2016. *Impact Evaluation in Practice* (2e éd.). World Bank, Washington (DC).
- Hanushek, Eric A. ; Woessmann, Ludger. 2008. « The Role of Cognitive Skills in Economic Development ». *Journal of Economic Literature*, 46(3), pp.607–668.
- Hanushek, Eric A. ; Woessmann, Ludger. 2015. « Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain ». *OECD Education Working Papers*, 229, pp.1–112.

- Hausmann, Ricardo ; Hidalgo, César A. 2011. « The Network Structure of Economic Output ». *Journal of Economic Growth*, 16(4), pp.309–342.
- Kaplan, Robert S. ; Norton, David P. 1996. « Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System ». *Harvard Business Review*, 74(1), pp.75–85.
- Krugman, Paul. 1991. « Increasing Returns and Economic Geography ». *Journal of Political Economy*, 99(3), pp.483–499.
- Kusek, Jody Zall ; Rist, Ray C. 2004. *Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*. World Bank, Washington (DC).
- Laurillard, Diana. 2012. *Teaching as a Design Science*. Routledge, London.
- Martin, Ron ; Sunley, Peter. 2003. « Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea? ». *Journal of Economic Geography*, 3(1), pp.5–35.
- Merrill, M. David. 2002. *First Principles of Instruction*. Educational Technology Publications, Englewood Cliffs (NJ).
- Moore, Michael G. 1993. *Theory of Transactional Distance*. In D. Keegan (ed.), *Theoretical Principles of Distance Education*. Routledge, London.
- Moynihan, Donald P. 2008. *The Dynamics of Performance Management*. Georgetown University Press, Washington (DC).
- Muehlemann, Samuel ; Wolter, Stefan C. 2014. « Return on Investment of Apprenticeship Systems for Enterprises: Evidence from Cost–Benefit Analyses ». *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 6(2), pp.1–22.
- Myrdal, Gunnar. 1957. *Economic Theory and Under-Developed Regions*. Duckworth, London.
- North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press, Cambridge.
- OCDE. 2009. *How Regions Grow: Trends and Analysis*. OECD Publishing, Paris.

- OCDE. 2010. *Learning for Jobs*. OECD Publishing, Paris.
- OCDE. 2018. *Seven Questions about Apprenticeships: Answers from International Experience*. OECD Publishing, Paris.
- OCDE. 2021. *Micro-credentials for Lifelong Learning and Employability*. OECD Publishing, Paris.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Perroux, François. 1955. « Note sur la notion de “pôle de croissance” ». *Économie Appliquée*, 8(1-2), pp.307-320.
- Pollitt, Christopher ; Bouckaert, Geert. 2011. *Public Management Reform: A Comparative Analysis* (3e éd.). Oxford University Press, Oxford.
- Polèse, Mario ; Shearmur, Richard. 2009. « Is Distance Really Dead? Comparing Industrial Location Patterns over Time in Canada ». *International Regional Science Review*, 32(4), pp.429-458.
- Porter, Michael E. 1998. *On Competition*. Harvard Business School Press, Boston.
- Porter, Michael E. 1998. « Clusters and the New Economics of Competition ». *Harvard Business Review*, 76(6), pp.77-90.
- Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press, Princeton (NJ).
- Rodríguez-Pose, Andrés. 2013. « Do Institutions Matter for Regional Development? ». *Regional Studies*, 47(7), pp.1034-1047.
- Ryan, Paul. 2001. « The School-to-Work Transition: A Cross-National Perspective ». *Journal of Economic Literature*, 39(1), pp.34-92.
- République du Sénégal. 2013. *Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence – Éducation/Formation (PAQUET-EF 2013-2025)*. Ministère de l'Éducation nationale, Dakar.

- République du Sénégal. 2014. Plan Sénégal Émergent (PSE). Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Dakar.
- République du Sénégal. 2018. Plan Sectoriel de l'Éducation et de la Formation (PSEF 2018–2030). Ministère de l'Éducation nationale, Dakar.
- Siemens, George ; Long, Phil. 2011. « Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education ». *EDUCAUSE Review*, 46(5), pp.30–40.
- Storper, Michael. 1997. *The Regional World: Territorial Development in a Global Economy*. Guilford Press, New York.
- UNESCO. 2019. *Recommandation sur les Ressources Éducatives Libres (REL)*. UNESCO Publishing, Paris.
- UNESCO. 2021. *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. UNESCO Publishing, Paris.
- Werquin, Patrick. 2010. « Recognising Non-Formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and Practices ». OCDE, Paris, pp.1–150.
- Wolfe, David A. ; Gertler, Meric S. 2004. « Clusters from the Inside and Out: Local Dynamics and Global Linkages ». *Urban Studies*, 41(5–6), pp.1071–1093.

L'INFLUENCE DU SYSTEME PHONOLOGIQUE DE L'AKWÁ SUR LA PHONOLOGIE DU FRANÇAIS PARLE A MAKOUA

Rolph Cyrille OKOMBI

*Université Marien Ngouabi, République du Congo
okombirolphcyrille@gmail.com*

Résumé

Le français parlé à Makoua reflète l'influence du système phonologique des langues du groupe C₂₀, en général, et akwá, en particulier. Celle-ci se manifeste, premièrement, à travers les procédés phonologiques comme la délabialisation, la fermeture et l'ouverture vocaliques, la centralisation, la postériorisation, la dénasalisation, la mi-nasalisation et la palatalisation, causées par l'absence des voyelles antérieures labiales, ainsi que celle des voyelles nasales, sans oublier la présence de la voyelle centrale, l'incompatibilité des voyelles du deuxième et troisième degrés d'aperture et des consonnes mi-nasales en akwá. Deuxièmement, cette influence s'illustre sur le plan syllabique par le biais de l'aphérèse, la syncope, l'apocope, la prothèse, l'épenthèse et l'épithèse. Tous ces procédés permettent aussi bien d'éviter la succession des consonnes que les syllabes fermées, attestées en français, mais ignorées en akwá. D'où il faut insister sur l'enseignement du système phonologique du français pour éviter qu'il ne devienne, avec le temps, une langue bantu du groupe C₂₀ à Makoua.

Mots-clés: *akwá, français, influence, Makoua, phonologie*

Abstract

The French spoken in Makoua reflects the influence of the phonological system of the C₂₀ group languages, in general, and Akwá, in particular. This manifests itself, firstly, through phonological processes such as delabialization, vowel closure and opening, centralization, posteriorization, denasalization, mid-nasalization and palatalization, caused by the absence of front vowels labials, as well as that of nasal vowels, without forgetting the presence of the central vowel, the incompatibility of vowels of the second and third degrees of aperture and mid-nasal consonants in Akwá. Secondly, this influence is illustrated on the syllabic level through apheresis, syncope, apocope, prosthesis, epenthesis and epithesis. All these processes make it possible to avoid the succession of consonants as well as closed syllables,

attested in French, but ignored in Akwá. Hence it is necessary to insist on the teaching of the phonological system of French to prevent it from becoming, over time, a Bantu language of the C₂₀ group in Makoua.

Keywords: *Akwá, French, influence, Makoua, phonology*

Introduction

La sous-préfecture de Makoua fait partie du département de la Cuvette, situé dans la partie septentrionale de la République du Congo. Sur le plan linguistique, elle est dominée par l'*akwá*, langue bantou de la zone C et du sous-groupe C₂₀, d'après la classification de Malcolm GUTHRIE (1948, p. 53). Ce sous-groupe est constitué des parlers ci-après :

C₂₁ : *mboyó*

C₂₂ : *akwá*

C₂₃ : *ngáre*

C₂₄ : *koyó*

C₂₅ : *embósi*

C₂₆ : *likwála*

C₂₇ : *likuba*

A cela, il faut ajouter, d'après Antoine NDINGA-OBA (2004, p. 14), « le *bwenyi* parlé dans le voisinage du Likwála, dans le district de Mossaka ».

En dehors de l'*akwá* qui est la langue maternelle de la majorité des locuteurs nés et grandis à Makoua, il y a aussi le *lingála* qui occupe une place importante, compte tenu de son statut de langue nationale. Mais la présence de ces deux langues bantou sur un même espace n'a pas un grand impact sur leurs systèmes phonologiques, étant donné qu'elles appartiennent à la même zone linguistique et présentent plusieurs similitudes.

De même, à l'instar de la quasi-totalité du territoire de la République du Congo, le français coexiste avec les langues locales, comme avec l'*akwá* à Makoua, vu qu'il a le statut de

langue officielle. Ainsi, l'appartenance de ces deux langues à des familles linguistiques différentes, en l'occurrence bantu et indo-européenne, fait qu'elles présentent plusieurs dissemblances qui aboutissent à l'influence de l'une sur l'autre. Celle-ci se manifeste d'abord sur le plan phonologique, avant de s'étendre sur d'autres domaines.

Ainsi, l'utilisation de l'*akwá* comme langue première par la majorité des *Akwá* vivant à Makoua, fait que son système phonologique influence celui de leur langue seconde, à savoir le français. Cela nous pousse à poser les quatre questions ci-après :

- quelles sont les causes de l'influence du système phonologique de l'*akwá* sur celui du français parlé à Makoua ?
- comment le système phonologique de l'*akwá* manifeste son influence sur celui du français parlé à Makoua ?
- cette influence est-elle un atout ou un handicap pour l'apprentissage du français langue seconde ?
- quels sont les moyens d'y remédier ?

Ces quatre interrogations permettent d'avancer les hypothèses ci-dessous :

- l'influence du système phonologique de l'*akwá* sur celui du français parlé à Makoua serait causée par les divergences phonologiques qui existeraient entre ces deux langues.
- cette influence se manifesterait à travers la transformation des phonèmes, ainsi que des types de syllabes.
- loin d'être un obstacle, cette influence serait un coup de pouce pour la prise en compte des langues premières dans le système éducatif congolais.

- pour remédier à cette influence, il serait mieux d'insister sur l'enseignement du système phonologique du français.

Dans le souci de confirmer ou d'infirmer ces différentes hypothèses, nous allons premièrement faire un bref aperçu des systèmes phonologiques de l'*akwá* et du français, ensuite parler de cette influence, avant de faire quelques propositions pour y remédier.

1. Bref aperçu sur le système phonologique de l'*akwá*

Le système phonologique de l'*akwá* présente, sur le plan phonématique, les voyelles et les consonnes dont la combinaison favorise, de prime abord, la formation des syllabes.

1.1. Voyelles

Le système vocalique de l'*akwá* présente sept voyelles dont trois antérieures (/i, e, ε /), trois autres postérieures (/u, o, ɔ /) et une centrale (/a /), selon le tableau ci-dessous.

<i>i</i>	<i>u</i>
<i>e</i>	<i>o</i>
<i>ε</i>	<i>ɔ</i>
<i>a</i>	

Comme nous pouvons le constater, toutes les voyelles antérieures, ainsi que centrale sont rétractées ; alors que les postérieures sont arrondies.

1.2. Consonnes

L'*akwá* fonctionne, à en croire Guy-Roger Cyriac GOMBE-APONDZA (2011, p. 37), avec 21 consonnes réparties dans le tableau ci-après :

Bilabiales Apicales Alvéo-palatales Vélaires Labio-vélaires

Occulatives	p	b	t	d	ts	dz	k	kp
Fricatives					s		gh	
Mi-nasales	mb		nd		ndz	ng	ngb	
Nasales	m		n		ny			
Continues	w		l		y			

Il faut aussi signaler, à la suite de Guy-Roger Cyriac GOMBE-APONDZA (2011, p. 38), que les phonèmes /d/ et /k/ se réalisent respectivement [r], [ɽ] ou [g] en position intervocalique.

1.3. Types de syllabes

La syllabe se définit comme un ou groupe de phonèmes qui se prononcent en une seule émission de voix. En *akwá*, elle ne s'articule qu'autour d'une voyelle ; d'où nous disons qu'elles sont toutes vocaliques. En ce qui concerne leurs types, il en ressort trois, à savoir monophonématique, biphonématique et triphonématique.

1.3.1. Syllabe monophonématique

Une syllabe est dite monophonématique lorsqu'elle n'est constituée qu'un d'un phonème. Etant donné que celle-ci doit nécessairement comporter une voyelle, elle n'est donc constituée que d'une voyelle, selon le schème ci-après : v.

Exemples :

- (1) *é* "d'accord"
- (2) *ó* "à"
- (3) *á* "de"
- (4) *ó* "type d'interjection"

1.3.2. Syllabe biphonématique

A la différence du type précédent, la syllabe biphonématique est constituée de deux phonèmes, en l'occurrence une consonne et une voyelle, d'après le schème suivant : cv.

Exemples :

- (5) *nó* "toi"
- (6) *yé* "celui-ci"
- (7) *ndzó* "arachides"
- (8) *ngá* "moi"

1.3.3. Syllabe triphonématique

La syllabe triphonématique est constituée de trois phonèmes, en l'occurrence une consonne, une semi-voyelle et une voyelle, selon le schème ci-après : csv.

Exemples :

- (9) *kwé* "combien"
- (10) *mbyá* "noix de palme"
- (11) *ndzya* "voie"
- (12) *twa* "sommeil"

Ces trois types de syllabes témoignent clairement que le parler *akwá* ne fonctionne qu'avec des syllabes ouvertes, c'est-à-dire celles qui ne se terminent que par des voyelles et n'admet pas aussi la succession des phonèmes consonantiques.

2. Bref aperçu sur le système phonologique du français

A l'instar du système phonologique de l'*akwá* développé ci-dessus, ce sous-point est consacré à l'étude des voyelles, des consonnes, ainsi que des types de syllabes du français.

2.1. Voyelles

La langue française fonctionne avec seize voyelles dont douze orales (/i, e, ε, a, y, ø, ə, œ, u, o, ɔ, α/) et quatre nasales (/ẽ, œ̃, ð̃, ã/). En effet, elles sont dites orales lorsque l'air expiré passe exclusivement par la bouche ; tandis qu'elles sont nasales lorsqu'une partie de l'air s'échappe par le nez pendant leur production. Selon André MARTINET (2012, p. 62), « C'est

essentiellement le volume et la forme de la cavité buccale qui donnent son timbre caractéristique à une voyelle. Ce volume et cette forme dépendent en pratique de trois facteurs : la position de la langue, celles des lèvres et le degré d'ouverture de la bouche », comme le prouve leur répartition dans le tableau ci-dessous.

		Antérieures		Postérieures
		Étirées	Arrondies	Arrondies
Fermées	Orales	i	y	u
Mi-fermées	Orales	e	ø	o
			ə	
Mi-ouvertes	Orales	ɛ	œ	ɔ
	Nasales	ɛ̃	œ̃	ɔ̃
Ouvertes	Orales	a		ɑ
	Nasale			ã

2.2. Consonnes

Le français présente dix-huit consonnes dont six occlusives (/p, b, t, d, k, g/), six fricatives (/f, v, s, z, ʃ, ʒ/), quatre nasales (/m, n, ɲ, ŋ/), une latérale (/l/) et une vibrante (/r/), selon le tableau ci-après :

	Bilabiales		Labio-dentales	Apico-dentales	Alvéolaires	Palatales	Vélaires	Uvulaires	
Occlusives	p	b		t	d		k	g	
Nasales		m			n		ɲ	ŋ	
Fricatives			f	v		s	z	ʃ	ʒ
Latérale					l				
Vibrante								r	

2.3. Types de syllabes

La constitution syllabique du français est très variée. C'est dans cette perspective que pour réaliser une brève présentation des types, nous parlons simples des syllabes ouvertes et fermées, avant de présenter leurs schèmes.

2.3.1. *Syllabes ouvertes*

A l'instar de l'*akwá*, le français fonctionne avec des syllabes ouvertes, c'est-à-dire celles qui se terminent par des voyelles prononcées.

Exemples :

(13) *roue* [ru]

(14) *jeu* [ʒø]

(15) *à* [a]

(16) *la* [la]

2.3.2. *Syllabes fermées*

Contrairement à l'*akwá*, le français fonctionne aussi avec des syllabes fermées. En effet, une syllabe est dite fermée lorsqu'elle se termine par une consonne prononcée.

Exemples :

(17) *colle* [kɔl]

(18) *gaz* [gaz]

(19) *cuisse* [kɥis]

(20) *natte* [nat]

2.3.3. *Schèmes syllabiques*

En fonctionnant aussi bien avec les syllabes ouvertes que fermées, le français admet aussi la succession des consonnes dans ses différentes combinaisons. C'est ainsi qu'il est possible de rencontrer les schèmes v, cv, csv, ccsv, ccv, cccv, vc, vcc, cvc, ccvc, cvcc, ccvcc, cccvcc, dans le lexique de cette langue, comme le témoignent l'échantillon des quatre illustrations ci-dessous.

Exemples :

(21) *coq* [kɔk]

(22) *est* [ɛst]

(23) *film* [film]

(24) *strict* [strikt]

3. Influence du système phonologique de l'*akwá* sur la phonologie du français parlé à Makoua

Les systèmes phonologiques de l'*akwá* et du français présentent aussi bien des similitudes que des dissemblances qui sont à l'origine des interférences phonologiques. En effet, le français est pour la majorité, voire la quasi-totalité des *Akwá* vivant à Makoua une langue seconde. Or, lorsqu'un locuteur utilise cette dernière, il y a forcément la manifestation de l'influence de sa langue première. C'est ainsi qu'il y a dans le français parlé à Makoua la transformation de certains phonèmes, ainsi que leur suppression, voire l'ajout.

3.1. Transformation des phonèmes

A Makoua, la transformation des phonèmes du français intervient lorsque les locuteurs sont aussi bien confrontés aux phonèmes ignorés par leur langue première qu'à l'incompatibilité vocalique. A cet effet, nous parlons de transformation au lieu de substitution parce qu'ils neutralisent simplement le trait inexistant en *akwá*, en le substituant par le trait existant. C'est ce qui fait que cette influence se manifeste à travers la délabialisation, la fermeture et l'ouverture vocaliques, la centralisation, la postériorisation, la dénasalisation, la minasalisation et la palatalisation.

3.1.1. Délabialisation

La délabialisation est un procédé phonologique qui consiste à transformer une voyelle labiale en voyelle rétractée. Ce procédé s'observe lorsque les locuteurs *akwá* sont en face d'un mot français, ayant une voyelle antérieure arrondie. En

effet, étant donné que cette dernière n'existe pas en *akwá*, ils la substituent par la voyelle antérieure étirée correspondante.

Exemples :

(25) *écurie* [ekyri] → [ekiri]

(26) *vœux* [vø] → [ve]

(27) *heureux* [øRø] → [ere]

(28) *peur* [pœR] → [pER]

Dans ces quatre illustrations, nous constatons que les locuteurs *akwá* vivant à Makoua substituent le trait labial des voyelles /y/, /ø/ et /œ/ par le trait rétracté ; d'où leur délabialisation en /i/, /e/ et /ɛ/.

3.1.2. Fermeture vocalique

Cette fermeture est causée par l'incompatibilité des voyelles du deuxième et troisième degrés d'aperture de coexister au sein d'un même radical. En effet, lorsqu'un radical comporte les voyelles appartenant aux degrés d'aperture sus-mentionnés, les *Akwá* transforment, parfois, les voyelles mi-ouvertes en mi-fermées. D'où il y a un rétrécissement du chenal buccal lors de leur production.

Exemples :

(29) *beurrer* [bœre] → [bere]

(30) *leurrer* [lœre] → [lere]

(31) *honorer* [ɔnœre] → [onore]

(32) *feuilleter* [fœjte] → [feyete]

Ces quatre illustrations prouvent clairement que la délabialisation de la voyelle antérieure mi-ouverte (/œ/) d'un

mot français ayant une voyelle mi-fermée (/e/), à la finale, entraîne systématiquement le changement d'aperture.

3.1.3. Ouverture vocalique

L'incompatibilité vocalique évoquée ci-dessus n'entraîne pas seulement la fermeture vocalique, mais aussi l'ouverture. Cela revient à dire que les *Akwá* transforment les voyelles mi-fermées en mi-ouvertes lorsqu'ils sont en présence d'un mot français, ayant une syllabe fermée, comportant une voyelle mi-ouverte à l'interne, voire à l'initial.

Exemples :

(33) *téléphone* [telefɔn] → [tɛlɛfɔnɛ]

(34) *école* [ekɔl] → [ɛkɔlɛ]

(35) *auteur* [otœʀ] → [ɔtɛʀɛ]

(36) *réponse* [ʀepɔ̃s] → [ʀɛpɔsɛ]

Dans ces exemples, nous remarquons que les voyelles mi-fermées /e/ et /o/ sont réalisées [ɛ] et [ɔ] par les *Akwá* vivant à Makoua. D'où on parle de leur ouverture, car elles deviennent toutes mi-ouvertes.

3.1.4. Centralisation

Ce processus phonologique concerne aussi bien la voyelle antérieure, étirée du quatrième degré d'aperture du français (/a/) que sa correspondante postérieure arrondie (/ɑ/). Les *Akwá* les transforment souvent en voyelle centrale (/a/). S'agissant de la voyelle postérieure, elle subit non seulement la centralisation, mais aussi la délabialisation.

Exemples :

(37) *taper* [tape] → [təpe]

(38) *laver* [lave] → [ləve]

(39) *tas* [ta] → [tə]

(40) *bas* [ba] → [ba]

(41)

Cette centralisation de la voyelle antérieure (/a/) et postérieure (/ɑ/), qui perd aussi son trait labial, du français est due au fait que l'unique voyelle ouverte de l'*akwá* est centrale et rétractée.

3.1.5. *Posteriorisation*

La posteriorisation consiste à transformer une voyelle antérieure en voyelle postérieure. Cela concerne la voyelle antérieure arrondie (/y/) du français. Etant absente dans le système phonologique de l'*akwá*, sa présence dans les mots français fait que les *Akwá* la remplacent par sa correspondante postérieure (/u/).

Exemples :

(42) *subit* [sybi] → [subi]

(43) *subodor* [sybɔdɔr] → [subodɔr]

(44) *nuit* [nuʔi] → [nuwi]

(45) *susciter* [sysite] → [susite]

La posteriorisation observée dans ces quatre illustrations est motivée non seulement par l'absence de voyelle antérieure, fermée, arrondie en *akwá*, mais aussi par les similitudes qu'elle partage avec la voyelle postérieure fermée, car il n'y a que la position des lèvres qui les différencie.

3.1.6. *Dénasalisation*

La dénasalisation consiste à transformer un phonème nasal en phonème oral. Dans ce travail, elle concerne les voyelles, car lorsque les francophones *akwá* vivant à Makoua sont confrontés à une voyelle nasale, ils la substituent par la voyelle orale correspondante.

Exemples :

- (46) *coussin* [kusẽ̃] → [kuse]
- (47) *pantalon* [pãtalõ̃] → [patalo]
- (48) *ballon* [balõ̃] → [balo]
- (49) *colon* [kolõ̃] → [kolo]

Cette dénasalisation des voyelles témoignent encore une fois de plus l'influence du système vocalique de l'*akwá* sur celui du français parlé à Makoua, parce que c'est leur absence dans le premier qui justifie leur omission dans certains mots du second.

3.1.7. Mi-nasalisation

La mi-nasalisation est l'une des conséquences directes de la dénasalisation, car elle renvoie au procédé phonologique permettant d'attribuer un trait nasal à une consonne orale. Et cela s'observe lorsqu'il y a une voyelle nasale, suivie d'une consonne orale. A cet effet, les *Akwá* dénasalisent la voyelle, avant de transformer la consonne orale en mi-nasale.

Exemples :

- (50) *inonder* [inõ̃de] → [inõnde]
- (51) *tombeau* [tõ̃bo] → [tombo]
- (52) *sonder* [sõ̃de] → [sõnde]
- (53) *engueuler* [ãgõ̃e] → [õngele]

Ces illustrations prouvent que c'est l'influence de l'*akwá* qui est à la base de ce procédé, car les locuteurs ont non seulement dénasalisé les voyelles qui existent pourtant en français, mais aussi formé des pré-nasales, absentes du lexique de cette langue latine.

3.1.8. *Palatalisation*

Les locuteurs *akwá*, vivant à Makoua, ont tendance à transformer les consonnes apicales en palatales lorsqu'elles sont suivies d'une voyelle fermée. C'est ainsi qu'on parle de palatalisation. A en croire Guy-Roger Cyriac GOMBE-APONDZA (2015, p. 112), « Elle s'explique par l'application d'un principe phonétique bantu qui stipule que [t+i] → [tʃi], [d+i] → [dʒi], [t+ɥ] → [tʃɥ], [n+i] → [ny ou gn]...».

Exemples :

(54) *dimunuer* [diminɥe] → [dziminye]

(55) *ticket* [tikɛ] → [tʃikɛ]

(56) *opinion* [ɔpinjɔ̃] → [ɔpinyɔ]

(57) *tiret* [tirɛ] → [tʃirɛ]

Dans ces quatre exemples, les consonnes apicales (/d, t, n/) se transforment, respectivement, en (/dz, ts, ny/) lorsqu'elles sont employées devant la voyelle fermée (/i/).

3.2. *Suppression des phonèmes*

Les différentes influences illustrées ci-dessus résultent uniquement des systèmes vocaliques et consonantiques des deux langues en présence. Mais celles que nous développerons ci-dessous relèvent de leurs systèmes syllabiques. En effet, si tout le système syllabique de l'*akwá* est attesté par le français, celui de ce dernier, par contre, présente quelques divergences. C'est ce qui fait qu'il y ait parfois la suppression de certains phonèmes.

En fonction de la position occupée par le phonème supprimé dans le mot, on parlera, dans ce travail de recherche, d'aphérèse, de syncope et d'apocope.

3.2.1. *Aphérèse*

L'aphérèse est un procédé qui permet de supprimer un ou des phonèmes à l'initial d'un monème. Les *Akwá* appliquent ce procédé lorsqu'ils sont en face d'un mot français polysyllabique.

Exemples :

(58) *pneumonie* [pnømɔni] → [nemoni]

(59) *psychologie* [psikɔlɔzi] → [sikɔlɔzi]

(60) *arrêter* [aʁete] → [rete]

(61) *stimuler* [stimyle] → [tsimile]

Bien que cette suppression à l'initial du mot peut concerner toute une syllabe, comme dans l'exemple 59, elle concerne souvent les mots débutant par les syllabes de type ccv pour les adapter à la structure syllabique de l'*akwá*, soit cv.

3.2.2. *Syncope*

On appelle syncope, la suppression d'un phonème en position interne. Les *Akwá* vivant à Makoua appliquent ce procédé lorsqu'il y a une succession de consonnes.

Exemples :

(62) *questionner* [kɛstjɔne] → [kesjone]

(63) *amnésie* [amnezi] → [anezi]

(64) *subtilité* [syptilite] → [sutilite]

(65) *factoriser* [faktɔrize] → [fatorize]

Ainsi, nous disons que cette suppression permet d'éviter la succession de consonnes attestée dans cette langue ; et fait en sorte que chaque syllabe interne soit de type cv, voire csv.

3.2.3. Apocope

On entend par apocope, la suppression d'un ou des segments à la finale d'un mot. En effet, si le français est une langue qui admet aussi bien les syllabes ouvertes que fermées, l'*akwá*, en revanche, ne fonctionne qu'avec des syllabes ouvertes. Cela fait que lorsque les locuteurs sont en présence d'une syllabe ignorée par leur langue première, plus précisément celle qui se termine par une consonne, ils suppriment cette consonne finale.

Exemples :

(66) *subite* [sybit] → [subi]

(67) *couloir* [kulwar] → [kulwa]

(68) *palmarès* [palmarɛs] → [palimare]

(69) *carrière* [karjɛr] → [karjɛ]

Cette transformation des syllabes fermées en syllabes ouvertes illustrées ci-dessus justifie parfaitement l'influence du système syllabique de l'*akwá* sur celui du français.

3.3. Ajout des phonèmes

L'adaptation des mots français à la structure syllabique de l'*akwá* par certains locuteurs ne se fait pas seulement à travers la suppression des phonèmes, comme illustrées ci-dessus, mais aussi par le biais de l'ajout. Selon l'emplacement qu'intervient cette action dans le mot, on parlera de prothèse, épenthèse et épithèse.

3.3.1. Prothèse

La prothèse est un procédé qui permet d'ajouter un ou des segments à l'initial d'un mot qui ne l'avait pas à l'origine. Cet ajout, par certains *Akwá*, est souvent accompagné d'autres procédés développés dans ce travail.

Exemples :

- (70) *stade* [stad] → [ɛsɪtadɛ]
- (71) *débats* [deba] → [adɛba]
- (72) *camions* [kamjɔ̃] → [akaminyɔ]
- (73) *sport* [spɔʀ] → [ɛsipɔʀɛ]

L'ajout des phonèmes à l'initial des mots français par ces locuteurs est principalement motivé par l'usage des préfixes de classe dans leur langue première.

3.3.2. *Epenthèse*

La neutralisation de la succession des consonnes dans les mots du français parlé à Makoua se réalise aussi par le biais de l'épenthèse. Celle-ci consiste à ajouter un phonème à l'intérieur d'un mot.

Exemples :

- (74) *pneu* [pnø] → [pine]
- (75) *calmer* [kalme] → [kalime]
- (76) *boucherie* [buʃʀi] → [buʃɛʀi]
- (77) *escalier* [ɛskalje] → [ɛsikalje]

L'ajout de ces phonèmes vocaliques qui n'ont pas d'origine étymologique dans les mots français a pour objectif de faciliter l'articulation ; et transforme par la même occasion les syllabes de type ccv en cv. D'où il s'agit de l'influence syllabique de l'*akwá* sur le français.

3.3.3. *Épithèse*

On parle d'épithèse, lorsqu'il y a l'ajout d'un phonème à la finale d'un monème. A cet effet, les *Akwá* ajoutent souvent les voyelles à la fin des mots français ayant des syllabes fermées.

Exemples :

(78) *lime* [lim] → [limu]

(79) *lunette* [lynɛt] → [linɛtɛ]

(80) *fête* [fɛt] → [fɛtɛ]

(81) *tombe* [tɔ̃b] → [tɔ̃mbɛ]

Cette transformation syllabique par les *Akwá* fait que chaque mot transformé ait une syllabe de type cv à la finale.

4. Propositions

L'utilisation d'une langue seconde pose toujours problème concernant l'identification et l'articulation des sons étrangers. Mais loin d'être un handicap pour les langues en présence à Makoua, cette situation permet plutôt de réfléchir sur leurs usages.

En ce qui concerne la limitation de l'influence du système phonologique de l'*akwá* sur celui du français, il faut créer des conditions qui permettront aux *Akwá* de s'immerger complètement dans l'environnement linguistique de cette langue seconde. Cela doit se réaliser non seulement en fonction de la perception des sons, mais aussi de leur production.

Ainsi, en s'appuyant sur la méthode structurale, nous privilégions la perception des sons, car les *Akwá* ont tendance à assimiler les sons, c'est-à-dire à remplacer les sons du français par les sons *akwá* les plus proches. Ils placent ainsi les sons différents dans une même catégorie, c'est-à-dire ils ramènent les nouveaux phonèmes à ceux du système de leur langue première.

Pour corriger cette influence, on doit les initier à mieux percevoir les sons qui n'existent qu'en français, en l'occurrence

les voyelles nasales, ainsi que les antérieures arrondies, en les prononçant dans les mots, afin qu'ils les perçoivent.

Exemples :

- (82) *sucer* [syse]
- (83) *peureux* [pøʀø]
- (84) *leurrer* [løere]
- (85) *demain* [dəmɛ̃]

Excepté la perception des phonèmes, il est aussi indispensable d'insister sur leur succession dans les différentes syllabes, ainsi que sur les syllabes fermées.

Exemples :

- (86) *question* [kɛstjɔ̃]
- (87) *titre* [titʀ]
- (88) *strictement* [stʀiktəmã]
- (89) *admirable* [admirabl]

Tout défaut de perception des sons, ainsi que des types de syllabes du français ignorés par la langue première des *Akwá* perturbe systématiquement leur production.

Enfin, pour limiter l'influence du système phonologique de l'*akwá* sur celui du français, il faut mettre un accent particulier sur la production, la correction et la reproduction des sons. En effet, il faut éclairer les locuteurs sur la manière d'utiliser les organes articulatoires et phonatoires. On peut par exemple leur apprendre à produire les voyelles antérieures labiales, ainsi que les voyelles nasales. Ils doivent aussi apprendre à ne pas palataliser et à mi-nasaliser certaines consonnes. Mais il faut insister sur les sons les plus proches qui sont souvent mal prononcés parce que les *Akwá* les associer

facilement dans une catégorie de leur langue première. C'est ainsi que les sons les plus éloignés de cette dernière sont souvent bien prononcés, du fait qu'aucun indice ne permet de les ranger dans une même catégorie.

Conclusion

Tout contact de langues aboutit à des variations. C'est ainsi que du contact des langues *akwá* et française à Makoua, résulte l'influence du système phonologique de la première sur la seconde. En effet, lorsqu'ils s'expriment en français, les *Akwá* ont tendance à substituer les phonèmes spécifiquement français par leurs correspondants attestés en *akwá*. D'où on parle de la délabialisation des voyelles antérieures, qui peuvent aussi subir la postériorisation, la fermeture des voyelles mi-ouvertes, l'ouverture des voyelles mi-fermées, la centralisation des voyelles ouvertes, ainsi que la dénasalisation. Le système phonologique de leur langue première les poussent aussi à minasaliser les consonnes orales, précédées d'une voyelle nasale ; et à palataliser les consonnes apicales, suivies d'une voyelle fermée. En dehors de cette transformation des phonèmes, ils adaptent aussi les structures syllabiques des mots en fonction du système syllabique de l'*akwá*. Cette adaptation qui permet d'éviter la succession des consonnes et les syllabes fermées, attestées en français, mais ignorées en *akwá* se réalise à travers l'aphérèse, la syncope, l'apocope, la prothèse, l'épenthèse et l'épithèse. Tout cela permet de parler des particularités du français parlé à Makoua, causées par l'influence du système phonologique de l'*akwá*. Mais pour limiter cette influence, voire l'éradiquer, il faut insister sur la perception correcte et la production des sons du français, car un son mal perçu entraîne naturellement une production fautive.

Bibliographie

GOMBE-APONDZA Guy-Roger Cyriac. 2011. *Les Unités de première articulation en Akwá de la chanson de Kingoli*. Thèse de Doctorat, Brazzaville, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Marien Ngouabi, 538 p.

GOMBE-APONDZA Guy-Roger Cyriac. 2015. Particularités phonétiques du français dans la presse audio-visuelle de Kinshasa. *Revue Synergies Afrique des Grands Lacs*, numéro 4, pp. 101-116.

GUTHRIE Malcolm. 1948. *The Classification of the Bantu languages*. Londres, International African Institute, 91 p.

MARTINET André. 2012. *Éléments de linguistique générale*. Paris, Armand Colin, 223 p.

NDINGA-OBA Antoine. 2004. *Les langues bantoues du Congo-Brazzaville : étude typologique des langues du groupe C₂₀ (mbosi ou mbochi)*. Tome 1, Paris, L'Harmattan, 289 p.

LA PRIMAUTE DE LA VARIABLE HUMAINE, UN ENJEU POUR L'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DU TERRITOIRE ESSAI SUR LES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE

Serges MEYE NDONG

Université Omar Bongo (LBV/Gabon)

maydanone@hotmail.fr

Résumé :

La question à laquelle se voulait de répondre cette réflexion est de savoir, dans quelles mesures, en s'essayant sur les Etats de la CEMAC, la primauté de la variable humaine constitue-t-elle un enjeu pour améliorer la sécurité des territoires ? En usant d'une méthode hypothético-déductive, il est ressorti que la prééminence de la variable humaine constitue un enjeu de sécurité territoriale dans la mesure où cette variable embrasse simultanément tous les aspects essentiels de la vie de l'être humain. En plaçant l'être humain au centre des préoccupations sécuritaires, les décideurs politiques impliquent, pour exagérer, tous les secteurs d'activités de l'Etat qui sont concernés pour sa sécurité. C'est donc un enjeu qui saisit la sécurité du territoire quasiment dans sa totalité.

Mots clés : *primauté, variable humaine, enjeu, amélioration, sécurité du territoire*

Abstracts :

The question that this reflection aimed to address is to determine, to what extent, when applied to the states of the CEMAC, the primacy of the human variable constitutes a challenge for improving the security of territories. Using a hypothetico-deductive method, it emerged that the precedence of the human variable constitutes a territorial security issue insofar as this variable simultaneously encompasses all the essential aspects of human life. By placing the human being at the center of security concerns, political decision-makers involve, to exaggerate, all sectors of state activity that are relevant to its security. Therefore, it is an issue that affects territorial security almost in its entirety.

Keywords : *primacy, human variable, challenge, improvement, territorial security*

Cette réflexion se veut de proposer la variable humaine comme l'enjeu qui devrait être prééminent pour améliorer la sécurité des territoires, cela, en prenant le cas des Etats de l'Afrique centrale (CEMAC).

Il convient d'abord de souligner que depuis les Cités sumériennes, nomes égyptiens, royaumes achéens de l'Iliade (Castellan, 1948, p. 5), tout comme à l'époque des empires manding et du royaume olende (Owaye, 2001, p. 134), et relativement jusqu'au début des années 2000, les Etats n'ont considéré que les variables classiques pour produire la sécurité. Ces variables ou enjeux sont, outre les menaces militaires, les nouvelles menaces, à savoir l'immigration clandestine, économie parallèle, piraterie, crime transfrontalier, brigandage maritime, trafic des êtres humains, pollution, etc. Des menaces, dont la poursuite n'a pas jusque-là conduit à la sécurité espérée. De fait, la sécurité par les variables classiques défend les pouvoirs politiques, les institutions d'Etats, les territoires et leurs ressources, tout comme elle veille au respect des règles qui permettent la quiétude en société. Elle protège donc l'homme mais pas intégralement, en ce qu'elle ne prend que relativement en compte certains domaines pourtant essentiels à sa vie (santé, économie, environnement, finances, etc.) La sécurité classique présente, de ce fait, des insuffisances qui ont conduit à la promotion de la sécurité humaine.

En effet, la sécurité humaine a pour objectif « (...) d'aider les États Membres à cerner les problèmes communs et généralisés qui compromettent la survie, les moyens de subsistance et la dignité de leurs populations et à y remédier par des réponses axées sur l'être humain, globales, adaptées au contexte et centrées sur la prévention, qui renforcent la protection et la capacité d'action individuelle et collective » (Assemblée Générale des Nations Unies, Résolution 66/290 du 10/09/2012). Dans la même perspective, des courants de pensée, à l'instar des

Critiques¹ soutiennent que la sécurité des Etats passent par l'émancipation humaine (David, 2006, p. 66). En 2003, Philippe Portier affirme que l'assurance sociale constitue le deuxième âge de l'histoire de la sécurité des Etats (Portier, 2003, p. 88). En 2023, Gerrit Kurtz (2023, p. 12) a avancé que « la sécurité humaine devait être intégrée au cœur des stratégies de sécurité nationale ». Cette sécurité humaine est déjà pratiquée par plusieurs Etats, notamment les pays nordiques, à savoir l'Islande, la Norvège, le Danemark, la Suède (Deletang, 2003, p. 1), auxquels il faut ajouter le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. L'humain, en tant que variable s'affirme déjà progressivement dans la recherche de la sécurité du territoire. Cependant, cette progression qui fait de l'être humain l'enjeu prééminent de la sécurité territoriale n'a pas encore été suivie par plusieurs autres Etats, dont ceux de la CEMAC, à savoir le Gabon, Cameroun, Guinée-Equatoriale, Tchad, Centrafrique qui recherchent toujours leur sécurité, selon les logiques anciennes. Les pouvoirs politiques et les institutions d'Etats y bénéficient prioritairement des attentions des politiques de défense et de sécurité, au regard de l'importance des forces qui leur sont accordées² ; une place de choix, et à raison, revient toujours aux redéploiements militaires, en vue de la protection des territoires (Meye Ndong, 2007, p. 57 ; Hameni Bieleu, 2012, p. 373) ; l'ordre public y est resté répressif, et non démocratique, etc. Dans le même temps, les problématiques relatives à l'environnement de vie, accès aux soins, conditions socioéconomiques n'y sont pas posées en profondeur. En gros, la sécurité territoriale de ces Etats est encore classique. Pourtant, ces Etats pourraient également améliorer leurs offres de sécurité,

¹ Les écoles critiques, puisqu'il en existe plusieurs, appartiennent au mouvement épistémologique postpositiviste qui rejette l'empirisme et le rationalisme des théories dominantes des relations internationales, toutes tendances confondues.

² Les pouvoirs politiques qui dirigent ces Etats ont, chacun, soit une branche des forces armées ou une armée autonome qui se distingue des forces armées nationales : Garde républicaine (Gabon), Garde présidentielle (Cameroun), Groupement Spécial de Protection Républicaine (Centrafrique), etc.

en rangeant l'humain au premier chef des enjeux, ainsi que le postule cette réflexion.

En effet, au moment où il est abordé le thème : *"l'Afrique : quelles nouvelles perspectives de développement ? Quel nouveau départ ?"*, cette réflexion se veut de soutenir que ces "perspectives de développement", et ce "nouveau départ" seraient rationnellement envisagés si les Etats faisaient de l'être humain, le référent de leurs politiques de sécurité. Il n'y a pas de développement sans l'homme, l'acteur de la sécurité ; celui-ci doit, de ce fait, en être le premier bénéficiaire.

Effectivement, le seul déterminant humain implique tous les aspects politiques, économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux, territoriaux, ... de la sécurité, aussi bien de l'homme que de son espace de vie. C'est donc une variable essentiellement globalisante. Ce texte se veut donc de susciter une reconsidération des enjeux de sécurité, qui ne doivent plus être bornés aux seuls pouvoirs politiques, institutions d'Etats, ressources économiques, tranquillité publique, etc. Ces enjeux devraient désormais placer l'humain au centre des politiques de sécurité car à partir de lui, tous les autres domaines de la sécurité sont pris en considération. En gros, cette réflexion argue que le facteur humain est celui qui permet d'appréhender la sécurité du territoire dans sa complétude, en ce que cette variable conduit à saisir le territoire en tant que contenant, et en tant que contenu. C'est donc une variable qui a le mérite d'être présentée comme un enjeu prééminent de la sécurité des territoires.

Eu égard à ce qui précède, ce propos se veut de répondre à la question de savoir, dans quelles mesures, en s'essayant sur les Etats de la CEMAC, la primauté de la variable humaine constitue-t-elle un enjeu pour l'amélioration de la sécurité des territoires ? En guise d'hypothèse, il est soutenu que la prééminence de la variable humaine constitue un enjeu de l'amélioration de la sécurité du territoire dans la mesure où cette variable embrasse simultanément tous les aspects essentiels de

la vie de l'être humain. En plaçant l'être humain au centre des préoccupations sécuritaires, les décideurs politiques impliquent, pour exagérer, tous les secteurs d'activités de l'Etat qui sont concernés pour sa sécurité. C'est donc un enjeu qui saisit la sécurité du territoire quasiment dans sa totalité.

Pour répondre à cette problématique, il a été jugé idoine une démarche hypothético-déductive, qui est fondée sur la démonstration à partir, entre autres, d'une hypothèse (Grawitz, 2001, p. 16). Elle consiste en la confrontation de l'hypothèse avec la réalité du terrain à travers une analyse empirique. Cette démarche a conduit à la consultation des rapports en matière d'offres de sécurité, et aux entretiens semi-directs dans le but de s'imprégner des enjeux qui orientent, aujourd'hui les choix des Etats-cibles dans la définition de leurs politiques de sécurité, et d'apprécier leurs états de sécurité. Il a par ailleurs été mobilisé la littérature sur la sécurité de l'Afrique centrale. Une activité après laquelle cette réflexion s'est essayée à la conception du facteur humain dans l'objectif de démontrer comment celui-ci peut contribuer à améliorer la sécurité des territoires des Etats de l'Afrique centrale.

I- Les variables classiques et la sécurité territoriale, aujourd'hui

I.1-Les variables des politiques de sécurité des Etats de l'Afrique centrale

Localisés dans le même environnement géopolitique régional, les Etats de l'Afrique centrale, ainsi que cela se vérifie ailleurs, font généralement face aux mêmes menaces, selon lesquelles leurs dirigeants déterminent leurs politiques de sécurité. Ces menaces ou variables de sécurité sont moins celles qui sont qualifiées de classiques (militaires) que celles qui sont dites nouvelles. Il peut être cité la criminalité transfrontalière ; le trafic des êtres humains qui revêt le trafic des organes, des

enfants, et des migrants ; la cybercriminalité ; le phénomène des coupeurs de routes ; le terrorisme ; les violences postélectorales ; l'ethnisme ; etc. Il s'agit par ailleurs de la piraterie et du brigandage maritime pour les Etats côtiers. Ces menaces auxquelles il faut ajouter la délinquance, le vol dans tous ces aspects, les viols, etc. Ce sont des menaces qui sont plus manifestes sur certains territoires que sur d'autres des Etats de l'Afrique centrale.

En effet, certains spécialistes des questions de sécurité affirment que l'Afrique centrale, surtout depuis les années 90, tend à présenter deux groupes d'Etats. Il y a, d'un côté, le groupe septentrional, encore appelé "le triangle de la mort", composé du Cameroun, du Tchad et de la RCA, dont les territoires laissent observer des violences sociopolitiques quasi-permanentes. Le premier Etat, qui est déjà engoncé dans une crise qui l'oppose aux séparatistes ambazoniens (Loungou et Meye Ndong, 2024, p. 12) souffre par ailleurs, dans la partie nord de son territoire, de la présence de plusieurs organisations armées irrégulières, dont les interactions sont complexes. Il en est de même pour le Tchad, qui peine à contrôler son arrière-pays désertique, où des groupes armés trafiquent des armes légères et de petits calibres. Ce trafic s'est encore accentué avec l'effondrement du régime de Mouammar Kadhafi en octobre 2011, et, surtout, avec la guerre en cours au Soudan car ces deux faits ont largement contribué au passage « (...) d'une partie importante du territoire tchadien, ainsi que l'affirment également certaines sources proches de l'Etat-major de force multinationale de l'Afrique centrale (FOMAC) sous le contrôle des groupes armés d'origine étrangère, à l'instar d'Al Barnawi qui régit le bassin tchadien, et les rives des îles environnant le lac » (Meye Ndong & Messe Mbega, Idem, p. 120). Les choses ne sont pas différentes pour la Centrafrique, dont des pans du territoire sont également soumis aux groupes armés irréguliers, à l'instar du Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC) ou encore de l'Unité

pour la Paix en Centrafrique (UPC) de contrôler certaines localités (Meye Ndong & Messe Mbega, Ibid.) Il existe, de l'autre côté, le groupe dit des Etats méridionaux ou "triangle d'opulence", que constituent le Congo Brazzaville, le Gabon et la Guinée-Equatoriale. Les deux derniers sont surtout victimes des phénomènes de brigandages maritimes mais plus encore des migrations clandestines, qu'ils se représentent comme la plus grande menace sur leurs territoires respectifs, alors que le premier, en plus de l'insécurité en mer, subit plus la criminalité transfrontalière, notamment le commerce des armes légères de petits calibres. En gros, les Etats de ce second groupe souffrent moins des menaces violences comme ceux du triangle de la mort. Quel que soit le groupe considéré, ce sont surtout ces menaces manifestes ou ces enjeux de sécurité dans l'un et l'autre groupe d'Etat, qui sont les plus prises en compte par les dirigeants pour rechercher quiétude sur leurs territoires.

Il faut comprendre de ce qui précède que les politiques de sécurité de ces Etats de l'Afrique centrale sont encore centrées sur les menaces qu'il faut prévenir ou réprimer, au besoin. Ce sont donc des offres de sécurité qui postulent prioritairement l'ordre public, ou plus largement la sécurité publique, celle-ci qui est entendue comme un standard juridique dont l'objet est la gestion des risques publics quotidiens d'origine urbaine, humaine ou naturelle, par des acteurs publiques ou privés, et dont les mesures normatives sont édictées par des autorités locales ou nationales, en vue de la protection de l'intégrité des personnes, privées ou publiques, et de leurs biens matériels. Il s'agit, en gros, d'une sécurité fondée sur l'établissement d'un ensemble règles établies par la société, ces règles qui garantissent la quiétude sociale, et dont la transgression conduit, selon la menace, soit à l'usage des forces de sécurité, soit à celui des forces militaires.

Cette forme de sécurité ci-dessus décrite est effectivement celle qui avait prévalu dès les premiers temps de l'Etat moderne,

quand les êtres humains, se muant en société, ainsi que le décrivent le Léviathan de Thomas Hobbes et l'Essai sur le Gouvernement civil de John Locke confient au pouvoir politique la responsabilité de la protection du citoyen. Pour emprunter à Philippe Portier, c'est le premier âge de la sécurité : le citoyen ne règle plus ses problèmes de lui-même mais se réfère aux autorités compétentes qui ont désormais le pouvoir de punir les transgressions à la loi. Cette sécurité n'existe que pour rechercher la tranquillité publique par les actions de répression policière. C'est la forme de sécurité qui constitue l'essentiel des offres de sécurité chez les Etats de l'Afrique centrale.

Les Etats de l'Afrique centrale, ainsi que c'est le cas ailleurs sur le continent, accordent ainsi plus d'importances aux budgets alloués pour se protéger des menaces ci-dessus citées que pour préserver les populations des mauvaises conditions vie. En 2022, le Cameroun, Tchad, Centrafrique, Gabon, Guinée-Equatoriale et Congo Populaire avaient plus fait d'efforts budgétaires en moyens miliars que dans les secteurs qui améliorent les vies humaines (santé, éducation, économie des ménages, environnement de vie, etc.). Dans l'ordre cité, leurs parts en dépenses militaires étaient de 5,5%, 14,60%, 9,70%, 8,13% et 7,75% en 2022. Ces statistiques étaient quasiment dans les mêmes proportions en 2023, soient, dans le même ordre 5,63%, 14,34%, 12,72%, 7,25% et 7,80%. Les statistiques du Congo n'ont pas été rendues disponibles. Il ressort que les dépenses militaires du Tchad et de la Centrafrique, qui comptent des moins avancés en développement humain dans la région, sont les plus élevées, comparées à celles des autres Etats qui sont plus ou moins dans les mêmes proportions.

Toutefois, ces Etats initient des politiques sociales qui prennent l'humain en compte, ainsi que cela se vérifie au Cameroun, qui modernise depuis 1973 la législation laissée par le colon en

matière de protection sociale³ ; en République de Centrafrique, qui a mis en œuvre un Code de la sécurité sociale en 2006⁴ ; au Gabon, qui a procédé à la création de la Caisse Nationale Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) en 2007⁵ ; en Guinée-Equatoriale, qui a formulé en 2016 sa politique nationale de protection sociale qui existait déjà dans un état embryonnaire depuis près d'une décennie. La République populaire du Congo a récemment emboîté le pas en 2021, avec sa loi d'orientation d'action sociale⁶.

Mais toutes ces initiatives politiques se traduisent encore très insuffisamment dans les faits, au regard des faibles budgets qui sont alloués aux secteurs des activités qui améliorent les conditions de vie des populations en ces Etats. Ces budgets contrastent nettement avec celles effectuées au compte de la sécurité publique. Ainsi, l'aide sociale du Gabon n'a été que de 0,2% du PIB en 2025, la couverture sociale du Cameroun était de 10,6% en 2024, alors que la moyenne africaine est de 17,50%. La Centrafrique, qui n'apporte de l'aide qu'en santé, n'en avait consacré que 6,9% de ses dépenses publiques en 2010, alors que le Tchad, qui est en bas du classement africain en protection sociale n'en avait dépensé que 0,1% de son PIB en 2019.

Ce sont par ailleurs des initiatives politiques qui ne sont pas expressément formulées, en tant que composantes de leurs politiques de sécurité mais comme des aides sociales. Autrement dit, elles ne sont pas des pans entiers, des facteurs qui rentreraient dans les politiques de sécurité de ces Etats. Il ressort en gros que les variables ou enjeux classiques dominant encore dans la production de sécurité des Etats de l'Afrique centrale. Il serait dès lors intéressant d'interroger la sécurité qui en est obtenue.

³Ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la Prévoyance Sociale, modifiée par la loi n° 84-006 du 04 juillet 1984

⁴ Loi n°06035 du 28 Décembre 2006, Portant Code de la Sécurité Sociale en République de Centrafrique

⁵Ordonnance n°002/PR/2007 du 04 janvier 2007, instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République Gabonaise

⁶ Loi n°43-2021 du 19 octobre 2021 portant Loi d'orientation d'action sociale

2-L'apport des variables classiques à la sécurité des Etats de l'Afrique centrale

Il n'est pas aisé de se prononcer sur l'état de sécurité des Etats de l'Afrique centrale, parce que les services compétents en la matière ne s'y livrent pas eux-mêmes à cet exercice, et à cause de ce que ces Etats ne rendent pas disponibles les statistiques relatives aux différents faits constatés (viols, vols, agression, délinquance, etc.). Une observation empirique permet toutefois de s'accorder avec plusieurs Sécuritaires africanistes qui soutiennent que la primauté des déterminants classiques n'a pas conduit à la sécurité escomptée par les Etats africains.

En effet, en reconsidérant les Etats de l'Afrique centrale dans les deux catégories mentionnées plus haut, à savoir ceux du triangle de la mort et ceux du triangle de l'opulence, il ressort que les déterminants que leurs services de sécurité ont jugés principaux ne sont pas en réalité pertinents pour conduire à une offre à même de permettre une lutte efficace contre l'insécurité sur le territoire de chacun. C'est le cas au Gabon, où les dirigeants cristallisent leur attention, à la fois, sur l'ethnisme qui y serait l'une des possibles menaces intérieures majeures à stabilité politique (Meye Ndong, 2013, p. 27), et sur l'immigration clandestine qui y est représentée comme le plus grand vecteur de l'insécurité urbaine en cet Etat.

Pour face à l'inquiétude aux risques inhérents à la montée du sentiment ethnique, les dirigeants gabonais ont adopté, surtout depuis le retour au pluripartisme politique dans les années 90, une gestion du pouvoir politique qui se veut inclusive, vis-à-vis des différents groupes ethnolinguistiques qui constituent la population de ce pays. Ces groupes, surtout, ceux qui sont démographiquement plus importants, ont, chacun, un de ses fils, soit au gouvernement de la République, soit à la tête d'une des institutions de l'Etat, et se reconnaissent ainsi du pouvoir. Cette

gestion, qualifiée de géopolitique gabonaise, ou d'ethnopolitique, procurerait une relative stabilité au pouvoir politique. Et contre l'immigration clandestine, l'Etat gabonais a, entre autres, renforcé sa sécurité aux frontières en y ajoutant en 2010 aux services de gendarmerie, ceux qui relèvent des forces de police nationale.

Cependant, les études réalisées ces dernières années, aussi bien par les organismes internationaux que par des universitaires corroborent la thèse selon laquelle l'insécurité ou plus précisément l'instabilité au Gabon découle des manquements observés dans le processus de démocratisation de cet Etat. En ce sens, il peut être affirmé que toutes les crises sociopolitiques majeures qui y ont été observées depuis 1990 ont eu pour cause la course anarchique au pouvoir politique. Ces crises n'ont pas été sans violences politiques, ainsi que ce fut le cas en 2009, 2016 et même en 2023. L'insécurité provient par ailleurs de la mauvaise redistribution des ressources. En 2010, les résultats d'une enquête sur le sentiment de sécurité de la population de la capitale gabonaise informaient que les Librevillois se sentent en insécurité, surtout à cause du braquage, et ont, de ce fait, peur de sortir la nuit. Une peur qui a servi à ajouter la délinquance et les violences scolaires. Ces braquages qui craignent également les populations des autres villes de ce pays est plutôt le fait des jeunes nationaux, plutôt oisifs et actifs dans la délinquance. En gros, pendant que les acteurs gabonais de la sécurité orientent leurs efforts sur les immigrés clandestins, ce sont plutôt les jeunes, dans la tranche de la population autochtone, qui perturbent la quiétude de leurs concitoyens. Autant dire que les variables qui constituent l'ethnisme et les migrations ne sont pas pertinentes pour apprécier et lutter efficacement contre l'insécurité en ce pays.

Cette impertinence des variables de sécurité est également observée au Cameroun, au Tchad et en Centrafrique, où les différentes autorités ont particulièrement ciblé leurs actions de

sécurité sur les groupes sécessionnistes (Cameroun) et rebelles qui rendent instables chacun de ces territoires. Leurs actions de sécurité passent, outre par des initiatives unilatérales mais aussi et, surtout par une coopération multilatérale, dont la mission est de sécuriser les pans du Bassin du Lac Tchad, où sont frontaliers les territoires de ces trois Etats. Autrement dit, les actions de sécurité du Cameroun, Tchad et Centrafrique se résument alors à la quête de la tranquillité publique, mais ignorent les revendications de fond de ces acteurs, entre autres la redistribution équitable des ressources et une gouvernance démocratique. Une quête de la sécurité publique qui peine cependant à produire les résultats escomptés.

En effet, la Centrafrique, le Tchad et le Cameroun sont depuis 2013 les trois Etats les plus instables de l'Afrique centrale. Le premier est secoué par la montée exponentielle des groupes armés, à savoir le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPR), le Mouvement Patriotique pour la Centrafrique et les Anti-Balaka qui contrôlent respectivement les localités de Birao, Ndele, Kaga Bandoro, Bria, Kabo et le long de la frontière tchadienne dans le nord du pays (Savihemba & Messe Mbega 2022, p. 64). D'autres groupes armés, à l'ouest du pays ont pris possession de la zone allant des couloirs de transhumance de bétail, aux frontières du Tchad et du nord Cameroun dans le département frontalier de Mbéré, et de l'Adamaoua pendant que les Islamistes radicaux affectent la stabilité du territoire tchadien, qui sert d'espace de transit pour le trafic d'armes légères et de petits calibres entre le Sahel et l'espace CEMAC. Le nord du Cameroun, déjà victime des velléités sécessionnistes de l'Ambazonie, constitue une sorte de base-arrière pour la secte Boko-Haram, et d'appui logistique pour des groupes armés transfrontaliers, d'origine centrafricaine. Autant de zones grises, à partir desquelles l'insécurité tend à se régionaliser.

Il ressort en gros que les variables classiques n'ont pas produit, jusque-là, la sécurité que recherchent les Etats de l'Afrique centrale, ainsi que cela est observé ailleurs. Effectivement, ces déterminants ne peuvent tout logiquement conduire qu'à la quête de l'ordre publique, ou plus largement à la sécurité publique. Or, les problèmes qui conduisent à l'insécurité dans ces Etats sont plutôt relatifs à la mauvaise redistribution des ressources, à une gestion qui ne promet pas la gouvernance démocratique, les droits humains, etc. Autant dire que les variables classiques de la sécurité ont montré leurs limites. Il serait dès lors intéressant de penser à une reconsidération des facteurs à même de mener à des offres qui permettent la sécurité territoriale espérée. C'est en ce sens que cette réflexion propose la variable humaine.

II-La primauté de la variable humaine, un enjeu pour l'amélioration de la sécurité du territoire ?

II.1-Essai de caractérisation de la variable humaine dans la production de la sécurité du territoire

Avant de procéder à un essai de caractérisation de la variable humaine, il serait d'abord intéressant de saisir le sens de cette notion. Pour cela, il convient de s'attarder sur les deux termes qui sont, l'un, variable et, l'autre, humaine. Par le premier, il faut entendre un élément de base ou fondamental ou encore une caractéristique à laquelle il peut être attribué différentes valeurs, et qui entre dans l'élaboration d'un ensemble. Ainsi présenté, le terme variable est proche de celui de mobile (ce qui porte), ou de celui de facteur, qui concourt à un résultat, dont dépend l'état d'un système. En matière de production de sécurité territoriale, une variable est alors ce qui (agent, instrument, doctrine, etc.) contribue à la création des conditions de tranquillité sur un territoire. Et, par le second mot, il faut comprendre ce qui manifeste, à un haut degré, la sensibilité, la compréhension propre à l'homme en tant qu'individu dans un groupe social. Ce

sont cette sensibilité et cette compréhension, dont on doit tenir compte vis-à-vis de l'être humain, lors de l'élaboration des politiques de sécurité territoriale.

Au regard de ce qui précède, l'on peut, en matière d'action de sécurité, soutenir que la variable humaine est un déterminant qui a pour caractéristique la sensibilité et, donc, la bienveillance face à la personne. En ce sens, et plus largement, les politiques de sécurité, par cette variable, se doivent alors, en premier lieu, de regarder l'homme en tant que celui qui est placé au centre des attentions. Autrement dit, la personne humaine se doit d'être considérée comme le référent de la sécurité, c'est-à-dire celui autour de qui s'articulent ou cherchent à satisfaire les politiques de sécurité.

Cette conception de la variable humaine requiert qu'il soit pris en considération tous les aspects qui permettraient que la sécurité offerte à l'humain soit aboutie, accomplie totalement. Ces aspects, qui sont, entre autres, politiques, économiques, sociaux, militaires, environnementaux...ont déjà été traités, aussi bien par les écoles de pensées que par des auteurs autonomes, qui ont pensé la sécurité politique, économique, sociale, militaire, environnementale, etc.

Ainsi, la sécurité politique est, pour emprunter à Barry Buzan, « (...) l'ensemble des mesures et des conditions qui organisent la survie et la stabilité organisationnelle [d'un espace politique] » (David, 2006, p. 112). La sécurité politique renvoie aux dispositions politico-territoriales, économiques, juridiques, ...et structurelles qui peuvent être interreliées, et qui évitent les troubles, aussi bien d'origines internes qu'externes à un territoire, assurant plutôt à celui-ci la quiétude. Elle se veut de procurer à l'homme, à l'humain les conditions d'une paix démocratique. La sécurité politique convoque alors des conditions stables du dialogue social, une justice équitable, un ordre public non-partisan, donc, une paix civile qui permet l'épanouissement à l'humain (Meye Ndong, 2024, p. 97)

La sécurité économique, elle, est généralement définie comme l'état d'une personne, d'une famille ou d'une communauté qui subvient durablement à ses besoins fondamentaux et essentiels, notamment en alimentation, logement, vêtement, soins, éducation, information, moyens de subsistance et de protection sociale. La sécurité économique postule alors que l'être humain ne devrait souffrir à cause d'un manque en rapport à ces besoins. Plus largement, elle se mesure à la liberté de l'être humain ou d'une communauté à accéder au marché national ou international pour y vendre ou acheter, sans qu'il ne fasse l'objet des menaces intérieures ou extérieures. La sécurité économique est relativement proche de la sécurité sociale, qui elle, est fondée sur la thèse d'une justice distributive de l'Etat. Le Politologue Philippe Portier affirme en ce sens que la sécurité sociale défend les droits sociaux, notamment le droit au travail, à la santé, à l'éducation, ...à tout ce qui rentre dans le cadre de l'Etat providence. Elle a donc pour exigence la garantie, en toutes circonstances, des moyens de subsistance et des conditions décentes de l'être humain (Portier, 2003, p. 89). Plus concrètement, la sécurité sociale s'intéresse aux risques relatifs aux maladies (maladie, maternité, invalidité, décès, etc.), accidents de travail et maladies professionnelles, retraite, famille, etc. Elle se veut d'apporter à la dignité humaine le soutien d'une assistance proprement matérielle.

La sécurité environnementale, enfin, désigne la protection des individus face aux dangers que présente l'environnement pour leur santé ou leur bien-être immédiat dans un contexte local. Ces menaces aux individus peuvent être physiques ou culturelles. Il s'agit, entre autres, des différentes formes de toxicité ou de pollution radioactive locale, des inondations, catastrophes naturelles, sécheresses, invasions des insectes, ...qui présentent des risques physiques ou matériel, et qui ont des effets négatifs sur une population. C'est en ce sens que Michel Frédérick soutient que la sécurité environnementale est « (...) pour un État,

une absence de menaces non conventionnelles contre le substrat environnemental essentiel au bien-être de sa population et au maintien de son intégrité fonctionnelle. » (Frédéric, 1993, p. 761) Elle absout l'être humain des risques qui peuvent découler de son milieu de vie, et mêmes des régions lointaines, au regard de la mobilité transfrontière des polluants ou des substances toxiques.

En gros, la dimension humaine de la sécurité revêt au moins ces quatre secteurs essentiels de la vie de l'être humain, et plus largement de celle de l'Etat. Ce ont effectivement les mêmes domaines que privilégient les Nations Unies et les auteurs qui se sont penchés sur la question de la sécurité humaine, notamment Thierry Balzaq (2003, p. 8), etc.

Cependant, la variable humaine, pour qu'elle soit plus complète, ne devrait pas revêtir cette seule dimension qui suscite la sensibilité à l'égard de la personne mais également celle qui présente l'être humain comme celui qui est capable du mal, la personne humaine ayant aussi, en elle, ce qui est indésirable. La langue ordinaire entend en effet par humain ce qui est propre à l'homme, à sa nature, dans ses qualités et ses défauts. Or, ceux-ci peuvent être des idées et des idéologies négatives, la colère, les mauvais sentiments, les réactions violentes, etc. Ce sont justement ces défauts qui sont en la personne humaine qui la conduisent souvent à poser les actes qui constituent les maux que reprouve la société : vols, viols, rixes, barbaries, tueries, haine, guerre, etc. La personne humaine apparaît alors, à la fois, comme celle au profit de laquelle est pensée la sécurité, et celle qui est responsable de l'insécurité, dont est victime sa communauté. C'est cette double considération que se doit d'avoir la variable humaine, en tant que facteur de la production de la sécurité du territoire.

II.2-La contribution escomptée par la variable humaine à la sécurité du territoire

Pour mieux saisir l'apport qui peut être celle de la variable humaine, il convient d'abord de comprendre qu'en matière de production de sécurité comme dans bien d'autres activités, le territoire est appréhendé dans son double aspect de contenant et de contenu. En rapport au contenant, le territoire renvoie à l'élément physique qu'il constitue, et qui fait de lui le lieu de tous les êtres qu'il sert de réceptacle ; en tant que contenu, le territoire renvoie particulièrement aux êtres humains, qui l'ont identifié, délimité et qui l'organisent en en faisant un espace prométhéen. La sécurité du territoire dépend alors de celle de cet espace physique qui abrite l'être humain, mais également à celle de celui-ci, qui y vit. Elle prend en compte le contenant et le contenu et, donc, les menaces qui peuvent peser aussi bien sur l'un que sur l'autre.

Ainsi, l'approche de la sécurité territoriale requiert qu'il soit ciblé toutes les institutions, administrations et tous les autres acteurs qui pourraient être déterminants pour régler, chacun dans son domaine de compétences, tous les problèmes (menaces) qui se posent à l'homme. Il s'agit alors des problèmes d'ordres politiques, économiques, sociaux, sanitaires, militaires, environnementaux, etc. Pêle-mêle, des violences politiques, des atteintes aux libertés d'expressions, des agressions armées, ou des souffrances liées à l'incapacité d'accéder aux soins, de se nourrir ou de se loger convenablement, de s'éduquer, de s'informer, de vivre dans un environnement décent, etc. Ce serait alors des administrations qui auraient des missions en sécurité politique, sécurité économique, sécurité environnementale, sécurité sociale, sécurité militaire, etc. Chacun de ces acteurs devrait alors jouer un rôle spécifique dans le seul objectif de pourvoir des conditions de vie dignes de l'être humain.

Il serait, en second lieu, important de créer un Conseil ou un Observatoire, c'est-à-dire une sorte de macrostructure, qui a des compétences, aussi bien en conception que techniques dans chacun des aspects que renferme la variable humaine. L'objectif serait d'amener les institutions préalablement identifiées ou expressément créées à conjuguer communément leurs efforts pour régler tous les problèmes qui affectent la vie de l'homme. L'objectif serait également de coordonner les actions des différents acteurs en relevant les avancées et les manquements de leurs activités. Une autre de ses missions serait de réorienter, selon les données recueillies en matière de sécurité, l'action de ces acteurs pour que celle-ci soit en accord avec les besoins de la population.

Ainsi que cela ressort déjà ci-dessus, tous ces acteurs devraient être redéployés sur toutes étendues des territoires nationaux, selon l'organisation administrative de chaque Etat. Leurs prérogatives seraient de détecter des quartiers sous-intégrés, défavorisés, précaires, etc. En gros, il serait question de s'imprégner des menaces qui affectent la vie de l'être humain. Cela permettrait de déceler des espaces plus exposés que d'autres à telle ou telle autre menace, et dans telle ou telle autre partie du territoire. Selon le niveau de risque, ces espaces pourraient être érigés en zones prioritaires ou de prévention de sécurité ; ces espaces où seraient effectués des actions qui viseraient les meilleures conditions de vie des habitants dans les différents secteurs d'activités de la variable humaine.

Il ressort que la variable humaine permet de rechercher la sécurité de l'homme dans l'essentiel des domaines de sa vie. C'est donc une variable qui se veut totalisante, globalisante, en ce qu'elle intègre l'essentiel des pans d'où peuvent venir des menaces à la vie humaine. Elle ratisse large les menaces à la vie humaine. L'être humain étant le référent de la sécurité du territoire, la quête de celle-ci devrait cibler tout ce qui constitue un problème

ou pourrait être une source de problème dans quelque secteur que ce soit de son existence.

Conclusion

Cette réflexion se voulait de répondre à la question de savoir, dans quelles mesures, en prenant le cas des Etats de l'Afrique centrale, la primauté de la variable humaine constitue-t-elle un enjeu pour l'amélioration de la sécurité des territoires ? Pour répondre, il a été jugé idoine de mobiliser la démarche hypothético-déductive, qui se veut de démontrer à partir d'une hypothèse. Cette démarche a principalement conduit à la consultation des rapports sur les Etats-cibles, en matière d'offres de sécurité, et aux entretiens semi-directs dans le but de s'imprégner des enjeux qui orientent, aujourd'hui, ces Etats dans la définition de leurs politiques de sécurité, et, enfin, à l'appréciation de leurs états de sécurité.

Il est ressorti que ce sont des variables classiques qui dominent encore dans la production de sécurité de ces Etats. Ces facteurs ne permettent, cependant, pas aux Etats de l'Afrique centrale d'atteindre leurs objectifs, à cause de ce que les problèmes qui conduisent à l'insécurité en Afrique centrale sont plutôt et fondamentalement inhérents à la mauvaise redistribution des ressources, à une gestion qui ne promeut pas la gouvernance démocratique, les droits humains, dont les crises et les guerres civiles, entre autres, ne sont que des conséquences. Il ne serait pas, dès lors, osé de proposer le facteur humain comme celui qui devrait être prééminent dans la quête de la sécurité territoriale espérée.

Ce facteur humain devrait avoir pour point prééminent, la sensibilité, la bienveillance à l'égard de la personne. En ce sens, et plus largement, les politiques de sécurité se doivent alors d'appréhender l'homme en tant que celui qui est placé au centre des attentions. Autrement dit, la personne humaine se doit d'être

considérée comme le référent de la sécurité, c'est-à-dire celui autour de qui s'articulent ou cherchent à satisfaire les politiques de sécurité. Cette conception serait cependant complète si elle venait à considérer également l'homme, en tant qu'acteur de l'insécurité.

La variable humaine permet surtout de rechercher la sécurité de l'homme dans l'essentiel des domaines de sa vie. C'est donc une variable qui se veut totalisante, globalisante, en ce qu'elle intègre les principaux pans d'où peuvent venir des menaces à la vie humaine. L'être humain étant le référent de la sécurité du territoire, la quête de celle-ci devrait cibler tout ce qui constitue un problème ou pourrait être une source de problème dans quelque secteur que ce soit de son existence. C'est une variable totalisante, qui se doit alors d'être un enjeu pour améliorer la sécurité des Etats. Encore faut-il que ceux-ci s'en approprient.

Bibliographie

Balzacq Thierry. 2003-2004. « La sécurité : définitions, secteurs et niveaux d'analyse, Revue Fédéralisme, Vol 4, Liège(Belgique), Vol. 4, [En ligne] : <https://popups.uliege.be/1374-3864/index.php?id=176>, (Consulté, le 30/10/2023)

Hameni Bieleu Victorin, 2012, Politique de défense et sécurité nationale du Cameroun, Paris, L'Harmattan.

David Charles-Philippe, 2006, La guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité, Paris, SciencesPo/Les Presses.

Kurtz Gerrit. 2023. Repenser la sécurité humaine : une politique étrangère et de sécurité progressiste à la mesure des enjeux, Paris(France), [En ligne] :

<https://fr.boell.org/fr/2023/03/16/repenser-la-securite-humaine-une-politique-etrangere-et-de-securite-progressiste-la>, (Consulté, le 15/08/2025)

Loungou Serge et Meye Ndong Serges. 2022. « Les régions anglophones du Cameroun : théâtre d'un conflit oublié », Revue L'Espace politique, Reims(France), n°s 47-48, pp. 1-29

Meye Ndong Serges et Messe Mbega Christian. 2024. « La matérialisation de de la libre-circulation des personnes et des biens de l'espace CEMAC au prisme des crises sociopolitiques au Cameroun, Tchad et en Centrafrique ». Revue Espace Africain, Daloa(Côte-d'Ivoire), n°2, pp. 114-130

Meye Ndong Serges. 2024. « Les Etats institutionnels, un enjeu contre les violences politiques postélectorales en Afrique centrale (CEMAC) ? Essai sur le renforcement de la sécurité politique ». Revue du Centre de Recherche et d'Expertise en Gouvernance, Relations Internationales et Stratégiques en Afrique, Yaoundé(Cameroun), n°4, pp. 95-116

(Meye Ndong Serges, 2007, Les régions militaires et la sécurité du territoire au Gabon, Mémoire de Maîtrise, Géographie politique, Université Omar Bongo, Libreville(Gabon), Inédit.

Okolouma Alain.2018. « Protection sociale et développement économique au Cameroun : une approche historique », Revue française des affaires sociales, n° 1, janvier-mars, p. 33-61

Portier Philippe. 2003. « Les trois âges de la sécurité », Revue le Débat, Paris(France), n° 127, pp. 85-93

Le Prestre Philippe. 1998. « Sécurité environnementale et insécurités internationales » Revue québécoise de droit international, Québec(Canada), vol.11, n°1, pp. 271-291

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL ET DE LA PROMOTION CULTURELLE EN COTE D'IVOIRE

Toppé Gilbert

(Université de Bouaké, Côte d'Ivoire)

Résumé

L'intelligence artificielle (IA) est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Par extension, dans le langage courant, l'IA inclut les dispositifs imitant ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. L'intelligence artificielle est utilisée dans de nombreux domaines. Ses capacités permettent notamment d'automatiser et d'optimiser des tâches complexes et complémentaires, de traiter et d'analyser de vastes quantités de données, et d'améliorer la prise de décision.

Alors que l'intelligence artificielle s'invite progressivement dans le fonctionnement d'une multitude d'activités dans plusieurs pays du monde entier, un pays comme la Côte d'Ivoire doit se l'approprier dans divers de ses domaines d'activités, particulièrement dans la conservation du patrimoine audiovisuel et de la promotion culturelle. Ce faisant, le monde des archives et du patrimoine documentaire ivoirien doit s'intéresser ainsi à l'IA pour traiter des films anciens avec l'apport de cette technologie. Car en effet, l'intelligence artificielle a de fructueux apports à la recherche archivistique.

Dans l'ensemble, l'utilisation de l'IA dans l'archivistique en Côte d'Ivoire doit être guidée par des principes éthiques solides, en veillant à ce que les avantages de l'automatisation soient équilibrés avec la protection des droits des individus et des organisations.

Mots clés : *IA, conservation, patrimoine, audiovisuel, côte d'Ivoire*

Abstract

Artificial intelligence (AI) is a set of theories and techniques aimed at creating machines capable of simulating human intelligence. By extension, in everyday language, AI includes devices that imitate or replace humans in certain implementations of their cognitive functions. Artificial intelligence is

used in many fields. Its capabilities allow, in particular, the automation and optimization of complex and complementary tasks, the processing and analysis of vast amounts of data, and the improvement of decision-making. While artificial intelligence is progressively becoming involved in the functioning of a multitude of activities in several countries around the world, a country like Ivory Coast must appropriate it in various areas of its activities, particularly in the conservation of audiovisual heritage and cultural promotion. By doing so, the world of archives and documentary heritage in Ivory Coast must also pay attention to AI to process old films with the help of this technology. Indeed, artificial intelligence has fruitful contributions to archival research. Overall, the use of AI in archiving in Côte d'Ivoire should be guided by solid ethical principles, ensuring that the benefits of automation are balanced with the protection of the rights of individuals and organizations.

Key words : *AI, conservation, heritage, audiovisual, Ivory Coast*

Introduction

Le monde du XXI^e siècle est dominé par les technologies numériques dans toutes les activités humaines : commerce, agriculture, éducation... Parmi ces outils du numérique, figure l'intelligence artificielle (IA) qui est une technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines de simuler l'apprentissage, la compréhension, la résolution de problèmes, la prise de décision, la créativité et l'autonomie de l'être humain (Ganascia, 2017 : 25).

Ainsi, les applications et les appareils équipés d'une IA peuvent voir et identifier les objets en lien avec plusieurs domaines, notamment ceux intervenant dans la conservation du patrimoine audiovisuel et de la promotion culturelle. De ce fait, ils sont capables de comprendre le langage humain et d'y répondre. Ils peuvent enfin agir indépendamment, remplaçant ainsi l'intelligence ou l'intervention humaine (Alexandre : 2023 : 101).

Alors que l'Occident et l'Asie sont en plein dans la course à l'IA, où en est l'Afrique ? Et plus particulièrement la Côte d'Ivoire dans cette compétition ?

La problématique de cet article est d'étudier les usages spécifiques de l'IA en Côte d'Ivoire. L'hypothèse générale formulée dans ce cadre est l'appropriation de l'IA dans la conservation du patrimoine audiovisuel et de la promotion culturelle en Côte d'Ivoire.

Dans cet article théorique, nous nous proposons d'étudier l'IA, sa situation en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier et surtout, comment cette technologie se met au service de la conservation du patrimoine audiovisuel et de la promotion culturelle en Côte d'Ivoire.

1. L'IA en Afrique et en Côte d'Ivoire

L'IA est en effet un secteur de l'informatique qui se concentre sur la création de machines capables de penser, d'interpréter et d'agir comme un humain. La technologie de l'IA est utilisée dans une grande quantité d'applications, allant des diagnostics de santé à la mécanisation des voitures (Cuillandre, 2018 :72). L'IA est ainsi utilisée pour analyser des données et pour automatiser des tâches qui seraient autrement effectuées par des humains, telles que le service client et le marketing. Elle peut être utilisée pour améliorer l'efficacité de presque tous les processus.

L'émergence de l'IA en Afrique remonte au début des années 2000. Les années suivantes, davantage de pays africains (Maroc, Égypte, Afrique du sud, Rwanda...) ont adopté l'IA. Certains ont investi dans la recherche et le développement. D'autres se concentrent sur la création d'un environnement propice à la technologie et à l'innovation (D'Aronco, 2024 : 12).

Malheureusement, de nombreux pays africains (Mali, Tchad, Côte d'Ivoire...) manquent encore d'infrastructures nécessaires pour faciliter le développement et l'utilisation de l'IA. Cette technologie nécessite en effet un accès à Internet haut débit, des centres de données et d'autres infrastructures numériques. Pour

relever ce défi, de nombreux pays du continent investissent dans le développement d'infrastructures numériques. Ces infrastructures incluent le cloud computing et l'analyse de données (Azaroual, 2024 :8).

Un autre défi est le manque de personnel qualifié car l'IA a besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, qui fait souvent défaut en Afrique. Pour pallier le problème, de nombreux pays africains (Benin, Congo, Côte d'Ivoire...) parient sur l'éducation et la formation STEM. En parallèle, ils offrent des incitants au personnel qualifié pour rejoindre l'industrie de l'IA (Balossa, 2023 : 55).

En plus des défis mentionnés ci-dessus, il y a aussi le défi des données. L'IA repose sur de grandes quantités de données pour fonctionner efficacement. Mais, de nombreux pays africains (Nigeria, Madagascar, Togo...) n'ont pas accès aux données nécessaires. Pour y parvenir, ces pays africains optent pour la data analysis, ainsi que le développement de systèmes basés sur l'IA (Offo, 2024 : 9).

Malgré ces insuffisances, le développement de l'IA en Afrique prend de l'ampleur. Ces dernières années, les gouvernements africains ont lancé diverses initiatives visant à promouvoir le développement de l'IA dans leurs pays. En 2018, par exemple, l'Union africaine a lancé la Stratégie africaine sur l'IA. Celle-ci vise à promouvoir le développement de l'IA en Afrique. Le programme comprend des stratégies visant à accroître l'accès aux données, à former du personnel qualifié et à favoriser l'innovation. En outre, de nombreux pays africains investissent dans le développement de solutions basées sur l'IA pour relever divers défis dans leur pays. Par exemple, au Kenya, l'IA est utilisée pour résoudre des problèmes tels que la pauvreté, le chômage et la santé. De même, en Afrique du Sud, l'IA est utilisée pour combattre la crise énergétique à laquelle le pays fait face. Dans l'ensemble, le développement de l'IA en Afrique et

particulièrement en Côte d'Ivoire, est une perspective prometteuse (Cypel, 2020 : 202).

En effet, le développement de l'IA en Côte d'Ivoire n'a cessé de croître ces dernières années. Ce développement est dû en partie à l'utilisation croissante de la technologie dans le pays et à la reconnaissance du potentiel pour le développement économique. Le gouvernement ivoirien a déployé des efforts concertés pour favoriser le développement de l'IA et des technologies connexes. Par ce geste, le gouvernement reconnaît que pour stimuler l'économie du pays, la technologie est nécessaire. De plus, cette option va également permettre une meilleure qualité de vie de ses citoyens.

Il existe de ce fait un certain nombre d'autres initiatives en cours en Côte d'Ivoire pour promouvoir le développement de l'IA. Il s'agit notamment de l'Initiative de transformation numérique de la Côte d'Ivoire, qui vise à créer un environnement propice au développement de l'IA, et de l'Initiative Africa AI, qui est un partenariat entre le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale pour promouvoir le développement de l'IA dans le pays. La Côte d'Ivoire abrite également un certain nombre d'universités et de centres de recherche activement impliqués dans la recherche sur l'IA. Il s'agit notamment de l'Université Félix Houphouët-Boigny, qui dispose d'un centre de recherche dédié à l'IA, ainsi que du Centre d'IA et de robotique de Yamoussoukro. Ces institutions sont activement impliquées dans le développement d'applications d'IA à utiliser dans des domaines tels que la santé, la finance et l'agriculture.

En 2022, une collaboration franco-ivoirienne a été établie pour booster le domaine dans le pays. Dans le cadre du « Hub Franco-Ivoirien pour l'Éducation », qui vise à soutenir des projets de formation diplômante conjointe entre des établissements ivoiriens et français, l'ESTIA et son partenaire Datum Academy ont inauguré le Master of Science BIHAR, un master professionnalisant au cœur de l'économie de la Data, cruciale

pour le futur numérique de l’Afrique. L’ESTIA développe une stratégie de diffusion internationale de son Master of Science BIHAR via la création de Campus Associé Numérique (CAN) dans des universités partenaires pour assurer principalement un tutoring local des télé-apprenants (Mitchell, 2021 : 84). Par ailleurs, le gouvernement ivoirien prend également des mesures pour garantir que ses citoyens aient accès aux dernières technologies d’IA. La principale mesure comprend le lancement de l’Initiative de transformation numérique de la Côte d’Ivoire, qui vise à fournir aux citoyens un accès gratuit aux services et produits alimentés par l’IA. Grâce à cette initiative, les citoyens peuvent accéder à des services mis à disposition par des entreprises privées alimentées par l’IA.

Dans l’ensemble, le développement de l’IA en Côte d’Ivoire est une perspective palpitante et qui recèle un grand potentiel pour le pays. Le gouvernement déploie des efforts concertés pour favoriser le développement de l’IA. Avec le soutien et les investissements appropriés, le développement de l’IA en Côte d’Ivoire devient peu à peu le catalyseur de la croissance économique et une bonne qualité de vie pour les citoyens du pays (N’Guessan, 2025 : 100).

L’IA a le potentiel de révolutionner le continent, en apportant des solutions à bon nombre de ses défis urgents. Cette technologie est devenue indispensable, non seulement en termes de compétitivité technologique mais elle pourrait également apporter des changements en termes de chômage, de pauvreté, la santé, l’éducation et de lutte contre les inégalités sociales, économiques, numériques.

2. L’IA dans le domaine des archives en Côte d’Ivoire

L’IA transforme la manière de gérer l’information en Côte d’Ivoire, et le monde des archives n’échappe pas à cette révolution. Les archivistes sont désormais confrontés à de

nouveaux défis technologiques qui redéfinissent leur rôle et leurs pratiques professionnelles. Parmi ces innovations, l'IA offre des opportunités pour automatiser la gestion, classifier et préserver les archives. De ce fait, les archivistes sont aujourd'hui confrontés à plusieurs défis majeurs. Parmi ces défis, il y a la prise en charge d'archives numériques de plus en plus nombreuses (fichiers bureautiques, messageries), les productions audiovisuelles massives. Un autre grand défi concerne l'accès aux archives à distance, sachant que, selon plusieurs données d'activité des services d'archives, l'on compte aujourd'hui un usager en salle de lecture pour 330 internautes (Toppé, 2017 : 55).

Les enjeux sont donc énormes, qu'il s'agisse de la visibilité des ressources archivistiques sur le web, ou de la mise en place de solutions d'accès à distance sécurisé pour les ressources non encore diffusables sur internet. L'IA a évidemment sa place dans le monde des archives, notamment autour de la reconnaissance automatique des caractères manuscrits. Cette technologie a de nombreuses applications potentielles pour les professionnels de l'information : de la fouille d'images à la reconnaissance d'entités nommées, en passant par la prédiction de politiques de conservation. Dans les archives, le cas d'usage le plus prégnant à l'heure actuelle porte sur la reconnaissance de l'écriture manuscrite, la lecture des vidéos et des sons (Mban, 2007 : 97). De ce fait, l'IA permet d'analyser la mise en page d'un document et reconnaître différents types d'écritures, ce qui permet d'extraire du texte semi-structuré à partir de documents anciens numérisés en mode image. Elle permet également de disposer des données visuelles et sonores (images fixes, vidéos et sons).

L'IA peut par ailleurs contribuer significativement à protéger davantage les productions, les créations, les œuvres audiovisuelles ivoiriennes. Elle peut même protéger la vie privée des producteurs, créateurs d'œuvres et par-delà, tous les citoyens

sur leurs données à caractère personnel (les références de compte bancaire, la religion, l'état de santé, les empreintes digitales, biologiques et biométriques, les opinions politiques ou philosophiques ...).

L'utilisation de techniques de conservation, de techniques de reconnaissance d'écriture manuscrite, de reconnaissance faciale et de reconnaissance de voix peut révéler des informations personnelles sensibles, telles que l'identité, l'origine ethnique ou les opinions politiques, qui doivent être protégées conformément à la loi ivoirienne sur la protection des données à caractère personnel (N'Guessan, 2025 : 120).

Dans l'ensemble, l'utilisation de l'IA dans l'archivistique en Côte d'Ivoire doit être guidée par des principes éthiques solides, en veillant à ce que les avantages de l'automatisation soient équilibrés avec la protection des droits des individus et des organisations.

3. L'IA et le patrimoine audiovisuel en Côte d'Ivoire

Le patrimoine audiovisuel désigne l'ensemble des œuvres et documents audiovisuels (films, émissions de radio et de télévision, enregistrements sonores, etc.) qui ont une valeur historique, culturelle ou artistique (Heudin, 2017 : 38). Ces documents, tels que les films, les émissions radiophoniques et télévisées, sont des enregistrements précieux des XXe et XXIe siècles et contribuent à conserver la mémoire commune de toute l'humanité. Dans ce sens, il existe des mutations majeures qui modifient la façon dont l'information et les ressources sont produites, consultées et gérées. Il existe également une quantité toujours plus grande de matériels audiovisuels qui apparaît sous forme numérisée ou de messageries électroniques, réseaux sociaux et sites Web. Tout ce patrimoine audiovisuel, composé de millions de films, de bandes et de disques audios et vidéos, est aujourd'hui menacé. En effet, ce patrimoine audiovisuel,

risque ainsi de tomber en poussière, de s'effacer et de disparaître. Ces documents, considérés comme des témoins de leur époque, sont préservés et valorisés pour leur importance dans la transmission de la mémoire collective (Adoh, 2021 : 335). En Côte d'Ivoire, le patrimoine audiovisuel, existe véritablement à partir de 1960, année de l'indépendance du pays mais également, année de la création des principaux médias du pays. Ainsi, le patrimoine audiovisuel comprend les films et vidéos, les longs métrages, les courts métrages, les documentaires, les reportages essentiellement ceux de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI).

Le patrimoine audiovisuel du pays comprend également, les enregistrements sonores tels la musique, les discours, les pièces de théâtre, les interviews, etc. Il comprend aussi les émissions de télévision et de radio, particulièrement, les programmes, les documentaires, les séries. Il comprend enfin les photographies et diapositives, notamment les images fixes d'événements, de personnes, de lieux, etc. (Toppé, 2015 : 87).

La préservation de ce patrimoine est cruciale pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la conservation de la mémoire collective car le patrimoine audiovisuel permet de garder une trace du passé, des événements marquants, des personnalités importantes et de la vie quotidienne des sociétés. Ensuite, il y a l'accès à l'histoire car ces documents offrent une source d'information précieuse pour les chercheurs, les étudiants et le grand public, leur permettant de comprendre et d'étudier l'histoire et la culture de différentes périodes et régions. Enfin, le patrimoine audiovisuel doit être préservé pour l'éducation et la sensibilisation, en ce sens que le patrimoine audiovisuel peut être utilisé dans des contextes éducatifs pour sensibiliser les jeunes générations à leur héritage culturel et historique (Bobutaka, 2022 : 2). Il doit surtout être préservé pour la valorisation culturelle, puisque la préservation et la diffusion de

ces œuvres contribuent à la valorisation du patrimoine culturel d'un pays ou d'une région.

La sauvegarde de ce patrimoine est confrontée à des défis tels que la détérioration des supports physiques (films, bandes magnétiques, etc.), l'obsolescence technologique (les anciens formats ne sont plus lisibles) et le manque de moyens pour la numérisation et la conservation. Des initiatives internationales, comme la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, visent à sensibiliser le public et les institutions à l'importance de la préservation de ces précieuses archives.

Transcendant les frontières linguistiques et culturelles, s'adressant immédiatement à l'œil et à l'oreille, aux lettrés et aux analphabètes, les documents audiovisuels ont transformé la société en devenant un complément permanent aux documents écrits traditionnels. Cependant, ils sont extrêmement vulnérables, et on estime qu'il ne reste que quelques années pour transférer les documents audiovisuels en format numérique afin d'éviter leur perte. Une grande partie du patrimoine audiovisuel mondial a déjà été irrémédiablement perdue par négligence, destruction, dégradation et par manque de ressources, de compétences et de structures, appauvrissant ainsi la mémoire de l'humanité. Beaucoup plus sera perdu si une action internationale plus forte et concertée n'est pas entreprise. C'est notamment le cas en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale de 2010 où beaucoup de documents ont été pillés, saccagés ou détruits (Toppé, 2017 : 58).

Or, tout le monde sait que les archives audiovisuelles racontent les histoires de la vie et des cultures des peuples du monde entier. Elles représentent un patrimoine inestimable qui est une affirmation de la mémoire collective et une précieuse source de connaissances dans la mesure où elles reflètent la diversité culturelle, sociale et linguistique des communautés. Elles nous aident à grandir et à comprendre le monde auquel l'on appartient. Préserver ce patrimoine et faire en sorte qu'il soit

accessible au public et aux générations futures est un objectif fondamental pour toutes les institutions mémorielles et pour le grand public.

Dans le processus de gestion de ces archives, l'IA joue un rôle évident. En effet, l'IA offre de nombreux avantages dans la conservation du patrimoine audiovisuel, particulièrement dans les activités comme l'automatisation de certaines tâches, la mise à disposition des informations issues des données plus nombreuses et plus rapides, l'amélioration de la prise de décision, moins d'erreurs humaines, la disponibilité 7 jours sur 7 des documents et la réduction des risques physiques.

L'IA peut ainsi automatiser dans la conservation du patrimoine audiovisuel, les tâches routinières, répétitives et souvent fastidieuses, y compris les tâches numériques telles que la collecte de données, la saisie et le prétraitement, et les tâches physiques telles que les processus de stockage des documents. Par exemple, une IA comme les chatbots et les assistants virtuels permettent de proposer une assistance permanente, accélérant les délais de réponses aux préoccupations des usages du patrimoine audiovisuel. Ces chatbots libèrent les agents humains au bénéfice de tâches plus importantes et offrent aux usagers un service plus rapide et plus cohérent (Bobutaka, 2022 : 3).

Ces outils et d'autres peuvent réduire considérablement la montagne de documents audiovisuels. Ils permettent également de réduire les temps de réponse et les délais de consultation, améliorant la circulation de l'information. Il y a aussi l'IA générative par exemple, qui est une technologie qui est capable de conserver du texte, des images, des vidéos et d'autres contenus originaux.

Alors que l'IA s'invite progressivement dans le fonctionnement des sciences de l'information documentaire dans plusieurs pays du monde entier, un pays comme la Côte d'Ivoire se l'approprie dans la conservation de son patrimoine audiovisuel et de la promotion culturelle. Par exemple, les services des archives de

la RTI, sont dotés de machines où des IA sont installées. Des outils d'IA comme Whisper, pour la transcription automatique de la parole, TextRazor, pour l'extraction d'entités nommées et InaSpeechSegmenter, pour segmenter les flux audios et identifier le genre des intervenants sont utilisés. Ces outils permettent dans une large mesure, d'explorer le patrimoine audiovisuel en Côte d'Ivoire.

Ce faisant, le monde des archives et du patrimoine documentaire ivoirien s'intéresse ainsi à l'IA pour traiter des films anciens avec l'apport de cette technologie. Car en effet, l'intelligence artificielle a de fructueux apports à la recherche archivistique.

3. La promotion culturelle

D'après la conférence mondiale sur les politiques culturelles tenue à Mexico par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) en 1982, « la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances » (Mensah, 2007 : 14). Ainsi, faire la promotion de la culture, est une activité hautement louable, à la fois pour les peuples, les nations et pour les individus.

La promotion culturelle renvoie à la diffusion, au rayonnement, à l'enseignement, bref, à la valorisation de la culture. Dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, la promotion culturelle vise à sensibiliser les populations à l'impératif de la connaissance, de la préservation et de la valorisation des patrimoines culturels du pays, notamment en utilisant les médias comme véhicules de promotion de la culture locale. Ce faisant, cette promotion de la culture ivoirienne passe par la mise en place de plusieurs activités. Il s'agit notamment de la création de médias dédiés à

cette fin, de la restauration des bâtiments coloniaux, de l'instauration d'une journée dédiée à la découverte et à la visite gratuite des patrimoines culturels nationaux par les populations de tous âges et de toutes catégories sociales (Jacobucci, 1996 : 115).

Il s'agit également d'éveiller les consciences et la curiosité des enfants, de cultiver dès le plus jeune âge la connaissance et l'estime de soi afin qu'ils puissent se sentir concernés par la valorisation et la préservation du patrimoine culturel de leur communauté, de leur pays et de leur région du monde notamment en renforçant la part des enseignements consacrés à la diversité culturelle et à l'histoire africaine dans les programmes scolaires et universitaires ; en utilisant les langues locales et les contes comme supports pédagogiques et en soutenant les maisons d'édition ivoirienne (Bernier, 2020 : 50). Il s'agit encore de moderniser les savoirs traditionnels (valeurs, concepts, produits) et les valoriser auprès des populations à travers un encadrement strict du gouvernement, notamment en codifiant et en standardisant les connaissances dans des livres et sur des plateformes sur internet.

La promotion culturelle consiste aussi à renforcer l'attractivité des festivals (Femua, Elé Festival d'Adiaké...) et des rencontres culturelles (Masa, Abissa, Popo Carnaval...) dans le pays et encourager l'interaction culturelle entre les populations, notamment en intégrant les festivals existants dans un programme culturel annuel ; en augmentant significativement les ressources publiques et privées destinées à la communication sur l'agenda culturel régional et à la promotion d'un tourisme culturel intra-africain et en promouvant le cousinage à plaisanterie comme un élément important du patrimoine culturel partagé dans le pays.

Il s'agit enfin, de mettre en place un écosystème digital cohérent. Cette activité va consister à veiller à ce que les structures culturelles possèdent des sites internet, des comptes sur les

réseaux sociaux appropriés. Chacune de ces plateformes doit fournir toutes les informations pratiques (comment venir, horaires d'ouverture, tarifs, etc.). Ces informations pratiques doivent être impérativement à jour sur tous les points de contact digitaux. De plus, lorsque des personnes laissent des avis, il est nécessaire d'y répondre dans tous les cas, que les avis soient positifs ou négatifs. Il doit s'agir d'une présence active et non passive sur la toile (Beuscart, Mellet, 2012 : 101).

L'écosystème digital va aussi permettre d'exploiter les médias externes. C'est une pratique certes traditionnelle, mais toujours aussi utile et même nécessaire. Elle passe par la réalisation des communiqués de presse à envoyer aux médias traditionnels (presse, TV, journaux, magazines, radio...) dès qu'il y a une nouvelle offre. Le communiqué de presse doit impérativement inclure les informations pratiques, un bref résumé présentant la structure culturelle, les dates et le titre de l'événement, le lieu, le prix éventuel, l'adresse ou le numéro de téléphone et donner envie aux lecteurs et lectrices de venir.

Cette activité passe aussi par l'usage de la médiation culturelle comme outil de communication sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'annoncer un événement sur les réseaux sociaux pour attirer la curiosité des visiteurs pour la structure culturelle même. Pour ce faire, les possibilités sont nombreuses. Par exemple, l'on peut montrer les coulisses de la structure culturelle via des interviews du personnel ou des artistes, faire des photos des réserves du musée, ou des réserves de costumes du théâtre. En somme : mettre en avant ceux et celles qui sont en avant de cette activité. On peut aussi construire un storytelling sur un objet culturel en particulier, ou raconter une anecdote lorsqu'il s'agit de patrimoine immatériel. Et pour que tout cela fasse corps et garde une certaine homogénéité, il est nécessaire que cela repose sur une stratégie éditoriale pensée en amont (Ouedraogo, Sanou, 2025 : 20).

D'autre part, un réseau social numérique comme LinkedIn peut avoir un apport évident dans ce processus de promotion culturelle. En effet, ce réseau permet aux établissements culturels de garantir une présence dans les réseaux professionnels, ce qui est primordial. Au-delà de cet avantage, elle offre aussi un point de contact supplémentaire avec son public potentiel. Contrairement aux autres réseaux sociaux usuels, LinkedIn recèle donc un double potentiel. D'autre part, via sa page LinkedIn, la structure pourra développer sa marque employeur, rechercher de nouvelles collaborations, des prestataires de service – bref, développer son réseau professionnel.

Il faut aussi mettre en place le co-marketing. C'est la mise en réseau entre différentes structures de la culture, afin d'étendre la portée de chacune. À côté des économies financières et du gain de visibilité, on peut aussi en retirer des avantages en termes d'idéation. Quelques exemples de réalisations possibles : réaliser une communication commune telle une vidéo teaser permettant ainsi de partager les coûts de création, faire de l'idéation à plusieurs, bénéficier du réseau des autres structures culturelles, etc. Dans le même ordre d'idée, on peut aussi mettre en place des collaborations avec des plateformes marketing ou touristiques transverses (telles que loisirs.ch) qui vont nous permettre de bénéficier de leurs nombreux visiteurs, décuplant ainsi la visibilité tout en amenant également des publics différents.

Il faut également mentionner la collaboration avec des influenceurs. Cette collaboration recèle encore et toujours un grand potentiel. Son intérêt principal, c'est la crédibilité qu'elle apporte. Par exemple, si une famille avec de nombreux followers sur son compte Instagram fait un post expliquant que l'accueil d'une structure culturelle était génial et qu'il y a un coin pour les poussettes, cela aura bien plus d'impact que si c'était la structure culturelle elle-même qui mettrait en avant son accueil chaleureux et son coin pour les poussettes.

La promotion permet de créer l'événement. Cette initiative permet de renouveler l'offre de la structure culturelle et donc de potentiellement faire revenir des gens. L'idée derrière : il faut trouver des prétextes pour communiquer sur sa structure. On peut aussi viser davantage un public externe en organisant des concours en partenariat avec une autre structure culturelle ou un influenceur avec à la clef des entrées gratuites.

La promotion culturelle permet aussi de créer la surprise, l'objectif étant d'aller au-delà des événements attendus, de proposer des offres qui sortent de l'ordinaire, par exemple aller hors des murs du musée en installant un stand dans un centre commercial ou dans une gare. L'idée ici est d'aller chercher les visiteurs là où ils sont. Autres exemples : organiser une soirée Saint-Valentin dans un musée, proposer une soirée à thème costumée, etc (Beuscart, Mellet, 2012 : 110).

Conclusion

L'IA est un domaine de l'informatique en évolution rapide dans le monde entier, y compris en Afrique et naturellement en Côte d'Ivoire. Certaines avancées les plus notables sont dans le domaine de l'archivage et particulièrement du patrimoine audiovisuel. Dans ce domaine, elle est particulièrement utilisée pour la reconnaissance d'images et de vidéos. Elle peut grandement améliorer la rapidité et l'efficacité de la gestion des documents, tout en soulignant l'importance de maintenir un équilibre avec les méthodes traditionnelles pour garantir la fiabilité et la durée de conservation des documents. Dans un monde où le volume d'informations ne cesse de croître, l'IA se présente comme une solution incontournable pour transformer la manière dont les archivistes traitent et analysent les données. Pour tirer pleinement partie de l'IA, les archivistes doivent impérativement développer de nouvelles compétences en technologie et en gestion de données numériques. Cette

transformation des compétences est cruciale pour surmonter les obstacles liés à l'adoption de l'IA, tels que la résistance au changement ou la nécessité d'adapter les infrastructures existantes. L'avenir des archives repose sur cette capacité à évoluer et à embrasser les innovations technologiques.

Bibliographie

Adoh Sika Bernabé, 2021, Les archives, une plongée dans l'histoire des sociétés, des peuples et des États de l'Afrique occidentale française (AOF), Zaouli, n°01 pp. 325-339 ;

Alexandre Laurent, 2023, *La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT*, J.-C. Lattès, 408 pages ;

Azaroual Fahd, 2024, L'intelligence artificielle en Afrique : défis et opportunités, 18 pages, Policy center for the new south, n° 23/24, in www.policycenter.ma (consulté le 30 juillet 2025) ;

Balossa Stell, 2023, *L'intelligence artificielle et l'Afrique : état de l'IA en Afrique : les opportunités et les défis*, Independently published, 81 pages ;

Bobutaka Bob Bateko, 2022, Archives et archivistes en Afrique : construction d'un schème sur l'archivologie, Documentation et archives, in www.archivistebateko.canalblog.com (consulté le 25 juillet 2025) ;

Bernier Ivan, 2020, *Protection et promotion de la diversité des expressions culturelles*, Unesco, 62 pages ;

Beuscart Jean Samuel, Mellet Kevin, 2012, Promouvoir les œuvres culturelles, Questions de culture, 280 pages ;

Bilal Enki, Devillers Laurence, 2018, *Intelligence artificielle : Enquête sur ces technologies qui changent nos vies*, Flammarion, 272 pages ;

Bostrom Nick, 2014, *Superintelligence: paths, dangers, strategies*, Oxford university press, 345 pages ;

Cuillandre Hervé, 2018, *Un monde meilleur : et si l'intelligence artificielle humanisait notre avenir ?* Maxima, 178 pages ;

Cypel Axel, 2020, *Au cœur de l'intelligence artificielle : Des algorithmes à l'IA forte*, De Boeck Sup, 480 pages ;

D'Aronco Giuseppe Renzo, 2024, L'intelligence artificielle en Afrique : potentiel de développement économique et défis à relever, United Nations Economic Commission for Africa, 20 pages, in www.uneca.org (consulté 12 juillet 2025) ;

D'Ascoli Stéphane, 2020, *Petit livre de l'intelligence artificielle*, First, 160 pages ;

Ganascia Jean-Gabriel, 2017, *Le mythe de la singularité : Faut-il craindre l'intelligence artificielle ?* Paris, éditions du Seuil, 144 pages ;

Heudin Jean-Claude, 2017, *Intelligence artificielle : manuel de survie*, ebook (ePub), 168 pages ;

Jacobucci Michelangelo, 1996, La promotion culturelle dans le monde, in *Revue française d'administration publique*, pp. 113-117 ;

Le Cun Yann, 2019, *Quand la machine apprend : la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage*, Odile Jacob, 394 pages ;

Mban Albert, 2007, *Les problèmes des archives en Afrique : à quand la solution ?* L'Harmattan, 171 pages ;

Mensah Ayoko, 2007, Les enjeux économiques du développement culturel, in *Africultures*, n°69, p.14 ;

Mitchell Melanie, 2021, *L'intelligence artificielle*, Dunod, 384 pages ;

N'Guessan Kouakou Kan Jean-Michel, 2025, Sécurisation des archives numériques en Côte d'Ivoire par l'intelligence artificielle : un levier pour la gouvernance documentaire, *Zaouli* n°10, Vol. 3, pp. 86-107 ;

Russell Stuart, Norvig Peter, 2011, *Artificial intelligence : a modern approach*, Pearson Education, 1152 pages ;

Offo Élisée Kadio, 2024, De l'intelligence artificielle et de la science des données pour aider à transformer l'Afrique,

Communication, technologies et développement n°15, 11 pages ;

Ouedraogo Seni Mahamadou, Sanou Tahirou, 2025, La protection et la promotion des droits culturels au prisme des crises des États africains, in Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique, 29 pages ;

Roder Stéphane, 2019, *Guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise : Anticiper les transformations, mettre en place des solutions*, Eyrolles, 198 pages ;

Russel Stuart, Norvig Peter, 2010, *Intelligence artificielle*, Pearson, 3e édition, 1200 pages ;

Toppé Gilbert, 2017, Archives et développement : cas du projet de la réorganisation post- conflit des archives de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, in Les cahiers du Celhto N°003, pp. 51-71 ;

Toppé Gilbert, 2015, *Éducation aux archives : théorie, pratique et valorisation*, Paris, L'Harmattan, 156 pages.

ETUDE DE LA DYNAMIQUE COGNITIVE INSTITUTIONNELLE RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET L'APPRENTISSAGE DE LA LOI D'OHM AU BENIN

Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON

Laboratoire de didactique des disciplines (LDD)

Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin.

magloire.dognon@imsp-uac.org

Résumé

Cette recherche a analysé la dynamique curriculaire relative à l'enseignement et l'apprentissage de la loi d'Ohm au Bénin. Elle est utile pour poser les bases de la compréhension de la part du curriculum prescrit dans les nombreux problèmes mis en évidence en ce qui concerne l'enseignement et l'apprentissage de la loi d'Ohm. Pour cela, elle a procédé à une analyse du curriculum prescrit relatif à la loi d'Ohm à la lumière de la théorie théorique curriculaire de Franklin Bobbitt (Mæglin et Chaptal, 2016) et du cadre méthodologique proposé par Barthès (2022) pour analyser les systèmes curriculaires. Les recherches en didactique de la physique analysent les contenus en tant qu'ils sont objets d'enseignement et d'apprentissage référés à la matière scolaire « physique ». Ces recherches sont nombreuses et portent sur des concepts et lois physiques et mettent en lumière les problèmes liés à leur enseignement et leur apprentissage tout en essayant de proposer des solutions pour les atténuer. Parmi ces difficultés il y a des problèmes institutionnels d'organisation de l'enseignement-apprentissage des lois et concepts physiques, des dysfonctionnements au niveau de la mise en œuvre organisationnelle de la discipline physique. La question que l'on se pose est quelle est la part du curriculum prescrit dans les nombreux problèmes mis en évidence en ce qui concerne l'enseignement et l'apprentissage de la loi d'Ohm ? La méthodologie a consisté à une analyse diachronique des programmes et guides des programmes d'études de 1960 à 2020 suivant les dimensions axiologique et épistémologique. Les résultats indiquent que les programmes d'études relatifs à la loi d'Ohm ont évolué de façon quelque peu chaotique tant au niveau des paradigmes d'enseignement, au niveau des entrées allant de l'énergétique à l'électrocinétique en passant par l'électrocinétique, au niveau des contours définitionnels flous de la loi d'Ohm qu'au niveau des balises curriculaires.

Cette dynamique curriculaire institutionnelle est de nature à créer une instabilité dans la mise en œuvre de la loi d'Ohm des sujets institutionnels qu'il convient d'explorer.

Mots clés : *Loi d'Ohm ; curriculum prescrit ; dynamique curriculaire, instabilité des pratiques*

Contours définitionnels flous

Abstract

This research analyzed the curricular dynamics relating to the teaching and learning of Ohm's law in Benin. It is useful for laying the foundations for understanding the role of the prescribed curriculum in the many problems highlighted with regard to the teaching and learning of Ohm's law. To this end, it analysed the prescribed curriculum relating to Ohm's law in the light of Franklin Bobbitt's curriculum theory (Mæglin and Chaptal, 2016) and the methodological framework proposed by Barthès (2022) for analyzing curriculum systems. Research in physics education analyses content as it relates to teaching and learning in the school subject of physics. There is a wealth of research on physical concepts and laws, highlighting the problems associated with teaching and learning them, while attempting to propose solutions to mitigate these problems. Among these difficulties are institutional problems in the organization of teaching and learning of physical laws and concepts, as well as dysfunctions in the organizational implementation of the subject of physics. The question that arises is: to what extent does the prescribed curriculum contribute to the many problems identified in the teaching and learning of Ohm's law? The methodology consisted of a diachronic analysis of curricula and study guides from 1960 to 2020, focusing on axiological and epistemological dimensions. The results indicate that study programmes relating to Ohm's law have evolved in a somewhat chaotic manner, both in terms of teaching paradigms, in terms of topics ranging from energetic to electrokinetic via electrostatic, in terms of the vague definitions of Ohm's law, and in terms of curriculum guidelines. This institutional curricular dynamic is likely to create instability in the implementation of Ohm's law in institutional subjects, which should be explored.

Keywords: *Ohm's law; prescribed curriculum; curriculum dynamics; instability of practices*

Introduction

Cette recherche s'est occupée d'analyser de manière diachronique le curriculum prescrit relatif à l'enseignement-apprentissage de la loi d'Ohm du point de vue des évolutions des contenus cognitifs, idéologiques et paradigmatiques des programmes aux différents niveaux scolaires dans le cadre d'une programmation didactique. Dans un premier temps, nous présentons le cadre conceptuel et théorique qui a servi de base pour les analyses. Ensuite nous rendons compte de quelques études de cas d'analyses curriculaires, puis pour poser la problématique avant de décrire l'approche méthodologique de l'étude. Enfin, nous présentons les résultats.

1. Cadre théorique

La recherche s'inscrit, de façon générique, dans l'approche de la théorie curriculaire développé par Franklin Bobbitt que rapporte Mœglin et Chaptal (2016). Cette théorie offre un cadre pour réviser et élaborer le contenu des programmes d'études suivant une dimension axiologique et une dimension épistémologique. La théorie curriculaire peut s'appuyer avant tout sur la dimension épistémologique qui constitue l'assise théorique qui guide la sélection des finalités, du contenu et des méthodes. La dimension axiologique s'appuie sur une assise philosophique dans le choix des valeurs privilégiées, sur une assise sociologique dans le choix des besoins sociaux et individuels et sur une assise psychologique ou éducationnelle dans le choix d'une théorie de l'apprentissage ou de l'enseignement. Le concept de *curriculum* comprend le *curriculum formel* désigne l'ensemble hiérarchisé des contenus, tâches et procédures à enseigner et à apprendre, le *curriculum réel* observable qui désigne les objets réellement enseignés et

pratiqués, le *curriculum produit*, le *curriculum caché* qui représente ce qui est occulté du fait de l'apprenant ou bien par l'action involontaire de l'enseignant en fonction de sa culture et le *curriculum possible* qui « *reste virtuel (en puissance), tant que ne seront pas repérés les conditions de sa mise en œuvre* » (Lange, 2014).

Le cadre méthodologique d'analyse des *systèmes curriculaires* proposé par Barthès (2022) s'appuyant sur les épistémologies de la *sociologie du curriculum* développé par Forquin (2008), fonde la base pour analyser les curricula qui représentent la liste ordonnée des compétences à faire acquérir par les élèves et qui fixe à l'échelle nationale les objectifs à atteindre, en fonction des attentes des mondes sociaux et économiques.

2. Revue de littérature et problématique

Des études antérieures ont porté sur l'analyse du curriculum. Il est présenté trois dont chacune pour chaque catégorie énumérée ci-dessus.

Barthes, Alpe et Bader (2013) ont étudié d'analyses curriculaires diachroniques des diplômes de 17 licences professionnelles dans le domaine de l'environnement dont les *curricula* évoluent avec l'introduction de « l'éducation au développement durable » à l'université. Méthodologiquement, d'une part, les occurrences lexicales sur les programmes des licences sont relevées et catégorisées ainsi que des volumes horaires. D'autre part des modules ont fait l'objet d'une analyse fine suivant des catégories qui regroupent les enseignements associés à des volumes horaire dispensés correspondants en 2001 et 2011. Il a été également extrait et analysé entre ces deux périodes les variations des volumes horaires entre les deux dates, positives ou négatives et supérieures à 7 heures. Les résultats montrent une réduction de la part des disciplines scolaires et des savoirs savants, la

naissance d'un nouveau cadre organisationnel et réglementaire de spécialités autour de la durabilité, l'instauration d'un cadre normatif de valeurs et d'expériences et le développement d'une capacité de conduite de projet et de réalisation de diagnostics. Barthes, Blanc-Maximin, Dorier (2019) ont réalisé des analyses curriculaires comparatives du point de vue des effets des *balises curriculaires* sur un *curriculum produit*. Les données analysées ont porté sur des projets d'éducation au développement durable contenu dans des enseignements de géographie des classes de seconde et première. Il a été mis en place des finalités éducatives émancipatrices et citoyennes, en prenant appui sur des *balises curriculaires* à installer. La démarche consiste à comparer les effets d'une *balise curriculaire* mise en place par un enseignant et d'examiner son influence sur les productions de 88 élèves que représentent les effets du *curriculum produit* suivant le principe du comptage des occurrences lexicales. Le repérage des niveaux visibles atteints dans la *balise curriculaire* (de 1 à 4) constitue une démarche analytique permettant d'identifier à la fois les apprentissages atteints dans certaines situations pédagogiques, formation des enseignants, accompagnement, balises curriculaires, etc), puis d'estimer la marge de progression encore possible susceptible d'engager une réflexion didactique ou contextuelle. Barthes et Alpe (2016) ont réalisé des analyses curriculaires systémiques en examinant les écarts entre un *référentiel* et *curriculum produit* pour approcher le *curriculum caché*. Suivant le principe du relevé des occurrences lexicales, la mesure des écarts est appliquée entre les *référentiels* institutionnels prescriptifs du développement durable considérés comme légitimes et un *curriculum produit*. Le *curriculum produit* concerne les représentations sociales d'un corpus d'étudiants de master ayant suivi un module de développement durable de 45 heures. Les analyses curriculaires ont permis d'élaborer des préconisations didactiques et ont constitué

notamment une première étape pour l'étude du *curriculum caché*.

Les différentes études se fondent sur le comptage des occurrences lexicales pour mettre en œuvre des analyses d'écart entre *curriculum formel* et *curriculum réel* ou encore *curriculum réel* et *curriculum produit* soit pour *mesurer* le sens sociétal des évolutions curriculaires, soit pour mettre en évidence les effets des *balises curriculaires* sur un *curriculum produit* ou soit encore pour estimer les écarts entre un *référentiel* et *curriculum produit* avec le développement durable comme objet d'étude. Peu de recherches en didactiques se sont intéressées à analyser le curriculum du point de vue de la dynamique cognitive institutionnelle (Chevallard, 1989). La contribution particulière de cette étude est la réalisation d'une analyse diachronique du curriculum prescrit relatif à l'enseignement et l'apprentissage de la loi d'Ohm pour y rechercher la part de l'institution chargée de la mise en œuvre de cette loi dans l'enseignement secondaire du Bénin dans les nombreux problèmes mis en évidence par les recherches récentes en didactiques des sciences en ce qui concerne l'enseignement et l'apprentissage des concepts fondamentaux de l'électrocinétique (Dognon, Magbondé et Oké, 2020 ; Dognon et Oké, 2025).

3. Approche méthodologique

Il est question dans ce travail de réaliser des analyses diachroniques du curriculum prescrit relatif à l'enseignement-apprentissage de la loi d'Ohm. Le corpus de données est constitué des programmes (*curriculum prescrit*) et guides des programmes d'études (*balises curriculaires*) depuis les années 1960 à nos jours suivant le découpage suivant : 1960 à 1975, 1976 à 1981, 1981 à 1988, 1988 à 2005 puis de 2005 à 2020, année de la dernière mise à jour des curricula. Ce découpage temporel est fait en fonction des changements de paradigme

d'enseignement et d'apprentissage, des changements socio-politiques et des changements au niveau des contenus en termes de l'entrée de la loi d'Ohm soit par l'énergétique, par l'électrostatique que par l'électrocinétique dans le cadre d'une programmation didactique dans les différents niveaux du cursus d'enseignement concerné par l'étude de la loi d'Ohm. Pour chacune des périodes identifiées, on réalise une analyse descriptive qualitative de l'étude de la loi d'Ohm telle que prescrite dans le curriculum.

4. Résultats de l'analyse du curriculum prescrit relatif à l'enseignement de la loi d'Ohm

4.1. La loi d'Ohm dans les programmes d'études au Bénin de 1960 à 1975

De 1960 à ce jour, le Bénin a connu trois réformes de son système d'enseignement dont deux ont fondamentalement permis un changement de paradigme du mode d'enseignement. Ainsi que l'écrit Hounkpè (2015, p.11),

Lorsqu'à l'indépendance du Bénin en 1960, les autorités publiques conservent le programme scolaire de l'école coloniale française, elles privilégient la stabilité des institutions de socialisation. L'indépendance n'a pas mis fin à l'éducation scolaire, au contraire.

jusqu'en 1975, les programmes étaient des programmes par contenus. Ils étaient constitués d'une liste de contenus notionnels dont l'enseignant avait pour mission de mettre en œuvre en classe en se basant essentiellement sur des manuels scolaires. Entre temps la réforme de 1970-1971 introduite par le ministre de l'éducation nationale d'alors sous l'assistance de

Monsieur Grosette, un fonctionnaire français, inspecteur de l'Académie d'Outre-Mer, représentant le gouverneur français au Dahomey n'a rien changé à la situation. Les programmes d'études en sciences physiques sont pour l'essentiel le programme français des années 1960. Les programmes ne prévoient pas l'étude de la loi d'Ohm au premier cycle. C'est en première C et D que la loi d'Ohm est introduite en électricité par l'entrée « électrostatique ». Les programmes mettent en avant les forces électriques (forces de Coulomb) pour introduire le travail des forces électriques en les liant à la notion de différence de potentiel et donc à celle du potentiel par la relation $W = q (V_A - V_B)$. Le programme prescrit alors deux sorties qui aboutissent à des questions énergétiques : l'une utilisée est relative à la puissance électrique ($P = U.I$) tandis que l'autre conduit à la loi de Joule. Dans les deux cas la résistance est définie mathématiquement. Dans ces conditions, ce n'est pas la loi d'Ohm qui est explicitement introduite.

4.2. La loi d'Ohm dans les programmes par contenus : 1975 à 1981

Cette période est celle de profond bouleversement politique. Le gouvernement marxiste-léniniste d'alors veut reformer l'école à travers son programme dénommé Programme National d'édification de l'école nouvelle. L'ordonnance 75-30 du 23 juin 1975 portant la loi d'orientation de l'éducation nationale consacre juridiquement la mise en œuvre d'une pédagogie renouée en rupture avec l'école coloniale ainsi que le dispose le Discours Programme du 30 novembre 1972. Elle dispose que la méthode de l'École Nouvelle soit essentiellement active et dynamique, portée par une pédagogie qui exploite judicieusement l'étude du milieu ; qu'elle vise la socialisation de l'élève tout en lui donnant les moyens intellectuels et pratiques pour le transformer et qu'elle devra encore aider à l'acquisition globale du savoir, un savoir organisé en réseau

plutôt qu'un ensemble d'unités disjointes et inarticulées. Malgré ce beau discours qui sonne comme actuel, les programmes des sciences physiques continuent d'être sous la forme d'une liste de contenus. L'électricité et la loi d'Ohm restent absentes des programmes au collège. Elle est toujours présente dans les classes de deuxième année du niveau II dans les séries BG (Biologie Géologie) et ST (Sciences et Techniques) sous l'intitulé *lois des circuits* dans l'entrée « *Électrocinétique* » où le programme (Programme de l'Enseignement Moyen Général [PEMG], 1976, p134) donne une liste de contenus : *Loi d'Ohm pour une résistance ; Générateur- récepteur (fém-fcém) ; Exemple de générateur chimique (piles-accumulateurs) ; Lois d'Ohm généralisées ; Loi de Pouillet généralisée*. Le programme ainsi libellé ne prévoit pas de commentaires pour accompagner sa mise en œuvre. Mais si nous examinons les manuels utilisés en ce moment (Cessac & Tréherne, 1966 ; Lamirand & Joyal, 1964 et Tréherne, 1972), nous comprenons que la loi d'Ohm pour les résistances correspond à l'expression $U=R.I$; que la loi d'Ohm généralisée conduit à la détermination de l'intensité dans un circuit où il y a des générateurs et des récepteurs (moteurs, électrolyseurs...), soit $I = \frac{\sum E_i - \sum E'_j}{\sum R}$ et que la loi de Pouillet généralisée exprime l'intensité du courant, dans le cas de plusieurs générateurs en série concordance en excluant les récepteurs ayant une force contre électromotrice, sous la forme : $I = \frac{\sum E_i}{\sum R}$

À l'annexe, le programme propose une liste indicative de travaux pratiques parmi lesquelles il y a *les lois d'Ohm ; f.é.m par opposition*. Nous conjecturons que les vérifications expérimentales des lois d'Ohm (au pluriel) sont relatives aux lois telles que les manuels l'ont présenté en ce moment-là :

Première loi - L'intensité du courant est proportionnelle à la différence de potentiel

Deuxième loi - L'intensité du courant est inversement proportionnelle à la longueur du fil

Troisième loi - L'intensité du courant est proportionnelle à la section du fil

Quatrième loi - L'intensité du courant dépend de la nature du fil

4.3. La loi d'Ohm dans les programmes par contenus : 1981 à 1988

En septembre 1981, un premier bilan du Programme d'Édification de l'École Nouvelle a été fait. Il a mis en lumière des insuffisances. Les programmes d'études ont été revus car « ...reconnus *comme complètement touffus, parce que constitués d'un ensemble de titres juxtaposés, de contenus dont la mise en œuvre embarrasse l'enseignant, d'autant plus qu'ils ne sont pas accompagnés ni d'instructions officielles ni d'objectifs précis* ». (Gomez & Huannou, 2009, p.41)

Les programmes sont revus et vulgarisés dès la rentrée scolaire 1982-1983 avec l'introduction de l'électricité pour la première fois en deuxième année du niveau I, en troisième et quatrième année du niveau I, l'équivalent respectivement de la cinquième, de la quatrième et de la troisième. La loi d'Ohm est inscrite au programme en classe de quatrième de manière explicite et est rappelée en classe de troisième. En quatrième, la notion de résistance est introduite dans sa relation directe et exclusive avec les concepts d'intensité du courant et de tension électrique. L'électrocinétique *sui generis* est de mise. Le programme prévoit dans son paragraphe trois de la partie « Électricité » une liste de contenus sans que le moindre commentaire ou instructions ne l'accompagne. « ...réalisation d'un détecteur de courant ; déviation plus ou moins grande de son aiguille ; intensité du courant, mesure, unités ; tension électrique, mesure, unités ; relation entre tension et intensité : étude expérimentale

d'un résistor, loi d'Ohm » (Programme de Sciences Physiques, [PSP], 1982, p.8). Contrairement aux programmes précédents, la résistance est objet central d'étude et elle est déterminée expérimentalement et sa relation avec les concepts énergétiques (puissance, travail, effet Joule) n'apparaît pas.

En troisième, la loi d'Ohm n'est pas explicitement inscrite au programme. Celui-ci recommande de faire des « *rappels sur : intensité et tension, leurs mesures, relation entre intensité et tension ; dégagement de chaleur dans un résistor, loi de Joule, avantages et inconvénients de dégagement de chaleur dans un résistor...* » (Ibid, p.11). On comprend bien qu'en troisième la loi d'Ohm sert de tremplin pour l'introduction de son aspect énergétique à savoir la loi de Joule ($P = R.I^2$) et la résistance est déterminée mathématiquement.

En classe de première BG et ST, la loi d'Ohm fait l'objet d'enseignement mais fondamentalement rien n'a changé par rapport à la période 1975-1981

4.4. La loi d'Ohm dans les programmes par objectifs : 1988 à 2005

Le programme réaménagé de l'École Nouvelle fut décrié car constitué des contenus simplement listés sans commentaires. C'est dans ces conditions que de nouveaux programmes dits *Programmes Intermédiaires* sont lancés. Il s'agit de contenus qui s'accompagnent d'objectifs pédagogiques. Des commentaires indiquent à l'enseignant la procédure de réalisation de l'objectif. Le programme d'électricité est complètement remanié. L'électrocinétique est au programme à tous les niveaux au premier cycle. La classe de seconde scientifique qui, jusque-là, ne traitait que de la mécanique et d'optique en physique, s'est vu inscrire dans son programme d'étude en sciences physiques, l'électrocinétique au second cycle.

Dans ces programmes la loi d'Ohm fait l'objet d'apprentissage rien qu'en troisième et en seconde C et D même si elle apparaît pour être utilisée en Première pour faire les bilans énergétiques et en Terminale dans le cadre des circuits électromagnétiques oscillants.

En classe de troisième : En troisième le chapitre relatif à l'électricité comprend deux titres : l'un est intitulé « *Résistance* » sans aucune mention explicite de *loi d'Ohm*, l'autre est intitulé *l'énergie électrique*. L'étude des *résistances* comprend une liste de contenus avec des objectifs et commentaires associés (PSP, 1988, p.63, 75) :

Savoir :

- *La résistance d'un conducteur ohmique, caractéristique $U=RI$. Détermination graphique de R .*

Objectif :

- *Reconnaître un conducteur ohmique par sa caractéristique $U=RI$,*

- *Déterminer graphiquement la résistance d'un conducteur ohmique ?*

- *Calculer la résistance d'un conducteur ohmique connaissant l'intensité du courant qui le traverse et la tension à ses bornes,*

- *Savoir mesurer une résistance à l'ohmmètre.*

Savoirs :

- *Les caractéristiques de la résistance d'un ohmique cylindrique, relation $R=\rho \frac{l}{s}$. Unité.*

Objectifs associés

- *Mémoriser la relation $R= \rho \frac{l}{s}$*

- Savoir que la résistance d'un conducteur ohmique s'exprime en Ohm.
- Montrer ou indiquer que la résistance d'un conducteur ohmique cylindrique est proportionnelle à sa longueur et inversement proportionnelle à sa section.

Savoirs :

- Association en série de deux conducteurs ohmiques, relation $R = R_1 + R_2$.

Application : diviseur de tension.

Objectifs associés :

- Vérifier expérimentalement ou indiquer comment vérifier que $R = R_1 + R_2$

Savoirs

- Association en parallèle de deux conducteurs ohmiques :

relation $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

Objectifs associés

- Savoir que dans un circuit avec dérivation : $i = i_1 + i_2$

- Vérifier que : $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

- Réaliser un montage diviseur de tension.

On le voit bien, pour la première fois, l'étude de la résistance d'un conducteur ohmique est centrale à l'électricité avec l'introduction explicite de la caractéristique d'un conducteur ohmique. Comme le préconisent les commentaires, il s'agira de réaliser un montage d'étude d'un conducteur ohmique, de faire une série de mesures de tension U et d'intensité I du courant qui traverse le conducteur. Ensuite les commentaires prescrivent deux modes d'exploitation des résultats des mesures : l'un consiste à porter les valeurs de I et de U dans un tableau ; calculer le rapport $\frac{U}{I}$ puis montrer qu'il est constant et considérer cette constante obtenue comme étant la valeur de la résistance

du conducteur ohmique. L'autre mode d'utilisation des résultats de mesures consistera à porter les valeurs de U et I correspondant dans un système d'axes rectangulaires et de construire la représentation graphique de la fonction $U = f(I)$. Le programme laisse le soin à l'enseignant d'indiquer la procédure de détermination de la résistance, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite obtenue. Telle que présentée, l'étude de la loi d'Ohm implique donc deux notions mathématiques fondamentales : la proportionnalité de la théorie du calcul numérique et l'application affine de l'algèbre linéaire. La détermination de la valeur R de la résistance d'un conducteur ohmique se fait donc par la *lecture* de sa relation avec la tension U et l'intensité I du courant qui le traverse. Cette lecture part donc de l'observation de la régularité d'une certaine singularité entre U et I pour en extraire une relation universelle se fait donc par une induction (Figure 1).

Figure 1: Schématisation de l'étude de la loi d'Ohm dans les programmes d'études en 3^{ème} de 1989 à 2005

Même si le programme ne désigne pas le résultat du processus explicitement en termes de *loi d'Ohm*, on comprend bien qu'à travers le titre *résistance*, il s'agit bien de la *redécouverte* de la loi d'Ohm. Dans cet ordre d'idée, le programme privilégie la relation mathématique entre la tension, l'intensité et la résistance ($R = \frac{U}{I}$) et ne se préoccupe pas d'énoncer la loi d'Ohm. Relativement à ces deux méthodes de traitement de données (usage de la proportionnalité et de l'équation d'une droite), les commentaires précisent que :

Ce sont là, pour le physicien, deux procédures

courantes de traitement de données dans beaucoup de domaine. L'objectif est donc de commencer avec les élèves l'apprentissage de ces deux procédures. Elles font appel à des savoir-faire acquis ou à acquérir en mathématique. Le professeur n'hésitera donc pas à faire appel à son collègue mathématicien afin de voir avec lui, ce qu'il y a de mieux à faire pour que l'apprentissage soit assuré avec le moins de difficultés possibles. (PSP, 1988, p.76)

Ils mettent bien évidence la préoccupation des auteurs du programme sur les difficultés d'ordre mathématique qu'implique cette approche expérimentalo-inductive en vue de la mathématisation du phénomène physique en jeu. Nous voyons donc deux représentations de la loi d'Ohm : une représentation algébrique ($U=R.I$) et une représentation graphique. Ces commentaires proposent donc le travail interdisciplinaire mathématique-physique inhérent à l'apprentissage de concept physique. Ils posent la question de la programmation didactique des concepts à l'étude en mathématique pour et en fonction de celle relative aux concepts de physique pour une classe donnée. En approfondissement de la notion de résistance électrique, les commentaires demandent d'introduire « un modèle simplifié de conducteur métallique où les atomes seront représentés par des boules entre lesquelles les électrons libres représentés par des points peuvent circuler plus ou moins facilement » (Ibid). Cette façon de voir met en évidence deux points de vue : la première tend à expliquer le mouvement de l'électricité et la seconde exprime le point de vue microscopique de la loi d'Ohm. L'étude des résistances électriques en troisième concerne aussi les caractéristiques d'un conducteur cylindrique et homogène. Il

s'agit de donner à retenir la relation $R = \rho \frac{l}{S}$. Cette relation permet de mettre en évidence que la résistance d'un conducteur dépend de sa géométrie (section et longueur) mais également de sa nature. Ces deux dépendances permettent de mettre en évidence la loi d'Ohm sous sa forme macroscopique (la dépendance géométrique) et sa forme microscopique (la dépendance de la nature du matériau. Pour ce qui concerne les associations de conducteurs ohmiques, le programme recommande une étude expérimentale pour la déterminer de la résistance équivalente à une association en série de conducteur ohmique ($R = R_1 + R_2$) sans expliquer la procédure. Le programme prescrit de faire « *une application très importante : le diviseur de tension* ». Il s'agit bien d'une application de la loi d'Ohm sans que le programme et les commentaires ne le spécifient clairement. Le cas de deux conducteurs ohmiques associés en parallèle nous semble plus préoccupant. En effet le programme prescrit de vérifier que la relation $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ en assignant comme objectif supplémentaire l'établissement de la loi des courants dérivés $i = i_1 + i_2$. C'est ici que cette question de Bruhat (1931) « *Comment aboutir à la formule donnant la résistance équivalente à deux branches dérivées sans utiliser la loi d'Ohm ?* » trouve tout son sens.

4.5. L'étude de la loi d'Ohm dans les programmes par compétences

En 1991, au début du renouveau démocratique, un document cadre de politique éducative voit le jour et a abouti, après le vote de la loi d'orientation, à la mise en œuvre des Nouveaux Programmes d'Étude (NPE) basés sur l'Approche Par les Compétences (APC). La phase active a commencé en sixième au collège à la rentrée 2005-2006 pour se généraliser à la rentrée 2011-2012 de l'école primaire à tout le secondaire. Dans ces

programmes d'études l'électricité reste inscrite au CM₂ au primaire et de la sixième jusqu'en terminale au secondaire.

4.5.1. La loi d'Ohm au premier cycle de l'enseignement secondaire général

Au premier cycle, la loi d'Ohm figurait au programme en troisième depuis les deux programmes précédents les programmes actuels d'études. Dans les nouveaux programmes en vigueur, la loi d'Ohm disparaît en tant qu'objet d'étude pour ne servir que pour étudier l'effet Joule. La loi d'Ohm est ramenée en classe de quatrième comme objet d'étude à part entière sous le titre : « *utilisation des appareils de mesures de quelques grandeurs électriques. Vérification de la loi d'Ohm* ». Les contenus notionnels à aborder sont les suivants (Programme d'Études, 4^e [P.E], 2007, p.3) : *Mesure de l'intensité du courant électrique continu ; Mesure de la tension électrique ; Résistance d'un conducteur ohmique (caractéristique d'un conducteur ohmique : $U=R.I$; représentation graphique et association des conducteurs ohmiques*. Relativement à l'objet d'étude *vérification de la loi d'Ohm*, le guide du programme d'études (GPE 4^{ème}, 2007) prescrit, sur une liste de *connaissances et techniques* à installer, *la vérification de la loi d'Ohm aux bornes d'un conducteur ohmique et la détermination graphique de la résistance d'un conducteur ohmique*. C'est donc la vérification de la loi d'Ohm que le programme prescrit et non l'établissement de la loi d'Ohm. L'établissement de la loi d'Ohm consisterait en une démonstration de type inductive de l'existence de cette loi pour une classe particulière de dipôles appelés conducteurs ohmiques et qui nécessiterait d'exploiter une série de mesure de tension et d'intensités et de rechercher une relation fonctionnelle de proportionnalité entre elle. On peut se demander comment est-ce possible de vérifier la loi d'Ohm lorsqu'on ne la connaît pas encore. En l'occurrence depuis la classe de sixième, c'est bien la première rencontre que l'élève fait avec la loi d'Ohm. Le

seul objet d'apprentissage qui se rapporte à la vérification de la loi d'Ohm concerne la mesure de tension, d'intensité et d'une résistance. C'est pourquoi les commentaires donnent l'énoncé de la loi d'Ohm. *Loi d'Ohm : la tension entre les extrémités d'un conducteur ohmique est égale au produit de la résistance du conducteur ohmique par l'intensité du courant qui le traverse. Son expression est $U = R.I$.* (GPE 4è, 2007, p.17). La vérification de la loi d'Ohm consiste donc, en cohérence avec la démarche uniquement technologique d'utilisation d'appareils de mesure de grandeurs électriques, à mesurer correctement la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique ainsi que l'intensité I du courant qui le traverse et à mesurer la résistance de ce conducteur ohmique après l'avoir enlevée du circuit. Puis il faut multiplier la valeur trouvée pour la résistance par l'intensité du courant I et vérifier que le résultat de ce produit est égal à la valeur de la tension. On pourrait se demander l'intérêt scientifique pour l'apprentissage de cette vérification si le commentaire n'avait pas mentionné clairement que ce qui est visé dans cette vérification est la dimension technologique relative à l'utilisation d'un appareil de mesure en électricité. Dans ces conditions comment faire la détermination graphique de la résistance d'un conducteur ohmique ? Le programme, le guide du programme et les commentaires sont restés muets dessus. L'énoncé même de la loi d'Ohm, tel qu'il est donné par les programmes, nous paraît être sujet à caution. En effet, telle que libellée, il ne s'agit que de la mise en mot de la relation mathématique $U=R.I$ qui traduit la loi d'Ohm. Il apparaît clairement que la formulation donnée dans les programmes d'études assimile la relation $U=R.I$ à l'énoncé de la loi d'Ohm. Les programmes semblent occulter la relation de proportionnalité qui existe entre tension et intensité pour un conducteur ohmique. Or ce concept de proportionnalité est central à la loi d'Ohm. Pour nous, cette absence de mise en évidence d'un homomorphisme entre le concept de

proportionnalité dans le cadre mathématique et la loi d'Ohm dans le cadre de la physique enlève toute occasion d'apprentissage, non seulement de ce qui est au fondement de la loi d'Ohm, mais également, d'autres savoirs à venir tels que l'étalonnage d'un ressort, l'énergie cinétique (proportionnalité avec le carré de la vitesse), le poids d'un corps et l'intensité de la pesanteur et bien d'autres savoirs à apprendre dans les classes ultérieures.

Les contenus notionnels du programme (Programme d'Études 4^{ème} [P.E], 2015, p.86) qui donnaient à présager du traitement du point de vue graphique de données de mesures de tension et d'intensité du courant pour un conducteur ohmique n'ont plus fait l'objet d'études nulle part dans les commentaires du guide *du programme d'études*. Bien au contraire, le programme spécifie clairement (GPE 4^{ème}, 2015, p.20) « *de mesurer l'intensité d'un courant continu et la tension aux bornes d'un conducteur ohmique placé dans un circuit électrique et la résistance d'un conducteur ohmique* ». Le programme d'études et le guide prescrivent *la détermination graphique de la résistance d'un conducteur ohmique*. Cette détermination graphique nécessite le tracé de la droite caractéristique du conducteur ohmique et la détermination de son coefficient directeur fournit la valeur de la résistance. Mais pour les programmes, ce processus va de soi. En effet, ils ne mentionnent ni les dimensions techniques ni les dimensions technologiques qui sous-tendent cette détermination. Si nous considérons que la planification pédagogique du programme de la classe de quatrième prévoit le déroulement de ce cours en début d'année scolaire en classe de quatrième et qu'en mathématiques, les notions de droite moyenne ou d'application linéaire ne feront l'objet d'enseignement et d'apprentissage qu'en classe de troisième, nous comprendrons aisément que la construction, en classe, de la technique de détermination graphique de la résistance, à l'initiative de l'enseignant, serait problématique.

Le schéma ci-dessus (Figure 3) nous permet de résumer l'étude de la loi d'Ohm telle prescrite par les programmes d'études en classe de quatrième.

Figure 2: Schématisation de l'étude de la loi d'Ohm dans les programmes en classe de 4^{ème} à partir de 2015

On peut facilement noter une entrée exclusivement par l'électrocinétique sans aucun apport de l'énergétique ni une référence à une analogie mécanique. C'est la part belle à l'électronique. D'ailleurs les Programmes d'Études précisent bien comme domaine « Électricité et Électronique » (P.E 4^{ème}, 2015, p.86)

En troisième : C'est une entrée par l'énergétique que l'électricité est présente dans les programmes de la classe de troisième et il n'est nullement fait mention de la loi d'Ohm. Mais il présente le conducteur ohmique comme contenu notionnel en

spécifiant la mise en évidence, avec ce conducteur ohmique, de l'effet joule. Dans cette configuration la résistance est calculée mathématiquement et permet, par l'intermédiaire de la relation qui traduit la loi d'Ohm, le calcul avec la formule $P = R \cdot I^2$ caractéristique de l'effet Joule.

4.5.2. La loi d'Ohm au second cycle de l'enseignement secondaire général

En seconde, le programme d'électricité en classe de Seconde se fonde sur l'électrocinétique sans référence à aucun autre domaine de la physique. Le courant électrique dans les composants électriques est central à l'apprentissage. Les notions de courant électrique, de tension électrique, de résistance, de caractéristiques de dipôles électriques y sont introduites expérimentalement et de façon indépendante. L'étude de la loi d'Ohm concerne les conducteurs ohmiques et les dipôles actifs. En ce qui concerne les conducteurs ohmiques, les connaissances et techniques à mobiliser portent sur le tracé de la caractéristique d'un conducteur ohmique, la loi d'Ohm pour un conducteur, les limites de fonctionnement d'un conducteur ohmique et la détermination de la résistance par l'exploitation des caractéristiques. Le contenu du programme est calqué sur celui des programmes intermédiaires des années de la classe de troisième (1988-2006) avec la différence notable de l'introduction des conditions limites de fonctionnement d'un conducteur ohmique et surtout l'exploitation de la loi d'Ohm pour l'établissement des différentes règles liées à l'association des conducteurs ohmiques en série ($R = R_1 + R_2$) et en dérivation ($\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$). L'extension de l'étude de la loi d'Ohm concerne le générateur de tension continue. Les connaissances et techniques à construire sont basées sur une démarche expérimentale et sont relatives au tracé de la caractéristique d'un générateur possédant une résistance interne, la loi d'Ohm pour un tel générateur et la détermination graphique de la résistance interne et la force

électromotrice de ce générateur. La notion de point de fonctionnement d'un circuit apparait clairement dans le programme. Les commentaires demandent que le point de fonctionnement soit déterminé soit graphiquement à partir des tracés des caractéristiques $u=f(i)$ d'un générateur et d'un conducteur dans le même système d'axes, ou soit par le calcul en appliquant la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique et pour le générateur (Figure 4).

Figure 3: Schématisation de l'étude de la loi d'Ohm dans les programmes en 2nde C et D à partir de 2009

En première C et D, c'est par une entrée par l'énergétique que la loi d'Ohm est inscrite au programme. En effet c'est à l'occasion du bilan énergétique d'un circuit que la loi d'Ohm est étudiée. L'étude de la loi d'Ohm en première s'intéresse aux

récepteurs et aux générateurs électriques. Dans le premier cas, les récepteurs dont il s'agit sont définis comme étant des dipôles dans lesquels une partie de l'énergie électrique est transformée en une forme d'énergie autre que thermique. C'est le cas d'un moteur électrique qui transforme une partie de l'énergie électrique en énergie mécanique ; le cas d'un électrolyseur qui transforme une partie de l'énergie électrique en énergie chimique. Dans un premier temps le programme dispose d'étudier l'effet joule dans un conducteur ohmique ($P = RI^2$) puis à partir du tracé des caractéristiques $U = f(i)$ des générateurs et des récepteurs, d'en extraire la loi d'Ohm pour les récepteurs ($U = E' + r'I$; où E' est la force contre électromotrice du récepteur et r' sa résistance interne) et la loi d'Ohm pour les générateurs ($U = E - rI$). Le bilan de puissance (Puissance reçue par le récepteur ($P_r = U \cdot I$) = puissance utile fournie par le récepteur ($P_u = E' \cdot I$) + puissance dissipée dans le récepteur par effet Joule ($P_J = r' \cdot I^2$)) permet également d'établir la loi d'Ohm pour un récepteur. Comme dans le programme des années 1975 à 1980, le nouveau programme prescrit de faire le bilan énergétique de tout le circuit (générateurs, récepteurs, conducteurs ohmiques) pour en déduire l'expression de la loi de Pouillet. La loi de Pouillet : $(I = \frac{\sum E_i - \sum E'_j}{\sum R})$ est présentée ici comme une généralisation de la loi d'Ohm.

Comme le montre la situation de la loi d'Ohm résumée dans le tableau ci-dessous, les programmes d'études relatifs à la loi d'Ohm ont évolué de façon quelque peu chaotique. En recentrant sur les prescriptions de la loi d'Ohm pour la classe de quatrième il apparaît que cette loi a été introduite à ce niveau dans la période de 1981 à 1988 par une entrée par l'électrocinétique puis disparaît comme objet d'enseignement-apprentissage au profit de la classe de troisième par une entrée par l'énergétique pour réapparaître 4^{ème} en 2005 sans que rien ne vient justifier ces changements subits.

Tableau : Évolution temporelle et programmatique de la loi d’Ohm de 1960 à 2020 selon l’approche d’enseignement

Période	Entrée par	4 ^{ème}	3 ^{ème}	2 ^{nde}	1 ^{ère}	Approche pédagogique
1960-1975	Électrostatique				X	Programme par contenus
	Électrocinétique					
	Énergétique					
1976-1981	Électrostatique					Programme par contenus
	Électrocinétique				X	
	Énergétique					
1981-1988	Électrostatique					Programme par contenus
	Électrocinétique	X			X	
	Énergétique		X			
1988-2005	Électrostatique					Programme pas objectifs (programmes intermédiaires)
	Électrocinétique		X	X		
	Énergétique				X	
2005-2020	Électrostatique					Approche par les compétences
	Électrocinétique	X		X		
	Énergétique					

Conclusion

Cette recherche a analysé la dynamique cognitive de l’institution d’enseignement-apprentissage de la loi d’Ohm au Bénin suivant un mode diachronique. Les résultats font ressortir une évolution curriculaire chaotique qui est susceptible d’induire des effets néfastes sur les sujets institutionnels (professeurs et élèves) dans la construction de cette loi. En effet pour une même génération d’enseignants chargés de mettre en œuvre ce savoir en classe, il y a eu pas moins de trois changements d’approches d’enseignement pour bien plus de changement dans les prescriptions de la loi d’Ohm. Il est mis en évidence que, pour un même niveau, il y a deux représentations de la loi d’Ohm :

une représentation algébrique ($U=R.I$) et une représentation graphique qui nécessite de conduire dans les classes des travaux interdisciplinaires mathématiques-physique qui, dans la pratique, ne sont jamais mis en œuvre. Parfois ces changements interviennent d'une année scolaire à la suivante. Il en est de même pour les entrées par l'énergétique, l'électrostatique ou par l'électrocinétique par lesquelles la loi est introduite et mal énoncé. Au total, l'étude a permis de mettre en évidence une dynamique curriculaire qui est de nature à rendre instable l'épistémologie pratique des enseignants et compromettre la conceptualisation de la loi d'Ohm.

Bibliographie

BARTHES Angela, 2022, Méthodologies d'analyse des systèmes curriculaires, Traité de méthodologie de la recherche en sciences de l'éducation et de la formation. hal-03679681.

BARTHES Angela et ALPE Yves, 2016, Utiliser les représentations sociales en éducation, Paris : L'Harmattan.

BARTHES Angela, ALPE Yves et BADER Barbara, 2013, « Questions and positions on education for sustainable development at university in France: example of short professional cycles? », Environmental Education Research, Volume 19(3), p.269-281.

BARTHES Angela, BLANC-MAXIMIN Sylviane et DORIER-APRIL Elisabeth, 2019, « Quelles balises curriculaires en éducation à la prospective territoriale durable ? Valeurs d'émancipation et finalités d'implications politiques des jeunes dans les études de cas en géographie », Education et socialisation. Cahier du CERFEE, n°51.

BRUHAT Georges, 1931, « À propos de la loi d'Ohm », Bulletin de l'Union des Physiciens. Mai-juin 1931

CHEVALLARD Yves, 1989, Le concept de rapport au savoir. Rapport personnel, rapport institutionnel, rapport officiel.

Séminaire de didactique des mathématiques et de l'informatique, Université Joseph Fournier, Grenoble 1, 26 juin, Document interne n° 108.

CESSAC Jean et TREHERNE Georges, 1966, Cours de physique première C. Édition Nathan.

DOGNON Ahodegnon Zéphyrin Magloire et OKE Eugène, 2025, « Analyse didactique de la discipline physique : situation des déterminants spécifiques propres à l'enseignement au Bénin », PLURAXE/MONDE, Vol.12 (À paraître).

DOGNON Ahodegnon Zéphyrin Magloire, OKE Sègbégnon Eugène et MAGBONDE Koba Charles, 2020, « Enseignement-apprentissage de la loi d'Ohm en classe de quatrième : étude exploratoire au Bénin », Actes du 2^{ème} colloque de l'ADiMA, Institut de mathématiques et de sciences physiques, Dangbo, Bénin, p. 106-117.

FORQUIN Jean-Claude, 2008, Sociologie du curriculum, Rennes : PUR, 197 p

FORQUIN Jean-Claude, 1990, Sociologie de l'éducation, dix ans de recherche, Paris : INRP / L'Harmattan.

GOMEZ Michel-Robert et HUANNOU Adrien, 2009, L'éducation au service du développement, Conseil des Investisseurs Privés du Bénin, Cotonou, CAAREC, coll. « Études ».

GUIDE DU PROGRAMME, 2009, Sciences Physique, chimie et technologie, classes de 2^{nde} séries C et D, Direction de l'Inspection Pédagogique, Porto-Novo.

GUIDE DU PROGRAMME D'ÉTUDES, 2007, Physique-Chimie-Technologie, classe de 4^{ème}, version révisée, Direction de l'Inspection Pédagogique. Porto-Novo.

GUIDE DU PROGRAMME D'ÉTUDES, 2015, Physique Chimie et Technologie, classe de 4^{ème}, version révisée et relue, Institut national d'Ingénierie de Formation et de Renforcement des Capacités des Formateurs. Cotonou.

HOUNKPE Adjimon Débora Gladys, 2015, « Les réformes curriculaires au Bénin : identifier les défaillances structurelles pour plus d'efficacité », Pensée plurielle, n° 38, pp.143-161 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2015-1-page-143.htm> DOI: 10.3917/p p.038.0143

LANGE Jean-Marc, 2014, « Curriculum possible de l'Éducation au Développement Durable : entre actions de participation et investigations multiréférentielles d'enjeux », Éducation relative à l'environnement, volume 11

MÉGLIN Pierre et CHAPTAL Alain, 2016, Chapitre 1. John Franklin Bobbitt . Pierre Mœglin. Industrialiser l'éducation : Anthologie commentée (1913-2012), Presses Universitaires de Vincennes (PUV), pp.77-88. Collection "Médias", 978-2-84292-547-5. hal-01391778

PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT MOYEN GÉNÉRAL [PEMG], (1976), Sciences physiques, Ministère de l'enseignement moyen général, Cotonou.

PROGRAMME DE SCIENCES PHYSIQUES [PSP], 1982, Sciences physiques. Ministère de l'enseignement moyen général, Cotonou

PROGRAMME DE SCIENCES PHYSIQUES [PSP], 1988, Sciences physiques. Ministère de l'enseignement moyen général, Cotonou

PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT MOYEN GÉNÉRAL [PEMG], 1976, Sciences physiques, Ministère de l'enseignement moyen général, Cotonou

PROGRAMME D'ÉTUDES, 2007, Sciences Physique, chimie et technologie, classe de 4^{ème}, Direction de l'Inspection Pédagogique, Porto-Novo.

PROGRAMME D'ÉTUDES. (2008). Sciences Physique, chimie et technologie, classe de 4^{ème}, version révisée, Direction de l'Inspection Pédagogique, Porto-Novo.

PROGRAMME D'ÉTUDES, 2015, Physique Chimie et Technologie, classe de 4^{ème}, version révisée et relue, Institut

national d'Ingénierie de Formation et de Renforcement des Capacités des Formateurs. Cotonou.

PROGRAMME D'ÉTUDES PAR COMPÉTENCES, 2011, Sciences Physiques, chimique et technologie, classe de Terminale D, version révisée. Direction de l'Inspection Pédagogique, Porto-Novo.

PROGRAMME D'ÉTUDES PAR COMPÉTENCES, 2011, Sciences Physique, chimique et technologie, classe de Terminale C&E, version révisée, Direction de l'Inspection Pédagogique, Porto-Novo

REPENSER LA DEPENDANCE DES JEUNES ELEVES AUX RESEAUX SOCIAUX NUMERIQUES (RSN) : LA METHODE NUDGE COMME LEVIER D'ACTION ?

Ardjouma TUO

Université Alassane Ouattara
tuoardjouma@gmail.com

Khan KOUAME

Université Alassane Ouattara
khankouame@gmail.com

Georges Harold YAPI

haroldyapi2000@gmail.com

Résumé :

La présente étude analyse la dépendance des jeunes élèves ivoiriens aux réseaux sociaux numériques (RSN) et explore l'intérêt de la méthode Nudge comme levier de régulation des usages. À partir d'un contexte de forte hyperconnexion, marqué par une présence massive des adolescents sur des plateformes comme WhatsApp, TikTok, Instagram ou Facebook, l'étude met en évidence l'absence de données nationales consolidées sur l'addiction aux RSN, alors même que les observations de terrain signalent un temps d'écran excessif, une exposition précoce aux contenus en ligne et une montée des cyberviolences. La recherche adopte une démarche mixte, combinant une enquête par questionnaire auprès de 250 élèves du secondaire à Bouaké et des entretiens avec des responsables d'établissement et des parents, afin de documenter à la fois les pratiques, leurs effets perçus sur les rendements scolaires et la santé mentale, et les représentations associées. Les résultats montrent une forte prédominance de l'usage des RSN, une imbrication étroite entre vie scolaire et vie numérique, ainsi qu'un déficit de dispositifs institutionnels de sensibilisation. L'article discute alors de la méthode Nudge comme approche de communication non violente permettant d'agir sur l'architecture des choix numériques des jeunes et propose des pistes opérationnelles pour co-construire, avec les acteurs scolaires, des dispositifs de prévention plus adaptés.

Mots-clés : Réseaux sociaux numériques, Méthode Nudge, Communication de sensibilisation

Abstract:

This paper examines Ivorian secondary school pupils' dependence on social networking sites (SNS) and explores the relevance of the Nudge approach as a lever to regulate their online practices. In a context of growing hyper-connectivity, where teenagers are massively present on platforms such as WhatsApp, TikTok, Instagram and Facebook, the study highlights the lack of national data on SNS addiction, while field observations point to excessive screen time, early exposure to online content and increasing cyber-violence. A mixed-methods design was implemented, combining a questionnaire survey with 250 pupils in Bouaké and interviews with school administrators and parents, in order to document actual practices, their perceived impact on academic performance and mental health, and the representations associated with them. The findings show a high prevalence of SNS use, a strong overlap between school life and digital life, and a notable deficit of institutional awareness-raising schemes. The paper then discusses the Nudge approach as a form of non-violent communication acting on the architecture of young users' digital choices, and proposes operational pathways to co-design, with educational stakeholders, more context-sensitive prevention tools.

Keywords *Social:* networking sites, Nudge approach ; Awareness communication

Introduction

Au cours de la dernière décennie, les réseaux sociaux numériques (RSN) se sont imposés comme des infrastructures centrales de la vie sociale, en particulier pour les jeunes générations. À l'échelle mondiale, on estime à près de cinq milliards le nombre d'utilisateurs actifs des médias sociaux, soit environ 62,3% de la population, pour un temps moyen de connexion quotidienne de l'ordre de 2 h 23 minutes par utilisateur (Digital Report, 2024). Cette hyper-connexion se traduit, chez les adolescents, par une présence quasi permanente sur les plateformes : 87% des 11-12 ans sont déjà inscrits sur au moins un RSN, souvent avant l'âge minimum légal, et entre 82 et 89% des jeunes de 15 ans déclarent s'y connecter chaque jour.

Les RSN occupent ainsi une place centrale dans les pratiques de socialisation, d'information et de divertissement des jeunes, au point de structurer leurs routines quotidiennes et leurs manières de se représenter eux-mêmes. Parallèlement, de nombreux signaux d'alerte émergent sur les effets potentiels de ces usages intensifs. L'Organisation mondiale de la santé souligne une progression des usages problématiques des RSN : en quelques années, la proportion d'adolescents présentant des signes de dépendance est passée d'environ 7% à 11%, avec une vulnérabilité plus marquée chez les filles (13% contre 9% chez les garçons). D'autres indicateurs confirment cette tendance : 5 à 10% des jeunes de 15 ans présentent un usage problématique selon l'échelle SMDS, et 41% des adolescents déclarent des problèmes de santé mentale qu'ils relient à leurs pratiques sur les RSN.

La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette dynamique. Le pays compte près de sept millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux, soit un taux de pénétration proche de 24%, avec une croissance annuelle supérieure à 50% entre 2023 et 2024 (+ 2,4 millions d'utilisateurs). L'accès à Internet progresse rapidement : 74% des ménages ivoiriens disposent désormais d'une connexion, tandis que la tranche d'âge 13-34 ans constitue le cœur des usages, avec une forte présence sur Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok et YouTube. Les données disponibles indiquent que 54% des élèves du secondaire sont massivement présents dans le cyberspace et qu'environ 32% des élèves du primaire sont déjà actifs en ligne, signe d'une entrée très précoce dans les univers numériques.

Pourtant, malgré cette expansion, les données nationales sur l'addiction aux RSN chez les jeunes ivoiriens demeurent lacunaires. Les observations de terrain montrent un temps d'écran excessif, notamment avant et après les cours, une exposition précoce à des plateformes comme TikTok par contournement de l'âge minimum légal, et la montée de

cyberviolences où les enfants apparaissent tour à tour comme « victimes et bourreaux ». Ces constats font émerger plusieurs préoccupations : baisse des rendements scolaires, troubles du sommeil, tensions familiales, mais aussi fragilisation de la santé mentale des adolescents. Ils révèlent également l'absence d'un cadre institutionnel structuré de sensibilisation à la dépendance aux RSN au sein de la communauté scolaire.

Dans ce contexte, la question de la régulation des usages ne peut se limiter à des approches purement répressives ou moralisatrices. Elle invite à interroger le rôle spécifique de la communication dans la construction de comportements numériques plus raisonnés. Comment la communication peut-elle aider à rétablir une utilisation raisonnée des RSN au sein de la communauté jeune en Côte d'Ivoire ? Et plus précisément, comment la méthode Nudge, fondée sur la modification de l'architecture des choix, peut-elle contribuer à réguler l'usage des RSN chez les jeunes élèves dans un contexte de ressources limitées et de fracture numérique ?

La présente contribution se propose d'étudier l'apport de l'approche Nudge dans la redéfinition d'une démarche stratégique de sensibilisation contre les effets toxiques des usages des RSN sur la santé mentale des jeunes ivoiriens. Elle s'appuie pour cela sur une enquête menée à Bouaké auprès d'élèves du secondaire, de responsables d'établissements et de parents, afin de comprendre à la fois l'ampleur des pratiques numériques, leurs impacts perçus et les leviers possibles d'un changement de comportement fondé sur une communication non violente et incitative.

1. Matériel et méthode

Cette étude s'est déroulée dans la ville de Bouaké sur une période de trois mois, c'est-à-dire de janvier à mars 2025. A partir d'une démarche mixte (qualitative et quantitative), nous avons enquêté deux écoles issues des Directions Régionales de

l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (DRENA). A partir d'une technique d'échantillonnage raisonné et stratifié, le choix d'enquête a été porté sur les responsables administratifs des établissements scolaires secondaires et les parents d'élèves. Les données qualitatives ont été respectivement collectées à partir d'une recherche documentaire afin d'appréhender le cadre institutionnel du numérique dans le système éducatif ivoirien et d'une série d'entretiens directifs à l'endroit des parents et des gestionnaires des écoles (responsables administratifs). Quant aux données qualitatives, elles ont été recueillies grâce à un questionnaire soumis à 250 élèves âgés de 12 à 17 ans, issus des établissements Collège Victor Hugo et Collège Privé Jean Nivet. Les données ont été traitées et analysées d'une part, par l'analyse de contenu thématique pour les données qualitatives et d'autre part, par le logiciel Sphinx pour les données quantitatives.

2. Résultats

Les résultats de l'étude mettent en évidence, d'une part, une forte prédominance et des formes préoccupantes de dépendance aux réseaux sociaux numériques chez les jeunes élèves ivoiriens, et, d'autre part, le potentiel de la méthode Nudge comme levier réaliste pour réorienter leurs usages vers des pratiques plus maîtrisées et protectrices de leur santé mentale.

3.1. Caractéristiques d'outils informatiques utilisés par les jeunes

Figure 1 : Terminal numérique

Source nos enquêtes

Le téléphone portable est largement dominant avec 80,8 % d'utilisation, suivi de la tablette (12 %). L'ordinateur (5,6 %) et la montre connectée (1,6 %) sont très peu utilisés, ce qui montre une forte dépendance au smartphone pour l'accès aux réseaux sociaux. À l'ère du numérique, les RSN occupent une place centrale dans la vie des élèves, influençant leur manière de communiquer, d'apprendre et de se divertir. Ces nouveaux outils technologiques jouent un rôle clé dans la socialisation et l'accès à l'information, ils comportent aussi des risques, notamment liés à la surconsommation et à la comparaison sociale. Une prise de conscience et une éducation aux usages numériques sont essentielles pour limiter leurs effets négatifs.

3.2. Forte prédominance de l'usage des RSN chez les jeunes ivoiriens

Figur2 : Rythmes d'usages des RSN par les jeunes

Source nos enquêtes

La majorité des élèves passe plus de 4 heures par jour (36,5 %) sur les RSN, suivis de ceux qui y passent entre une et deux heures (30,4 %). Les internautes qui passent moins d'une heure (20,8 %) et deux à trois heures (13,2 %) sont moins fréquents, ce qui traduit une forte prédominance des jeunes à 'usage des RSN. De plus, l'internet est fabuleux parce qu'il y'a pleins de contenus intéressants mais c'est aussi un monde dangereux. Cette surutilisation les jeunes peut devenir une addiction. Toutefois cet engouement numérique n'est pas sans conséquences sur la santé mentale de jeunes utilisateurs.

L'exposition prolongée aux contenus virtuels, la pression sociale et la dépendance aux interactions en ligne peuvent engendrer des effets négatifs sur le bien-être mental des élèves. Il est donc essentiel d'analyser ces impacts afin de mieux

comprendre les risques associés et d'envisager des solutions pour favoriser une utilisation plus équilibrée des RSN.

3.3. Symétrisation des contenus des RSN et les intérêts des jeunes

Figure 1: Période

Source nos enquêtes

Les élèves utilisent principalement les réseaux sociaux après les cours (46,8 %) et avant de dormir (41,6 %). En revanche, l'utilisation est beaucoup moins fréquente le matin avant les cours (4,0 %) et pendant les pauses à l'école (7,6 %). Cela indique que l'activité sur les réseaux sociaux se concentre majoritairement en fin de journée.

En outre, Cela peut entraîner une distraction pénalisant les tâches scolaires ayant des répercussions sur leur rendement scolaire et sur leur santé mentale. Parmi les impacts les plus préoccupants, figure le cyber harcèlement, qui touche un nombre croissant d'élèves. Contrairement au harcèlement traditionnel, celui-ci peut se produire à toute heure, envahissant l'espace privé de l'élève et provoquant une détresse psychologique

intense. Moqueries, menaces ou diffusion d'images humiliantes sont des formes d'agression en ligne pouvant entraîner isolement social, perte de confiance en soi, voire des pensées suicidaires.

3.5. Conséquence de la dépendance aux RSN : Un enjeu sur la santé mentale des jeunes ?

La santé mentale demeure un problème important qui touche en plus des adolescents, les jeunes. Ce qui fait de ce mal, un défi prioritaire de santé publique. Bien que les chiffres spécifiques à la Côte d'Ivoire ne soient pas connus, les résultats de notre étude révèlent un constat toutefois assez significatif et est de plus en plus préoccupant¹. Nous assistons à un sentiment de solitude ou d'isolement des jeunes internautes face à cette connectivité dépendante et à des expositions de contenus parfois négatifs. De plus, l'influence des médias sociaux va au-delà de l'individu en affectant également la production de données et de l'intelligence des jeunes dans leur milieu de vie. Face à cette volonté de reconnaissance et du « *vouloir paraître* », les jeunes dans les établissements scolaires ivoiriens, notamment à Bouaké diffusent parfois ou rediffusent des contenus souvent erronés sans vérifier l'authenticité de la source ou la fiabilité de l'information. Cette pratique les expose très souvent à la cybercriminalité ou crée la psychose au sein de la population.

Une consommation excessive des plateformes peut entraîner une augmentation de l'anxiété et de la dépression chez les jeunes, notamment en raison de la comparaison sociale et de la pression pour maintenir une image parfaite. C'est-à-dire les publicités et les images diffusées par les stars et influenceurs poussent souvent ces jeunes à vouloir comparer leur vie à celle des autres, et à confondre la vie virtuelle à la vie réelle. Tout ceci entraîne à des sentiments d'insécurité et d'infériorité. Les jeunes

¹ <https://engageandshare.org/les-adolescents-les-jeunes-et-la-sante-mentale-en-cote-divoire/> consulté le 18 septembre 2009

continuent de souffrir des effets de la dépendance aux réseaux sociaux, qui se manifestent tant mentalement que physiquement dans leur quotidien.

Le dernier rapport combiné de WeAreSocial et Meltwater, révèle que la part de la population ivoirienne jeune utilisant les réseaux sociaux est estimée à 45,5%. Ce qui veut dire que les jeunes sont des acteurs majeurs en termes de réseaux sociaux. Il n'y qu'à voir le simple réseau « TikTok » pour s'en faire une idée. En effet, ce réseau social est une application de partager de vidéos courtes. Il a su captiver l'attention de son public surtout des jeunes avec ces différents filtres et des musiques courtes.

C'est ainsi que Le docteur Nancy De Angelis (s.d) directrice du département Santé comportementale au sein du réseau hospitalier Jefferson Health de Philadelphie évoque que, « entre les likes, les partages et les commentaires, les réseaux sociaux génèrent des poussées de dopamine poussant les consommateurs à y revenir encore et encore. Le circuit de récompense du cerveau est activé ce qui entraîne un effet similaire à celui que ressentent les gens lorsqu'ils jouent ou consomment de la drogue. Pour elle les réseaux comme X (anciennement Twitter), Instagram, TikTok. Tout comme les jeux de hasard ou les jeux vidéo, les réseaux sociaux peuvent parfois rendre accros.

Suite au progrès de la technologie, le manque de bienveillance quant à l'utilisation agressive des réseaux sociaux rend ces jeunes dépendants de ces médias sans s'en rendre compte des effets que pourraient avoir ces réseaux sur leur santé mentale. C'est en sens que Pascal Minotte (2021) évoque le concept de « cyberdépendance » caractérisant une utilisation abusive des technologies dont l'usage devient une conduite difficilement contrôlable avec de lourdes conséquences pour les jeunes affectés tels que les maux de tête, la mauvaise hygiène personnelle, l'irrégularité des repas et le manque conséquent de

sommeil dut le plus souvent à la solitude, notamment à l'école en ce qui concerne les adolescents et qui font naître en eux des envies néfastes comme l'addiction au numérique donnant lieu à la négligence de la vie réelle, la modification du comportement et les problèmes d'insertion sociale conduisant à des pulsions malsaines ou violentes.

3.4. Penser la sensibilisation contre la dépendance des jeunes aux RSN: Vers un modèle basé sur la logique NUDGE?

L'objectif de cette section est de décrire les bases d'une stratégie de sensibilisation qui tiendrait compte des besoins en éducation des jeunes élèves, des contingences sociales et de la cellule familiale et du cadre normatif et institutionnel qui devrait encadrer l'usage des RSN. A la base, chaque réseau social répond à un besoin socioéducatif tant pour les internautes que pour les concepteurs d'applications. Leur utilisation abusive n'est pas sans conséquence sur la santé mentale des internautes, notamment des jeunes. Pourtant, l'influence des réseaux sociaux numériques sur la santé mentale des jeunes peut être contrôlée. En effet, l'approche « nudge » se fonde sur le fait qu'en général, les gens ne sont pas des agents cohérents en mesure de maximiser leurs profits (...). Ils sont de simples mortels affectés de nombreux biais cognitifs et comportementaux qui inhibent leur analyse rationnelle (Orobou F., 2013). Il s'agit d'un mécanisme d'influence non agressive du comportement humain basé sur cinq dispositifs : le choix par défaut, le cadrage, la limitation des choix, le cooling off period et l'autocontrainte.

L'émergence de la dépendance aux réseaux sociaux numériques (RSN) chez les jeunes représente un défi majeur en matière de santé publique et d'éducation. Les jeunes utilisateurs, souvent vulnérables en raison de leur âge et des particularités neurodéveloppementales, sont particulièrement sensibles aux mécanismes algorithmiques et aux fonctions addictives

intégrées dans les plateformes numériques (Estes, 2025; American Psychological Association, 2024). Face à cette problématique, le recours aux interventions classiques d'information et de régulation s'avère insuffisant, nécessitant une approche innovante et adaptative dans la planification de la sensibilisation. C'est dans ce contexte que le modèle nudge, fondé sur les sciences comportementales, se présente comme un outil prometteur pour orienter les comportements sans recourir à des restrictions coercitives.

Le nudge, ou « coup de pouce », est défini comme un ensemble de modifications subtiles dans l'architecture des choix qui influencent positivement les décisions des individus tout en préservant leur liberté de choix (Thaler & Sunstein, 2008). Appliqué à la réduction de l'usage abusif des RSN chez les jeunes, le nudge propose de modifier le contexte et la manière dont les interactions numériques sont présentées afin d'instaurer une plus grande prise de conscience et maîtrise des usages (Vlaev et al., 2023). Contrairement aux campagnes de sensibilisation classiques, souvent perçues comme directives ou moralisatrices, le nudge agit sur des leviers automatiques et cognitifs, tels que l'attention, la réponse aux récompenses, ou la gestion des habitudes (Rainey, King, Dolan, Darzi, 2023).

Plusieurs dispositifs de nudge pertinents peuvent ainsi être intégrés dans les politiques de sensibilisation : par exemple, la mise en place d'alertes personnalisées après un certain temps d'utilisation, la diminution de contenus à haute stimulation addictive, ou encore la reconfiguration des notifications pour limiter les interruptions fréquentes (Monge Roffarello & De Russis, 2021). Ces stratégies favorisent un usage plus conscient et contrôlé des réseaux sociaux, en stimulant les systèmes cognitifs réflexifs plutôt que réactifs des jeunes utilisateurs. En outre, l'approche nudge facilite l'auto-régulation, essentielle à terme pour l'adoption de comportements numériques responsables (Molteni et al., 2023).

Cependant, l'intégration du nudge dans la sensibilisation contre la dépendance aux RSN soulève aussi des questions éthiques importantes. La fine frontière entre incitation bénéfique et manipulation soulève le débat sur la transparence des interventions et le respect de l'autonomie des jeunes. Il est crucial que les dispositifs de nudge soient conçus dans un cadre éthique clair, où la finalité est la promotion du bien-être des utilisateurs, sans instrumentalisation économique ou coercition déguisée (Rainey et al., 2023). La participation des jeunes dans la co-conception de ces dispositifs est également déterminante pour assurer leur acceptabilité et efficacité.

En conclusion, le modèle nudge offre une voie innovante et adaptée pour la planification des campagnes de sensibilisation contre la dépendance aux réseaux sociaux numériques chez les jeunes. En s'appuyant sur des leviers comportementaux subtils, il permet de dépasser les limites des approches traditionnelles en engageant efficacement l'autonomie des utilisateurs. Pour maximiser son impact, il convient toutefois d'assurer une gouvernance éthique rigoureuse et une implication active des bénéficiaires dans la définition des interventions.

5. Disucssion

Les résultats obtenus confirment d'abord la pertinence des analyses qui décrivent les réseaux sociaux numériques comme des environnements favorisant des formes de dépendance et de vulnérabilité psychique chez les adolescents. En montrant que les élèves enquêtés disposent massivement de smartphones, se connectent quotidiennement et déclarent des difficultés à se déconnecter, l'étude rejoint les travaux qui associent usage intensif des RSN, baisse de l'estime de soi, anxiété et troubles du sommeil, au point de parler de « cyberdépendance » (Minotte, 2021). Pour cet auteur, l'utilisation abusive des technologies devient une conduite difficilement contrôlable, avec des

conséquences concrètes sur l'hygiène de vie, le sommeil et l'isolement social. Dans un contexte ivoirien marqué par une forte proportion de jeunes, cette dynamique apparaît particulièrement préoccupante, d'autant que le lien entre usages numériques et santé mentale reste encore peu documenté à l'échelle nationale.

Cependant, l'enquête nuance l'idée d'un déterminisme technologique qui ferait des RSN la cause unique du mal-être juvénile. Les données recueillies montrent que les élèves articulent leurs usages numériques à des besoins de socialisation, de reconnaissance et de construction identitaire, ce que relèvent également Ourari et Amazigh (2023) lorsqu'ils soulignent le rôle des RSN dans la transformation des rapports au corps et à soi chez les adolescents. Clark (2023) insiste, de son côté, sur le fait que l'addiction aux RSN prend appui sur des fragilités préexistantes et sur des contextes relationnels particuliers, plus que sur la seule présence des plateformes. Les dérives observées dans l'enquête (exposition à des contenus violents ou humiliants, isolement, perturbation du travail scolaire) apparaissent ainsi comme le produit d'une combinaison de facteurs : architecture addictive des dispositifs, absence de règles claires d'usage, faible accompagnement éducatif et déficit de repères collectifs sur la santé mentale à l'école.

Dans ce cadre, l'intérêt de la méthode Nudge est de proposer une troisième voie entre le laisser-faire et l'interdiction pure et simple. En agissant sur ce que Thaler et Sunstein appellent l'« architecture des choix », elle permet d'introduire des ajustements concrets dans l'environnement des usagers sans recourir à la contrainte directe (Thaler & Sunstein, 2008). Appliquée aux jeunes élèves, cette approche vise à restructurer le contexte d'usage des RSN – organisation des notifications, alertes de temps d'écran, mise en avant de contenus moins addictifs – de façon à encourager des comportements plus

réflexifs. Vlaev et al. (2023) montrent ainsi que des interventions de type nudge, même modestes, peuvent modifier significativement les trajectoires d'usage lorsqu'elles ciblent les automatismes attentionnels et les habitudes de connexion. Les résultats de l'étude suggèrent que ce type de « coup de pouce » serait d'autant plus efficace qu'il est intégré à des dispositifs pédagogiques existants : séances d'éducation aux médias, chartes d'usage co-élaborées avec les élèves, accompagnement des parents par l'école.

Cette perspective ouvre néanmoins un débat éthique qu'il convient de ne pas occulter. Orienter les comportements par des dispositifs discrets comporte le risque de dériver vers une forme de paternalisme numérique, particulièrement sensible lorsqu'il s'agit de publics mineurs. Le débat autour du « paternalisme libéral » souligne bien cette tension : comment concilier souci de protection et respect de l'autonomie des individus (Orobon, 2013) ? Dans le cas étudié, la légitimité d'un nudge centré sur la réduction de l'exposition aux contenus toxiques et la protection de la santé mentale des adolescents paraît socialement fondée, mais elle suppose des garanties fortes : transparence des interventions, explicitation des objectifs poursuivis et possibilité pour les jeunes de participer à la conception des dispositifs. Rainey et al. (2023) insistent à cet égard sur la nécessité de développer des « nudges responsables », c'est-à-dire conçus dans une perspective de promotion du bien-être, et non d'instrumentalisation.

Enfin, la recherche met en évidence plusieurs pistes d'action qui dépassent le seul cadre des établissements enquêtés. D'une part, les résultats plaident pour l'inscription de la santé mentale et des usages numériques dans les politiques publiques d'éducation, non seulement sous l'angle des risques, mais aussi de la capacité des jeunes à développer des compétences d'auto-régulation. Les travaux de l'Organisation mondiale de la santé, qui rappellent que 10 à 20% des adolescents dans le monde sont confrontés à

des troubles psychiques, vont dans le sens d'une approche intégrée où l'école constitue un lieu privilégié de prévention (OMS, 2022). D'autre part, ils invitent à considérer les RSN non seulement comme un problème, mais aussi comme un espace possible de sensibilisation et de soutien : campagnes co-construites avec les élèves, valorisation de contenus positifs, mobilisation d'influenceurs à visée éducative. De ce point de vue, la méthode Nudge, articulée à une communication empathique et participative, peut constituer un levier opérationnel pour accompagner un changement de comportement durable chez les jeunes usagers des RSN, à condition de s'inscrire dans une stratégie globale de prévention, d'éducation et de gouvernance éthique.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser la contribution de la méthode Nudge à la redéfinition des stratégies de sensibilisation face aux usages abusifs des réseaux sociaux numériques chez les élèves du secondaire à Bouaké. Les résultats confirment la forte pénétration des RSN dans le quotidien des adolescents, la fréquence élevée des usages et l'existence de signes préoccupants de dépendance, en cohérence avec les travaux qui décrivent une « cyberdépendance » aux technologies numériques et ses effets sur la santé mentale et les apprentissages. Ils montrent également que ces usages s'inscrivent dans des quêtes de socialisation, de reconnaissance et d'expression de soi, ce qui invite à dépasser une lecture purement pathologisante du rapport des jeunes aux RSN.

L'apport principal de la recherche réside dans la mise en évidence de la pertinence d'une approche par le Nudge pour compléter les dispositifs classiques d'information et d'interdiction. En agissant sur l'architecture des choix et sur les contextes d'usage (alertes de temps d'écran, paramétrages par

défaut, reconfiguration des notifications, co-construction de règles d'usage avec les élèves) la méthode Nudge offre des leviers concrets pour encourager des comportements numériques plus réflexifs et auto-régulés, sans recourir à une communication culpabilisante. Elle apparaît ainsi comme une ressource intéressante pour les établissements scolaires, à condition d'être articulée à une éducation aux médias et à la santé mentale, et non pensée comme un dispositif isolé.

Cette perspective soulève toutefois des enjeux éthiques majeurs, en particulier lorsqu'il s'agit de publics mineurs. La frontière entre accompagnement bienveillant et paternalisme numérique demeure fragile, ce qui impose des exigences fortes de transparence, de délibération et de participation des jeunes à la conception des dispositifs. L'étude plaide en ce sens pour une gouvernance éthique des interventions comportementales, où les objectifs de protection de la santé mentale sont explicitement assumés et discutés avec les différents acteurs éducatifs et familiaux.

Sur le plan pratique, plusieurs pistes peuvent être retenues : intégrer de manière systématique la question des usages numériques et de la santé mentale dans les projets d'établissement ; former les équipes éducatives et les parents aux enjeux de l'architecture des choix numériques ; expérimenter, avec les élèves, des dispositifs de Nudge co-construits et évalués dans le temps ; articuler ces initiatives avec les politiques publiques nationales en matière de jeunesse et de numérique. Enfin, l'étude ouvre des perspectives de recherche : approfondir l'analyse des effets différenciés des nudges selon les profils d'élèves, conduire des études longitudinales sur l'évolution des comportements numériques et comparer les contextes urbains et ruraux. À terme, une telle démarche pourrait contribuer à faire des réseaux sociaux non plus seulement une source de risque, mais un espace régulé de socialisation et d'apprentissage, au service du bien-être des jeunes.

Références bibliographiques

- Digital Report. 2024. « Digital 2024 – Global Overview Report ». DataReportal / We Are Social & Meltwater, en ligne.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS). 2022. Rapport sur la santé mentale dans le monde. OMS, Genève.
- OROBON Frédéric. 2013. « Le “paternalisme libéral”, oxymore ou avenir de l’État-providence ? ». Esprit, n°7, Juillet, pp. 16-29.
- OURARI Kamel & AMAZIGH Mustapha. 2023. « Réseaux sociaux et perception du corps chez les adolescents ». Communication & Organisation, en ligne, consulté à l’adresse : <https://journals.openedition.org/communicationorganisations>
- MINOTTE Pascal. 2021. Cyberdépendances : comprendre et agir. Éditions Fabert, Bruxelles.
- GOZLAN Angélique. 2020. Cyberharcèlement et violences numériques chez les adolescents. Éditions Fabert, Yapaka.be, Bruxelles.
- THALER Richard H. & SUNSTEIN Cass R. 2008. Nudge : Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press, New Haven.
- DOLAN Paul. 2014. Happiness by Design: Change What You Do, Not How You Think. Penguin Books, Londres.
- Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. 2025. Rapport de la commission d’enquête relative aux effets néfastes du réseau TikTok sur la santé mentale des mineurs, Assemblée nationale, 4 septembre 2025.
- ARTCI. 2023. Mesure de la Société de l’Information (MSI) en Côte d’Ivoire, Rapport annuel 2023. Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire, Abidjan.

- ENGAGE & SHARE / UNICEF. 2009. « Les adolescents, les jeunes et la santé mentale en Côte d'Ivoire ». Rapport en ligne, consulté le 18 septembre 2009 à l'adresse : <https://engageandshare.org/les-adolescents-les-jeunes-et-la-sante-mentale-en-cote-divoire/>

L'ÉCOLE COLONIALE ET LE SYSTÈME MATRONYMIQUE DANS L'ATTRIBUTION DES NOMS DE FAMILLE CHEZ LES LOBIS AU BURKINA FASO

Londjité PALE

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

londjitepale@gmail.com

Awa 2^{ème} Jumelle TIENDREBEOGO/SAWADOGO

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

awatiend@gmail.com

Résumé

Le nom est un élément capital dans la vie d'un être. Il est difficile de nous reconnaître sans notre identité que porte le nom. Dans la société burkinabè, l'individu s'identifie à au moins deux entités faisant son nom : le nom de famille, qu'il hérite du père ou de la mère selon les communautés, et le prénom. Les lobis ont un système matronymique qui fait face aux exigences du monde moderne et au mariage inter-ethnique. C'est pourquoi, cette recherche qualitative d'onomastique vise, à travers l'observation participante et des entretiens semi-directifs, à expliquer ce système et ses risques éventuels.

Il ressort alors que ce système totalement intra-communautaire s'explique par son authenticité et le système d'héritage. L'appartenance d'un enfant à sa mère est indiscutable qu'à son père. Par conséquent, l'enfant lobi prend le matronyme et appartient plus à sa lignée maternelle où il hérite de ses oncles. Mais, si dans un couple inter-ethnique dont la mère n'est pas lobi ce système devait s'appliquer, les lobis viendraient à perdre leur identité. L'école occidentale a anticipé les choses en influençant certains parents à adopter le système patronymique à un certain moment. Ce qui démontre que le système d'attribution des noms de famille est clanique et ethnique chez les lobis. Cela justifie le fait que dans un couple inter-ethnique le père lobi donne son nom aux enfants sans problème. Bien que ce système valorise la femme lobi et assure la cohésion sociale dans cette communauté, il s'adapte difficilement au monde moderne dans lequel nous sommes embarqués de gré ou de force.

Mots-clés : *matronyme, patronyme, matriarcat*

Abstract

The name is a crucial element in a person's life. It is difficult to be recognized without our identity, which the name carries. In Burkinabè society, an individual identifies with at least two entities that make up their name: the family name, inherited from the father or the mother depending on the community, and the given name. The Lobi have a matronymic system that faces the demands of the modern world and inter-ethnic marriage. Therefore, this qualitative onomastic research, through participant observation and semi-structured interviews, aims to explain this system and its potential risks. It appears that this entirely intra-community system is based on its authenticity and the inheritance structure. A child's belonging to the mother is more indisputable than to the father. Consequently, a Lobi child takes the matronym and belongs more to her lineage, where inheritance comes from the maternal uncles. However, if this system were to be applied in an inter-ethnic couple where the mother is not Lobi, it could lead to the loss of Lobi identity. The Western school system anticipated this by influencing some parents to adopt the patronymic system at a certain point. This shows that the system of assigning family names among the Lobi is both clan-based and ethnic. This also explains why, in an inter-ethnic couple, a Lobi father can give his name to the children without issue. Although this system values Lobi women and ensures social cohesion within the community, it adapts poorly to the modern world in which we are, willingly or unwillingly, immersed.

Keywords : *matronym, patronym, matriarchy*

Introduction

Le nom fait partie des droits humains les plus essentiels. Partout dans le monde et dans toutes les sociétés, les êtres vivants, les animaux et les choses ont toujours eu des noms. Dès la naissance d'un enfant, on lui donne un nom. La divergence s'observe cependant dans les principes de dation des noms. Chez les lobis, tout individu qui naît, a une famille dont il hérite le nom. Le nom de famille est appelé en lobiri « *cayiri* ». Il est composé de « *caar* » (ethnie, clan) et de « *yiri* » (nom). Le prénom en appelé « *yiri* » (nom). Les lobis ont un système matronymique

d'attribution du nom de famille. Mais ce système fait face à des difficultés du 'monde moderne' : le mariage inter-ethnique et les exigences du code de la famille et des personnes. En effet, le contact de personnes s'est développé avec le développement des moyens de transport moderne, l'école occidentale, les religions dites révélées. Cela a changé les habitudes et brisé certaines frontières. Désormais, le mariage inter-ethnique est devenu monnaie courante. A cela s'ajoute les exigences du code de la famille et des personnes qui veut que les enfants aient des patronymes. Cela met à rude épreuve le système matronymique : un enfant né d'un père Palé et d'une mère Kaboré porterait-il le nom Kaboré ? Ce système se dresserait comme une menace à la tradition lobi et à la survie des noms de famille de cette ethnie. De même la loi ne reconnaîtrait pas des enfants du même père avec des noms de famille différente comme ayant une même filiation.

Pour étayer cette problématique, nous nous posons les questions suivantes : Pourquoi le système matronymique chez les Lobis ? Quels sont les risques de fractures sociales ? Quel rôle de remédiation joue l'école moderne ?

Les réponses provisoires sont les suivantes : le système matronymique chez les lobis est authentique et lié au système d'héritage ; le maintien du système matronymique dans le cas d'un foyer inter-ethnique pourrait être une menace à la survie des matronymes lobis ; a une certaine période de l'installation de l'école coloniale, certains parents lobis ont arrêté la matronymie.

Les objectifs poursuivis sont les suivants : Elucider la matronymie chez les lobis ; présenter la faiblesse de ce système face au monde moderne ; relever le rôle de l'école colonial dans l'atténuation de cette menace.

I. Cadre théorique

Notre étude relève de l'onomastique qui, selon (Dumezil, 1985), est la science des noms propres qui étudie leur origine, formation, signification, évolution et usage dans une société donnée. Elle englobe, entre autres, les anthroponymes (noms de personnes) et les toponymes (noms de lieux).

Les théories d'analyse sont utilisées sont : la Théorie de l'identité sociale de (Tajfel, 1981) et celle de la sélection culturelle de (Cavalli-Sforza et Feldman, 1981).

❖ La Théorie de l'identité sociale de (Tajfel, 1981)

Elle explique comment les individus et les groupes construisent leur identité à travers l'appartenance ethnique, culturelle et linguistique. Elle nous permet d'expliquer comment les noms de famille deviennent des marqueurs d'identité ethnique chez les lobis, surtout dans un contexte d'inter-ethnicité.

❖ La théorie de la sélection culturelle de (Cavalli-Sforza et Feldman, 1981)

Cette théorie montre que dans un environnement de contacts culturels, certains traits (langue, noms, pratiques) sont conservés ou abandonnés en fonction de leur valeur adaptative.

II. Méthodologie

Notre étude est qualitative et nous nous servons de l'auto-ethnographie et des entretiens semi-directifs pour analyser cette situation de patronymes. L'auto-ethnographie combine l'auto-analyse (récit de soi, expérience personnelle) et l'ethnographie. Il s'agit alors d'utiliser nos expériences vécues comme source de données pour étudier le matronyme en tant qu'aspect culturel

du peuple lobi à travers l'introspection personnelle, l'observation participante et l'analyse critique.

En plus de l'observation participante, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec huit parents lobis âgés de 30 à plus de 60 ans.

Les données recueillies sont traitées manuellement.

III. Cadre conceptuel

3.1. Matronyme

Selon le dictionnaire Larousse, on peut retenir que le matronyme est le nom dérivé du prénom de la mère dans certaines traditions ou le nom de famille transmis par la mère.

Selon (Bologne, 1998), le matronyme est un nom de famille tiré du prénom ou du nom de la mère et transmis dans des contextes historiques spécifiques ou dans des sociétés matrilineaires (où la filiation, la transmission du nom, des biens etc. se fait par la lignée maternelle), parfois pour des raisons juridiques ou symboliques.

Pour (Godelier, 2004), le matronyme désigne un signe d'identité lié à la mère et utilisé dans certaines sociétés comme base de l'organisation sociale et de la parenté.

(Héritier, 1996) définit le matronyme comme étant le nom hérité de la mère ou transmis par la lignée maternelle. Selon l'auteur, le matronyme est le reflet d'un système de filiation matrilineaire, moins valorisé dans les sociétés patriarcales, mais porteur de sens symbolique fort dans certaines cultures.

De ces définitions, on retient que le matronyme peut dériver du prénom et ou du nom de famille de la mère comme un signe d'identité et utilisé comme base de l'organisation sociale et de la parenté dans certaines sociétés. Cela est le cas de la société lobi, mais dans cette société le matronyme n'est pas hérité du prénom de la mère mais de son nom de famille. Nous retenons

aussi de ces définitions une information digne d'intérêt qui est que dans les sociétés patriarcales, les matronymes sont moins valorisés selon certaines représentations sociales (notamment le modernisme occidental) qui voudraient que l'enfant soit plus lié à son père qu'à sa mère. Chez les lobis, l'atelier portant sur ce sujet s'est efforcé de trouver des patronymes qui ne reflètent pas la réalité selon nous. Finalement ce sont lesdits matronymes qui sont retenus dans la liste des patronymes du Burkina Faso. Cela relève d'une incongruence.

3.2. Patronyme

Le dictionnaire Larousse définit le terme "patronyme" comme le nom dérivé du prénom du père, dans certaines traditions ou le nom de famille hérité du père.

Pour (Beaucarnot, 1993), le patronyme est le nom de famille transmis par le père, généralement à tous les enfants d'un même couple, et qui constitue un élément d'identité sociale et d'inscription dans la lignée paternelle.

Le Patronyme est, selon (Bourdieu, 1977), un symbole de transmission du capital social et symbolique qui incarne l'appartenance à une lignée et participe à la reproduction sociale. (Chamoux, 2008) définit le patronyme comme une institution sociale qui permet l'identification des individus dans une société structurée par la filiation et l'héritage. Il est à la fois juridique, culturel et symbolique.

Les définitions du dictionnaire rejoignent celle de Beaucarnot et le lient intimement au père. Cependant les définitions de Chamoux et de Bourdieu ne font pas mention du père mais parle d'une institution sociale d'identification des individus pour les intégrer dans des lignées et assurer une reproduction sociale. Chamoux va plus loin pour indiquer que cela se fait dans une

société structurée par la filiation et l'héritage. Cela nous amène à dire simplement que ce l'on appelle matronyme chez les lobis sont en réalité des patronymes au sens de Chamoux. C'est donc une institution sociale qui n'a rien à voir avec la vision restrictive, marginale de matronyme telle que relever par (Héritier,1996).

3.3.Matriarcat

Le Larousse définit le matriarcat comme un régime social où le pouvoir est exercé par les femmes, les mères de famille. Il a pour synonyme gynocratie, matriarchie.

Cette définition ne convient pas totalement au matriarcat lobi car dans cette société, la femme n'exerce pas le pouvoir. Celle de Diop s'y adapte mieux.

Pour (DIOP,1960) le matriarcat est un système social basé sur la filiation maternelle, où la mère est au centre de l'organisation familiale, économique et parfois politique. Un modèle qui n'exclut pas les hommes du pouvoir, mais valorise le rôle central de la femme dans la transmission du nom, des biens et des titres. Le rôle central de la femme dans la transmission des noms de famille est indiscutable chez les lobis. Mais la femme lobi, une fois de plus, n'y détient pas le rôle central dans l'organisation familiale, économique et politique, du moment où les héritiers des biens familiaux sont les neveux du chef de famille. (Ouédraogo, 1993) a la même vision que Diop. Elle voit dans le matriarcat une organisation symbolique et sociale où la femme détient un pouvoir moral, parfois politique, notamment dans certaines sociétés africaines matrilineaires.

La définition de (Obenga, 2004) est celle qui convient chez les lobis. Il définit le matriarcat comme un système culturel dans lequel l'identité, l'héritage et les responsabilités sociales sont transmis par la mère.

Chez les lobis, l'enfant appartient à la femme et hérite de ses oncles.

IV. Présentation des données

4.1. Les données de l'entretien semi-directif

4.1.1. Les raisons de l'attribution de matronymes et ses implications

Selon nos enquêtés, l'attribution du matronyme à l'enfant est une pratique culturelle chez les lobis. Une sexagénaire que nous avons interrogée a simplement dit que cela est une pratique ancestrale qu'elle ne peut expliquer. Certains ont tenté d'expliquer cette pratique culturelle par le fait que l'appartenance de l'enfant à la femme est indiscutable et que ce qu'a prévalu à ce choix. Un des enquêtés raconte une anecdote qui serait à l'origine de cette pratique culturelle :

Il parait que dans le temps il y eu la famine. Un homme a voulu échanger un de ses enfants, qu'il prévoit récupérer après les récoltes, contre des vivres. Sa femme l'aurait catégoriquement refusé. Le mari est allé voir sa sœur qui lui a donné son fils avec qui il eut des vivres. C'est depuis ce jour que les lobis ont décidé de donner le nom de la maman aux enfants. Ils trouvent que c'est parce qu'ils sont de même mère que la sœur a été touchée par son problème.

Pour ce qui est des implications, l'enfant prend le nom de la maman et appartient à ses oncles maternels dont il hérite les biens.

4.1.2. L'applique du matronyme dans les foyers inter-ethniques et ses raisons

Selon les enquêtés, la pratique du matriarcat chez les lobis est

uniquement intra-communautaire car l'étendre à d'autres commutés présent beaucoup de risques dont le principal est la perte d'identité. Ils disent en effet :

- *En donnant le nom de la maman dans ce cas, on change carrément l'ethnie de l'enfant. On est lobi d'abord par le nom de famille.*
- *Les enfants peuvent renier leur père un jour parce qu'ils ne portent pas son nom.*

4.1.3. Le système matronymique et la survie des patronymes lobis dans le monde moderne

Pour cette question 5 enquêtés sur 7 pensent que cela n'est pas un problème puisqu'il reste intra-communautaire et en cas de mariage inter-ethnique, c'est le patronyme que l'on donne à l'enfant. Deux enquêtés sur 7 pensent que cela constitue un problème et que c'est la raison pour laquelle l'attribution des matronymes relève presque du passé car dans 90% des cas c'est le patronyme que l'on donne. L'un d'eux raconte une anecdote : *J'ai entendu un témoignage qu'un moaga s'est marié à une lobi et a donné le matronyme de la mère aux enfants. Mais cela a causé des difficultés car à l'identification de l'ethnie des enfants à l'école ces enfants se présentaient parmi le groupe moaga. Alors on se moquer d'eux en disant comment des DA peuvent-il être des moose ?*

4.1.4. Le rôle de l'école dans l'arrêt des matronymes chez certains lobis

100% des enquêtés soit 7 sur 7 reconnaissent que l'école a joué un rôle dans l'arrêt du matronyme chez certains lobis. La divergence s'observe cependant sur l'appréciation du rôle. Certains pensent que l'école a joué un rôle positif pendant que pour d'autres ce rôle est négatif.

Rôle positif : *L'école nous a permis de comprendre que des enfants d'un même père avec des noms différents, ce n'est pas agréable.*

Rôle négatif : *Je suis DA et fils aîné. On m'a donné le nom Da à l'école. Mes petits qui ont suivi ont le nom YOUL de notre père. Nous sommes du même père et de la même mère mais nos enfants ne portent pas les mêmes noms. A la longue si ces enfants ne recherchent pas à retracer les faits, ils peuvent venir à dire qu'ils ne portent pas le même nom de famille et donc ne sont pas parentés. Les enfants sont divisés à travers les noms.*

4.1.5. La survie des matronymes lobis

Pour ce qui est de l'arrêt ou non du système matronymique, les avis sont partagés. Certains pensent qu'il faut l'arrêter simplement parce qu'ils s'adaptent difficilement au monde moderne. En effet, être du même père et de patronymes différents est difficile à gérer puisque le code des personnes et de la famille ne vous reconnaît pas comme ayant une même affiliation.

D'autres pensent qu'il faut garder le matriarcat et même réparer le tort causé à certaines familles. Ils trouvent que cela a désagrégé le tissu social chez les lobis :

- *Le patronyme aujourd'hui est une transplantation chez les lobis. Cela a causé la désorganisation du système social. Chaque clan luttait pour sa survie de cette que les clans minoritaires pouvaient payer des esclaves et leur faire porter leur matronyme. Pour moi il est nécessaire de revenir au système des matronymes. Cela consolide les groupes et crée la cohésion en leur sein. Sinon actuellement c'est la fuite de responsabilité entre les oncles et les pères qui se jettent la balle.*

4.2. Les données de l'observation participante

Chez les lobis, le nom occupe une place très importante. Naître dans une famille donne automatiquement droit à un nom de famille (clan) déjà connu qui est celui de la maman. Il y a deux types de prénom chez les lobis. Le prénom qu'on lui donne à sa naissance est appelé "bisāyiri". Il peut être un nom donné de façon délibéré par les parents tout comme il peut être le prénom lié à son rang de naissance maternelle. Selon (Youl, 2023), pour les garçons, le premier né d'une femme s'appelle Sié. Il est suivi de Sansan/Sami, de Ollo, Bèbè, Togo, Koko, etc. Pour les filles c'est *yêr* ou *yêri* suivi de " 'wɔ 'wɔ, Ini, Mini, Sesseré, Toto, etc. Parlant des noms de famille hérités de celui du père appeler patronymes, les avis sont divergents. Pour certains, les matronymes lobis sont ce qu'il convient d'appeler patronymes dans cette ethnie. Pour d'autres, il y a des patronymes chez les lobis, différents de ces matronymes, comme l'illustre le tableau ci-dessous conçu lors d'un atelier de réflexion au Sud-Ouest (actuel Djôrô) sur les patronymes de cette région.

Tableau 1 : Les patronymes lobi

Nom de famille (Kvɔn) de la montagne (G5g5dara)		
	Patronymes	Signification
1	<i>Balkvr-too</i>	Gens de près de baal (<i>Vitex doniana</i>)
2	<i>Babvɔ-too</i>	Gens qui préfèrent rester libre même dans la pauvreté (Pauvreté n'est pas vice)
3	<i>Bagbaane-too</i>	Gens du karité long ou grand
4	<i>Bakonɔ - too</i>	Gens de "il faut rentrer"
5	<i>Balkɔlɔ-too</i>	Gens de <i>Balkɔlɔ</i> qui signifie un ensemble entremêlé
6	<i>Bana-a-too</i>	Gens du mouton
7	<i>Bāna-too</i>	Gens de "superposés, tellement ils sont nombreux"
8	<i>Bape-too</i>	Gens de "éparpiller n'importe comment"
9	<i>Batbaa-too</i>	Gens de "ceux qui partent pour guérir"
10	<i>Bifaa-too</i>	Gens de "l'enfant abandonné"
11	<i>Biyeyɔ-too</i>	Gens de "l'enfant qui porte deux cauris"

12	<i>Bolo-too</i>	Gens de "feuilles de bolō (Comelinabenghalensis)"
13	<i>Boto-too</i>	Gens de "qui refuse de s'asseoir"
14	<i>Bɔnɔ-too</i>	Gens de "la bouillie"
15	<i>Bẽɔɔaa-too</i>	Gens de "l'oseille douce"
16	<i>Cawur-too</i>	Gens de "amoindrir le matriclan"
17	<i>Cɛlmã-too</i>	Gens de "écoute-moi" en langue birifor
18	<i>Cɔloo-too</i>	Gens de "endroit où l'on passe la nuit" ou "là où il y a des fauves"
19	<i>Dãaboo-too</i>	Gens de "arriver et refuser"
20	<i>Dãtoo ou Dattoo-too</i>	Gens de "arriver et s'asseoir"
21	<i>Dabarbi-too</i>	Gens de "acheter d'abord l'enfant"
22	<i>Danakv-too</i>	Gens de "arriver et tuer"
23	<i>Danrɛ-too</i>	Gens de "cela sera difficile"
24	<i>Daphvɔ-too</i>	Gens de "l'ancêtre daphvɔ (la chaleur)"
25	<i>Dãsuu-too</i>	Gens de "la maladie du sommeil"
26	<i>Dɔbãl-too</i>	Gens de "tachetés ou possédant des signes distinctifs"
27	<i>Dɔɔbar-too</i>	Gens de "enfanter et abandonner"
28	<i>Gbanamu-too</i>	Gens de "l'indiscret, qui divulgue ou qui transmet"
29	<i>Gbil-i-too</i>	Gens de "l'immortel"
30	<i>Gborɔ-too</i>	Gens de "pirogue"
31	<i>Guurfɔv-too</i>	Gens de "comploter pour attraper"
32	<i>Jil-too</i>	Gens de "qui reste debout"
33	<i>Jaa-too</i>	Gens de "réveillé"
34	<i>Jemu-too</i>	Gens de "qui sait parler"
35	<i>Je-too</i>	Gens de "qui se réunissent/rassemblent"
36	<i>Jmur-i-too</i>	Gens de "connaître la fatigue"
37	<i>Jɔlɔpho-too</i>	Gens du "temps de jɔɔ va passer"
38	<i>Jɔɔ-too</i>	Gens du jɔɔ
39	<i>Khal-too</i>	Gens du couteau
40	<i>Kero-too</i>	Gens de "celui qui est retourné"
41	<i>Kɔgal-too</i>	Gens de "aller à la maison"
42	<i>Kɔhnrɛ-too</i>	Gens de "veiller sur sa prospérité/lignée"
43	<i>Kɔɔlɔ-too/Kɔɔbna-too</i>	Gens de "le premier entré"
44	<i>Kɔhɛl-i-too</i>	Gens de "engendrer et détacher, arracher, ou enlever"
45	<i>Kɔtoo-too</i>	Gens de "enfanter pour rester sur place"
46	<i>Kɔtv-too</i>	Gens de "arrêter les naissances (ils ne sont pas nombreux)"
47	<i>Kũubiel-too</i>	Gens de "homme seul"
48	<i>Kũubiri-too</i>	Gens de "l'homme noir"

49	<i>Kūhēre-too</i>	Gens de "l'homme qui recule petit à petit"
50	<i>Kvlāpuri-too</i>	Gens de "celui que les étrangers ont surpris"
51	<i>Kvlō-too</i>	Gens de "tuer entrer"
52	<i>Lāse-too</i>	Gens de "servir le sel"
53	<i>Lōkpala-too</i>	Gens de "celui qui ferme la porte"
54	<i>Maarkv-too</i>	Gens de "celui qui a peur et tue"
55	<i>Malmal-too</i>	Gens de "se laver n'importe comment"
56	<i>Marmar-too</i>	Gens de "peureux"
57	<i>Medere-too</i>	Gens de "me gagner"
58	<i>Mule-too</i>	Gens de "petite tige (de la flèche)"
59	<i>Nā-too ou Nākina-too</i>	Gens de "moudre le mil en chantant"
60	<i>Nibāa-too</i>	Gens de "collés à la mère"
61	<i>Nōkaar-too</i>	Gens de "le trou de la bouche"
62	<i>Nōkhuma-too</i>	Gens de "la bouche sèche"
63	<i>Paakorōo-too</i>	Gens de "piller ensemble"
64	<i>Pā-too</i>	Gens de "alignés comme une corde"
65	<i>Sila-too</i>	Gens de "épervier"
66	<i>Svkhāl-too</i>	Gens de "manche de couteau"
67	<i>Svkar-t-too</i>	Gens de "coussinet"
68	<i>Tabiir-too</i>	Gens de "la levure de bière"
69	<i>Tigbo-too</i>	Gens de "la glue"
70	<i>Tōcil-too</i>	Gens de "recul, je fais fouetter"
71	<i>Tuu-too</i>	Gens de "carquois"
72	<i>Wuulkhe-too</i>	Gens de "ramasser les morts"
73	<i>Yubulo-too</i>	Gens de "tête blanche"
<i>Kvōn de la plaine (Pabulodara)</i>		
74	<i>Babelkhir-too</i>	Gens de "on meurt une seule fois"
75	<i>Bāfulji-too</i>	Gens de "tromper pour connaître"
76	<i>Baleerbi-too</i>	Gens de "qui se séparent pour pleurer"
77	<i>Baleekho-too</i>	Gens de "on sépare pour consommer"
78	<i>Balire-too</i>	Gens de "conspirer, rapporter"
79	<i>Bāper-too</i>	Gens de "lancer pour ajouter"
80	<i>Birji-too</i>	Gens de "qui retourne pour connaître"
81	<i>Biru-too</i>	Gens de "qui est noir"
82	<i>Byōo-too</i>	Gens de "l'enfant simple"
83	<i>Bōdena-too</i>	Gens de "qui est mieux et craint"
84	<i>Caarkwe-too</i>	Gens de "qui gâte le clan"
85	<i>Calire-too</i>	Gens de "qui court pour rapporter"
86	<i>Cekho-too</i>	Gens de "qui mange tout"
87	<i>Dāgōl-too</i>	Gens de "qui arrive et qui se courbe"
88	<i>Danakpo-too</i>	Gens de "arrive et écorche"
89	<i>Dvō-too</i>	Gens de "qui a tort"
90	<i>Duthe-too</i>	Gens de "qui sort de la chambre"

91	<i>Feyiwe-too</i>	Gens de "qui tourne et les voit"
92	<i>Fuuthe-too</i>	Gens de "qui fuit sans dire un mot"
93	<i>Fvtoona-too</i>	Gens de "qui attrape pour garder (rester avec)"
94	<i>Gbeḅso-too</i>	Gens de "qui se regroupent pour informer"
95	<i>Giliree-too</i>	Gens de "qui s'allume/qui s'est allumé"
96	<i>Jḅo-too</i>	Gens de "branche"
97	<i>Kherphana-too</i>	Gens de "nouvelles femmes"
98	<i>Khirkḅo-too</i>	Gens de "qui engendre la mort"
99	<i>Korḅokho-too</i>	Gens de "qui se ruent ensemble pour manger"
100	<i>Kḅnatomisir-too</i>	Gens de "donne naissance dans la sorcellerie"
101	<i>Kḅḅdaar-too</i>	Gens de "qui dort le plus vite"
102	<i>Kperḅkv-too</i>	Gens de "qui tue deux à deux"
103	<i>Kpekhaa-too</i>	Gens de "qui se concurrencent"
104	<i>Kūuturee-too</i>	Gens de "celui qui accepte ou acquiesce en homme"
105	<i>Laandiree-too</i>	Gens de "mangeur de testicules"
106	<i>Lāam-i-too</i>	Gens de "scorpion"
107	<i>Lābaa-too</i>	Gens de "tambour bien tendu"
108	<i>Leere-too</i>	Gens de "séparation"
109	<i>Leekv-too</i>	Gens de "bifurquer/séparer tuer"
110	<i>Daarmikv-too</i>	Gens de "qui me déteste et tue"
111	<i>Mamadav-too</i>	Gens de "la douceur ou la joie d'autrefois"
112	<i>Naba-too</i>	Gens de "l'aîné de jumeaux"
113	<i>Naye-too</i>	Gens de "qui secoue les bœufs"
114	<i>Nepuuree-too</i>	Gens de "mauvais pieds"
115	<i>Nūmaa-too</i>	Gens de "qui a les oreilles collées (à la tête)"
116	<i>Naasar-i-too</i>	Gens de "qui s'est mélangé à nous"
117	<i>Nḅthvr-too</i>	Gens de "qui se cogne les mains"
118	<i>Paakorḅo-too</i>	Gens de "qui se ruent pour piller ensemble"
119	<i>Pomkhv-too</i>	Gens de "qui veille sur moi (comme un bébé) pour me tuer"
120	<i>Pḅkho-too</i>	Gens de "qui vient pour manger"
121	<i>Ser-n-kho-too</i>	Gens de "c'est nous qui mangeons"
122	<i>Smḅo-too</i>	Gens de "qui cache la sorcellerie"
123	<i>Syaa-too</i>	Gens de "qui mordent ou mangent"
124	<i>Sogala-too</i>	Gens de "le messager (dire et partir)"
125	<i>Tḅgboo-too</i>	Gens de "la glue"
126	<i>Tḅper-too</i>	Gens de "qui s'est installé à un endroit un peu caché"
127	<i>Yḅfaa-too</i>	Gens de "l'eau gluante du Sclerocaryabirrea"

Source : conclusion des travaux du colloque national d'identification des patronymes Lobi-Birifor tenue à Gaoua du

16 au 17 août 2024

Le Burkina Faso, à travers le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, entend établir un répertoire des patronymes du pays. C'est dans ce cadre que le peuple du Sud-Ouest a organisé un atelier afin d'inventorier les patronymes de cette région.

Selon les conclusions de cet atelier, on aurait 127 patronymes chez les Lobis. Mais il ne nous paraît pas évident d'affirmer cela. A notre connaissance, aucun Lobi n'a encore porté ce nom comme nom de famille. Cependant, cette pratique existe, pour ce qui est des lobis des pleines, pour désigner les descendants d'un patriarche. Si nous prenons l'exemple d'un patriarche qui a trois femmes des noms de Da, Palé, Hien ; les enfants seront Da, Palé ou Hien selon la lignée maternelle sans qu'aucun ne porte le nom Palé. Mais pour désigner globalement ces enfants en parole, on dira '*palee too*' pour dire les descendants de Palé. C'est comme si on disait simplement les enfants de Palé. Cela est différent de l'identification clanique que connaissent les lobis.

C'est pourquoi nous avons jugé pertinent le fait de considérer les matronymes lobis comme des patronymes dans la liste des patronymes du Burkina Faso en cours de publication par le ministère de la culture dont la validation, à laquelle nous avons participé, s'est tenue les 12 et 13 juin 2025. En réalité, les matronymes chez les lobis sont ce qu'il convient d'appeler patronymes en français (nom de famille). Dans ce sens, nous pensons que ce tableau est assez important à retenir puisqu'il va encore susciter des débats au-delà du Burkina Faso, partout où il y a des Lobis, s'il est publié dans une revue internationale.

Tableau 2 : les matronymes lobi

N°	Matronymes	Sens du matronyme
1	DA ; DAH ; NDA (da)	Matronyme lobi de l'enfant de la mère qui construit des objets en poterie. Autrefois, a existé une potière au sommet de son art. elle a transcrit ses connaissances à ses filles que les autres lobis appelaient « <i>dame</i> » ; ce qui signifie fabricant de canari en lobiri. Les descendants de cette potière sont des DA.
2	NANGADA (<i>nāgada</i>)	Matronyme ramification des pooda
3	DIBLONI ; DIBOULO ; DIBOULONI (<i>Diblone</i>)	Matronyme Da du village de Diboulona (localité située entre Nako, Tianskoura et Bouroum-Bouroum)
4	JOURBIEL ; DJOURBIEL ; DIOURBIEL (<i>joben</i>)	Matronyme du Da qui signifie demander du tô. Il aurait quitté Nako pour s'installer dans la zone de Loropéni pour cultiver et se nourrir ; Matronyme du Da que le tô a assommé
5	LAYE ; Layè (<i>layè</i>)	Ramification du Da qui signifie « l'année où l'on tue les buffles ». Il est apparenté aux Diourbiel, Dibouloni, Mijour.
6	MIJOUR MIDJOUR (<i>mijvvr</i>)	Matronyme du Da qui observe de la prudence en parlant
7	TIOLE (<i>coolê</i>)	Da qui aimait la propreté ; Da qui aurait ramassé des œufs de caméléon
8	HIEN (<i>hien</i>)	Enfant d'une mère qui savait très bien préparer du haricot ; ceux qui, lors d'un partage, revendiquent la propriété de leur bien en disant « cela m'appartient »

9	OUSSE (<i>vse</i>)	-Une ramification des Palé qui habitent une zone riche en plante épineuse rouge appelée « <i>usie</i> » qui a donné son nom au village de Ousséo -D'autres sont une ramification de Hien
10	GONGO/GONGON (<i>gõgõ</i>)	Kambiré est originaire de Gongora (zone de Tiankoura) Gaïro (Iolonioro); D'autres sont une ramification de Hien
11	KAMBIRE (KAMBIRET, KAMBILE (<i>khâbir</i>))	Deux sœurs de la même famille seraient allées à la recherche du bois en brousse. L'une a cassé du bois et est revenue à la maison tandis que l'autre s'est égarée : KAMBIRE est celle qui est revenue à la maison.
12	KAMBOU (<i>khâbu</i>)	Deux sœurs de la même famille seraient à la recherche du bois en brousse. L'une a cassé du bois et est revenue tandis que l'autre s'est égarée : KAMBOU est celle qui s'est égarée en brousse.
13	PODA ; POODA (<i>poda</i>)	Les Poda sont des Kambiré qui, après la traversée du fleuve, se sont installés à Poura, zone de Nako
14	SOME (<i>sɔmɛ</i>); SOM (<i>sɔm</i>)	SOME est une ramification de Palé
15	SIB (<i>sib</i>)	SIB est une ramification de Palé. En lobiri le mot signifie « muer, se transformer » (c'est vraiment un nom mystique).
16	TIOYE (<i>cɔyê</i>)	TIOYE est une ramification de Kambiré. Ce sont donc des Kambiré qui occupent la devanture de la maison
17	DOLI ; DOLLY ; DOLY (<i>doli</i>)	DOLI est une ramification de Kambiré. Kambiré du village de Doliro, département de Tiankoura

18	KANSIE (<i>khāsīε</i>); KANSE (<i>khāse</i>)	Une femme Oussé du village de Tordjèra département de Tiankoura a eu deux garçons. Pendant la période de famine, le premier garçon allait s'approvisionner au fleuve et il élevait aussi. Il ne partageait pas sa nourriture avec son jeune frère (et ses enfants). Le plus jeune a décidé de faire la chasse. Chaque nuit il allait en brousse et s'abritait sous un grand arbuste épineux appelé « <i>usiε</i> » en lobiri, pour tuer ses animaux sauvages. Il arrivait ainsi à nourrir ses enfants sans en donner à son grand frère. Une dispute éclate entre eux. La mère qui observait tout le comportement du grand frère les a calmés et elle a dit à l'ainé en lobiri « <i>fi khare bine ka</i> » ce qui signifie « tu es très sévère » d'où le matronyme <i>Kanse</i> . Il a créé le village de Kanséo à côté de Ousséo, département de Tiankoura
19	KIMPE (<i>khīpe</i>)	Kimpè est une ramification de Kambiré. (Kambiré du village de Kimpèo, département de Tiankoura)
20	MOMO (<i>mɔmɔ</i>)	Momo « <i>mɔmɔɔɔ</i> » en lobiri signifie le muet, celui qui ne parle pas ; il est une ramification de Hien
21	LANTA (<i>lātha</i>)	Lanta est une ramification de Kambiré ; Kambiré du village de Lantao
22	NOUFE (<i>nūfe</i>)	Noufé est considéré comme un roi chez les lobi si bien que les pratiquants de la religion catholique aiment dire « <i>Nūfe Thāgba</i> »
23	ORKOTOU (<i>ɔrkotu</i>)	ND
24	PALE (<i>phalē/phalā</i>)	Une femme qui, en son temps, savait mieux que tout autre apprêter l'aire de rassemblement de sa tribu, par un balayage impeccable. L'excellence

		par laquelle elle s'acquittait de cette tâche lui a prévalu le surnom de « <i>s̄s̄oone palā daar</i> » qui signifie ramasseuse d'ordures. Ses descendants appelés « phalana » pluriel de « <i>phalā</i> » qui signifie ramasser, sont devenus des « PALE » D'autres part PALE signifie en lobiri « à <i>phāthe</i> » sortir sous la terre ; ce qui exprime « la puissance »
25	DILOMPO (<i>jəlɔ̄pho</i>)	Diolompo est un matronyme qui dérive de Palé ; Palé du village de Djolompo, département de Nako
26	YOUL (<i>yvl</i>)	YOUL est un matronyme qui dérive de Palé ; Palé du village de Youlao, département de Nako
27	NANGADA (<i>nāgada</i>)	ND

Source d'information : conclusion des travaux du colloque national d'identification des patronymes Lobi-Birifor tenue à Gaoua du 16 au 17 août 2024. Tableau adapté par nos soins.

NB : ND dans la colonne concernant le sens d'un matronyme signifie : (sens) Non Déterminé.

Le tableau fait état de 27 matronymes chez les lobis dont la transcription est ici francisée. Nous avons mis entre parenthèses les bonnes transcriptions selon l'orthographe du lobiri. Le reste du contenu, relatif au sens des matronymes, émane des conclusions de cet atelier et ne sont pas de nous. Certains matronymes ont plusieurs formes et cela est le résultat de leur translittération. Ce tableau remet en surface une question substantiel à savoir s'il y a des patronymes chez les lobis. Dans l'atelier de validation des patronymes auquel nous avons participé, ce sont ces 27 matronymes qui sont retenus comme des patronymes pour ce peuple dans le répertoire national des patronymes du Burkina Faso. Des matronymes sont considérés

comme des patronymes et c'est pourquoi nous pensons que le nom qui leur conviendrait c'est 'matro-patronymes'.

V. Analyse des données

5.1. Origine, forces et faiblesses du matriarcat

5.1.1. Matriarcat, système authentique lié à l'héritage

L'auto-ethnographie relève que le matriarcat est un système authentique d'identification chez les lobis. En tant que tel, il est naturellement admis comme un mode d'identification normale, accepté de tous et pratiqué de génération en génération. Il est lié surtout à la logique d'appartenance authentique de l'enfant à sa mère. Les lobis reconnaissent que l'enfant est plus probablement celui de la mère que du père. C'est pourquoi le système matronique est adopté dans cette société. En plus, la matronymie est intimement lié au système d'héritage. Le garçon qui naît dans une famille n'en est pas héritier. Il est l'héritier de ses oncles qui peuvent même être géographiquement éloignés de lui. De même, la fille qui naît appartient à son oncle maternel qui peut la donner en mariage à son fils. Ce qui aurait été vécu comme un sacrilège chez d'autres peuples.

Par ailleurs le lobi reste indifférent aux appellations de patronymes ou de matronymes. Il reconnaît le "cayîri" (non d'ethnie ou de clan), et non celui de nom du père ou de la mère. Le lobi sait qu'il naît Palé, Da, Kambou, etc. C'est pourquoi on remarque une pratique culturelle liée à cela qui est que quand un lobi éternue, il dit "mer da bvɔ kɔ" (je suis né d'une digne Da) ou "mer phalã bvɔ kɔ" (fils digne de Palé), en faisant référence à un clan et non forcément à une mère. Autrement dit, le lobi naît dans un clan.

Mais la considération occidentale de cet aspect culturel est venue mettre en mal la culture lobi. Le nom de clan chez les Lobis que l'on peut considérer comme nom de famille est le seul nom originel par lequel on s'identifie. Le lobi peut se permettre de

porter des prénoms étrangers mais jamais changer ou admettre un autre nom clanique. Cependant le flou occasionné par la culture occidentale a suscité beaucoup de discussions lors de l'atelier portant sur l'examen des patronymes du Sud-Ouest. Les arguments sont plus ou moins opposés et la confusion a été grande. Dans les tableaux issus de cet atelier, il ressort que le lobi a un patronyme qui est différent du matronyme. Nous ne sommes pas de cet avis. Du moins pour ce qui est des lobis de la plaine, le lobi a un nom de clan, pas de la mère ou du père, mais qu'il hérite de la mère qui est le canal de pérennisation du clan. Le 'Kvɔn' désigné comme patronyme chez les lobi mérite des investigations plus approfondies car, sans nous tromper, l'enfant lobi ne naît pas dans un 'Kvɔn' mais dans un 'caar' (clan) que l'on considère comme des matronymes. Chez les Lobis des plaines le 'Kvɔn' n'existe pas comme patronyme mais c'est une manière de désigner globalement les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants d'un patriarche. Dans ce cas, c'est le prénom du patriarche et non son nom de famille que l'on utilise de la façon suivante : Prénom du patriarche + allongement de la voyelle finale (qui joue un rôle de coordination) + too (parents : descendants). Si nous prenons l'exemple d'un patriarche qui s'appelle 'capuuthe', on dira 'capuuthee too' (les descendants de 'capuuthe').

C'est pourquoi le projet de patronymes entrepris par le ministère de la culture éprouve tant de difficultés. L'appellation patronyme qui veut qu'on ait dans l'identification un nom qui vient du père n'est pas forcément la réalité dans plusieurs cultures dont la culture lobi.

5.1.2. Matronymie, une pratique purement intra-ethnique

La matronymie, système d'identification authentique chez les lobis est une pratique purement intra-ethnique. Un père lobi n'acceptera jamais que son enfant né d'une femme moaga, peulh, gourounsi, etc. hérite du nom de famille de sa mère

puisque cela constituerait une perte d'identité. C'est l'une des raisons qui explique que le mariage inter-ethnique aurait fait l'objet d'interdiction dans presque toutes les ethnies du Burkina selon nos enquêtés. Chez les Lobis, ce mariage était vécu comme un sacrilège et jusqu'à nos jours, ce mariage n'y est pas encore totalement toléré. Il est plus accepté par ceux qui ont embrassé les religions dites révélées, qui ont fréquenté l'école du blanc, qui vivent hors du terroir lobi, etc.

Avec le développement des voies et moyens de communication, le peuple lobi se frotte à d'autres peuples. A l'intérieur du Burkina Faso, le contact inter-ethnique est une réalité. De ces frottements sont nés plusieurs mariages inter-ethniques mais nous n'avons pas encore appris qu'un lobi a permis à son enfant né d'une mère non lobi d'hériter du nom de famille de sa mère. La logique est que le lobi devant son appartenance ethnique à un clan, l'enfant, s'il ne peut pas hériter le nom de sa mère qui n'est pas du clan (non lobi) puisse hériter le nom de son père qui est aussi un nom de clan puisque son père l'a hérité d'une mère. Plus encore, cela lui permet de rester un élément de son ethnie. C'est sûrement cette considération clanique et non familiale qui a favorisé l'attribution des noms de famille des pères à certain moment d'évolution de l'école occidentale en Afrique aux enfants sans que cela n'entache l'organisation sociale des Lobis.

5.1.3. Forces et faiblesses du matriarcat

Forces

Le matriarcat chez les lobis permet de perpétuer les clans. L'héritage cause beaucoup de difficultés dans ce monde moderne et est souvent à l'origine de la dégradation du tissu familiale. Mais chez les Lobis, le neveu est indiscutablement l'héritier de son oncle et cela ne pose pas de problème. Les enfants qui appartiennent, après le décès de leur père, à ce neveu ne s'opposent pas à cela. La valorisation de la femme se perçoit aussi par le matriarcat lobi. Chez les Lobis on ne parlait pas

d'émancipation de la femme, du respect du genre, etc., la femme lobi était considérée. Elle avait son mot à dire pour ce qui concerne les enfants. Il ressort de l'entretien qu'une femme s'est opposée au fait que son mari veuille échanger momentanément son enfant contre des vivres. Le mari était obligé d'aller voir sa sœur qui, elle aussi, s'est arrosé le droit de donner son fils à son frère.

Faiblesses

La matronymie si elle devait être maintenue et élargie aux couples inter-ethniques présente un risque de perte d'identité car les patronymes seraient menacés de disparition. Dans le monde moderne actuel, le maintien de la matronymie présente aussi des risques de fractures familiales car porter des patronymes différents pour des enfants issus d'un même père est source de division, la loi ne les reconnaissant pas comme issus d'une même filiation. Maintenir la matronymie c'est également s'opposer au code des personnes et de la famille qui exige que les enfants portent le patronyme. La matronymie se meurt face au monde moderne. Les héritages coloniaux ne militent pas en faveur de son épanouissement. La patronymie est imposée et toute ethnie qui refuse cela en paye les frais. Un enquêté raconte que dans le cadre d'une enquête de moralité lors d'un concours de la gendarmerie, les gendarmes refusaient que le candidat sur qui ils menaient les enquêtes soit de la même famille que ses frères car ils n'ont pas les mêmes noms. Il a fallu apporter beaucoup de papiers justificatifs comme la carte de famille, les actes de naissance des parents, des frères et sœurs, etc. mais qui peinaient à convaincre ces gendarmes.

5.2. Matriarcat lobi et menaces du contact interculturel, rôle de l'école occidentale

Bien que certains enquêtés estiment que l'on doit garder les

matronymes chez les lobis parce que c'est un fait culturel qui contribue à la cohésion sociale de ce peuple, notre point de vue à travers l'observation participante est qu'il faut arrêter ce système.

La force et la sécurité du système matriarcal résidait dans son évolution au sein de la communauté lobi. Au-delà de cette frontière communautaire, le système peut s'affaiblir et être fatal à la préservation des patronymes lobis. Si la matronymie chez les lobis est considérée comme une pratique culturelle statique et obligatoire, de la mère aux enfants, on devrait l'étendre aux foyers inter-ethniques. Mais le fait qu'en cas de mariage intercommunautaire, l'enfant hérite du nom de famille de son père voudrait nous ramener sur la considération clanique de ce système. L'enfant porte le nom de son clan pour non seulement y être reconnu mais être compté parmi les membres de l'ethnie. C'est pourquoi nous considérons comme salvateur le fait que l'école occidentale a influencé les lobis, à un certain moment, a donné le nom de famille du père aux enfants. Cela minimise le risque de disparition des noms de famille lobi face au contact interculturel, notamment le mariage extra-communautaire. Ce changement du système d'attribution des noms de famille permet aux lobis de perpétuer leur identité même dans les cas de mariage inter-ethnique.

Attribuer les patronymes relève désormais de la loi et non de la culture puisque les lobis ne vivent plus en autarcie mais en symbiose avec d'autres ethnies dans une patrie commune : le Burkina Faso. Obtenir à garder les matronymes c'est s'exposer à la loi. Les dagara dont le nom de famille est composé de patronyme et de matronyme ont actuellement un dossier en justice car ils ont des difficultés avec la loi sur plusieurs plans. En exemple, Kpagnaounè-Da Eric et Kpagnaounè-Somé Gisèle, enfants d'un même père (Kpagnaounè) n'ont pas la même filiation selon la loi car le nom de famille varie. A l'atelier de

validation des patronymes, ils ont plaidé que le gouvernement se penche sur leur cas.

Conclusion

A la fin de ce parcours sur le système matriarcal dans l'attribution des noms de famille chez les lobis, nous retenons que ce système totalement intra-communautaire s'explique par deux faits : cela est un fait culturel dont les origines sont assez profondes et lié au système d'héritage. Pour le lobi, l'appartenance d'un enfant à sa mère est une chose certaine et indiscutable. Ce qui n'est pas le cas du père. Alors donner le nom famille de la mère à l'enfant qui naît est une chose juste et acceptée de toute la communauté. Par conséquent, l'enfant appartient plus à la lignée maternelle et hérite de ses oncles.

La matronymie aurait été une menace réelle s'il n'était pas intra-communautaire. Le mariage inter-ethnique est devenu inévitable et si dans un couple inter-ethnique, dont la mère n'est pas lobi, ce système devait être maintenu, les lobis viendraient à perdre leur identité.

L'école occidentale a anticipé les choses en influençant les parents a adopté le système patronymique à un certain moment. Ce qui démontre que le système d'attribution des noms de famille est clanique et ethnique chez les lobis. Cela permet que dans un couple inter-ethnique le père lobi donne son nom aux enfants sans problème.

Le système matronymique bien que valorisant la femme lobi et préservant la cohésion sociale dans cette communauté se voit affaiblir par certaines contraintes liées à la loi. C'est pourquoi il est en cours d'être abandonné et nous pensons que les conséquences en sont moindres que si l'on décide de le continuer. Cela confirme la théorie de la sélection culturelle de (Cavalli-Sforza et Feldman, 1981) selon laquelle, dans un environnement de contacts culturels, certains traits (langue,

noms, pratiques) sont conservés ou abandonnés en fonction de leur valeur adaptative.

Bibliographie

- BEUCARNOT Jean-Louis, 1993. *Qui étaient nos ancêtres ?* Lattès : Paris,
- BOLOGNE Jean-Claude, 1998. *Histoire du nom de famille en Occident*, Hachette littératures Paris.
- BOURDIEU Pierre, 1977. *Algérie 60 : Structures économiques et structures temporelles*, Editions de Minuit : Paris.
- CAVALLI-SFORZA Luigi Luca & FELDMAN Marcus William, 1981. *Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach*, NJ: Princeton University Press: Princeton.
- CHAMOIX Jean-Pierre, 2008. *Sociologie des noms propres*. PUF : Paris.
- DIOP Cheikh Anta, 1960. *L'Afrique noire précoloniale*, Présence Africaine : Paris.
- DUMEZIL Georges, 1985. *L'idéologie tripartite des Indo-Européens* (livre). Galimard : Paris.
- GODELIER Maurice, 2004. *Métamorphoses de la parenté*, Fayard : Paris.
- HERITIER Françoise, 1996. *Les deux sœurs et leur mère. Anthropologie de l'inceste*, Editions Odile Jacob : Paris.
- OBENGA Théophile, 2004. *Afrique, philosophie et histoire*, L'Harmattan : Paris.
- OUEDRAOGO Joséphine, 1993. *Femmes et pouvoir en Afrique*, CODESRIA : Dakar.
- TAJFEL Henri, 1981. *Human Groups and Social categories: Studies in Social Psychology*, Cambridge University Press: Cambridge.
- YOUL Seydou, 2023. *Etude des anthroponymes individuels et collectifs chez les lobis*, Thèse de Doctorat Unique, Département

Sciences du langage, Université Joseph KI-ZERBO, BURKINA FASO.

« L'USAGE DU PROVERBE DANS *SOUNDJATA OU L'EPOPEE MANDINGUE* DE DJIBRIL TAMSIR NIANE : UNE MANŒUVRE PANAFRICAINNE »

Lucien Kouamé KOUADIO

Assistant

Université Alassane OUATTARA (Bouaké / Côte d'Ivoire)

kklucio0925@gmail.com

Lettres Modernes option - littératures Orales et civilisations

Résumé

Bien qu'elle ait longtemps été influencée par le modèle occidental, la littérature africaine écrite d'expression française tente, depuis des décennies jusqu'à ce jour, de s'affranchir de cette tutelle en recherchant les voies d'une écriture nouvelle africaine. Les pionniers de cette nouvelle écriture tels que Djibril Tamsir Niane etc. s'attèlent à créer des œuvres plus conformes et authentiques à leur inspiration, à leur mentalité et surtout à la culture africaine. Il s'agissait, ainsi, pour eux, de produire des œuvres qui tirent leurs ressources des genres oraux africains (proverbe, contes, épopée, chanson, mythe, etc.) ou des œuvres qui expriment clairement le monde culturel négro-africain. Soundjata ou l'épopée mandingue, manifeste, à cet effet, une composition formelle convenable à l'idéologie panafricaine : il s'agit, entre autres, du lien oralité et appropriation de la langue française.

Mots clé : proverbe – oralité – littérature africaine – écriture nouvelle – idéologie panafricaine

Abstract

Although it has long been influenced by the Western model, African literature written in French has been trying for decades to free itself from this tutorship by seeking new paths of African writing. Pioneers of this new writing, such as Djibril Tamsir Niane, strive to create works that are more authentic and true to their inspiration, mentality, and especially African culture. The goal was to produce works that draw resources from African oral genres (proverbs, tales, epics, songs, myths, etc.) or works that clearly express the Negro-African cultural world. Soundjata ou l'épopée mandingue is a prime

example of a formal composition that suits the pan-African ideology, particularly in its link between orality and appropriation of the French language.

Keywords: *proverb - orality - African literature - new writing - pan-African ideology*

Introduction

Publiée en 1960, année symbolique des indépendances africaines, *Soundjata ou l'épopée mandingue* de Djibril Tamsir NIANE dépasse largement le cadre de la simple transcription d'un récit historique. En choisissant de donner une forme écrite à la tradition orale des griots, l'historien guinéen accomplit un geste éminemment politique. Au-delà de la restitution de la geste fondatrice de l'empire du Mali, son œuvre met en scène les ressorts profonds d'une civilisation africaine, notamment à travers l'usage récurrent et stratégique des proverbes. Bien plus qu'un ornement stylistique ou un folklore, le proverbe apparaît ici comme la clé de voûte d'une sagesse et d'un système de pensée spécifiquement africains. Dans un contexte de décolonisation et de recherche d'identité, son insertion dans le texte littéraire peut être interprétée comme une véritable manœuvre panafricaine. Il s'agit en effet d'une démarche consciente qui vise, par la valorisation d'un patrimoine culturel commun, à affirmer l'existence d'une philosophie et d'une historicité propres au continent, servant ainsi de fondement à une unité et une renaissance politiques. Nous analyserons donc comment Niane instrumentalise le proverbe comme un outil au service d'un projet à la fois littéraire et idéologique, visant à reconstruire une conscience historique africaine et à forger les armes d'une résistance culturelle.

1. Du proverbe à l'épopée : une matérialisation intergénérique et idéologique

Sous l'influence d'écrivains tels que Jean Echenoz et Umberto Eco, la notion de texte s'essouffle au cours des années 1970 et 1980 au profit de la « généricité ». Il était question dans les milieux de la critique littéraire, de mélange des genres, d'hybridation et de « croisement d'identités génériques reconnaissables ». À l'encontre d'une conception qui a longtemps cherché à dissoudre la généricité dans la « textualité », l'ère dite « postmoderne » a réhabilité la notion de genre en littérature, mais, non comme norme, plutôt potentiel créateur :

L'« impureté » des œuvres contemporaines ne signifie cependant pas qu'elles ont hrenoncé à la notion de genre et qu'elles cultivent délibérément leur singularité et leur irréductibilité aux conventions de genres. Bien plutôt, tentent-elles de s'affranchir d'une certaine conception de la notion de genre, qui a longtemps fait un principe d'ordre [...]. Karl CANVAT (1970, p.219)

Effaçant la hiérarchie classique des genres, tout en contestant l'idéal de non-appartenance associée à l'écriture textuelle, la littérature contemporaine use du genre comme d'un terrain de jeu et de reproche ; elle dialogue avec la normativité générique, imite et parodie les différents types de discours, mélange les genres sans distinguer les trivialités. Ce retour au genre ouvre

une ère d'intertextualité générique où foisonnent les hybrides littéraires et où le genre agit telle une espèce de matériaux.

En Afrique, bien que les textes comme *Les soleils des indépendances* d'Ahmadou KOUROUMA (1970), *La carte d'identité* de Jean-Marie ADIAFFI (1980), *Silence on développe* de Jean-Marie ADIAFFI (1992), *Le fils de-la-femme-mâle* de Maurice BANDAMAN (1992), etc. sont reconnus comme ceux marquant les temps forts du phénomène de l'intergénéricité, c'est-à-dire l'hybridité des genres, il existait bel et bien avant cette ère, les traits de l'oralité dans les écrits. Cela s'explique par le simple fait que l'Afrique est le continent de l'oralité, par excellence. Les grandes périodes de son histoire que l'on trouve aujourd'hui dans les livres sont les fruits de la mémoire des anciens qui ont pris le temps de les transmettre de génération en génération.

L'intergénéricité n'est donc pas un fait nouveau pour l'Afrique car il ne pouvait avoir d'autres voies plus idéales pour traduire ses réalités socio-culturelles.

Dans *Soundjata ou l'épopée mandingue*, le mélange des genres oraux à l'écriture est très manifeste. Les chansons traditionnelles africaines, les incantations, les poèmes oraux, l'émission des proverbes dans les échanges inter-personnages et les différentes dénominations (onomastique) de ceux-ci recensés, de part et d'autre, sont une matérialisation de l'intergénéricité dans cette œuvre. Ici, l'auteur s'est résolument tourné vers la tradition orale, en recourant de façon esthétique aux ressources de l'oralité. Cette intrusion est une tentative, pour lui, de jeter un pont entre l'art du griot ou conteur traditionnel et l'écriture moderne. De toute cette fécondation, se traduisent chacune des réalités socio-historique, socio-politique et socio-culturelle de l'auteur.

Comme tel, *Soundjata ou l'épopée mandingue*, selon Djibril Tamsir NIANE (1960, p.5), est « plutôt l'œuvre d'un

obscur griot du village de *Djelibakoro* dans la circonscription de Sigui en Guinée ». Cette thèse est confirmée à la page 9 de l'œuvre :

Je suis griot. C'est moi Djeli Mamadou Kouyaté, fils de Bintou Kouyaté et de Djeli Kedian Kouyaté, maître dans l'art de parler. (...). Nous sommes les sacs à parole, (...). Je tiens ma science de mon père (...). Je connais la liste de tous les souverains qui se sont succédé au trône du Manding. (...). J'ai enseigné à des rois l'Histoire de leurs ancêtres (...). Ma parole est pure et dépouillée de tout mensonge ; (...). Par ma parole vous saurez l'Histoire de l'Ancêtre du grand Manding (...). Je vais vous parler de Maghan Soundjata, de Mari-Djata, de Sogolon Djata, de Naré Maghan Djata ; l'homme aux noms multiples contre qui les sortilèges n'ont rien pu. Djibril Tamsir NIANE (1960, p.7)

Dans cette œuvre, le griot correspond à une catégorie socio-professionnelle dans la société mandingue traditionnelle et contemporaine. Il incarne le pouvoir de la parole et de la connaissance ancestrale. Il se révèle, également, comme une construction mythique qui trouve sa source dans *l'épopée de Soundjata*, le récit fondateur de la culture mandingue.

2. Le proverbe comme support de l'intrigue et enrichissement de la littérature écrite

Dans une œuvre, « l'intrigue c'est la combinaison des différents faits et événements qui constituent le récit, c'est

l'enchaînement des épisodes » Roger Dého TRO, (2005, p.39). Cette définition, Georges NGAL (1994, p.77) la corrobore en ces termes : l'intrigue

c'est la synthèse de ce qui, dans le récit, est hétéroclite (...) le schème qui permet de composer ensemble des circonstances, des intentions, des motifs, des conséquences \$non voulues, des hasards, des rencontres, des adversités, des secours, la réussite, l'échec, le bonheur, l'infortune ; l'intrigue fait de tous ces éléments séparés un récit symétrique où chaque chose est à sa place.

Le proverbe a une place très capitale au niveau des intrigues des différentes œuvres. C'est un instrument d'argumentation et une arme efficace dont les personnages se servent dans leurs différents échanges. De ce fait, ils sont émis par ces différents personnages dans le but d'éclairer ou d'enseigner les lecteurs dans la mesure où dans tous les milieux africains, la parole proverbiale occupe une grande place ; elle est un élément essentiel du patrimoine culturel africain. Le proverbe constitue ce qu'il y a de plus expressif dans ces sociétés. Il détermine l'existence de l'homme africain en tant que fil conducteur de sa façon de percevoir les choses. Son importance est considérable dans la mesure où il symbolise des valeurs indispensables à la continuité de la vie et au maintien de l'ordre social.

Dans cette œuvre, les proverbes sont souvent employés pour renforcer des arguments, et pour enrichir la conversation. Les utiliser avec habileté est un signe d'érudition et d'élégance dans l'expression. Tout en participant à son enrichissement, ils

concourent, également, à valoriser et à pérenniser les valeurs africaines.

L'œuvre soumise à notre analyse, telle que conçue, est un assemblage de plusieurs genres dont le proverbe. Genre oral bref, le proverbe concourt à embellir la trame de cette œuvre. Il leur confère une harmonie esthétique.

À travers leur ingéniosité, les émetteurs des proverbes arrivent à assembler oralité et écriture. Ainsi, en vertu des qualités qui leur sont attribuées dans l'œuvre, et d'après leurs sentiments personnels, ils transforment le récit selon des perspectives idéologiques qu'ils trouvent convenables à la morale sociale. Dès lors, bien qu'ils soient attribués au folklore, ces proverbes, tout en enrichissant la littérature écrite, contribuent à éduquer généralement les sociétés citadines et particulièrement les milieux éducatifs, scolaires et estudiantins.

Dans cette œuvre, en effet, les proverbes sont axés sur des thématiques bien précises. Ils interviennent, non seulement, en début de chaque chapitre mais aussi dans le cours du récit et sont enchâssés dans les propos des différents personnages ou du narrateur homodiégétique. De ce fait, ils apparaissent comme des intertextes qui présentent un grand intérêt. Lequel serait l'éclatement des genres pouvant exprimer une parcelle de leur milieu social. Ces proverbes apportent donc la preuve de l'influence de la tradition orale sur l'auteur et constituent, pour lui, un matériau indispensable à la création littéraire.

3. L'intégration du proverbe aux différentes œuvres comme moyen de valorisation et d'enrichissement de l'oralité

Extraits de *Soundjata ou l'épopée mandingue*, les proverbes soumis à notre étude interviennent respectivement dans des contextes bien précis. Leur utilisation abondante justifie leur adaptation facile à l'écriture. Cette manière subtile

avec laquelle ils fonctionnent dans cette œuvre nous conduit à voir la valorisation de l'oralité. En effet, à travers l'usage massif des proverbes dans cette œuvre, cet écrivain tente de conserver l'authenticité de sa langue bien qu'elles soient traduites en français. Elle conserve toujours sa valeur en ce sens que ces proverbes traduisent, particulièrement, les réalités et les valeurs de la société de Djibril Tamsir NIANE. Comme tel, si en insérant l'oralité à l'écriture, l'on arrive à traduire les réalités du peuple africain, alors, l'idée selon laquelle nos langues seraient pauvres une fois extraites de leur contexte oral et du cadre africain est pleureusement factice.

Pour preuve, lorsque nous prenons *Soundjata ou l'épopée mandingue*, Djibril Tamsir NIANE, tout en transcrivant fidèlement les propos du griot Djeli Mamadou Kouyaté, vise, non seulement, la promotion des griots mais, surtout la pérennisation des valeurs africaines au monde. L'une des raisons phares qui ont poussé l'auteur à affirmer : « Puisse ce livre ouvrir les yeux à plus d'un Africain, l'inciter à venir s'asseoir humblement près des anciens et écouter les paroles des griots qui enseignent la sagesse et l'histoire » Djibril Tamsir NIANE (1970, p.7).

L'auteur, à travers ces paroles, tente de persuader les lecteurs de l'importance de la parole des personnes âgées car elles incarnent la sagesse. Et par la même occasion, il recommande d'accorder de l'importance à la parole proverbiale. Cette parole qui renferme des valeurs culturelles authentiques, sociales et politiques dans la mesure où lorsque nous prenons les proverbes :

« Nous sommes les sacs à parole, nous sommes des sacs qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires » Djibril Tamsir NIANE (1960, p.9),

« Nous sommes la mémoire des hommes ; par la parole, nous donnons vie aux faits et gestes des rois devant les jeunes générations » Djibril Tamsir NIANE (1960, p.9) et « Les griots sont les hommes de la parole, par la parole nous donnons vie aux gestes des rois » Djibril Tamsir NIANE (1960, p.116), il s'agit, tout simplement, de la matérialisation de l'importance qu'occupent les griots en Afrique.

Pour avoir été les conservatoires des us et coutumes, des histoires et légendes des peuples africains avant l'arrivée de l'écriture, les griots constituent aujourd'hui et pour tout Africain, la mémoire du passé. En un mot, les griots constituent les bibliothèques de l'Afrique. Le continent leur doit toute sa survie.

Par ailleurs, l'avènement de l'écriture en Afrique a fortement influencé l'oralité. Cette influence a montré les limites de l'art africain. Un art qui tendait à disparaître sous l'énorme oppression des Occidentaux pour qui littérature et oralité étaient opposées. Pour eux, il était impossible de reconnaître la culture des africains parmi les cultures du monde à cause de son caractère oral. Pourtant, l'Afrique avait bel et bien une culture. Celle-ci se transmettant oralement de bouche à oreille et de génération à génération subissait toutes sortes de préjugés. De ce fait, il était impérieux pour les intellectuels africains de préserver leur héritage ancestral à travers des moyens incontestables et perpétuels. Il s'agissait, donc, pour eux, de transcrire cet héritage dans des livres afin de les révéler plus tard au monde entier. En les transcrivant, sans le savoir véritablement, ils concouraient à préserver, certes, la culture africaine mais également ses différents genres parmi lesquels figure le proverbe.

Plusieurs années après, la découverte de ces écrits va permettre de comprendre que, même s'ils existaient dans les littératures écrites occidentales, les proverbes ont permis à

l'Africain de préserver toute sa culture. Cela se perçoit dans cette œuvre à travers un bon nombre de proverbes tels que :

« Nous sommes les sacs à parole, nous sommes des sacs qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires » Djibril Tamsir NIANE (1960, p.9)

« Nous sommes la mémoire des hommes ; par la parole, nous donnons vie aux faits et gestes des rois devant les jeunes générations » Djibril Tamsir NIANE (1960, p9)

« La musique est l'âme du griot » Djibril Tamsir NIANE (1960, p.75)

« Les rois sont des hommes : ce que le fer ne peut contre eux, la parole le fait » Djibril Tamsir NIANE (1960 p.75)

« Je suis la parole et toi l'action » Djibril Tamsir NIANE (1970, p.108)

« Les griots sont les hommes de la parole, par la parole nous donnons vie aux gestes des rois » Djibril Tamsir NIANE (1960 p.116)

« Ta parole est aussi franche que ton cœur est sans détours » Djibril Tamsir NIANE (1960, p.140)

En Afrique, en effet, les prestations des griots sont orales. Ils interviennent dans toutes sortes de cérémonies et de situations. Ils ont la maîtrise du verbe. Leurs propos sont des propos louangeurs car émaillés de proverbes. Leur usage des proverbes de cette œuvre confirme leur importance dans les sociétés africaines et en même temps contribue à promouvoir et à pérenniser leur art.

En outre, ne dit-on pas souvent que la valeur culturelle d'un peuple réside dans sa langue ? Si tel est le cas, il est donc nécessaire d'associer oralité et écriture dans la mesure où les deux participent à l'élaboration de la communication. Ces proverbes tirés du fonds culturel oral africain donnent un

caractère plus authentique à cette œuvre africaine écrite en langue étrangère. Il serait donc utopique de prétendre exprimer sérieusement « l'âme » du peuple africain avec un moyen de communication emprunté.

Le seul moyen permettant aux romanciers africains de pallier cette impasse linguistique est de se retourner vers les langues vernaculaires du continent noir pour ainsi créer une sorte de « mélange linguistique ». Ce « mariage » entre la langue de Molière et les langues vernaculaires africaines trouve son expression naturelle dans les proverbes africains qui extériorisent mieux le vécu des populations locales que toute autre langue importée.

Malgré ces nobles raisons qui justifient la présence des proverbes dans cette œuvre, leur insertion ou, du moins, leur imbrication à ces genres est perçue par d'autres comme un désordre et qualifié de manœuvre carnavalesque.

4. L'imbrication du proverbe dans les œuvres comme une œuvre carnavalesque

La littérature carnavalesque est présentée par Mikaël BAKHTINE (1978, p.127) en la décrivant par rapport au carnaval du Moyen Âge et de la Renaissance. Il explique, à cet effet, dans *la poétique du Dostoïevski* Mikaël BAKHTINE (1978, p.127) que le carnaval est une tendance, qui est inhérente à l'homme et qui donne naissance « sur une base carnavalesque commune à différentes variantes et nuances selon les époques, les peuples, les festivités particulières ». Pendant le Moyen Âge et la Renaissance, le carnaval existait comme une partie du « monde infini des formes et manifestations du rire qui s'opposait à la culture officielle, au ton sérieux, religieux et féodal » Mikaël BAKHTINE (1978, p.127). BAKHTINE prend conscience des formes et manifestations de la culture folklorique

du carnaval. Disons que toutes les réjouissances publiques du carnaval, des rites et cultes comiques spéciaux, bouffons et sots géants, nains, et montres, pitres de nature et de rang divers, littérature parodique vaste et variée, tout cela, caractéristiques d'un monde livré au désordre, sont unifiés dans cette culture comique populaire, notamment, de la culture du carnaval.

Pour Pascal Manhan MINDIÉ, une œuvre carnavalesque est celle dans laquelle il y a la volonté d'innover tout en poussant les écrivains à s'orienter vers de nouvelles techniques d'écriture souvent transgressives et subversives. Selon lui, c'est cette liberté et ce libertinage des formes constatées dans les romans, le débridement des langues, le dévergondage textuel ; en somme, la subversion du roman qui lui confère un aspect carnavalesque.

Dans les œuvres, soumises à notre analyse, dominées par l'avènement post-indépendance des pays africains, des œuvres dans lesquelles ces écrivains souhaitent affirmer leurs identités culturelles à travers l'usage des genres oraux africains, synonyme peut-être de désordre mais plutôt de rupture avec les normes occidentales, l'omniprésence et la surabondance des proverbes dans celles-ci révèlent leur caractère carnavalesque. Dans ces œuvres, les proverbes sont émis par des personnages composites (êtres humains, animaux, etc.) de toutes sortes de classes d'âge et de rang social. Tous ces êtres bénéficient de l'usage de la parole et emploient aisément des proverbes. Une telle manœuvre laisse à croire qu'il s'agit d'un monde nouveau, un monde hors du commun où il n'y a ni frontières entre le monde des vivants et des êtres surnaturels, un monde où il n'y a ni principes, ni règlements. Un monde dans lequel on ne distingue pas les choses et les êtres animaliers des êtres humains. Cela dans l'optique de justifier le contexte socio-culturel et esthétique dans lesquels ces œuvres prennent forme. De ce point de vue, les indépendances des pays africains, en tant que période

de libération historique des peuples, ont créé un conditionnement favorable à la liberté créatrice. Et la présence des proverbes dans ces œuvres en est une parfaite illustration.

5. La présence des proverbes dans l'œuvre comme marque de transculturalité

L'approche transculturelle transparait dans cette œuvre pour deux raisons. La première est qu'à l'origine, le roman moderne africain est transculturel : né avec la colonisation et s'écrivant généralement dans la langue de l'ex-colonisateur, il a fini par imbriquer les cultures occidentales et africaines qui constituent, bien souvent, le double héritage des romanciers eux-mêmes. La seconde raison est que le contexte culturel mondial actuel, par la mobilité, l'ouverture et les échanges qui le caractérisent, rend caduque toute lecture de l'œuvre basée sur la « spécificité culturelle » des auteurs et celle des matériaux littéraires qu'ils exploitent.

De ce fait, l'œuvre étudiée se prête bien à la lecture transculturelle : l'auteur revendique, à sa manière, sa double appartenance culturelle et son écriture est, dans l'ensemble, au carrefour des genres et formes occidentaux et africains. Josias SEMUJANGA (1999, p.145) s'interrogeant sur ce nouveau procédé littéraire écrit : « Ne prolonge-t-elle pas une pratique d'écritures caractéristiques du genre romanesque en général, dont le propre est de s'approprier, en les incorporant dans son propre mode d'autres genres et formes artistiques ? ». La transculture convoquant, en effet, ce qui est « à travers », « au-delà » des cultures spécifiques ou encore ce qui traverse de part en part, l'écriture des romanciers, parce qu'elle incarne une « éthique d'affranchissement » des frontières génériques et culturelles.

Dans cette étude, l'oeuvre de Djibril Tamsir NIANE, est particulière grâce à la présence massive en son sein de proverbes. Ces proverbes ne sont pas employés de manière hasardeuse : ils interviennent dans des contextes bien précis. Par leur emploi, l'auteur entend valoriser à sa manière la culture de son peuple. Et comme la promotion des différentes cultures à caractère oral ne peut se faire sans celle de l'occident, alors, la littérature africaine n'étant pas autonome du fait de son aspect oral, était considérée comme une littérature sans fondement.

Ainsi, en valorisant la culture du proverbe dans son oeuvre, l'auteur valorise aussi la culture occidentale qu'est l'écriture. Ce nouveau procédé fait naître une nouvelle réalité. C'est ainsi qu'intervient le sens des proverbes dans le roman moderne et cela se rapporte aux valeurs qu'ils occupent dans le récit.

Contrairement à Jean CAUVIN qui pense que la tradition orale doit conserver sa « forme sous peine de n'être pas compris » dans sa transmission, Pierre N'DA quant à lui, croit que leur présence dans l'oeuvre est perçue comme une « mission de diffusion et de conservation des valeurs culturelles ».

Telle que le conçoit Josias SEMUJANGA, l'approche transculturelle ne contexte pas aux proverbes empruntés à la littérature orale leur capacité de signifier culturellement. Elle rejette, plutôt, l'idée selon laquelle, il existerait dans les genres oraux convoqués, une essence culturelle conférant au roman une spécificité esthétique.

Conclusion

Au terme de ce travail, il convient de retenir que l'incorporation des proverbes dans la littérature écrite africaine répond à plusieurs objectifs : Ce mélange permet d'enrichir les intrigues. Il concourt à valoriser l'oralité, à transmettre un mode de vie et à le pérenniser. On note aussi la contribution à la création d'une

esthétique romanesque où le merveilleux se perçoit par des faits surnaturels. De tous ces éléments mentionnés, celui qui mérite d'être plus accentué est la description d'une ère nouvelle pour les pays africains, les indépendances africaines. Des indépendances auxquelles les Africains aspiraient parce que croyant qu'elles contribueraient à améliorer leur condition de vie. Mais hélas, ce fut une illusion pour l'Afrique toute entière. En lieu et place de la paix, de la cohésion, du développement, bref, du bonheur tant espéré, ce fut un échec total couronné de mauvaise gouvernance et de désordre. Constatant ainsi tous ces maux qui minaient l'Afrique, Djibril Tamsir NIANE a jugé bon de les représenter dans son œuvre à travers l'insertion de quelques genres oraux. Une transgression et une subversion des normes classiques qui constituent une simple manière de représenter le fonctionnement des états africains et de crier leur *ras-le-bol* à l'Occident. Le proverbe, un genre oral ancien et porteur des faits socio-culturels a su décrire, dans cette étude, le fonctionnement des sociétés africaines post-indépendances.

Bibliographie

ADIAFFI Jean-Marie, 1980, *La carte d'identité*, Paris-Abidjan, CEDA, Coll. Monde Noir Poche.

ADIAFFI, Jean-Marie, 1992, *Silence on développe*, Paris, Éditions Nouvelles du Sud.

BANDAMAN Maurice, 1992, *Le fils de-la-femme-mâle*, Paris, L'Harmattan.

CANVAT Karl , 1970, « essai d'histoire de la notion de genre littéraire », in les lettres romanes.

EHORA (Effoh Clément), 2013, *Roman africain et esthétique du conte*, Paris, L'Harmattan.

KOUROUMA Ahmadou, 1970, *Les soleils des indépendances*, Paris, Seuil, Coll. Point.

- NIANE Tamsir Djibril, 1960, *Soundjata ou l'épopée mandingue*, Paris, Présence africaine.
- N'DA Pierre, *l'écriture romanesque de Maurice BANDAMAN ou la quête d'une esthétique africaine moderne*, Paris, L'Harmattan, 2003.
- NGAL Georges, 1994, *Création et rupture en littérature africaine*, Paris l'Harmattan, Coll. "Critiques littéraires".
- SEMUJANGA Josias, 1999, *Dynamique des genres dans le roman africain : éléments de poétique transculturelle*, Paris, L'Harmattan.
- TRO Dého Roger, 2005, *Création romanesque négro-africaine et ressources de la littérature orale*, Paris, L'Harmattan.
- VALETTE Bernard, 1993, *Esthétique du roman moderne*, Paris, Éditions Nathan.

KONTRASTIVE STUDIE ZUM SPRECHAKT *BEGRÜSSUNG* IM DEUTSCHEN UND IM AYIZO

V. C. Charlemagne HOUNTON

Universität Abomey-Calavi, Benin

ORCID iD: 0009-0002-4057-5127

ladacharly@outlook.fr

Résumé :

Ce travail est consacré à l'étude des rituels de salutation dans les cultures allemande et Ayizo avec pour objectif de mettre en évidence leurs similitudes et leurs différences d'un point de vue pragmatique et interculturel. Une attention particulière est accordée au rôle de la salutation en tant que rituel social et à la manière dont les locuteurs établissent des relations sociales, expriment leur politesse et préservent la « face » de leurs interlocuteurs en utilisant des routines linguistiques. L'analyse s'appuie sur la théorie de la politesse de Brown et Levinson (1978/1987) ainsi que sur les théories des actes de parole d'Austin (1972) et Searle (1982). Les résultats montrent qu'il existe à la fois des similitudes et des différences dans la manière dont les deux peuples se saluent. Les formules de salutation en ayizo et en allemand dépendent de l'heure de la journée. Il arrive également que dans les deux langues, une seule formule soit utilisée tout au long de la journée: «Moin » dans le nord et « Grüß Gott » dans le sud de l'Allemagne, et « ɔkɔ » chez les Ayizo. Dans les deux langues, la salutation ne se fait pas seulement avec des mots, mais aussi avec des gestes, ce qui donne lieu à des formules de salutation verbales et non verbales. Cette étude met en lumière l'importance des salutations en Afrique, en particulier chez les Ayizo, et dans le reste du monde et vise à sensibiliser le public dans un cadre interculturel et pragmatique.

Mots-clés : salutations verbales et non verbales, politesse, acte de langage, acte de parole, Ayizo, Allemagne

Abstract:

This work is devoted to the study of greeting rituals in German

and Ayizo cultures with the aim of highlighting their similarities and differences from a pragmatic and intercultural perspective. Particular attention is paid to the role of greeting as a social ritual and to the way in which speakers establish social relationships, express politeness and preserve the “face” of their interlocutors by using linguistic routines. The analysis is based on Brown and Levinson's theory of politeness (1978/1987) as well as Austin's (1972) and Searle's (1982) theories of speech acts. The results show that there are both similarities and differences in the way the two peoples greet each other. Greetings in Ayizo and German depend on the time of day. In both languages, a single greeting is sometimes used throughout the day: ‘Moin’ in northern and southern Germany, and ‘oko’ among the Ayizo. In both languages, greetings are not only verbal but also gestural, giving rise to verbal and non-verbal greetings. This study highlights the importance of greetings in Africa, particularly among the Ayizo, and in the rest of the world, and aims to raise public awareness within an intercultural and pragmatic framework.

Keywords: verbal and non-verbal greetings, politeness, speech acts, Ayizo, Germany

Einleitung

Diese Arbeit befasst sich mit Begrüßungsformeln aus deutscher und Ayizo Perspektive. Unabhängig davon, in welchem Kulturkreis man sich befindet, spielt dieses Ritual eine wichtige Rolle in den zwischenmenschlichen Beziehungen¹. Diese Arbeit widmet sich daher der Untersuchung des Begrüßungsrituals im deutschen und ayizo-sprachigen Raum mit dem Ziel, deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten, und untersucht, ob und inwieweit Sprecher beider Sprachen sprachliche Routinen verwenden, um soziale Beziehungen aufzubauen, Höflichkeit auszudrücken und das „Gesicht“ ihrer Gesprächspartner zu wahren. Der theoretische Bezugsrahmen stützt sich auf die Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson (1978/1987) sowie auf die Sprechakttheorien von Austin (1972) und Searle (1982).

¹ Auf diese wichtige Rolle hat Degbevi (2016, S. 30) in seiner Arbeit unter Bezugnahme auf Kadzadej hingewiesen. Und so formuliert er es : « [...] L'importance des salutations dans la vie quotidienne n'est plus à démontrer. Car, non seulement elles constituent les piliers (le commencement et la fin) des conversations entre deux personnes ». Sie tragen vor allem dazu bei, mögliche Spannungen abzubauen und die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft zu stärken (vgl. Sangaré 2008, S. 45).

Methodisch erfolgt die Untersuchung anhand einer qualitativen und kontrastiven Analyse authentischer Beispielsätze aus beiden Sprachen.

Die dieser Arbeit zugrundeliegende Hypothese lautet: Auch wenn Begrüßungsformeln in bestimmten Kulturen existieren, können sie zu Verwirrung führen, wenn man nicht weiß, wie und unter welchen Umständen sie zu verwenden sind. Denn wie das Sprichwort so treffend sagt: „Andere Völker, andere Sitten“. Basierend auf den o.g. theoretischen Grundlagen werden folgende Forschungsfragen untersucht:

- Welche sprachlichen Strukturen und lexikalischen Ausdrücke der Begrüßung werden in den beiden Kulturen verwendet und worin unterscheiden sie sich voneinander?
- Inwiefern beeinflussen die Wahrung des Gesichts und der Einsatz von Höflichkeitsstrategien kulturelle Normen und soziale Konventionen?

1 Begriffsbestimmungen

1.1 Die geographische Lage und genetische Darstellung des Ayizo

Einblicke in die Arbeit von Sagbo (2006, S. 15) gibt Aufschluss darüber, was unter dem Begriff ‚Ayizo zu subsumieren ist. Dem Autor zufolge weist der Begriff sowohl auf die Sprache an sich als auch eine ethnische Gruppe. In einem Artikel mit dem Titel „A sociolinguistic survey of the Gbe language communities of Benin and Togo: Ayizo language area“ haben Hatfield / McHenry (2011, S. 2) auf der Grundlage einer Arbeit des Ethnologen Grimm (1996, S. 165) versucht, die Sprache Ayizo

zu klassifizieren. Und hier sind die wichtigsten Erkenntnisse aus ihrer Studie:

- “- Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Kwa, Left Bank, Gbe, Aja
Alternative names are:
- Ayizɔ, Ayzɔ²
- Ayiz, Aïzo, Ayizɔ, Ayize³

In *Renaissance* du Gbe (1986) and *A comparative phonology of Gbe* (1991), H. B. C. Capo classifies the Gbe lects (Kwa language family) into five groupings based on shared phonological and morphophonological characteristics: Aja, Ewe, Fon, Gen, and Phla-Phera.² Ayizɔ is classified as a dialect in the Phla-Phera group which is comprised of: “Alada, Ayiz_, Phla, T_li, Phelá, T_fin, Tsáph_, Kotafon, Gbesi” (Capo 1991:14, see also 1986:101). According to Capo (1986:100), the Phla-Phera varieties are similar phonologically, but they differ substantially in their vocabulary; nevertheless, there is a rather high degree of intercomprehension between the speakers of these varieties.”

Was die Sprecher dieser Sprache angeht, stützen sich die Autoren auf den soziolinguistischen Atlas⁴ (CNL du Bénin 1983), um die Regionen zu klassifizieren, in denen Ayizɔ gesprochen wird. Diese befinden sich einerseits im Departement Atlantique und andererseits im Departement Mono. Im Departement Atlantique, so Hatfield / McHenry (2011, S. 3) wird Ayizɔ gesprochen in:

“The communities of Abomey-Calavi, Akassato, Zinvié,

² Sie verweisen hier auf Grimes 1996, S. 165.

³ Sie verweisen an dieser Stelle auf Capo 1986, S.3.

⁴ Der Einfachheit halber und aus praktischen Gründen wird das Atlas in dieser Arbeit gezeigt.

Kansoukpa, and Togba in the sous-préfecture
of Abomey-Calavi

– The villages of Hinvi, Ahito, and Loto-Dénou in the
sous-préfecture of Allada (with the
exception of the town of Allada)

– The villages of Gbèfadji and Dékanme in the sous-
préfecture of Kpomasse

– The sous-préfecture of Toffo

– The sous-préfecture of Tori-Bossito

– The villages of Wawata and Zounto-Hunsagodo in the
sous-préfecture of Zè

In the Mono département, Ayizɔ is spoken in:

– The villages of Tokpa-Aizo and Kotokoli, found in the
sous-préfecture of Grand-Popo”

Die Autoren haben eine Schätzung⁵ der Sprecher dieser Sprache
vorgelegt, die wie folgt zusammengefasst wurde:

„Combining the *Atlas sociolinguistique* (CNL du Bénin
1983) listings with population data elicited from the 1992
Benin Census (Ministère du Plan et de la Restructuration
Economique du Bénin 1994a), which gives population
totals both by ethnic group as well as by political
community, results in a population figure for Ayizɔ of
328,237.”

1.2 Vokal- und Konsonantensystem des Ayizɔ und des Deutschen: Eine Übersicht

In seiner Arbeit mit dem Titel „Esquisse de la tonologie
synchronique du Ayizɔ d’Allada” (Skizze der synchronen
Tonologie des Ayizɔ von Allada) hat der Linguist Gbeto (2006)
versucht, eine Bestandsaufnahme der Vokale und Konsonanten

⁵ Es ist jedoch zu beachten, dass diese Schätzung aus dem Jahr 1994 stammt.

der Sprache Ayizo vorzunehmen. Aus seinen Forschungsergebnissen geht hervor, dass diese Sprache über eine Reihe von oralen Vokalen verfügt. Der Autor identifiziert 12 Vokalphoneme. Bei den Konsonanten stellt er einige Besonderheiten fest, die auf die Gbe-Sprachen zurückzuführen sind. Diese Besonderheiten lassen sich wie folgt zusammenfassen: /kp/, /gb/, /xw/, /hw/⁶.

1.3 Zum Begriff ‚Begrüßung‘

Das Wort „Begrüßung⁷“ stammt vom Verb „begrüßen“, das auf Französisch „saluer“ bedeutet. Begrüßen heißt ‚positiv bewerten, freudig zur Kenntnis nehmen, zustimmend aufnehmen, etc. In seiner Arbeit über Sprechakte hat Sarles (1971, S. 59) versucht, den Begriff „Grüße“ zu klassifizieren. Ihm zufolge sind Sprechakte Handlungen „für die charakteristisch ist, dass sie dadurch vollzogen werden, dass in Übereinstimmung mit [...] Gruppen konstitutiver Regeln Ausdrücke geäußert werden. Sie erfüllt, im Sinne von Jakobson (1960) eine ‚phatische Funktion‘. Unter ‚phatische Funktion‘ versteht er (ebd.) die Funktion der Sprache, die auf den Kontakt zwischen Sender und Empfänger ausgerichtet ist. Sie diene dazu, eine Kommunikation zu initiieren, aufrechtzuerhalten oder zu beenden, den Kommunikationskanal zu prüfen. Goffman (1967) hat in seiner Betrachtung von Begrüßungen und den daraus resultierenden Höflichkeitsgesten darauf hingewiesen, dass diese zu den ritualisierten Formen der Interaktion gehören, die soziale Beziehungen strukturieren und Höflichkeitsnormen widerspiegeln.

⁶ Ich möchte jedoch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Transkription der mündlichen Begrüßungen in Ayizo im Rahmen dieser Arbeit auf der Grundlage des Internationalen Phonetischen Alphabets (IPA) erfolgt, damit jeder, der sich damit auskennt, sie ohne große Schwierigkeiten entschlüsseln kann.

⁷ Deutsches Universalwörterbuch (2023, S. 281).

1.4 Forschungsstand

Meines Wissens gibt es noch keine wissenschaftlichen Arbeiten, die über einen kontrastiven Vergleich zwischen Deutsch und Ayizo geschrieben und veröffentlicht wurden. Es gibt jedoch einige Aufsätze, die den Versuch unternommen haben, andere Landessprachen mit Deutsch zu vergleichen, darunter die Arbeit von Degbevi über Kotafon und Deutsch mit dem Titel: „Etudes contrastives des salutations verbales et non-verbales dans les langues africaines et européennes: cas en Kotafon et en Allemand“ lautete. Ziel dieser Arbeit war die Beschreibung und der kontrastive Vergleich der funktionalen Werte von Sprichwörtern im Kotafon und im Deutschen. Er konnte nachweisen, dass die funktionalen Werte der Sprichwörter in beiden Sprachen im Wesentlichen identisch sind. Die größten Unterschiede zwischen den Sprachen zeigten sich in den kulturellen und historischen Bereichen. 2011 wurde eine soziolinguistische Untersuchung der Gbe-Sprachgemeinschaften von Benin und Togo vorgenommen durch Deborah H. Hatfield Michael M. McHenry. In diesem Bericht ging es um eine Umfrage unter den Ayizo - Gemeinschaften, um zu bewerten, ob und inwieweit die bestehenden Bemühungen im Bereich der Literatur und Alphabetisierung in Fon auf die Ayizo -Gemeinschaften ausgeweitet werden könnten, und um die Art und den Umfang einer möglichen Beteiligung von SIL⁸ in diesen Gemeinschaften zu bestimmen. Eine weitere Arbeit zum Thema Begrüßungsrituale wurde 2014 von Akodjetin veröffentlicht. Der Autor hat in dieser Arbeit die Begrüßungsrituale analysiert, die im Süden Benins verwendet werden. Wie Degbevi in seiner Arbeit über Begrüßungen konnte er kulturelle Aspekte hervorheben. Akodjetin hat jedoch darüber hinaus auch deren

⁸ Deutsches Universalwörterbuch (2023, S. 281)

spezifische Logik aufgezeigt. Begrüßungsrituale haben auch die Aufmerksamkeit einiger deutscher Autoren auf sich gezogen. 2021 haben Delaqa Mansouri, M. Hamid Zia in ihrem Aufsatz: Nonverbale Kommunikation im Rahmen der interkulturellen Kommunikation Die Autoren haben sich in ihrer Arbeit unter anderem mit den Fehlinterpretationen und Missverständnissen auseinandergesetzt, die aus nonverbaler Kommunikation entstehen können. 1985 hat sich Rosenbusch, Heinz mit der Funktion nonverbaler Kommunikation im Unterricht befasst. Dabei verdeutlichte er die Komplexität der Kommunikation im schulischen Umfeld. In seinem Werk „Zur Systematik der Beschreibung verbaler und nonverbaler Kommunikation“ behandelt Roland Posner die systematische Unterscheidung und Integration von verbalen und nonverbalen Kommunikationsformen, um deren wechselseitige Beziehung und Bedeutung zu analysieren.

1.5 Das Höflichkeitsmodell von Brown und Levinson und die Sprechakttheorien von Austin und Searle

Die linguistische Theorie der Höflichkeit wurde von Brown & Levinson (1978/1987) entwickelt. Die Autoren sehen in jeder zwischenmenschlichen Begegnung eine inhärente Bedrohung für die eine oder andere Seite. Sie bezeichnen dies als „Face Threatening Acts (FTAs)“, also „gesichtsbedrohende Handlungen“. Ihrer Meinung nach können diese Handlungen sowohl das Gesicht des Sprechers als auch das seines Gesprächspartners bedrohen (Brown & Levinson 1978: S. 66). Diese Sprachhandlungen können, wenn man nicht aufpasst, „das Gesicht angreifen“, anstatt eine gute Harmonie zwischen den Gesprächspartnern herzustellen. Die beiden Autoren haben daher Höflichkeitsstrategien entwickelt, die ihrer Meinung nach dazu dienen können, Botschaften so zu formulieren, dass die positive und negative Würdigkeit des Gesprächspartners gewahrt bleibt, wenn würdigkeitsbedrohende Handlungen unvermeidbar oder erwünscht sind (vgl. ebd.). Die

Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson lässt sich mit der Sprechakttheorie von Austin und Searle in Verbindung bringen, da sich das Hauptthema dieser Arbeit um Begrüßungen dreht, die im Übrigen einen inneren Zusammenhang mit Höflichkeit in Begrüßungshandlungen haben. Diese Theorie von Austin, die später von Searle aufgegriffen und weiterentwickelt wurde, besagt, dass Sprechen Handeln ist. In seinem Ansatz unterteilt Austin Sprechakte in drei Kategorien: lokutiv (etwas sagen), illokutiv (etwas tun, indem man etwas sagt) und perlokutiv (eine Wirkung auf den Gesprächspartner erzielen). Searle vertiefte die Analyse der illokutiven Handlung, indem er die Bedeutung der Absicht des Sprechers hervorhob und konstitutive Regeln für diese Handlungen aufstellte.

2 Zu den Grußformeln im Ayizo

In diesem zweiten Teil, der der Vorstellung von Begrüßungsritualen gewidmet ist, geht es um verbale und nonverbale Begrüßungen.

2.1 Verbale Grußformeln im Ayizo

In der Sprachwissenschaft wird die verbale Begrüßung als Auslöser für die Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen angesehen. Für Otterstedt (1993, S. 113) markiert sie den Beginn einer Interaktion und bietet gleichzeitig die Möglichkeit für einen tieferehenden sprachlichen oder sozialen Kontakt.

Dies führt uns direkt zum Wesen der Gegenseitigkeit in verbalen Begrüßungen. Begrüße ich jemanden mit dem seinem Rang entsprechenden Respekt und erhalte keine Erwidernng, überrascht mich das und lässt mich innehalten. Die ausgebliebene Reaktion wirft sofort Fragen auf: Habe ich die Person unbewusst verletzt? Dieses Beispiel zeigt, wie

entscheidend Gegenseitigkeit für gelingende zwischenmenschliche Beziehungen ist. Daraus wird ersichtlich, dass die verbale Begrüßung eine zentrale soziale Funktion erfüllt – eine Funktion, die Searle (1971, S. 30) betonte, als er Begrüßungen „die grundlegenden oder kleinsten Einheiten der sprachlichen Kommunikation“ nannte.

- Tägliche Grußformel im Ayizɔ

Die Begrüßungen in der Ayizɔ -Sprache sind zahlreich und vielfältig. Einige werden je nach Tageszeit verwendet. Besonders hervorzuheben sind die Begrüßungen für Morgen, Nachmittag, Abend und Nacht. Um beispielsweise einen anderen Ayizɔ -Sprecher morgens nach dem Aufwachen zu begrüßen, verwendet man (ékélé). Nachmittags verwendet ein Ayizɔ -Sprecher eine andere Begrüßung, zum Beispiel hwè mè. Abends sagt er (étènù) und nachts (zänmè). Diese Begrüßungen sind weit mehr als bloße Wortfolgen; sie dienen dazu, Menschen zusammenzubringen, Harmonie zu schaffen und die soziale Interaktion zu fördern. Es ist jedoch zu beachten, dass man bei der Frage nach dem Schlaf oder einer angenehmen Nacht nicht éklé. verwendet, was normalerweise die korrekte Form wäre. Stattdessen sagt man à dò kpèdé á. Das folgende Beispiel verdeutlicht dies. Beispiel N° 1: à dò kpèdé á - Wörtl.: [du / schlafen / wenig] - Übersetz.: Hast du ein wenig geschlafen? Die Übersetzung dieses Ayizɔ-Satzes ins Deutsche lautet: Wie hast du geschlafen? Wäre dieser Ausdruck an eine ältere Person gerichtet, würden wir ihn in Ayizɔ-Kreisen als Mangel an Höflichkeit bezeichnen. Das Morphem „à“ wurde in diesem Satz informell verwendet. Spricht man jemanden an, der etwas älter ist, verwendet man „mí“. Das folgende Beispiel veranschaulicht die Anrede einer älteren Person.: Beispiel N° 2 [mí dò kpèdé á] - Wörtl.: [Sie / schlafen / wenig] – Ins Deutsche übersetzt heißt es: Wie hast du geschlafen?

Der Morgengruß kann auch andere Formen annehmen, die an sich keine Begrüßung im engeren Sinne des Deutschen wären, die die Ayizɔ aber nutzen, um sich bei den Einheimischen zu bedanken und gleichzeitig die Gelegenheit zu nutzen, die Höflichkeit zu erwidern. Nehmen wir an, dass jemandem am Vortag ein Dienst erwiesen wurde und dass diese Person, um sich bei der anderen Person für ihre Aufmerksamkeit und Geste zu bedanken, die folgende Phrase verwendet, die unter den Ayizɔ gültigerweise einen Morgengruß ersetzen kann. Das folgende Beispiel veranschaulicht diesen Morgengruß besser. Beispiel N° 3: [mí kú-dó sɔ dɛ wayi] - Wörtl.: [Sie/Danke/gestern] - Übersetz.: Danke wegen gestern.

- Festliche Anlässen im Ayizɔ

Neben den Morgengrüßen kennt das Volk der Ayizɔ weitere Begrüßungen, die man eher als höfliche Formeln bezeichnen könnte und die während festlicher Anlässe verwendet werden. Mit dem Zitat „L’émotion est nègre et la raison est hélène“ meinte vermutlich Léopold Sédar Senghor, ehemaliger Präsident Senegals und Mitglied der Académie française, dass Afrikaner gerne feiern. Begrüßungen während afrikanischer Feste sind von großer Bedeutung, da sie soziale Bindungen stärken, Ältere ehren und familiäre und gemeinschaftliche Beziehungen würdigen. Sie seien ein wesentlicher Bestandteil der Traditionen und werden oft von spezifischen Ritualen, Segenssprüchen und Respektbekundungen begleitet. Degbevi (2016, S. 33) hob in seinem Artikel über verbale und nonverbale Begrüßungen die sozialen Funktionen von Begrüßungen hervor. Laut dem Autor sind sie ein Zeichen der Solidarität und ein Garant für den Frieden. Er formuliert es so:

« En effet, [...] les salutations sont considérées comment des moyens par lesquels on peut apaiser les tensions au sein des couples, de la famille et même de la société. Elles constituent la marque de la solidarité, gage du

maintien de la paix. Elles donnent de la valeur à la personne saluée et témoignent de l'humilité, de la bonne éducation et de la considération de celui ou celle qui salue. Ainsi, leur usage s'impose à toute personne désireuse d'incarner des valeurs morales, telles que la bonne éducation, l'humilité, la sociabilité et la solidarité. C'est pourquoi leur usage quotidien par tous s'avère presque obligatoire ».

Zu diesen Anlässen werden Grüße aller Art ausgetauscht, sei es zu Geburtstagen, Feiertagen, Geburten oder anderen Feierlichkeiten. Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Begrüßungen der Ayizɔ bei solchen Anlässen. Es existieren verschiedene Formeln. Folgende sind für den Zweck dieser Arbeit ausgewählt: Beispiel N° 4: mí kúdó xwe - Wörtl.: [Sie/Danke/Fest] - Übersetz.: Danke fürs Fest. Gott sei Dank, dass ich ins neue Jahr eintreten darf (dies ist die deutsche Übersetzung dieses Satzes), denn andere hatten nicht so viel Glück. Das in diesem Satz verwendete „mí“ ist nicht die Höflichkeitsform aus Beispiel 3; es entspricht der zweiten Person Plural und bezieht sich daher auf eine Gruppe von Personen, unabhängig vom Geschlecht. So wie man sich über den Beginn eines neuen Jahres freut, wird auch die Geburt eines Neugeborenen in einer Ayizɔ-Familie auf diese Weise gefeiert. Eine der üblichen Begrüßungen wäre beispielsweise die folgende: Beispiel N° 5: mí kú-dó tàkùn ògògbó oder mi kù do tà ògògbé - Wörtl.: [Sie/Danke/Kopf/gut] - Übersetz.: Herzlichen Glückwunsch! Die Familie, die dieses freudige Ereignis – in diesem Fall die Geburt eines Neugeborenen – ausrichtet und das Kind in der Welt willkommen heißt, wird erwartet, dass sie auf diesen besonderen Gruß mit überschwänglichem Dank reagiert. Ein Beispiel dafür ist folgendes: Beispiel N° 6: ó màwũ ní wà klúnɔ - Wörtl.: [Der/Gott/sein/kommen/dankbar] - Übersetz.: Gott sei Dank oder Gott danken wir. Die Familie, die dieses freudige Ereignis – in diesem Fall die Geburt eines

Neugeborenen – ausrichtet und das Kind in der Welt willkommen heißt, soll auf diesen besonderen Gruß mit überschwänglichem Dank reagieren. Eine entsprechende Antwort hierfür bietet folgendes Beispiel: Beispiel N° 7: ó màwu ní wà kúnò - Wörtl.: [Der/Gott/ist /kommen/dankbar] - Übersetz.: Gott sei Dank oder Gott danken wir.

2.2 *Nonverbale Grußformeln bei den Ayizo*

Eine nonverbale Begrüßung nutzt Blickkontakt, Mimik, Gestik und Körperhaltung, um ohne Worte eine Verbindung herzustellen. Die Körpersprache dient darüber hinaus dazu, den sozialen Status einer Person in ihrem unmittelbaren Umfeld zu bestimmen. Wichtige Elemente sind ein Lächeln, offene Gesten, direkter Blickkontakt und ein fester Händedruck – allesamt Zeichen von Freundlichkeit, Offenheit und Vertrauen. Degbevi (2016, S. 39) listete einige nonverbale Kotafon-Grüße auf, die auch bei den Ayizo vorkommen. Dazu sagt er folgendes : „[...] les salutations face à face non-verbales regroupes les gestes, tels que les poignées de mains, l'imposition de main, les cajoleries, les baisers sur la joue, les accolades, l'agenouillement suivi de prosternation, l'enlèvement du chapeau et au besoin des lunettes“. Bezüglich des Händeschüttelns warnt der Autor (ebd. S.) davor, dass dieses stattfindet, wenn zwei Freunde, zwei Verwandte oder zwei Personen derselben sozialen Schicht aufeinandertreffen. Diesem Händeschütteln folgen sehr oft verbale Begrüßungen. Einem jungen Ayizo käme es nie in den Sinn, einem älteren Menschen die Hand zu reichen, geschweige denn ihn zu umarmen. Unter den von Degbevi (vgl.ebd.) aufgeführten nonverbalen Begrüßungen finden sich auch Wangenküsse. Obwohl diese Praxis in der deutschen Tradition weit verbreitet ist, ist bei der Verwendung unter den Ayizo Vorsicht geboten, um – im Sinne von Brown und Levinson – keinen Präzedenzfall für den Empfänger zu schaffen. Degbevi stellte in seinem Zitat diesbezüglich klar, dass diese

Wangenküsse, Umarmungen usw. zwischen Freunden, Familienmitgliedern oder Personen gleichen sozialen Status ausgetauscht werden und nicht zwischen Menschen, die sich nur aus formalen Gründen treffen. Was Wangenküsse angeht, ist es absolut entscheidend zu erwähnen, dass es einem jungen Ayizo-Mann niemals in den Sinn käme, einem älteren Menschen einen Wangenkuss zu geben. Dies würde beinahe als Majestätsbeleidigung gelten. Ein älterer Mensch hingegen mag einem Kind aus Zuneigung einen Wangenkuss geben, doch aus Gründen der Schamhaftigkeit werden solche Küsse nicht zwischen Männern ausgetauscht, und schon gar nicht mit der Ehefrau eines anderen. Eine weitere, ebenso wichtige Form der nonverbalen Begrüßung bei den Ayizo ist das Knien. Junge Menschen knien vor Erwachsenen oder Älteren; so kniet beispielsweise ein Schwiegersohn oder eine verheiratete Frau vor ihren Schwiegereltern als Zeichen des Respekts, erklärt Degbevi (vgl. 2016, S. 39). Ebenso knien junge Männer und Frauen zur Begrüßung ihrer Großeltern, Tanten väterlicherseits oder auch Onkel väterlicher- oder mütterlicherseits (vgl. Degbevi, 2016, S. 39 f.). In der Ayizo-Gemeinschaft gibt es eine ganze Reihe weiterer nonverbaler Begrüßungen, auf die wir uns aus praktischen Gründen in dieser Arbeit nicht beziehen werden. Ein Beispiel dafür ist das Abnehmen von Hut oder Brille zur Begrüßung einer älteren Person oder eines Vorgängers.

3 Zu den Grußformeln im Deutschen

3.1 Verbale Grußformeln im Deutschen

Heilmann⁹ definiert verbale Kommunikation als eine Kommunikationsform, die zwischen zwei oder mehr Personen

⁹ Zit. nach Luissier (2025, S. 8) in ihrer Magisterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines Master of Science mit dem Titel: „Die Macht der nonverbalen Kommunikation als Einfluss von Lehrer*innen-Schüler*innen-Interaktionen auf die Lernmotivation im Unterricht!“

mithilfe sprachlicher Zeichen stattfindet. Dieser Wort austausch kann laut Heilmann schriftlich oder mündlich erfolgen. Die Wahrnehmung dieser Kommunikationsform erfolgt durch Hören oder, im Falle eines Textes, durch Sehen. Unter Bezugnahme auf Röhner/Schütz (2020) erklärt sie, dass diese Kommunikation den Austausch von Informationen, Gedanken und Gefühlen durch gesprochene oder geschriebene Worte bezeichnet. Sie sei eine der grundlegendsten und häufigsten Formen menschlicher Interaktion, so die Autorin weiter, und umfasse alle Sprechakte, die darauf abzielen, Bedeutung zwischen Sender und Empfänger zu vermitteln (vgl. Luissier 2025, S. 8). Doch wie äußern sich verbale Begrüßungen in der deutschen Kultur? Welche sprachlichen Mittel werden dort für übliche Begrüßungen verwendet? Die Wahl der passenden Begrüßung hängt stark von der Situation, dem Kontext und der Beziehung zwischen den Sprechern ab.

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen formellen und informellen Begrüßungen zu verstehen. In einem informellen Umfeld genügt unter Freunden oder in lockerer Atmosphäre ein einfaches „Hallo“, und bei einem Treffen werden oft andere Begrüßungsformen wie „Hi“ verwendet. In einem formellen Umfeld wäre „Hi“ unangebracht. „Guten Morgen“ wäre hingegen völlig angemessen. Das Besondere an Deutschland ist, dass die Wahl der Begrüßungen je nach Region variiert, da Deutschland aus 16 Bundesländern mit jeweils eigenen Gepflogenheiten besteht. So sind in manchen Regionen bestimmte Begrüßungen deutlich beliebter als andere. In Bayern beispielsweise ist „Grüß Gott“ eine höfliche Begrüßung, die sowohl formell als auch informell verwendet werden kann. In Norddeutschland hingegen ist „Moin“ üblich, gilt aber als informeller.

3.2 Nonverbale Grußformeln im Deutschen

Bei Begrüßungen kommt es nicht nur auf die Wortwahl an,

sondern auch auf die Körpersprache. Ein fester Händedruck, Blickkontakt und ein freundliches Lächeln zeugen von Höflichkeit und Respekt. Genau wie Ayizo bietet auch die deutsche Sprache eine reiche Auswahl an Begrüßungen, die weit über ein einfaches „Hallo“ hinausgehen¹⁰. Degbevi (2016, S. 40) führte unter Bezugnahme auf Kadzadej (2003) einige in Deutschland übliche Begrüßungen auf, darunter die ausgestreckte Hand, den Handkuss, die Umarmung und den Wangenkuss, um nur einige zu nennen. Am Beispiel des ausgestreckten Arms argumentiert der Autor, dass dieser auf eine sehr alte Tradition zurückgeht. Laut ihm symbolisiert das Ausstrecken der Hand Vergebung und Frieden. Diese traditionsreiche Geste hat auch in der heutigen Welt ihren Platz. Jemandem die Hand zu küssen ist zwar nicht mehr üblich, aber heutzutage eher selten. Die deutsche Tradition kennt eine weitere Begrüßungsform, die Degbevi (2016, S. 40) als „nonverbale Begrüßungen auf Distanz“ bezeichnet. Zu diesen nonverbalen Begrüßungen, die der Autor unterscheidet, gehören Blickkontakt, Lächeln, Nicken, Verbeugen, Winken usw. Laut Degbevi ist Winken in Deutschland üblich und wird zwischen Freunden oder engen Bekannten ausgetauscht. Ein Ausländer, der in Deutschland lebt, mit den Gepflogenheiten des Landes nicht vertraut ist und es wagt, eine deutsche Frau aufdringlich zu grüßen, schafft sich unnötige Probleme. Sollte er nicht aus seinen Fehlern lernen, könnte ihm Belästigung vorgeworfen werden.

¹⁰ Der Einfachheit halber haben wir diese Website für Informationen zu Begrüßungsritualen in der deutschen Kultur herangezogen. Sie präsentiert eine Reihe von Begrüßungen, die für diese Arbeit von zentraler Bedeutung sind:

https://estheticaglobal.com/de/blog/deutsche-gru%C3%9Fe-entdecke-die-vielfalt-der-begrussungen#:~:text=Formelle%20und%20informelle%20Begr%C3%BC%C3%9Fungen%20im%20C3%9Cberblick%20*,und%20sowohl%20formell%20als%20auch%20informell%20nutzbar

4 Zu den Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen den beiden Sprachen

4.1 Gemeinsamkeiten in der Verwendung verschiedener Begrüßungsformeln

- Die ‚verbalen Grüße‘

Die in dieser Arbeit vorgestellten verbalen Begrüßungen weisen viele Gemeinsamkeiten auf. Man denke beispielsweise an die Begrüßungen, die im Laufe des Tages ausgetauscht werden. Beide Kulturen verwenden je nach Wetterlage unterschiedliche Tagesgrüße: „Guten Morgen“, „Guten Tag“, „Guten Abend“ und „Gute Nacht“ für die Deutschen, wobei regionale Unterschiede natürlich nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Auch die ayizo-Kultur kennt vier Tagesgrüße: „éklé“ für den Morgen, „hwè mè“ für den Nachmittag, „étènù“ für den Abend und „zǎnmè“ für die Nacht. Nehmen wir die Morgengrüße nach dem Aufwachen, die man durchaus als ‚Initialgrüße‘ bezeichnen könnte. Wenn ein Ayizo einem anderen begegnet, sagt er éklé (ein Wort aus dem jeweiligen Dialekt), und wenn ein Deutscher einem Landsmann begegnet, grüßt er ihn mit „Hallo“ oder „Hi“, wenn sie derselben sozialen Gruppe angehören. Während „Hallo“ von Jugendlichen, Teenagern, Erwachsenen und Senioren gleichermaßen verwendet wird, ist dies bei „Hi“ nicht der Fall; es ist vor allem unter Jugendlichen weit verbreitet. Diese Begrüßungen sind, wie bereits erwähnt, weit mehr als bloße Wortfolgen; sie dienen dazu, Menschen zusammenzubringen, Harmonie zu schaffen und die soziale Interaktion zu fördern.

Die beiden Kulturen haben vor allem die Art ihrer Begrüßungen gemeinsam, sei es formell oder informell, sei es unter Jugendlichen oder im Umgang mit Erwachsenen oder älteren Menschen. Die Verwendung von „à“ (das informelle „du“) in Beispiel 1 und „mí“ (die höfliche Form) in Beispiel 2 zeigt, dass

in dieser Hinsicht eine Übereinstimmung zwischen den beiden Kulturen besteht. Im Deutschen würde man statt „à“ „du“ verwenden. Dasselbe gilt für „mí“ und „Sie“, die höfliche Form im Deutschen.

Festliche Anlässen sind in beiden Kulturkreise anzutreffen. Um beispielsweise den Beginn eines neuen Jahres zu feiern, verwenden Deutsche typischerweise „Frohes neues Jahr“, „Guten Rutsch ins neue Jahr“ und viele andere. Beispiel Nummer 4 veranschaulicht, wie sich die Ayizo während einer solchen Festzeit begrüßen.

- Die ‚nonverbalen Grüße‘

Zu den nonverbalen Begrüßungen, die in beiden Kulturen üblich sind, gehören: Winken, Blickkontakt, Händeschütteln usw. Degbevi (2016, S. 42) erwähnt auch das Abnehmen des Hutes, was seiner Meinung nach in beiden Kulturkreisen üblich ist. Wie wir sehen, sind nonverbale Begrüßungen in beiden Kulturen weit verbreitet und spielen eine wichtige Rolle. Es ist wichtig zu beachten, dass in beiden Sprachen nonverbale Begrüßungen sehr oft von verbalen gefolgt werden. Bestimmte nonverbale Begrüßungen, wie Mimik und Gestik, sind zwar in beiden Ländern vorhanden, werden aber je nach kulturellem und sozialem Kontext unterschiedlich interpretiert.

4.2 Unterschiede in der Verwendung verschiedener Begrüßungsformeln

- Die verbalen Grüße‘

Im Hinblick auf die verbalen Grußformeln weisen beide Kulturkreise Unterschiede auf. Beispiel Nummer 1 zeigt, wie wichtig die morgendliche Begrüßung in der Gesellschaft der Ayizo ist. Es wäre beispielsweise ein Irrtum anzunehmen, dass das Grußlexem ‚éklé‘ lediglich eine einfache Morgenbegrüßung ist wie der Fall im deutschen Kulturraum ist. Wenn ein Ayizo dieses Lexem verwendet, dient es zwar der Begrüßung, geht

aber weit darüber hinaus. Unmittelbar darauf folgt der Satz aus Beispiel 1: à dò kpèdè á, der so viel heißt, ob man gut geschlafen hat. In der Ayizo-Tradition erwartet der Grußende einen Gegengruß auf diese besondere Morgenbegrüßung. In der deutschen Kultur geht das Leben weiter, selbst wenn keine Antwort erfolgt. Reagiert die begrüßte Person negativ, bedeutet dies, dass sie schlecht geschlafen hat, und die grüßende Person wird sofort fragen, ob sie Hilfe benötigt. Eine Antwort auf diesen besonderen Morgengruß stärkt die Harmonie und fördert die bereits erwähnten sozialen Interaktionen; zudem trägt sie dazu bei, die beiden Familien, sofern sie zusammengehören, noch enger zusammenzubringen. Diese Ayizo Grußlexeme dienen primär der expressiven und phatischen Funktion im Sinne von Jakobson (1960), also dem Ausdruck persönlicher Emotionen und der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte. Ein einfaches deutsches „Hallo“ hingegen, obwohl Grüße ja bekanntermaßen eine soziale Funktion haben, hätte nicht dieselbe Bedeutung und Symbolik. Diese Formeln aus dem Beispiel 1 erfüllen nicht nur eine kommunikative, sondern auch eine sozial-pragmatische Funktion, da sie Respekt, Zugehörigkeit und die Anerkennung sozialer Hierarchien ausdrücken. Eine Nichtbeantwortung dieses Grußes könnte falsch interpretiert werden und als „negatives Gesicht“ – im Sinne von Brown und Levinson – gelten, da ein Versäumnis, zu reagieren, als Bedrohung des Ansehens verstanden werden und einen Präzedenzfall für beide Familien schaffen würde¹¹. Wird diese Situation nicht umgehend geklärt, könnte dies zu weiteren Problemen führen. Goffman (1967, S. 99) spricht von gegenseitiger Partizipation, die dann stattfindet, wenn Individuen in einer sozialen Begegnung, die eine Interaktionsmöglichkeit bietet, ihre unmittelbare Anwesenheit erkennen und die Begegnung mit einem freundlichen Rückzug von weiterer gegenseitiger Interaktion endet. Er formuliert es so:

¹¹ Laut meinem Informanten.

„A social encounter is an occasion of face-to-face interaction, beginning when individuals recognize that they have moved into one another's immediate presence and ending by an appreciated withdrawal from mutual participation“. Von Interaktion, geschweige denn von gegenseitiger Teilhabe, können wir hier nicht sprechen, da die Person, begrüßt wurde, die Begrüßung beendete und ohne es nicht für nötig zu halten, die ihnen entgegengebrachte Höflichkeit zu erwidern. Die Kommunikation ist damit zu Ende. Denn die Antwort auf die Begrüßung ist unter bestimmten Umständen relevant; wird sie unterlassen, hat dies zumindest eine kommunikative (und möglicherweise soziale) Bedeutung für die Person, die sie ausspricht. Die Art dieser Bedeutung entscheidet darüber, ob die Kommunikation als beendet betrachtet oder ein neuer Versuch unternommen werden sollte. (vgl. Knuf /Schmitz 1980, S.102).

- Die ‚nonverbalen Grüße‘

Wie bereits erwähnt, ist bei der Begrüßung die Wortwahl wichtig, aber die Körpersprache ist ebenso entscheidend. Ein fester Händedruck, Blickkontakt und ein freundliches Lächeln zeugen von Höflichkeit und Respekt. In beiden Kulturen sind verschiedene nonverbale Begrüßungen üblich. Betrachten wir einige der Unterschiede, die die jeweilige Kultur prägen. Während man in Deutschland jemanden ohne Angst vor Tadel auf die Wange küssen kann, ist dies in der Ayizo-Tradition nicht der Fall. Hier küsst man nicht jeden, und schon gar nicht eine Frau, die unter dem Dach eines Mannes lebt. Eine verheiratete Frau zu küssen, gilt als schweres Vergehen. Wird dies beobachtet, verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Handelt es sich um ein Familienmitglied, ist das verständlich, aber wenn die Person nicht zur Familie gehört, greifen die Gemeindevorsteher ein. Gegebenenfalls müssen Maßnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu bestrafen¹², die ihren

¹² Hier kann das Strafmaß je nach Schwere des Vergehens unterschiedlich ausfallen.

Ehemännern untreu geworden sind. Die beiden Kulturen unterscheiden sich in ihrer Herangehensweise an alle Formen des Umarmens. In der Ayizo-Kultur wäre es für einen jungen Mann oder eine junge Frau undenkbar, auch nur daran zu denken, einen Erwachsenen oder Älteren zu umarmen. Würden sie es wagen, würden sie für ihre Unverfrorenheit bestraft. Deutsche hingegen sind toleranter.

Schlussfolgerung

Diese Studie bestand einerseits darin, die verschiedenen Begrüßungsformeln in Ayizo und Deutsch zu analysieren und andererseits ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Es ist festzuhalten, dass die Begrüßungsformeln in Ayizo und Deutsch von der Tageszeit abhängen. Es kommt auch vor, dass in beiden Sprachen den ganzen Tag über eine einzige Formel verwendet wird. In beiden Sprachen wird nicht nur mit Worten, sondern auch mit Gesten begrüßt, was zu verbalen und nonverbalen Begrüßungsformeln führt. Des Weiteren ist es in Ayizo fast obligatorisch, andere zu begrüßen, und ältere Menschen müssen aus Respekt mit „Sie“ angesprochen werden. Im Vergleich zu Ayizo ist es auch im Deutschen wichtig, andere zu begrüßen, jedoch nicht so streng wie in Ayizo. Im Deutschen dürfen Kinder ältere Menschen mit „du“ ansprechen, wenn sie sie begrüßen.

Die Rolle der Kultur bei Begrüßungen wurde in dieser Arbeit ebenfalls behandelt. Daraus geht beispielsweise hervor, dass bei den Ayizo die nonverbale Begrüßungsformel „Kuss auf die Wange“ nur zwischen Mitgliedern derselben Familie möglich ist, niemals jedoch zwischen der Frau eines anderen Mannes und einem anderen Mann. Die Deutschen hingegen sehen kein Problem darin, wenn ein Mann die Frau eines anderen küsst und umgekehrt. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Paare in

Deutschland einander vertrauen. Das bedeutet nicht, dass Paare in Ayizɔ einander nicht vertrauen, sondern dass es bestimmte Verhaltensweisen gibt, die bei Begrüßungen vermieden werden sollten, um Spannungen zwischen den Paaren zu vermeiden.

Was die kulturellen Unterschiede angeht, lässt sich feststellen, dass diese Studie dazu beiträgt, Verwirrungen und Missverständnisse hinsichtlich der „unterschiedlichen Begrüßungsformeln in Ayizɔ und Deutsch“ auszuräumen.

Bibliographie:

Austin, J. L. (1972): Zur Theorie der Sprechakte. Stuttgart: Reclam.

Degbevi, C. A. (2016). Etude contrastive des salutations verbales et non-verbales dans les langues africaines et européennes: cas en Kotafon et en Allemand. Annales de la faculté des lettres, arts et sciences humaines (FLASH), Université d'Abomey-Calavi (Bénin), Vol 1, Nr. 22, S. 29-44.

Gbeto, F. (2006). „Esquisse de la tonologie synchronique du Ayizɔ d'Allada, dialecte du SudBenin“, Journal of African Languages and Linguistics, Volume: 27, Issue: 2. In: Linguistik Online 13

Goffman, E. (1967): Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. Garden City, NY: Anchor.

Hatfield, D. H. / McHenry, M. M. (2011): Ayizɔ language area. A sociolinguistic survey of the Gbe language communities of Benin and Togo. SIL Electronic Survey Report. Vol. 2.

Jakobson, R. (1960): Closing Statement: Linguistics and Poetics. In: Sebeok, T. A. (Hg.): Style in Language. Cambridge, MA: MIT Press.

Knuf, J. / Schmitz, H. W. (1980): Ritualisierte Kommunikation und Sozialstruktur. Bd. 72: Reihe 1. Helmut Buske Verlag: Hamburg

Luisser L. (2025): "Die Macht der nonverbalen Kommunikation als Einfluss von Lehrer*innen-Schüler*innen-Interaktionen auf die Lernmotivation im Unterricht!" 'The power of non-verbal communication as the influence of teacher-student interactions on learning motivation in the classroom!' Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines Master of Science. Graz, Jänner 2025 [unveröffentlicht]

Otterstedt, C. (1993): Nonverbale Kommunikation. Körpersprache, Gestik, Mimik. Frankfurt a.M.: Campus.

Posner, R. (1985). Nonverbale Zeichen in öffentlicher Kommunikation: Zu Geschichte und Gebrauch der Begriffe 'verbal' und 'nonverbal', 'Interaktion' und 'Kommunikation', 'Publikum' und 'Öffentlichkeit', 'Medium' und 'Massemedium' und 'multimedial'. Zeitschrift für Semiotik, 7, (3), 235-271.

Sagbo, S. G. (2006). Motiv der Aizo und Grimmischen Märchen. Magisterarbeit, FLASH, UAC, Abomey-Calavi. [Unveröffentlicht]

Sangaré, I. (2008). Approche ethnolinguistique des formules de salutation chez les Dioula de Darsalamyau au Burkina Faso, DEA, option Littérature orale. Université de Ouagadougou, Mémoire-Online.

Searle, J. R. (1971): „Sprechakte“. Ein sprachphilosophischer Essay, Frankfurt/M

Wahrnehmungssensibilisierung. 7. Aufl. Dortmund: Verlag modernes Lernen

Searle, J. R. (1982): Expression and Meaning. Cambridge: CUP.

Online Ressourcen

<https://estheticaglobal.com/de/blog/deutsche-gru%C3%9Fentdecke-die-vielfalt-der->

begrussungen#:~:text=Formelle%20und%20informelle%20Be
gr%C3%BC%C3%9Fungen%20im%20%C3%9Cberblick%20
*,und%20sowohl%20formell%20als%20auch%20informell%20
0nutzbar

ANALYSE DE L'IMPLICATION DES FEMMES DANS LA PRODUCTION ET TRANSFORMATION DU MANIOC DANS LES SOUS-PREFECTURES DE YAMOUSSOUKRO ET LOLOBO (CENTRE COTE D'IVOIRE).

Souleymane SORO

Assistant

Université Peleforo GON COULIBALY (Côte d'Ivoire)

souleysoromen@gmail.com

ZOGBO Zady Edouard

Maître-Assistant

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

ed.zogbo@yahoo.fr

KONE Basoma

Maître-Assistant

Université Peleforo GON COULIBALY (Côte d'Ivoire)

konbassoma@gmail.com

Résumé

L'agriculture vivrière initialement destinée à produire pour l'autoconsommation est aujourd'hui une agriculture vivrière marchande avec des cultures comme le manioc produit de plus en plus par les femmes rurales. L'objectif de cette étude est de montrer l'intérêt des femmes des Sous-préfectures de Yamoussoukro et Lolobo à produire le manioc en vue de sa transformation en attiéké. La démarche méthodologique a consisté à faire au préalable une recherche documentaire appuyée par une enquête de terrain dans six (6) localités. Elle a permis d'interroger 135 femmes productrices de manioc et technique de « boule de neige » a été utilisée pour administrer le questionnaire. Les résultats de cette étude montrent que 82 % des femmes ont accès à la terre pour produire le manioc et que 61 % de celle-ci n'ont aucun niveau d'étude. Elles utilisent la main d'œuvre familiale et surtout salariale pour une production moyenne de 1950 tonnes sur 158 hectares. Cette quantité de manioc est destinée prioritairement à être transformée en attiéké (1380 tonnes d'attiéké en moyenne par an) par des unités familiales. La marge bénéficiaire des femmes se situe entre 150 000 FCFA et 300 000 FCFA sur une tonne de manioc. Ces ressources sont

destinées à satisfaire les besoins familiaux et personnels. Le manioc est une source d'autonomisation des femmes dans les sous-préfectures de Yamoussoukro et Lolobo.

Mots-clés : *Autonomisation ; Attiéké ; Femmes ; Lolobo ; Yamoussoukro.*

Abstract

Subsistence agriculture, initially intended to produce for self-consumption, is today a commercial subsistence agriculture with crops such as cassava increasingly produced by rural women. The objective of this study is to show the interest of women in the sub-prefectures of Yamoussoukro and Lolobo in producing cassava for processing into attiéké. The methodological approach consisted of carrying out preliminary documentary research supported by a field survey in six (6) localities. It allowed to interview 135 women cassava producers and "snowball" technique was used to administer the questionnaire. The results of this study show that 82% of women have access to land to produce cassava and that 61% of them have no level of education. They use family labor and especially wage labor for an average production of 1950 tons on 158 hectares. This quantity of cassava is primarily intended to be transformed into attiéké (1380 tons of attiéké on average per year) by family units. The profit margin of women is between 150 000 FCFA and 300 000 FCFA on a ton of cassava. These resources are intended to meet family and personal needs. Cassava is a source of empowerment for women in the sub-prefectures of Yamoussoukro and Lolobo.

Keywords: *Empowerment; Attiéké; Women; Lolobo; Yamoussoukro.*

Introduction

Le manioc est l'une des principales cultures vivrières de la Côte d'Ivoire et spécifiquement dans les différentes Sous-Préfectures de Lolobo et Yamoussoukro. C'est une culture tropicale produite et consommée en grande quantité. Le manioc est très prisé dans l'alimentation de la population mondiale et plus précisément celle de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est la deuxième culture vivrière du pays après l'igname, sa production moyenne représente 30 % du vivrier en 2018 avec 5 608 044 tonnes contre 34 % pour l'igname correspondant à 7 391 131 (B. OUDIN, 2020, p. 10). C'est le même constat dans les localités

de Lolobo et Yamoussoukro où le manioc supplante l'igname en termes de superficies et de production avec les femmes au cœur de l'activité dans un espace où les habitudes alimentaires sont dominées à l'origine par l'igname. La filière manioc qui s'articule dans le contexte de cette étude autour de la production, transformation et commercialisation est impactée par la présence des femmes. Comme l'indique l'organisation non gouvernementale Belge Louvain Coopération citée par A. E. D. C. AMOA et *al.*, (2023, p. 483), le manioc est l'une des cultures dont la pratique est dominée par les femmes. Dans les deux Sous-préfectures la population masculine est de 160 726 contre 154 276 femmes avec un taux de masculinité de 104,18 % (INS, 2014, p. 10). La composition de la population indique que l'effectif des femmes est inférieur à celui des hommes. Par ailleurs, en milieu rural, les femmes ne décident pas en toute indépendance de leur emploi du temps et ont moins de chance qu'un homme à disposer d'un bien foncier (FAO, 2011, p. 25). De ce fait, pourquoi la filière manioc est-elle sous l'influence féminine à Yamoussoukro et Lolobo ?

L'objectif de cette étude est d'analyser l'intérêt des femmes pour la filière manioc à Lolobo et Yamoussoukro. La pratique de cette culture nécessite une disponibilité des terres cultivables donc un accès au foncier. Ainsi, quels sont les facteurs explicatifs de l'implication des femmes dans la culture du manioc ? Quel est le mode d'organisation des unités de production et de transformation du manioc ? Quels sont les impacts de la commercialisation du manioc et ses dérivés dont l'attiéké sur l'autonomisation des femmes rurales ?

1. Méthodologie

1.1. Localisation de la zone d'étude

La sous-préfecture de Yamoussoukro se trouve dans le District Autonome de Yamoussoukro. Elle renferme trente et un

villages dont dix composent le secteur sous-préfectoral et vingt et un du secteur communal. La Sous-préfecture de Yamoussoukro a été créée par décret N° 61-04 du 02 janvier 1961, portant division des départements de la République de Côte d'Ivoire en Sous-préfectures. Elle a été officiellement ouverte en juin 1961 et érigée en Sous-préfecture de première classe suivant la loi N° 63-454 du 07 novembre 1963.

La Sous-préfecture de Lolobo quant à elle a été créée par décret N°2008-97 du 5 mars 2005, et fait partie du département d'Attégouakro. La circonscription sous-préfectorale de Lolobo couvre un espace de 18 villages (Carte 1).

Carte 1 : Situation géographique des Sous-Préfectures de Yamoussoukro et Lolobo

L'espace de cette étude est limitée par différentes circonscriptions administratives qui sont des Sous-Préfectures. Au sud se trouvent Oumé et Kokumbo, à l'Est Toumodi,

Attiégouakro puis Yakpabo-Sakassou. La limite nord est constituée Lomokankro, Tiébissou et Molonou alors qu'à l'Ouest on a Bazré, Bouaflé et Kossou.

Cet espace qui couvre deux Sous-Préfectures a une superficie de 1 466 km² (Ministère du Plan et du Développement, 2022, p. 12).

1.2 Approche méthodologique

1.2.1. Outils de collecte des données

La collecte des données a été effectuée par l'utilisation d'un guide d'entretien et des fiches de questions qui ont été administrées. Un appareil photo numérique a été utilisé pour les prises de vues et un journal de terrain pour la prise de notes.

1.2.2. Techniques de collecte des données

Pour cette étude, la démarche méthodologique adoptée a consisté à faire au préalable une recherche documentaire. Elle a permis de consulter divers articles, ouvrages, thèses et rapports d'activité en lien avec le sujet. L'ensemble des écrits lu a permis de mieux comprendre la thématique.

En ce qui concerne l'enquête de terrain à l'échelle des Sous-Préfectures de Yamoussoukro et Lolobo, nous avons un total de 20 062 producteurs de manioc (INS, 2016, p. 2). La répartition spatiale des producteurs se présente de la manière suivante : 15 394 producteurs dans la Sous-préfecture de Yamoussoukro contre 4 668 à Lolobo. Par l'échantillonnage boule de neige nous avons interrogé 135 femmes de la filière. Dans la Sous-préfecture de Yamoussoukro nous avons 89 enquêtés contre 46 à Lolobo (Tableau 1).

Tableau 1 : Nombre de femmes enquêtées par sous-préfecture

Sous-préfecture de Yamoussoukro	
Djamalabo	17
Zambakro	53
Kroukroubo	19
Total Sous-préfectoral	89
Sous-préfecture de Lolobo	
Lolobo	22
Diamassakassou	13
Ouffouédiékro	11
Total Sous-préfectoral	46
Total général des deux Sous-préfectures	135

Source : Nos enquêtes, 2025

Le tableau 1 montre que l'enquête de terrain s'est effectuée dans trois localités de chacune des Sous-préfectures.

1.2.3. Traitement des données

Le traitement des données prend en compte la phase de dépouillement. Celui-ci a été fait en utilisant le logiciel SPHINX V5. Une fois cette étape terminée, les résultats permettent de générer des tableaux statistiques pour l'élaboration des cartes. Les tableaux ont également servi à la réalisation de graphiques. Ceux-ci ont été réalisés avec EXCEL. Quant au traitement de texte, WORD a été utilisé. Les cartes ont été conçues et réalisées avec les logiciels de cartographie numérique QGIS 2.0.1.

2. Résultats

2.1. Les facteurs explicatifs de l'implication des femmes dans la culture du manioc

2.1.1. La disponibilité des terres : levier de la manioculture des femmes

Pour la culture du manioc les femmes ont besoin de parcelles qui leur permettent de créer des exploitations. L'enquête de terrain montre la disponibilité des terres pour la culture du manioc dans l'espace de l'étude (Figure 1).

Figure 1 : La disponibilité des terres pour la culture du manioc par les femmes de Yamoussoukro et Lolobo

Source : Nos enquêtes, 2025

La figure 1 indique que dans les deux sous-préfectures qui constituent l'espace de ce travail, 82 % des femmes ont accès à la terre pour la culture du manioc contre 18 % qui ont des

difficultés. Il ressort également que le manioc est une plante qui se développe sur différents types de sols en dehors des sols hydromorphes. Le manioc pousse et se cultive sur les sols les plus pauvres et impropres à l'agriculture.

A l'échelle des différentes localités enquêtées il y a une variabilité de l'accessibilité à la terre par les femmes (Carte 2).

Carte 2 : Accessibilité des femmes à la terre par localité enquêtée dans les Sous-préfecture de Yamoussoukro et Lolo

La carte 2 indique que les femmes ont accès à la terre dans toutes les localités. A l'échelle de la Sous-préfecture de Yamoussoukro 90 % des femmes ont un accès facile à la terre pour la culture du manioc contre 10 % qui éprouvent des difficultés pour obtenir une parcelle. Dans la circonscription administrative de Lolobo seulement 67,39 % des femmes ont accès à la terre. Les pourcentages d'accès à la terre les plus faibles sont observés à Lolobo et Ouffoédiékro qui sont successivement de 54,55 % et 72,73 %. Pour ce qui concerne Lolobo, localité située à 12 Kilomètres de Yamoussoukro et chef-lieu de la Sous-préfecture, il est important de noter qu'une partie du site du village lui-même (Lolobo Est) est situé sur les terres de N'Dènou village voisin à environ deux kilomètres selon nos enquêtes. Une telle situation pose la question de l'insuffisance du foncier. Par ailleurs, du fait de la proximité de Lolobo avec Yamoussoukro, le foncier a pris de la valeur et plusieurs lotissements y ont lieu. C'est le même constat avec Oufouédiékro en matière de lotissement.

Bien que les femmes de ces deux localités aient un accès moindre au foncier cette question ne constitue pas un obstacle à la production du manioc par les femmes pour l'autoconsommation et sa transformation.

2.1.2. La faiblesse du niveau d'étude des femmes de la filière manioc

L'enquête montre que les femmes des Sous-préfectures de Yamoussoukro et Lolobo qui interviennent dans la filière manioc ont un faible niveau d'instruction (Figure 2).

Figure 2 : Niveau d'instruction des femmes de la filière manioc de Yamoussoukro et Lolobo

Source : Nos enquêtes, 2025

La figure 2 montre que 61 % des femmes de notre espace d'étude n'ont aucun niveau contre 29 % et 10 % qui ont successivement le niveau primaire et secondaire. De ce fait, il est difficile pour elles d'avoir un emploi aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. La production et transformation du manioc se présente ainsi comme une alternative à la question d'emploi.

2.2. L'organisation des unités de production et de transformation

2.2.1. L'organisation des unités de production du manioc

La production de manioc par les femmes se fait dans des exploitations qui leurs appartiennent. Non seulement elles interviennent elles-mêmes dans les travaux mais elles s'appuient essentiellement sur la main d'œuvre familiale et la main d'œuvre

salariale qui est la plus utilisée. En effet, de la préparation du terrain au bouturage de la parcelle c'est la main d'œuvre salariale qui est dominante d'autant plus que pendant cette période (Février-mars) où on a les premières pluies, les hommes sont occupés par la culture de l'Igname. La journée de travail se négocie entre 2500 FCFA et 3000 FCFA selon la localité. Le tableau présente les superficies des exploitations de manioc des femmes et leurs productions dans les Sous-préfectures de Yamoussoukro et Lolobo (Tableau 2).

Tableau 2 : Les superficies et productions de manioc par les femmes en 2025

Sous-préfectures	Localités	Superficie totale (Ha)	Production en tonnes (T)
Lolobo	Lolobo	20,16	329
	Djamassakassou	8	72
	Ouffouédiékro	8,25	140
Total Lolobo		36,41	541
Yamoussoukro	Kroukroubo	28,50	441
	Zambakro	69,60	710
	Djamalabo	14,70	258
Total Yamoussoukro		112,8	1409
Total Général		149,21	1950

Source : Enquêtes de terrain, 2025

Le tableau 2 montre que les femmes de l'espace d'étude ont planté le manioc sur 149 hectares pour une production de 1950 tonnes soit une production moyenne de 13 tonnes par hectare. Selon le tableau les femmes ont en moyenne chacune plus d'un hectare (1,10 ha) de manioc chacune pour une production de 14,45 tonnes.

L'enquête révèle également que plusieurs variétés de manioc sont cultivées à Yamoussoukro et Lolobo (le Bonoua, YACÉ, YAVO, Bocou 1, Bocou 2, Ouélékanga...). Les variétés

dominantes dans l'espace d'étude sont le YACÉ dans la Sous-préfecture de Yamoussoukro et le YAVO à Lolobo. Les noms respectifs de YACÉ et de Bonoua sont des variétés prisées. Elles portent ces noms parce que ce serait Philippe Grégoire YACÉ (Homme politique de la Côte d'Ivoire Post Coloniale, il fut député-maire de Jacqueville et Président de l'Assemblée Nationale Ivoirienne) qui aurait pour la première fois introduit la tige de cette variété en Côte D'Ivoire. Pour la seconde, elle porte le nom Bonoua parce que c'est son origine. C'est à partir de cette localité située au Sud de la Côte d'Ivoire que s'est répandu cette variété.

Dans une exploitation d'une même productrice on trouve très souvent plusieurs variétés avec une qui est dominante. Ainsi, on peut avoir la dominance du YAVO dans une exploitation agricole avec la présence du YACÉ, BOCOUCOU et autres variétés. On trouve plusieurs variétés de manioc dans les différentes Sous-préfectures avec la dominance d'au moins une variété par localité. L'espace de cette étude est marqué par la production de l'attiéké par les femmes.

2.2.2. L'organisation des unités de transformation du manioc en attiéké

Dans l'espace de cette étude le manioc est essentiellement transformé en attiéké. Cette transformation se fait dans des unités familiales (Photo 1 et 2).

Photo 1 : Epluchage du manioc par la main d'œuvre familiale à Zambakro

Source : Souleymane SORO, 2025

La photo 1 présente l'épluchage du manioc par la main d'œuvre familiale à Zambakro. La mère qui détient l'unité de production de l'attiéké utilise ses filles et les autres enfants pour l'aider à éplucher le manioc avant de procéder au broyage (Photo 2). Le broyage peut se faire par un moulin du village ou une broyeuse de manioc mobile comme on le voit sur la photo 2.

Photo 2 : Broyage du manioc à Zambakro pour la production de l'attiéké

Source : Souleymane SORO, 2025

La Photo 2 montre qu'après l'épluchage du manioc il est broyé pour obtenir une pâte. Lorsqu'il s'agit d'une broyeuse mobile, c'est toute la main d'œuvre familiale qui est sollicitée. Pour ce qui concerne la cuisson de l'attiéké, l'activité est pratiquée exclusivement par les femmes. Celles-ci utilisent la main d'œuvre familiale pour la production. Ce travail permet de produire des quantités importantes d'attiéké dans les différentes localités enquêtées (Tableau 3).

Tableau 3 : La quantité annuelle d'attiéké produite par localité enquêtée

Localités	Quantité d'attiéké en tonnes (T)
Lolobo	263
Djamassakassou	57
Ouffouédiékro	112
Kroukroubo	174
Zambakro	568
Djamalabo	206
Total	1380

Source : Nos enquêtes, 2025

Le tableau 3 montre que Zambakro, Lolobo et Djamalabo sont les localités qui produisent l'attiéké. Ce sont des localités faciles d'accès dont les produits sont écoulés sur le marché sans grande difficulté contrairement à Djamassakassou et Kroukroubo par exemple.

Dans l'ensemble les femmes les femmes s'organisent au sein de la cellule familiale pour produire l'attiéké destiné à l'autoconsommation mais surtout à la commercialisation.

2.3. L'impact socio-économique de la filière manioc sur les femmes à Yamoussoukro et Lolobo

Dans les Sous-préfectures de Yamoussoukro et Lolobo, le manioc produit par les femmes est destiné prioritairement à la transformation en attiéké pour être vendu. Le manioc est aujourd'hui une culture vivrière marchande qui intéresse de plus en plus les agricultrices du fait de son impact économique. Il s'agit de la production du manioc pour sa commercialisation

aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Toutefois, tous les ménages qui produisent l'attiéké en sont des consommateurs. De ce fait, le manioc se présente comme une culture qui permet de lutter contre l'insécurité alimentaire. Pendant la période de soudure en milieu rural qui se situe de juin à septembre avant les premières récoltes, le manioc est une culture essentielle qui intervient dans l'alimentation des populations car il est récolté en général sur 9 à 12 mois selon nos enquêtes. La vente de l'attiéké aussi bien en détail qu'en gros est source de revenus financiers (Tableau 4).

Tableau 4 : La répartition des gains sur une tonne de manioc transformé en attiéké par localité

Nom de localité	Coût de la transformation	Marge bénéficiaire 150 000 à 200 000 FCFA	Marge bénéficiaire 200 000 à 300 000 FCFA
Kroukroubo	45 000 FCFA	68,42 %	31,58 %
Djamalabo		58,82 %	41,18 %
Zambakro		33,96 %	66,04 %
Lolobo		31,81 %	68,18 %
Djamassakassou		92,31 %	07,69 %
Ouffoediekro		72,72 %	27,28 %
Moyenne (%)			59,67 %

Source : Enquêtes de terrain, 2025

Le tableau 4 révèle que 59,67 % des femmes ont un gain compris entre 150 000 FCFA et 200 000 FCFA. Par ailleurs 40,33 % des actrices de la filière manioc ont 200 000 FCFA à 300 000 FCFA par tonne de manioc transformé. L'enquête montre que de façon spécifique c'est à Zambakro et Lolobo que le pourcentage des femmes qui ont un gain de plus de 200 000 est élevé avec

successivement 66,04 % et 68,18 %. Dans ces différentes localités les femmes sont mieux structurées en matière de commercialisation de l'attiéké avec un circuit de commercialisation dont les sites de collecte se trouvent à Yamoussoukro pour être convoyé vers Abidjan.

Les circuits de commercialisation de l'attiéké sont détenus par les femmes. Nous avons deux circuits de commercialisation : le commerce de proximité et le commerce lointain. En effet, une partie de l'attiéké est commercialisé sur place pour la consommation locale alors l'autre partie est destinée à la ville d'Abidjan depuis les sites de regroupement. Bien que les ressources générées par l'activité de transformation du manioc par les femmes en attiéké soient le plus souvent faibles c'est un débouché économique permettant de réduire les inégalités de revenu et de productivité au niveau du genre. Les ressources de la commercialisation de l'attiéké occasionnent l'autonomie des femmes sur le plan financier, afin de réduire leur dépendance matérielle à l'égard des hommes ou d'autres membres de leur famille. Les stratégies d'autonomisation aident les femmes à augmenter leur pouvoir de négociation, à prendre davantage confiance en elles et à accroître leur autonomie en matière de prise de décisions. Ainsi, avec les ressources de la transformation du manioc les femmes interviennent pour aider leurs maris dans la gestion du ménage à travers les charges quotidiennes que sont l'achat de savon, huile, poisson, riz... Elles interviennent également dans la scolarisation des enfants d'autant plus que pendant l'année scolaire elles apportent un soutien financier aux élèves.

3. Discussions

En somme, il faut retenir à travers cette étude que les femmes ont accès à la terre pour la culture du manioc. Elles produisent cette culture afin de la transformer essentiellement en attiéké

pour la vente et l'autoconsommation en milieu rural. Plusieurs auteurs se sont prononcés sur la production et la transformation du manioc. Pour S. SORO (2024, p. 253), : « le manioc est la principale culture vivrière dans trois Sous-préfectures que sont Yamoussoukro, Attiégouakro et Lolobo ». Cette situation est liée au fait que la culture du manioc est peu exigeante et se présente de plus en plus comme une culture vivrière marchande dans le District Autonome de Yamoussoukro. Par ailleurs, pour cultiver le manioc il faut des parcelles de terre. Comme le montrent les travaux de KONE (2011) cité par W. M. B. GBEADA et *al.*, (2021, p. 457), : « l'accès à la terre dans nos sociétés villageoises était autrefois réservé uniquement aux hommes mais avec l'évolution de nos sociétés par la prise en compte de nouveaux enjeux socio-économiques, la rigidité foncière à l'encontre des femmes va se desserrer ». Ainsi les femmes ont désormais accès à la terre. En Côte d'Ivoire et particulièrement dans le District Autonome de Yamoussoukro, les femmes ont un accès indirect à la terre par l'intermédiaire des hommes que sont le père, le mari, le frère ou l'oncle (S. SORO, 2024, p. 125). En effet, lorsque la femme se marie elle part travailler sur les terres de son mari et n'hérite pas des terres de son père pour éviter la dispersion du patrimoine foncier de la communauté. Son droit sur la terre de son mari dure autant que le mariage dure. En cas de décès de l'époux, la femme peut avoir un rôle de gardienne de la terre pour les enfants du défunt sinon c'est le frère du défunt qui en héritera. Même si la coutume veille à assurer la subsistance des veuves et des orphelines en leur allouant des parcelles de terre, les femmes restent dépendantes des hommes de leur famille ou de la bonne volonté de la communauté en matière d'accès à la terre (OFPRA, 2017, p. 26). C'est dans ces différentes circonstances que les femmes des Sous-préfectures de Yamoussoukro et Lolobo ont accès aux terres pour créer des exploitations de manioc qu'elles récoltent pour transformer en attiéké.

L'autonomisation des femmes par la transformation et commercialisation du manioc est soutenue par les travaux de MLAN et KOKI (2018, p. 22) à Bécédi-Brigna. Selon cette étude : « le manioc constitue une source de pouvoirs pour les femmes ». Leur étude sociologique montre que les femmes ont fait sienne la rente découlant de cette culture, au grand dam, des hommes qui vivent difficilement des chutes drastiques répétées des cours du café et du cacao, et des changements climatiques. Allant dans le même sens, c'est une activité qui est à l'origine de l'autonomisation de la femme rurale. C'est le même constat avec l'étude menée à Bonoua par A. E. D. C. AMOA *et al.*, (2023, p. 485). Les résultats de cette étude à Bonoua révèlent que la production du manioc occupe une place importante dans l'autonomisation des femmes de cette localité. Cependant, contrairement à celles de Yamoussoukro et Lolobo, ces femmes ne disposent pas de ressources foncières leur permettant d'intensifier leur champ de manioc sur de grandes surfaces de terres. Les ressources sont issues de la vente du manioc frais puis de sa transformation en attiéké et elles permettent de faire face aux besoins personnels et familiaux à Bonoua. Ainsi, l'autonomisation économique, sociale, psychologique et politique des femmes constitue un facteur de protection qui diminue le risque de violence à l'égard des femmes, cette violence étant un corolaire du statut inférieur réservé à la femme au sein du couple et dans la société en général (ONU-FEMMES, 2020, p. 1).

Les femmes sont de plus en plus dans la filière manioc chez les baoulé qui sont les autochtones de Yamoussoukro et Lolobo car pour le Baoulé, le travail du manioc est réservé généralement aux femmes du fait qu'il soit moins rude. Cette position est soutenue par S. A. GBODJE (2013, p. 168). Il soutient que le Baoulé est conscient d'un certain féminisme, attitude favorable à la défense des intérêts propres de la femme. Ici, il s'appuie sur la féminité de celle-ci souplesse, douceur pour lui attribuer

certaines tâches moins pénibles à exécuter. La femme, dans la cosmogonie baoulé, est sacrée, divine et donc mérite respect et considération. L'homme se réserve ainsi les durs travaux et c'est après qu'intervient sa femme.

Dans notre espace d'étude l'attiéké qui est le principal dérivé du manioc est source de revenus. Mais les travaux de O. DONFACK et al., (2021, p. 600) ont montré au Cameroun dans le département du Moungo (région du Littoral-Cameroun) que la crise de la filière caféière des années 1980 à 1990 a engendré l'émergence de la culture du manioc. Ils précisent que Le manioc et ses multiples produits dérivés (farine panifiable, spaghetti, biscuits, amidon domestique et industriel, savon de manioc) contribuent à assurer l'alimentation aux ménages du département de Moungo. Pour ces auteurs, ce tubercule renferme à lui seul presque tous les piliers de la sécurité alimentaire : la disponibilité, l'accessibilité, la stabilité et la richesse nutritive. Sa disponibilité et son accessibilité continues pendant toute l'année sont dues à l'élasticité des récoltes. Les possibilités multiples de sa transformation font d'elle une plante stratégique en période de soudure. Ainsi la sécurité alimentaire est assurée avec le manioc et ses produits dérivés.

Conclusion

Dans les Sous-préfectures de Yamoussoukro et Lolobo, les femmes ont accès à 82 % aux terres ce qui leur permet de produire une moyenne de 1950 tonnes de manioc soit 541 tonnes dans la Sous-préfecture de Lolobo et 1409 tonnes à Yamoussoukro. Elles produisent sur une superficie totale de 149 hectares. Leur production est en priorité destinée à la transformation en attiéké qui est l'un des dérivés prisés du manioc. Aussi bien dans les exploitations que dans les unités de production la main d'œuvre familiale est utilisée en plus de la main d'œuvre salariale. Les ressources issues de la

transformation d'une tonne de manioc sont de 150 000 FCFA à 300 000 FCFA. Elles sont destinées à permettre aux femmes rurales de l'espace de cette étude de pouvoir s'affirmer. En plus de cette autonomisation des femmes, le manioc peut être transformé en plusieurs produits dérivés susceptibles de faciliter ou améliorer la sécurité alimentaire en termes de disponibilité, de la qualité et de la diversité des produits alimentaires.

Bibliographie

- AMOA Amlan Estelle Dorothée Christelle, ADON Kouadio Patrick et OKOU Kouakou Norbert. 2023. « La place du manioc dans l'autonomisation des femmes de Bonoua (Côte d'Ivoire) ». *SCIREA Journal of Sociology*, Volume 7, pp. 481-500.
- DONFACK Olivier, TCHOFO Platini, KAMGA Cedric Talla et ZEUFACK Franky Malco. 2021. « Développement de la filière manioc et réduction de la pauvreté dans le département du Moungo, région du Littoral-Cameroun ». *Revue DJIBOUL N°002*, pp. 594-611.
- GBÉADA Woungouankeu Maxence Bergelin, YOMAN N'goh Koffi Michael, KOUAMÉ Dhédé Paul Éric, DJAKO Arsène. 2021. « L'accès des femmes au foncier dans la sous-préfecture de Daloa ». *RIGES numéro spécial*, Bouaké, Université Alassane Ouattara, pp. 454-471.
- GBODJÉ Sékré Alphonse. 2013. « L'économie « Faafoù » avant l'arrivée des colonisateurs français en 1898 ». *Revue ivoirienne d'histoire* No 22, Abidjan, EDUCI, pp. 157-170.
- MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT. 2022. *Annuaire des Statistiques Régionales 2020-2021*, INS, Abidjan, 126 p.
- MLAN Konan Sévérin et KOKI Amokou Amandine Geneviève. 2018. « Rente du *Manihot esculenta*, autonomisation économique et sociale des femmes et gestion durable de la forêt

à Bécédi-Brignan (Côte d'Ivoire) ». *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, vol.16, pp. 21-32.

OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIES ET APATRIDES. 2017. Côte d'Ivoire, les conflits fonciers en zone rurale. Fontenay-sous-Bois, DIDR, 44 p.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES-FEMMES. 2020. *Résumé de stratégie : renforcer l'autonomisation des femmes*. New-York, Respect Women, 24 p.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE. 2011. *La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture*. FAO, Rome, 161 p.

OUDIN Bertrand. 2020. Etude sur les segments amont et aval du marché agricole de la Côte d'Ivoire. Lyon, CERESCO, 61 p.

RGPH. 2014. *Répertoire des Localités : District Autonome de Yamoussoukro*. INS, Abidjan, 15 p.

Souleymane SORO. 2024. *La filière manioc dans le District Autonome de Yamoussoukro (Centre de la Côte d'Ivoire)*. Thèse de doctorat, Bouaké, Université Alassane Ouattara, 416 p.